

CATÁLOGO DE LAS PLANTAS VASCULARES DEL ESTADO MONAGAS, VENEZUELA

CATALOG OF VASCULAR PLANTS OF MONAGAS STATE, VENEZUELA

AMÉRICA LÁREZ RIVAS¹, ÁNGEL FERNÁNDEZ², ELIZABETH PRADA ANDRADE¹, REINA GONTO²

¹Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, Escuela de Ciencias del Agro y del Ambiente, Departamento de Ingeniería Agronómica, Herbario UOJ, Maturín, Venezuela, ²Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Centro de Ecología, Herbario IVIC, Caracas, Venezuela

*Correspondencia: América Lárez Rivas , E-mail: americalarvez@gmail.com

Material Suplementario

Anexo 1

Catálogo de plantas vasculares del estado Monagas, Venezuela

PTERIDOPHYTA

ANEMIACEAE (1 género, 6 especies)

Anemia ferruginea Kunth

Helecho terrestre. Bosques húmedos.

Caripe: *F.W.H.A. von Humboldt y A.J.A. Bonpland s/n* Tipo (P).

Anemia hirsuta (L.) Sw.

Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 950 m snm.

Caripe: *L. Aristeguieta 1731* (VEN).

Anemia millefolia (Gardner) C. Presl

Helecho terrestre. Matorrales y bosques montanos.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Anemia oblongifolia (Cav.) Sw.

Helecho terrestre. En acantilados soleados, 1000 m snm

Caripe: *J.W.K. Moritz 159* (MO).

Anemia pastinacaria Moritz ex Prantl

Helecho terrestre. Herbazales secundarios submontanos.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Anemia phyllitidis (L.) Sw.

Helecho terrestre. Bosques húmedos, maleza de cultivos, 1030 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 168* (IRBR), *A. Mejías y A. Lárez 143* (VEN).

ASPLENIACEAE (1 género 25 especies)

Asplenium abscissum Willd.

Helecho terrestre. Bosques montanos.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Asplenium alatum Humb. & Bonpl. ex Willd.

Helecho terrestre. Bosques húmedos.

Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 297, 308* (US); Caripe: *F.W.H.A. von Humboldt y A.J.A. Bonpland s/n* Tipo (B, P).

Asplenium caripense (Klotzsch) Fourn.

Helecho terrestre. Bosques. 800 m snm.

Caripe: *J.W.K. Moritz 187* (G).

Endémica de Venezuela.

Asplenium clausenii Hieron.

Helecho terrestre. Bosques montanos.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Asplenium cristatum Lam.

Helecho terrestre. Bosques siempreverdes, 1000-1650 m snm.

- Caripe: *G.S. Bunting 2666* (MY), *B. Caldera et al. 197* (IRBR), *T.B. Croat 54345* (MO, VEN).
- Asplenium cuspidatum* Lam.
Helecho epífito. Bosques montanos.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Asplenium delicatulum* C. Presl
Helecho terrestre. Bosques siempreverdes, 600-900 m snm
Caripe: *W. Meier et al. 3590* (VEN), *J.A. Steyermark 62209* (MO, US, VEN).
- Asplenium dentatum* L.
Helecho terrestre o rupícola. Bosques nublados, 1100-1200 m snm
Caripe: *J.A. Steyermark 61907* (US, VEN).
- Asplenium formosum* Willd.
Helecho rupícola, bosques semicaducifolios, 850-1600 m snm.
Acosta: *G.S. Bunting 2696* (VEN); Caripe: *B. Caldera et al. 235* (IRBR).
- Asplenium fragile* C. Presl
Helecho terrestre. Bosques montanos.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Asplenium harpeodes* Kunze
Helecho terrestre o epífito. Bosques montanos, bosques nublados, 1800-2100 m snm,
Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 117, 184* (US).
- Asplenium laetum* Sw.
Helecho terrestre o rupícola. Bosques húmedos.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Asplenium juglandifolium* Lam.
Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
Caripe: *B. Caldera et al. 149* (IRBR).
- Asplenium macrurum* Mickel & Stolze
Helecho terrestre. Bosques montanos, bosques nublados, 1800-2100 m snm,
Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 116, 300, 301, 304* (US).
- Asplenium monanthes* L.
Helecho rupícola. Bosques montanos, bosques nublados, 1800-2100 m snm,
Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 134, 150* (US).
- Asplenium monodon* Liebm.
Helecho epífito. Bosques montanos, bosques nublados.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Asplenium myriophyllum* (Sw.) C. Presl
Helecho terrestre. Bosques húmedos, 1000 m snm.
Caripe: *K. Dumont et al. VE-7776* (VEN).
- Asplenium obtusifolium* L.
Helecho rupícola. Bosques nublados, 1200-1250 m snm.
Caripe: *W. Meier y R. Struppek 10859, 10862* (VEN).
- Asplenium praemorsum* Sw.
Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
Caripe: *B. Caldera et al. 366* (IRBR).
- Asplenium pumilum* Sw.
Helecho rupícola. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
Caripe: *B. Caldera et al. 172, 288* (IRBR)
- Asplenium resiliens* Kunze
Helecho terrestre. Bosques nublados, 1500-2180 m snm
Caripe: *J.A. Steyermark 62047* (MO, US, VEN).
- Asplenium sciadophilum* Proctor
Helecho terrestre. Bosques montanos, bosques nublados, 2200 m snm,
Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 186* (US).
- Asplenium serra* Langsd. & Fisch.
Helecho rupícola. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
Caripe: *B. Caldera et al. 223* (IRBR).
- Asplenium sulcatum* Lam.

- Helecho rupícola. Bosques semicaducifolios, 1200-1600 m snm.
 Caripe: *B. Caldera et al. 243* (IRBR).
- Asplenium theciferum* (Kunth) Mett.
 Helecho epífito. Bosques húmedos.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- ATHYRIACEAE (1 género 6 especies)**
- Diplazium ballivianii* Rosenst.
 Helecho terrestre. Bosques nublados, bosques húmedos, 1250-1350 m snm.
 Caripe: *W. Meier y R. Struppek 10830* (UC, VEN).
- Diplazium cristatum* (Desr.) Alston
 Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
 Caripe: *B. Caldera et al. 198* (IRBR).
- Diplazium diplazioides* (Klotzsch & H. Karst.) Alston
 Helecho terrestre. Bosques nublados, bosques húmedos, 1250-1350 m snm.
 Caripe: *W. Meier y R. Struppek 10714, 10822, 10863* (UC, VEN).
- Diplazium expansum* Willd.
 Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.
 Caripe: *B. Caldera et al. 142* (IRBR).
- Diplazium lonchophyllum* Kunze
 Helecho terrestre. Bosques húmedos submontanos, 950-1100 m snm.
 Caripe: *W. Meier y R. Struppek 13417* (UC, VEN).
- Diplazium roemerianum* (Kunze) C. Presl
 Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.
 Caripe: *B. Caldera et al. 143* (IRBR).
- BLECHNACEAE-Blechnoideae (1 género, 9 especies)**
- Blechnum asplenioides* Sw.
 Helecho terrestre. Bosques húmedos, bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm
 Caripe: *B. Caldera et al. 227* (IRBR).
- Blechnum caudatum* Cav.
 Helecho terrestre. Bosques nublados, 1140-1200 m snm.
 Caripe: *R.A. Pursell et al. 8881* (VEN), *D. Seigler 11174* (VEN).
- Blechnum columbiense* Hieron.
 Helecho terrestre. Subpáramos arbustivos, 2400-2600 m snm.
 Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 275, 279, 280, 281* (US)
- Blechnum fraxineum* Willd.
 Helecho terrestre. Bosques.
 Caripe: *F.W.H.A. von Humboldt 464* Tipo de *Blechnum longifolium* Willd. (B, NY, P).
- Blechnum gracile* Kaulf.
 Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
 Caripe: *B. Caldera et al. 226* (IRBR).
- Blechnum lherminieri* (Bory ex Kunze) Mett.
 Helecho terrestre. Bosques húmedos, 1000 m snm.
 Caripe: *J.A. Steyermark 62014* (VEN).
- Blechnum meridense* Klotzsch
 Helecho terrestre. Bosques húmedos, 950-1100 m snm.
 Caripe: *W. Meier y R. Struppek 13422* (VEN).
- Blechnum occidentale* L.
 Helecho terrestre o rupícola. Bosques húmedos, bosques semicaducifolios, cafetales, 1200-1650 m snm.
 Caripe: *B. Caldera et al. 275, 397* (IRBR), *A. Fernández et al. 24367* (IVIC), *R.A. Pursell et al. 8570* (VEN).
- Blechnum polypodioides* Raddi
 Helecho rupícola. Herbazales, 850-1480 m snm
 Caripe: *R.A. Pursell et al. 8926* (VEN); Piar: *J.A. Steyermark 62264* (MO, US, VEN).
- BLECHNACEAE-Stenochlaenoideae (2géneros, 2 especies)**
- Salpichlaena volubilis* (Kaulf.) J. Sm.
 Helecho trepador. Morichales, 200 m snm.

Aguasay: *A. Fernández y J.C. Rodríguez 19563* (PORT).

Telmatoblechnum serrulatum (Rich.) Perrie, D.J. Ohlsen & Brownsey

Helecho terrestre. Morichales, herbazales de pantano, 80-240 m snm.

Aguasay: *F. Delascio y J. Rodríguez 19249* (VEN); Caripe: *R.A. Pursell et al. 9275* (VEN); Ezequiel

Zamora: *A. Fernández y A. Prado 9228* (IVIC, MERF, PORT); Libertador: *J.A. Steyermark et al. 115395*

(MO, VEN); Maturín: *M. Heredia 26, 31a* (MO), *G. Picón 6253* (VEN), *R.A. Pursell et al. 8685, 9006*

(VEN), *T. Vega 17* (VEN).

CYATHEACEAE (1 género, 9 especies)

Cyathea amabilis (C.V. Morton) Lehnert

Helecho arborescente. Bosques nublados, 1250-1400 m snm.

Caripe: *W. Meier y R. Struppek 10430, 10722, 10725, 10748* (UC, VEN), *J.A. Steyermark 62042* (VEN).

Endémica de Venezuela.

Cyathea consimilis (Stolze) Lehnert

Helecho arborescente. Bosques nublados, 1250-1300 m snm.

Caripe: *L. Cortez y R. Morán 422* (VEN).

Cyathea dombeyi (Desv.) Lellinger

Helecho arborescente. Bosques semicaducifolios, 1500-1620 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 62331* (VEN).

Cyathea microdonta Domin

Helecho arborescente. Bosques ribereños, morichales, 125-150 m snm.

Aguasay: *R.A. Montes 3170* (MO); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9592* (CTES, IVIC, MA, MERC,

MERF, MO, NY); Maturín: *R.A. Pursell et al. 8525* (VEN).

Cyathea sagittifolia (Hook.) Domin

Helecho arborescente.

Caripe: Bosques nublados, 1300-1400 m snm.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Cyathea speciosa Humb. & Bonpl. ex Willd.

Helecho arborescente. Bosques nublados, 1200-1480 m snm.

Caripe: *F.W.H.A. von Humboldt s/n Tipo* (B, P), *J.A. Steyermark 61970* (MO, US, VEN), *J.A. Steyermark 62274* (VEN).

Cyathea spectabilis Domin

Helecho arborescente. Bosques semicaducifolios, 1040-1350 m snm.

Caripe: *W. Meier y R. Struppek 13362* (VEN), *R.A. Pursell et al. 8929, 8933* (US, VEN).

Cyathea venezuelensis A.R. Sm. ex Lellinger

Helecho arborescente. Bosques nublados, 1500-1620 m snm

Caripe: *J.A. Steyermark 62332* (F, US, VEN).

Endémica de Venezuela.

Cyathea villosa Willd.

Helecho arborescente. Bosques nublados, 1200-1480 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 62274* (VEN).

DENNSTAEDTIACEAE (3 géneros, 5 especies)

Dennstaedtia bipinnata (Cav.) Maxon

Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 233* (IRBR), *J.W.K. Moritz 109* (B, US).

Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore

Helecho terrestre. Bosques húmedos, bosques nublados, 900-1000 m snm.

Caripe: *J.W.K. Moritz 198* (B), *R.A. Pursell et al. 8772* (US).

Hypolepis melanochlaena A.R. Sm.

Helecho arborescente. Bosques nublados, 1250-1350 m snm.

Caripe: *W. Meier y R. Struppek 13377* (VEN).

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon

Helecho terrestre, bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 188* (IRBR), *R.A. Pursell et al. 8775* (US).

Pteridium caudatum (L.) Maxon

Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1100 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 3089* (UOJ).

DICKSONIACEAE (1 género, 1 especie)

Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr.

Helecho arborescente. Bosques semicaducifolios, 2180 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 62126* (VEN).

DRYOPTERIDACEAE- Dryopteridoideae (4 géneros, 6 especies)

Arachniodes denticulata (Sw.) Ching

Helecho terrestre o rupícola. Bosques nublados, bosques húmedos, 1800-2100 m snm.

Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H. Tate 119, 138* (US).

Ctenitis ampla (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching

Helecho terrestre. Bosques.

Caripe: *F.W.H.A. von Humboldt y A.J.A. Bonpland s/n* (B, P destruídos)

Ctenitis sp.

Helecho. Áreas intervenidas, 60 msnm.

Bolívar: *A. Cañizares 2* (UOJ).

Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching

Helecho terrestre. Bosques.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Phanerophlebia juglandifolia (Willd.) J. Sm.

Helecho terrestre. Bosques nublados, 1050-1650 m snm.

Caripe: *G.S. Bunting 2660* (MY), *B. Caldera et al. 162* (IRBR), *F.W.H.A. von Humboldt & A.J.A. Bonpland s/n* (B, MO, P).

Polystichum platyphyllum (Willd.) C. Presl

Helecho rupícola. Bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 202* (IRBR).

DRYOPTERIDACEAE-Elaphoglossoideae (4 géneros, 16 especies, 1 variedad)

Bolbitis serratifolia (Mertens) Schott

Helecho terrestre. Bosques.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Elaphoglossum ambiguum (Mett. ex Christ) Alston

Helecho epífito. Bosques nublados, 1250-1350 m snm.

Caripe: *W. Meier y R. Struppek 10726* (US, VEN).

Elaphoglossum auricomum (Kunze) T. Moore

Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 382* (IRBR).

Elaphoglossum chrysopogon Mickel

Helecho epífito o rupícola. Bosques nublados.

Sin loc. precisa. *O. Huber et al. 6298* Paratipo (MYF, UC).

Elaphoglossum crinitum (L.) Christ

Helecho epífito. Bosques ribereños, 600-900 m snm

Caripe: *J.A. Steyermark 62210a* (US, VEN).

Elaphoglossum cuspidatum (Willd.) T. Moore

Helecho Terrestre o epífito. Bosque nublados, 1800-2100 m snm.

Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 140, 141* (US).

Elaphoglossum glabellum J. Sm.

Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 396* (IRBR).

Elaphoglossum incubus Mickel

Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 387* (IRBR).

Elaphoglossum lingua (C. Presl) Brack.

Helecho epífito. Bosques nublados, bosques semicaducifolios, 1200 m snm.

Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 165* (US); Caripe: *B. Caldera et al. 385* (IRBR).

Elaphoglossum luridum (Fée) Christ

Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 386* (IRBR).

Elaphoglossum paleaceum (Hook. & Grev.) Sledge

Helecho epífito o rupícola. Bosques.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Elaphoglossum pilosum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) T. Moore

Helecho terrestre o epífito. Bosques húmedos, 800-1000 m snm.

Piar: *F.W.H.A. von Humboldt y A.J.A. Bonpland s/n* Tipo de *Acrostichum pilosum* (P).

Elaphoglossum sporadolepis (Kunze ex Kuhn) T. Moore ex C. Chr.

Helecho Terrestre, epífito o rupícola. Bosques nublados, bosques montanos, 1200-1450 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 62039* (US, VEN).

Elaphoglossum tectum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Moore

Helecho Terrestre o rupícola. Bosques.

Caripe: *F.W.H.A. von Humboldt y A.J.A. Bonpland s/n* Tipo de *Acrostichum tectum* (B, LE, P).

Megalastrum platylobum (Baker) A.R. Sm. & R.C. Moran

Helecho terrestre. Bosques nublados, 1250-1350 m snm.

Caripe: *W. Meier y R. Struppek 10828* (VEN).

Megalastrum subincisum (Willd.) A.R.Sm. & R.C. Moran

Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1600 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 175* (IRBR).

Parapolystichum effusum (Sw.) Ching var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Abbiatti

Helecho terrestre o epífito. Bosques húmedos, 30-70 m snm.

Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4041* (VEN).

DRYOPTERIDACEAE-Polybotryoideae (2 géneros, 3 especies)

Polybotrya osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd.

Helecho hemiepífito. Bosques, 900 m snm.

Caripe: *F.W.H.A. von Humboldt y A.J.A. Bonpland s/n* (B, GH).

Polybotrya serratifolia (Fée) Klotzsch

Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1300-1400 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 61991* (VEN).

Stigmatopteris nephrodioides (Klotzsch) C. Chr.

Helecho terrestre. Bosques húmedos, 1000 m snm.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

EQUISETACEAE (1 género, 2 especies)

Equisetum bogotense Kunth

Helecho terrestre. Herbazales, 1500-2180 m snm

Caripe: *J.A. Steyermark 62087* (MO, US, VEN).

Equisetum giganteum L. Cola de caballo

Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2648* (UOJ).

GLEICHENIACEAE (3 géneros, 5 especies)

Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw.

Helecho terrestre. Suelos húmedos en fondo de cárcavas, 160 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 13852* (PORT, US).

Gleichenella pectinata (Willd.) Ching

Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, laderas húmedas, caminos, 790-1450 m snm.

Caripe: *R. Gonto et al. 2575* (IVIC, M, MERC, MO, NY), *R.A. Pursell et al. 9169* (VEN).

Sticherus aurantiacus Østerg. & B. Øllg.

Helecho terrestre. Bordes de bosques húmedos, 1200-1480 m snm.

Piar: *J.A. Steyermark 62251* (US, VEN).

Sticherus bifidus (Willd.) Ching

Helecho terrestre. Terraplens, 1040 m snm.

Cedeño: *R.A. Pursell et al. 8928* (US).

Sticherus rubiginosus (Mett.) Nakai

Helecho terrestre. Bosques submontanos, 1000 m snm,

Caripe: *J.A. Steyermark 62103* (US, VEN).

HEMIDICTYACEAE (1 género, 1 especie)

Hemidictyum marginatum (L.) C. Presl

Helecho terrestre. Bosques húmedos, 600-900 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 62205* (US, VEN).

HYMENOPHYLLACEAE-Hymenophylloideae (1 género, 6 especies)

Hymenophyllum axillare Sw.

Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 398* (IRBR).

Hymenophyllum karstenianum Sturm.

Helecho epífito. Bosques nublados, bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 389* (IRBR), *J.A. Steyermark 62006* (MO, US, VEN).

Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw.

Helecho terrestre, epífito o rupícola. Bosques nublados, 1250-1350 m snm.

Caripe: *W. Meier y R. Struppek 13385* (VEN).

Hymenophyllum trichomanoides Bosch

Helecho terrestre o epífito. Bosques nublados, bosques húmedos premontanos, 400-1620 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 62201, 62329* (MO, US, VEN).

Hymenophyllum trichophyllum Kunth

Helecho epífito o rupícola.

Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *F.W.H.A. von Humboldt & A.J.A. Bonpland s/n* (B, P).

Hymenophyllum undulatum (Sw.) Sw.

Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 388* (IRBR).

HYMENOPHYLLACEAE-Trichomanoideae (1 género, 11 especies)

Trichomanes capillaceum L.

Helecho terrestre, epífito o rupícola. Bosques nublados, 1300-1400 m snm

Caripe: *J.A. Steyermark 62000* (MO, VEN).

Trichomanes crispum L.

Helecho terrestre, epífito o rupícola. Bosques nublados, 1200-1480 m snm

Caripe: *W. Meier et al. 10754, 10798* (UC, VEN), *J.A. Steyermark 62261* (MO, VEN).

Trichomanes cristatum Kaulf.

Helecho terrestre, epífito o rupícola. Bosques nublados, 1000-1400 m snm

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Trichomanes curranii Weath.

Helecho terrestre o epífito. Bosques nublados, 1390-1420 m snm

Caripe: *W. Meier y R. Struppek 10726* (UC, VEN), *J.A. Steyermark 62212* (VEN).

Endémica de Venezuela.

Trichomanes elegans Rich.

Helecho terrestre. Bosques nublados, 1250-1350 m snm

Caripe: *W. Meier y R. Struppek 10826* (US, VEN).

Trichomanes plumosum Kunze

Helecho terrestre, epífito o rupícola. Bosques nublados, 1000-1400 m snm.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Trichomanes reptans Sw.

Helecho terrestre o epífito. Bosques montanos, 1500-1620 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 62337* (MO, VEN).

Trichomanes rigidum Sw.

Helecho terrestre. Bosques húmedos, 1250-1450 m snm.

Caripe: *W. Meier y R. Struppek 10826, 13383* (VEN).

Trichomanes robustum E. Fourn.

Helecho terrestre o epífito. Bosques nublados, bosques montanos, 1300-1620 m snm.

Caripe: *W. Meier y R. Struppek 10815* (UC, VEN), *J.A. Steyermark 62334* (US, VEN).

Trichomanes trigonum Desv.

Helecho epífito. Bosques húmedos, 600-900 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 62212* (US, VEN).

Trichomanes vandenboschii P.G. Windisch

Helecho epífito o rupícola. Bosques nublados, bosques húmedos premontanos, herbazales, 1200-1480 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 62261, 62265* (US, VEN).

LINDSAEACEAE (1 género, 2 especies, 1 subespecie)*Lindsaea guianensis* (Aubl.) Dryand. subsp. *guianensis*

Helecho terrestre. Bosques húmedos.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Lindsaea meifolia (Kunth) Mett. ex Kuhn

Helecho terrestre. Bosques.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Lindsaea stricta (Sw.) Dryand.

Helecho terrestre. Herbazales, 1200-1500 m snm

Caripe: *J.A. Steyermark 61806* (US, VEN).**LOMARIOPSIDACEAE (2 géneros 2 especies)***Cyclopeltis semicordata* (Sw.) J. Sm.

Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 50 m snm.

Punceres: *R.A. Pursell et al. 9134* (US).*Lomariopsis fendleri* D.C. Eaton

Helecho trepador. Bosques húmedos, 30-70 m snm.

Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4043* (VEN).**LYCOPODIACEAE-Huperzioideae (1 género y 4 especies)***Huperzia aqualupiana* (Spring) Rothm.

Helecho terrestre. Bosques nublados, 1500 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 62005* (US, VEN).*Huperzia intermedia* Trevis.

Helecho terrestre o rupícola, erecto o trepador. Bosques nublados, 1500-2180 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 62069* (US, VEN).*Huperzia reflexa* (Lam.) Trevis.

Helecho terrestre.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis.

Helecho epífita. Bosques húmedos submontanos, 1300 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 61931* (US, VEN).**LYCOPODIACEAE-Lycopodielloideae (1 género, 1 especie, 1 variedad)***Lycopodiella cernua* (L.) Pic. Serm. Culantrillo de montaña, uña de gato

Helecho terrestre. Morichales, herbazales, fondos de cárcavas, 160-1500 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 13851* (PORT); Caripe: *A. Fernández et al. 24378* (IVIC), *R. Gonto et al. 2588* (G, IVIC, MERC), *A. Lárez et al. 3089* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9398* (IVIC, PORT, USM); Libertador: *W. Díaz y S. Elcoro 2944* (GUYN, VEN); Maturín: *M. Heredia 57* (MO), *G. Picón 6335* (VEN).*Lycopodiella iuliformis* (Underw. & F.E. Lloyd) B. Øllg. var. *iuliformis*

Helecho terrestre.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

LYCOPODIACEAE-Lycopodioidae (1 género, 1 especie)*Lycopodium clavatum* L.

Helecho terrestre. Bosques nublados, 1500-2180 m snm.

Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 347* (US); Caripe: *J.A. Steyermark 62108* (VEN).**LYGODIACEAE (1 género, 2 especies)***Lygodium venustum* Sw.

Helecho trepador. Ecotono bosques/sabanas, matorrales, maleza en jardines, 50-140 m snm.

Maturín: *A. Fernández et al. 43406* (IVIC), *M. Nee 17368* (VEN), *R.A. Pursell et al. 8027* (US); *s/loc.: R.A. Montes 3142* (MO).*Lygodium volubile* Sw.

Helecho trepador. Bosques ribereños, 6150 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3212* (UOJ), *R. A. Pursell et al. 8534* (VEN).**MARSILEACEAE (1 género, 1 especie)***Marsilea polycarpa* Hook. & Grev.

Helecho acuático. Lagunas, 10 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3382,3879* (UOJ); Libertador: *F.E. Bond et al. 131* (US); Sotillo: *A. Lárez et al. 4074* (UOJ).

NEPHROLEPIDACEAE (1 género, 3 especies)

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott

Helecho terrestre. Matorrales, 40 m snm.

Punceres: *M. Agudo* 6 (VEN).

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl

Helecho terrestre, introducido. Maleza de cultivos, 900 m snm.

Acosta: Bolívar: *A. Cañizares* 85 (UOJ).

Nephrolepis pendula (Raddi) J. Sm.

Helecho terrestre, rupícola, epífito. Bosques semicaducifolios, 800-1600 m snm.

Acosta: *O. Huber et al.* 6295 (MYF); Caripe: *B. Caldera et al.* 229 (IRBR), *R.A. Pursel et al.* 8567, 9171 (US, VEN).

OSMUNDACEAE (1 género, 1 especie)

Osmunda regalis L.

Helecho terrestre o acuático.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

POLYPODIACEAE-Grammitidoideae (1 género, 12 especies)

Grammitis apiculata (Kunze) F. Seym.

Helecho epífito. Maleza de cultivos, 60 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares* 85 (UOJ).

Grammitis asplenifolia (L.) Proctor

Helecho epífito. Bosques húmedos, 1200-1400 m snm.

Caripe: *W. Meier et al.* 6580 (VEN).

Grammitis chrysleri (Copel.) Proctor

Helecho epífito. Bosques nublados, 1300-1400 m snm.

Caripe: *W. Meier* y *R. Struppek* 10812 (VEN).

Grammitis cultrata (Willd.) Proctor

Helecho epífito. Bosques húmedos.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Grammitis discolor (Hook.) C.V. Morton

Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al.* 391 (IRBR).

Grammitis firma (J.Sm.) C.V. Morton

Helecho epífito. Bosques húmedos, bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al.* 204 (IRBR).

Grammitis limula (Christ) Lellinger

Helecho epífito. Bosques.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Grammitis serrulata (Sw.) Sw.

Helecho epífito o rupícola. Bosques siempreverdes, 740 m snm.

Caripe: *F.A. Michelangeli* y *M. Alford* 600 (NY, VEN).

Grammitis suspensa (L.) Proctor

Helecho epífito. Bosques húmedos.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Grammitis taenifolia (Jenman) Proctor

Helecho epífito. Bosques.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Grammitis taxifolia (L.) Proctor

Helecho epífito. Bosques húmedos.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Grammitis xiphopteroides (Liebm.) A.R. Sm.

helecho terrestre, epífito. Subpáramo, bosques nublados, bosques semicaducifolios, herbazales, 900-2100 m snm.

Acosta: *O. Huber et al.* (MYF); Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate* 257, 325 (US);

Caripe: *B. Caldera et al.* 390 (IRBR).

POLYPODIACEAE-Polypodioideae (7 géneros, 34 especies, 1 híbrido)

Campyloneurum amphostenon (Kunze & Klotzsch) Fée

- Helecho terrestre. Bosques nublados, 1500-2180 m snm.
Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 135, 144, 149, 192* (US).
- Campyloneurum angustifolium* Fée
Helecho epífito, rupícola. Bosques nublados, bosques semicaducifolios, 950-1600 m snm.
Caripe: *B. Caldera et al. 158* (IRBR), *W.J. Hahn y F.T. Grifo 3387* (MO), *R.A. Pursell et al. 9280* (VEN), *J.A. Steyermark 62070* (US, VEN).
- Campyloneurum chrysopodum* Fée
Helecho epífito. Bosques húmedos, bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.
Caripe: *B. Caldera et al. 381* (IRBR), *J.A. Steyermark 61998* (US, VEN).
Endémica de Venezuela.
- Campyloneurum crassifolium* (L.) Christenh.
Helecho epífito. Bosques húmedos, bosques semicaducifolios, 1000-1800 m snm.
Caripe: *B. Caldera et al. 252* (IRBR), *A. Lárez et al. 2540* (UOJ), *J.A. Steyermark 62053* (VEN).
- Campyloneurum mortonianum* (Lellinger) Christenh.
Helecho epífito. Bosques húmedos, bosques semicaducifolios, arbustales, herbazales, 1200-1800 m snm
Caripe: *B. Caldera et al. 395* (IRBR), *J.A. Steyermark 62053* (US, VEN).
- Campyloneurum phyllitidis* (L.) C. Presl Calaguuala
Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, bosques montanos disturbados, 1200-1400 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2512, 2697* (UOJ), *W.J. Hahn y F.T. Grifo 3385* (MO); Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7168* (VEN).
- Campyloneurum repens* (Aubl.) C. Presl
Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 500-600 m snm.
Caripe: *O. Huber et al. 6336* (VEN).
- Microgramma acatallela* Alston
Helecho epífito. Bosques enanos, 1100 m snm.
Caripe: *J.A. Steyermark 61888* (US, VEN).
- Microgramma lycopodioides* (L.) Copel.
Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 1050-1650 m snm.
Caripe: *B. Caldera et al. 190* (IRBR), *R.A. Pursell et al. 9485* (VEN).
- Microgramma persicariifolia* (Schrad.) C. Presl
Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 50 m snm.
Maturín: *M. Nee 17419* (VEN).
- Microgramma reptans* (Cav.) A.R. Sm.
Helecho epífito. Bosques siempreverdes, 10-1650 m snm.
Bolívar: *L. Cárdenas 978* (MY), *E.E. Ijjász 632* (VEN); Caripe: *B. Caldera et al. 392* (IRBR); Maturín: *L. Aristeguieta y G. Agostini 4807* (VEN).
- Pecluma camptophyllaria* (Fée) M.G. Price
Helecho epífito. Bosques siempreverdes, 850-1350 m snm.
Caripe: *J.A. Steyermark 61960a* (VEN).
- Pecluma consimilis* (Mett.) M.G. Price
Helecho epífito. Bosques húmedos, 1800-2100 m snm.
Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 103, 104, 149* (US).
- Pecluma dispersa* (A.M. Evans) M.G. Price
Helecho terrestre, epífito. Bosques semicaducifolios, 900-950 m snm.
Caripe: *J.A. Steyermark 61778* (US, VEN).
- Pecluma dulcis* (Poir.) F.C. Assis & Salino
Helecho Terrestre o epífito.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Pecluma eurybasis* (C. Chr.) M.G. Price
Helecho epífito. Bosques nublados, bosques montanos, 1500-2180 m snm.
Caripe: *J.A. Steyermark 62080* (US, VEN).
- Pecluma hygrometrica* (Splitg.) M.G. Price
Helecho epífito o rupícola. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
Caripe: *B. Caldera et al. 138* (IRBR).
- Pecluma pectinata* (L.) M.G. Price
Helecho epífito o rupícola. Bosques semicaducifolios, 1650 m snm.

- Caripe: *B. Caldera et al. 265* (IRBR).
- Pecluma plumula* (Willd.) M.G. Price
 Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 70-900 m snm.
 Caripe: *R.A. Pursell et al. 8459* (VEN); Maturín: *E. Medina y Ramírez 242* (VEN).
- Phlebodium aureum* J. Sm. Polipol
 Helecho terrestre o epífito. Bosques semicaducifolios, 50-1600 m snm.
 Acosta: *O. Huber et al. 6301* (VEN); *B. Caldera et al. 292* (IRBR), Caripe: *A. Lárez et al. 2576* (UOJ).
- Phlebodium decumanum* (Willd.) J. Sm.
 Helecho epífito o rupícola. Bosques siempreverdes, cafetales, 850 m snm.
 Caripe: *J.A. Steyermark 62160* (US, VEN).
- Phlebodium pseudoaureum* (Cav.) Lellinger
 Helecho terrestre, epífito o rupícola.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Pleopeltis astrolepis* (Liebm.) E. Fourn.
 Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 1030-1650 m snm.
 Caripe: *B. Caldera et al. 281* (IRBR), *R.A. Pursell et al. 8768* (VEN).
- Pleopeltis desvauxii* (Klotzsch) Salino
 Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 1650 m snm.
 Caripe: *B. Caldera et al. 259* (IRBR).
- Pleopeltis furcata* (L.) A.R. Sm.
 Helecho. Bosques semicaducifolios, 1650 m snm.
 Caripe: *B. Caldera et al. 272* (IRBR), *J.A. Steyermark 61910* (US).
- Pleopeltis × leucospora* (Klotzsch) T. Moore
 Helecho epífito o rupícola.
J.A. Steyermark 62109 (MO, VEN).
- Pleopeltis macrocarpa* (Bory ex Willd.) Kaulf.
 Helecho epífito. Bosques nublados, bosques siempreverdes, 100-2180 m snm.
 Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 102* (US); Bolívar: *C. Rosque 94* (UOJ); Caripe: *J.A. Steyermark 62048* (US, VEN), *J.A. Steyermark 62109* (MO, VEN).
- Pleopeltis polypodioides* (L.) E.G. Andrews & Windham
 Helecho epífito. Bosques transicionales, bosques ribereños, sabanas arboladas, 30-850 m snm.
 Caripe: *A. Fernández 28906* (IVIC); Punceres: *A. Fernández y J. Fernández 30339* (IVIC, MERC, MERF).
- Pleopeltis thyssanolepis* (A. Braun ex Klotzsch) E.G. Andrews & Windham
 Helecho epífito, terrestre, rupícola. Bosques nublados, lugares pedregosos alterados, 1100-1650 m snm.
 Caripe: *B. Caldera et al. 192* (IRBR), *W.J. Hahn y F.T. Grifo 3382* (MO), *J.A. Steyermark 61861* (MO, US, VEN).
- Polypodium moritzianum* Link
 Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 850-1350 m snm.
 Caripe: *J.A. Steyermark 61957* (VEN).
 Endémica de Venezuela.
- Polypodium otites* L.
 Helecho epífito o rupícola. Bosques nublados, bosques montanos, bosques caducifolios, bosques ribereños, 850-2450 m snm,
 Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 110, 111* (US); Caripe: *J.A. Steyermark 61957* (US, VEN).
- Serpocaulon dissimile* (L.) A.R. Sm.
 Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
 Caripe: *R.A. Pursell et al. 8949* (VEN).
- Serpocaulon fraxinifolium* (Jacq.) A.R. Sm.
 Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.
 Caripe: *B. Caldera et al. 225* (IRBR).
- Serpocaulon funckii* (Mett.) A.R. Sm.
 Helecho Terrestre, epífito o rupícola. Bosques, 1800-2100 m snm
 Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 194, 195* (US)
- Serpocaulon triseriale* (Sw.) A.R. Sm.
 Helecho terrestre o epífito. Bosques nublados, bosques húmedos, 790-1350 m snm.

Caripe: *W. Meier y R. Struppek 10831* (VEN), *R.A. Pursell et al. 9161, 9487* (VEN).

PSILOTACEAE (1 género, 1 especie)

Psilotum nudum (L.) P. Beauv.

Helecho Terrestre o epífita.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

PTERIDACEAE-Cheilanthoideae (1 género, 3 especies)

Hemionitis achariorum Christenh.

Helecho terrestre o rupícola. Bosques nublados, 850-1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 165* (IRBR), *J.A. Steyermark 61968* (VEN).

Hemionitis notholaenoides (Desv.) Christenh.

Helecho terrestre. Arbustales y herbazales sobre ambientes rocosos, 1500-2180 m snm

Caripe: *J.A. Steyermark 52051* (US, VEN).

Hemionitis obducta (Mett.) Christenh.

Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1500-2180 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 62051* (MO).

PTERIDACEAE-Parkerioideae (2 géneros, 3 especies)

Acrostichum aureum L.

Helecho gigante. Herbazales de pantano, 5 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3422* (UOJ).

Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch.

Helecho terrestre. Herbazales de pantanos, 200 m snm.

Santa Bárbara: *R.A. Pursell et al. 8698* (US, VEN).

Ceratopteris pteridoides (Hokk.) Hieron.

Helecho acuático. Lagunas, 50-160 m snm.

Libertador: *E. Rutkis 166* (VEN); Maturín: *F. Delascio 19215* (GUYN); Urao: *A. Fernández y R. Gonto 21063* (HERZU, JBSD, IVIC, MYF, PORT, VEN).

PTERIDACEAE-Pteridoideae (3 géneros, 9 especies)

Jamesonia hirta (Kunth) Christenh.

Helecho terrestre. Bosques.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

Helecho terrestre. Morichales, bancos de ríos, orillas de caminos, 30-240 m snm

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado 9219* (PORT); Maturín: *F. Delascio 19251* (GUYN);

Punceres: *R.A. Pursell et al. 9344* (VEN).

Pityrogramma ebenea (L.) Proctor

Helecho terrestre. Herbazales de pantanos, 1000-1200 m snm.

Caripe: *R.A. Pursell et al. 8583* (US, VEN), *R.A. Pursell et al. 9408* (VEN).

Pteris altissima Poir.

Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 155* (IRBR).

Pteris biaurita L.

Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 323* (IRBR).

Pteris denticulata Sw.

Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 291* (IRBR).

Pteris plumieri Link

Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 262* (IRBR).

Pteris propinqua J. Agardh

Helecho terrestre. Bosques siempreverdes, 60 m snm.

Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4023* (VEN).

Pteris tripartita Sw.

Helecho terrestre. Bosques húmedos, 5 m snm.

Maturín: *F.E. Bond et al. 77* (US)

PTERIDACEAE-Vittarioideae (5 géneros, 18 especies)

- Adiantum concinnum* Humb. & Bonpl. ex Willd.
 Helecho epífito, Bosques húmedos, bosques semicaducifolios, 800-1600 m snm.
 Caripe: *B. Caldera et al. 314* (IRBR), *R.A. Pursell et al. 9260* (VEN).
- Adiantum latifolium* Lam.
 Helecho terrestre. Bosques transicionales, bosques de pantanos, 30-100 m snm.
 Maturín: *F.E. Bond et al. 88* (US), *B. Maguire et al. 27227* (US, VEN), *J.J. Wurdack y J.V. Monachino 39404* (VEN).
- Adiantum lucidum* (Cav.) Sw.
 Helecho terrestre. Bosques siempreverdes, 50 m snm.
 Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4135* (VEN).
- Adiantum macrophyllum* Sw.
 Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1000-1200 m snm.
 Caripe: *B. Caldera et al. 191* (IRBR), *R.A. Pursell et al. 8769* (US, VEN).
- Adiantum patens* Willd.
 Helecho terrestre. Maleza de cultivos, 40 m snm.
 Bolívar: *A. Cañizares 34* (IVIC, UOJ), *A. Cañizares 182* (UOJ).
- Adiantum petiolatum* Desv.
 Helecho terrestre. Bosques ribereños, 10 m snm.
 Maturín: *A. Castillo 695, 876* (MO, VEN).
- Adiantum polyphyllum* Willd.
 Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 900 -1600 m snm.
 Acosta: *G.S. Bunting 2694* (MY); Caripe: *B. Caldera et al. 178* (IRBR).
- Adiantum pulverulentum* L.
 Helecho terrestre. Bosques ribereños, 50-1650 m snm.
 Caripe: *B. Caldera et al. 178* (IRBR); Maturín: *R.A. Pursell et al. 8526* (US, VEN).
- Adiantum serratodentatum* Willd.
 Helecho terrestre. Bosques ribereños, sabanas, 50-100 m snm.
 Caripe: *F.W.H.A. von Humboldt y A.J.A. Bonpland 450* (B); Maturín: *M. Nee 17412* (VEN).
- Adiantum tenerum* Sw.
 Helecho terrestre. Bosques montanos, 1100-1200 m snm.
 Caripe: *J.A. Steyermark 61901* (MO, US, VEN).
- Adiantum tetraphyllum* Humb. & Bonpl. ex Willd.
 Helecho terrestre. Herbazales de pantanos, bosques semicaducifolios, 160 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 13860* (PORT); Caripe: *B. Caldera et al. 316* (IRBR), *J.W.K. Moritz 58* (US); Piar: *F.W.H.A. von Humboldt y A.J.A. Bonpland s/n* (B, NY).
- Adiantum villosum* L.
 Helecho terrestre. Bosques ribereños, morichales, 5-100 m snm.
 Maturín: *F.E. Bond 90* (US), *E. Medina y Ramírez 223* (VEN).
- Ananthacorus angustifolius* (Sw.) Underw. & Maxon
 Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 1030 m snm.
 Caripe: *R.A. Pursell et al. 8767* (VEN).
- Polytaenium cajenense* (Desv.) Benedict
 Helecho epífito. Bosques húmedos.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Polytaenium lineatum* J. Sm.
 Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 1650 m snm.
 Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 191* (US); Caripe: *B. Caldera et al. 328* (IRBR).
- Radiovittaria stipitata* (Kunze) E.H. Crane
 Helecho epífito. Bosques nublados, 1300-1400 m snm.
 Caripe: *J.A. Steyermark 61994* (VEN).
- Vittaria graminifolia* Kaulf.
 Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.
 Caripe: *B. Caldera et al. 187* (IRBR).
- Vittaria lineata* (L.) Sm.
 Helecho epífito. Bosques semicaducifolios, 40 m snm.
 Maturín: *M. Nee 17464* (VEN).

SACCOLOMATACEAE (1 género, 1 especie)*Saccoloma inaequale* (Kunze) Mett.

Helecho terrestre. Bosques húmedos, 600-900 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 62211* (US, VEN).**SALVINIACEAE (2 géneros, 4 especies)***Azolla caroliniana* Willd.

Helecho acuático. Flotando en lagunas y charcas, 30-50 m snm.

Maturín: *A. Fernández et al. 41794* (IVIC, M).*Azolla filiculoides* Lam.

Helecho acuático. Flotando en lagunas y charcas, 180-200 m snm.

Santa Bárbara: *R.A. Pursell et al. 8728* (VEN).*Salvinia auriculata* Aubl.

Helecho acuático. Morichales, herbazales de pantanos, lagunas, 30-156 m snm.

Libertador: *E. Rutkis 173* (VEN), Maturín: *F.E. Bond et al. 113b* (US), *F. Delascio 19208* (GUYN), *A.**Lárez et al. 3403* (UOJ); Sotillo: *W. Díaz et al. 4572* (GUYN, VEN), *A. Lárez et al. 4064, 4476* (UOJ);Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21062* (IVIC, MERC, MERF, PORT, VEN), *A. Fernández y R. Gonto**21118* (HERZU, IVIC, PORT, VEN), *F. Tamayo 3594* (VEN).*Salvinia sprucei* Kuhn

Bora trompa de cochino

Helecho acuático flotante. Herbazales de pantanos, 4-9 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3511* (UOJ).**SELAGINELLACEAE (1 género, 3 especies)***Selaginella flagellata* Spring

Helecho terrestre. Bosques.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Selaginella pallescens (C. Presl) Spring

Helecho rupícola. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 384* (IRBR), *J.A. Steyermark 61881* (MO, US, VEN).*Selaginella substipitata* Spring

Helecho rupícola. Bosques semicaducifolios, 1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 153* (IRBR).**TECTARIACEAE (1 género, 4 especies)***Tectaria amphiblestra* R.M. Tryon & A.F. Tryon

Helecho terrestre. Bosques húmedos premontanos, bosques semicaducifolios, 1200 -1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 141* (IRBR), *N. Funck y L.J. Schlim 201* (US).*Tectaria incisa* Cav.

Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 193* (IRBR).*Tectaria lizarzaburui* (Sodiño) C. Chr.

Helecho terrestre. Bosques húmedos, 10 m snm.

Maturín: *A. Castillo 732* (MO, VEN).*Tectaria trifoliata* (L.) Cav.

Helecho terrestre. Bosques húmedos, 50-800 m snm.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

THELYPTERIDACEAE-Phegopteridoideae (1 género, 1 especie)*Macrothelypteris torresiana* (Gaudich.) Ching

Helecho terrestre. Bosques húmedos, bosques semicaducifolios, rastrojos, 1200-1650 m snm

Caripe: *B. Caldera et al. 232* (IRBR), *W. Meier et al. 10819*(UC, VEN), *R.A. Pursell et al. 8876* (US), *J.A. Steyermark 62318* (US, VEN).**THELYPTERIDACEAE-Thelypteridoideae (1 género, 18 especies)***Thelypteris dentata* E.P. St. John

Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.

Caripe: *B. Caldera et al. 296* (IRBR).*Thelypteris fendleri* (D.C. Eaton) C.F. Reed

Helecho terrestre. Bosques húmedos.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Thelypteris hispidula (Decne.) C.F. Reed

- Helecho terrestre. Bosques húmedos, bosques montanos.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Thelypteris interrupta* (Willd.) K. Iwats.
Helecho terrestre. Morichales, esteros, sabanas inundables, lagunas, márgenes de quebradas, 20-100 msnm.
Monagas: *J.A. Steyermark et al. 115378* (VEN); Uraoa: *A. Fernández y R. Gonto 21078* (IVIC, PORT, VEN).
- Thelypteris kunthii* (Desv.) C.V. Morton
Helecho terrestre. Bosques.
Caripe: *F.W.H.A. von Humboldt y A.J.A. Bonpland s/n* (P).
- Thelypteris macrophylla* (Kunze) C.V. Morton
Helecho terrestre. Bosques húmedos.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Thelypteris nephrodioides* (Klotzsch) Proctor
Helecho terrestre. Bosques húmedos, 800-900 m snm.
Caripe: *J.W.K. Moritz 206, 209* (B).
- Thelypteris oligocarpa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching
Helecho terrestre. Bosques, áreas de cultivos, 800-1400 m snm.
Caripe: *F.W.H.A. von Humboldt y A.J.A. Bonpland s/n* (B, P), *W. Meier y R. Struppek 13395* (VEN), *R.A. Pursell et al. 8927* (VEN).
- Thelypteris patens* (Sw.) Small var. *patens*
Helecho terrestre. Bosques.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Thelypteris paucijuga* (Klotzsch) A.R. Sm.
Helecho terrestre. Bosques.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Thelypteris pilosohispida* (Hook.) Alston
Helecho terrestre. Bosques montanos.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Thelypteris poiteana* (Bory) Proctor
Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1200-1650 m snm.
Caripe: *B. Caldera et al. 182* (IRBR).
- Thelypteris reptans* C.V. Morton
Helecho terrestre. Bosques, 950 m snm.
Caripe: *J.A. Steyermark 62305* (US, VEN), *V. Vareschi 6368, 6368a* (VEN).
- Thelypteris rolandii* (C. Chr.) R.M. Tryon
Helecho terrestre. Bosques.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Thelypteris rudis* (Kunze) Proctor
Helecho terrestre. Bosques montanos.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Thelypteris serrata* (Cav.) Alston
Helecho terrestre. Bosques húmedos.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Thelypteris sp.*
Helecho. Áreas intervenidas, 50 m m snm.
Bolívar: *A. Cañizares 125* (UOJ).
- Thelypteris tetragona* (Sw.) Small
Helecho terrestre. Bosques semicaducifolios, 1200-1650m snm.
Caripe: *B. Caldera et al. 181* (IRBR).

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONAE

ACANTHACEAE-Acanthoideae (12 géneros, 20 especies)

Anisacanthus sp.

- Arbusto. Bosques de palmas, 4 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al.* 3887 (UOJ).
- Aphelandra arborea* (Mill.) M.R. Almeida
Arbusto. Bosques submontanos, bosques semicaducifolios, bosques ribereños, orillas de carreteras, 300-1130 m snm.
Acosta: *G.S. Bunting* 2693 (MYF, US), *L. Cumana* y *J. Véliz* 3846 (IRBR, US); Caripe: *G.S. Bunting* 2658 (MYF, US), *A. Lárez et al.* 2569, 2844 (UOJ), *M. de Vásquez* 94 (UOJ), *P. Vivenes* 823 (IRBR, US); Piar: *J. Calzadilla* 2181, 2316, 2323 (IVIC, UOJ).
- Barleria lupulina* Lindl. Cuaima
Arbusto introducido, naturalizado. Bosques semicaducifolios, vegetación secundaria, 50-800 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 2381, 2477 (UOJ); Punceres: *Bravo et al.* 1292 (MYF); Sotillo: *E. Rutkis* 174 (VEN).
- Bravaisia integerrima* Standl.
Árbol. Bosques siempreverdes, a veces cultivada, 125-850 m snm.
Caripe: *J.A. Steyermark* 62161 (US, VEN); Cedeño: *R.A. Pursell et al.* 8446 (US, VEN), *F.D. Smith* 270 (US); Maturín: *R.A. Pursell et al.* 8524 (VEN), *J.A. Steyermark* 62161 (MO, US, VEN); Piar: *J. Calzadilla* 4880 (UOJ).
- Dianthera comata* L.
Sufrútice. Matorrales, potreros, suelos alterados, 270 m snm.
Piar: *A. Fernández y R. Gonto* 28758 (IVIC)
- Dianthera laevilinguis* Lindau
Bosques siempreverdes inundados, morichales, 4 m snm.
Libertador: *A. Lárez et al.* 3812 (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al.* 3407, 3812 (UOJ), *A. Lárez y N. Alcorcés* 3560 (UOJ, VEN), *L.E. Ruiz-Terán y S. López-Palacios* 9776 (MERF, US).
- Dianthera secunda* Vahl Chinchamuchina, chinchamochina
Hierba, sufrútice. Bosques nublados, bosques caducifolios, sabanas, 150-1400 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al.* 4765 (UOJ); Caripe: *W. Meier et al.* 6577 (VEN), *A. Lárez et al.* 2377 (UOJ), *J.A. Steyermark* 62162 (US, VEN); Cedeño: *M. Heredia* 13 (UOJ); Maturín: *D. Gimón* 20 (UOJ), *D. Seigler et al.* 11193 (VEN); Piar: *J. Calzadilla* 2764 (UOJ); Punceres: *A. Lárez y J. Marcano* 4130 (UOJ).
- Dicliptera porphyocoma* Leonard
Sufrútice. Bosques semicaducifolios, áreas intervenidas, 1000-1400 m snm.
Acosta: *J. A. Steyermark* 61875 Tipo (NY, US, VEN); Caripe: *H. Ferrer-Pereira* 122 (VEN), *A. Mejías y A. Lárez* 168 (UOJ, VEN), *M. de Vásquez* 185 (UOJ).
Endémica de Venezuela.
- Dicliptera sexangularis* (L.) Juss.
Sufrútice, hierba. Sabanas, orillas de carreteras, 50 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al.* 3887 (IVIC, UOJ)
- Fittonia albivenis* (Veitch) Brummitt
Hierba. Bosques semicaducifolios, 800-1200 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 2732 (UOJ).
- Hygrophila costata* M. Nees & T. M. Nees
Hierba. Bosques semicaducifolios, 1000-1100 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 2437, 2810 (UOJ), *J.A. Steyermark* 61798 (US, VEN).
- Justicia filibracteolata* Lindau
Sufrútice. Áreas intervenidas, orillas de quebradas, maleza de cultivos 960-1030 m snm.
Caripe: *A. Mejías y A. Lárez* 240 (VEN); Maturín: *L. Aristeguieta* 7258 (US, VEN).
- Ruellia ciliatiflora* Hook.
Hierba o sufrútice. Introducida, áreas intervenidas, 250 m snm.
Cedeño: *A. H. Gentry y P. Berry* 14886 (MO, VEN).
- Ruellia blechum* L.
Sufrútice, hierba. Áreas intervenidas, maleza de cultivos, 130-650 m snm.
Caripe: *A. Mejías y A. Lárez* 127 (UOJ); Maturín: *L. Aristeguieta et al.* 7258 (VEN), *A. Lárez* 4110 (UOJ), *R.A. Pursell et al.* 8207 (US, VEN); Piar: *A. Lárez et al.* 3569 (UOJ); Santa Bárbara: *A. Lárez* 752 (UOJ).
- Ruellia geminiflora* Kunth Yuquilla
Sufrútice, hierba. Bosques semicaducifolios, áreas intervenidas, 220-800 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 3020 (UOJ), *J.A. Steyermark* 62272 (US, VEN); Cedeño: *R.A. Pursell et al.* 9440 (VEN); Libertador: *W. Díaz et al.* 9531 (GUYN, VEN); Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera* 7625 (VEN),

R.A. Pursell et al. 8545, 9440 (VEN), *M. Ramia et al. 3763* (UOJ, VEN); Piar: *R.A. Pursell et al. 8545* (UOJ).

Ruellia nudiflora (Engelm. & A. Gray) Urb.

Hierba o sufrútice. Áreas intervenidas, orillas de carreteras, 200 m snm.

Cedeño: *A.H. Gentry y P. Berry 14886* (MO, US, VEN).

Ruellia paniculata L.

Arbusto, sufrútice, hierba. 260 m snm.

Cedeño: *R.A. Pursell et al. 8376* (VEN).

Ruellia tuberosa L.

Hierba, sufrútice. Sabanas, cardonales, áreas intervenidas, 150-250 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19665* (PORT); Cedeño: *R.A. Pursell et al. 8441* (VEN); Maturín: *D. Seigler y J. F. Pereira 11090* (VEN).

Sanchezia oblonga Ruiz & Pav.

Arbusto asilvestrado. Orillas de quebradas, 1000 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2860* (UOJ).

Thyrsacanthus secundus (Leonard) A.L.A. Côrtes & Rapini

Arbusto, frútice. Bosques de várzeas, 13-50 m snm.

Sotillo: *W. Díaz et al. 4568* (VEN), *G. Febres y O. Linares 4568* (VEN).

ACANTHACEAE-Avicennoideae (1 género, 1 especie)

Avicennia germinans (L.) L.

Árbol, arbusto. Bosques de manglares, 0 m snm.

Bolívar: *Vegas 32* (VEN).

ACANTHACEAE-Nelsonioideae (1 género, 1 especie)

Elytraria imbricata (Vahl) Pers.

Hierba. Sabanas, 140 m snm.

Maturín: *R.A. Pursell et al. 8061* (VEN).

ACANTHACEAE-Thunbergioideae (2 géneros, 5 especies)

Mendoncia albiflora Leonard

Trepadora. Bosques semicaducifolios, 1100 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 62186* Tipo (F, US, VEN); Punceres: *L. Aristeguieta 3925* (MO, VEN).

Endémica de Venezuela.

Mendoncia bivalvis (L. f.) Merr.

Trepadora. Sabanas, 20 m snm.

Maturín: *R. Ortiz y A. Pieters 2044* (VEN).

Mendoncia leucantha Leonard

Trepadora. Bosques semicaducifolios, 1100 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 62030* Paratipo (VEN).

Endémica de Venezuela (Monagas).

Thunbergia alata Bojer ex Sims

Ojo de pajarito

Trepadora. Matorrales, áreas intervenidas, 40-990 m snm.

Caripe: *A. Lárez 2601* (UOJ), *R.A. Pursell et al. 8953* (VEN); Maturín: *R.A. Pursell et al. 9741* (VEN).

Thunbergia fragrans Roxb.

Trepadora asilvestrada. Matorrales, áreas intervenidas 900-1200 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4726* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2644* (UOJ).

AIZOACEAE (1 género, 1 especie)

Trianthema portulacastrum L.

Hierba. Áreas intervenidas, 400 m snm.

Cedeño: *A. Lárez et al. 3627* (UOJ).

AMARANTHACEAE-Amaranthoideae (5 géneros, 11 especies)

Achyranthes aspera L.

Levantadora

Hierba. Bosques semicaducifolios, 1100 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2556, 2651* (UOJ).

Amaranthus australis (A. Gray) Sauer

Hierba. Bosques siempreverdes, 230 - 670 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2222* (UOJ).

Amaranthus blitum L.

Hierba. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.

Caripe: *B. Trujillo et al. 20624* (MY)

Amaranthus dubius Mart. ex Thell.

Pira blanca

Hierba. Bosques siempreverdes, áreas intervenidas, maleza de cultivos, 56-1100 m snm.

Bolívar: *H. Pittier 14370* (VEN); Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 212* (UOJ); Cedeño: *A. Lárez 726* (VEN);

Piar: *A. Lárez et al. 3577* (UOJ).

Amaranthus graecizans L.

Hierba. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.

Caripe: *B. Trujillo et al. 20624* (MY).

Amaranthus spinosus L.

Pira brava

Acosta: *A. Lárez et al. 4614* (UOJ), *A. Fernández y R. Gonto 28742* (IVIC), *B. Trujillo et al. 20552* (MY);

Caripe: *B. Trujillo et al. 20606* (MY); Cedeño: *R.A. Pursell et al. 8445* (VEN), *A. Fernández y R. Gonto*

28720 (IVIC), *B. Trujillo 9446* (MY), *A. Vera 1063* (UOJ), *D. Seigler 11159* (VEN); Maturín: *E. Prada et*

al. 890 (UOJ), *M. Nee 17425* (VEN); Santa Bárbara: *R.A. Pursell et al. 8677* (VEN); Sotillo: *W. Díaz et al.*

6713 (GUYN).

Amaranthus viridis L.

Sufrútice. Herbazales de pantanos, maleza de cultivos, áreas intervenidas, 160 m snm.

Aguasay: *A. Lárez 520* (UOJ); *s/loc. M. Ramia 3539* (VEN).

Celosia argentea L.

Hierba. Cultivada, asilvestrada, 900 m snm.

Caripe: *R. Mendoza 51* (UOJ).

Chamissoa altissima Kunth

Arbusto, trepador. Matorrales, orillas de caminos, 10-200 m snm.

Maturín: *A. Castillo 686, 687* (VEN), *R.A. Pursell et al. 8361* (VEN); Santa Bárbara: *R.A. Pursell et al.*

8665 (VEN); Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21046* (IVIC, PORT, VEN).

Cyathula achyranoides (Kunth) Moq.

Hierba. Áreas intervenidas, 800 m snm.

Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 232* (UOJ).

Cyathula prostrata (L.) Blume

Hierba o sufrútice. Bosques semidecíduos, 900-1200 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4772* (UOJ); Punceres: *A. Lárez y J. Marcano 4143* (UOJ).

AMARANTHACEAE- Chenopodioideae (1 género, 1 especie)

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

Pazote, pasote

Sufrútice, hierba. A veces cultivada, 10-1680 m snm.

Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 55* (US); Caripe: *A. Lárez et al. 2686* (UOJ);

Cedeño: *M. Heredia 11* (UOJ); Maturín: *D. Gimón 18* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2989* (UOJ); Uracoa: *R.*

Gonto y A. Fernández 1381 (IVIC, MERC, NY).

AMARANTHACEAE- Gomphrenoideae (4 géneros, 11 especies, 1 variedad)

Alternanthera albotomentosa Suess.

Hierba. Lugares alterados, 100 m snm,

Maturín: *D. Siegler 11158* (VEN)

Alternanthera brasiliensis (L.) Kuntze

Hierba. Áreas intervenidas, 70-160 m snm.

Cedeño: *A. Fernández y R. Gonto 28725* (IVIC); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10224* (IVIC,

PORT); Santa Bárbara: *B. Maguire et al. 27273* (US); Sotillo: *R. Gonto y A. Fernández 1301* (MERC);

Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21052* (IVIC, MER, MERC, PORT, VEN).

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil.

Hierba. Herbazales de pantanos, alrededores de lagunas, 160-450 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4320* (UOJ); Aguasay: *M. Ramia 3538* (VEN).

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

Hierba. Herbazales de pantanos, 450-1100 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4321* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2001* (UOJ).

Alternanthera pulchella Kunth

Hierba. Sabanas abiertas, 50 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4187* (UOJ).

Alternanthera sessilis (L.) DC

- Hierba. Sabanas abiertas, 165 m snm.
Santa Bárbara: *J. A. Steyermark 61764* (VEN).
- Gomphrena serrata* L.
Hierba rastrera. Áreas intervenidas.
Maturín: *D. Seigler 11211* (MO, VEN).
- Iresine diffusa* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Trepadora arbustiva. Bosques semicaducifolios, matorrales, 900-1100 m snm.
Acosta: *A. Fernández y R. Gonto 28749* (IVIC); Caripe: *J.A. Steyermark 62131* (VEN); Maturín: *R.A. Pursell et al. 8081* (VEN), *M. de Vásquez 127* (UOJ).
- Iresine diffusa* f. *herbstii* (Hook.) Pedersen Molleja
Arbusto. Bosques semicaducifolios, cultivada, 990 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2604* (UOJ).
- Iresine diffusa* var. *spiculigera* (Seub.) Eliasson
Hierba. Maleza de cultivos, 960 m snm.
Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 243* (UOJ).
- Iresine domingensis* Urb.
Hierba. Bosques, 1000 m snm.
Caripe: *J.A. Steyermark 61877* (VEN).
- Pfaffia iresinoides* Spreng. Valeriana
Sufrutice, hierba. Bosques semicaducifolios, sabanas, matorrales, maleza de cultivos, 30-1400 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4787* (UOJ); Caripe: *T. Croat 54338* (MO, VEN), *A. Fernández 28905* (IVIC), *A. Lárez et al. 2600, 2694* (UOJ), *W. Meier et al. 6584* (VEN), *A. Mejías y A. Lárez 134* (UOJ, VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández 9449* (IVIC, MERC, NY, PORT); Libertador: *F.E. Bond et al. 210* (US); Maturín: *F.E. Bond et al. 91* (US), *A. Lárez et al. 3208* (UOJ), *R.A. Pursell et al. 8101* (US); Piar: *J. Calzadilla 4285* (UOJ); *A. Fernández y J. Fernández 30320* (IVIC, MERC, MERF, UCOB), *A. Lárez et al. 3587* (UOJ); Santa Bárbara: *A. Lárez 767* (UOJ); Sotillo: *G. Aymard y B. Stergios 903* (MO, PORT).
- ANACARDIACEAE (5 géneros, 5 especies)**
- Anacardium occidentale* L. Merey
Árbol, arbusto. Bosques ribereños, sabanas, matorrales, cultivado, 50-200 m snm.
Aguasay: *A. Lárez et al. 3658* (UOJ, VEN), *D. Seigler et al. 11231* (VEN); Cedeño: *R. Gonto y Á. Fernández 4432* (G, IVIC, M, MO); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10162* (PORT); Libertador: *G. Colonnello 321* (VEN), *R. Gonto y A. Fernández 1259* (FMB, IVIC, MERC, MY, PORT); Maturín: *J. Calzadilla 450* (UOJ), *M. Nee 17334* (VEN), *R.A. Pursell et al. 8008* (US, VEN), *D. Seigler 11258* (VEN); Uracoa: *G. Agostini y T. de Agostini 1686* (VEN).
- Ilex sagotii* Hook. f.
Árbol. Bosques ribereños, 40 m snm.
Maturín: *M. Nee 17443* (F, VEN), *F. Tamayo 3589* (VEN).
- Mangifera indica* L. Mango
Árbol. Cultivada, a veces asilvestrada, 20-1000 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2792* (UOJ); Maturín: *F. Tineo 29* (UOJ); Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21141* (IVIC).
- Spondias mombin* L. Jobito
Árbol. Bosques de pantano, bosques ribereños, bosques semicaducifolios, morichales, herbazales de pantano, 0-600 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19965* (IVIC); Caripe: *O. Huber y H. Canales 6342* (US, VEN); Bolívar: *F. J. Breteler 5126* (MO); Cedeño: *F.D. Smith 157* (US); Maturín: *M. Antenucci 029* (UOJ), *J. Breteler 5126* (MO, US, VEN), *A. Castillo 727* (VEN), *A. Lárez y C. Lárez 3276* (UOJ), *R.A. Pursell et al. 8514* (US, VEN), *R.A. Pursell et al. 9091* (VEN), *D. Seigler y J. Pereira 11108* (MO, VEN); Piar: *A. Fernández y R. Gonto 28761* (IVIC); Santa Bárbara: *R.A. Pursell et al. 8711* (US); Sotillo: *G. Colonnello 355* (CAR, VEN).
- Tapirira guianensis* Aubl. Patillo, tapaculo
Árbol. Bosques de pantanos estacionales, morichales, sabanas arboladas, 0-400 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19965* (IVIC); Bolívar: *J.J. Buza 7595 395/Bu* (VEN); Caripe: *J.J. Buza 7613-413/Bu* (VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández 10873* (IVIC, MERC, MERF, PORT); Libertador: *W. Díaz 2932* (GUYN), *W. Díaz y S. Elcoro 2948* (GUYN, MO, VEN); Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7267* (VEN), *L. Aristeguieta y A. Vera 7486* (VEN), *F.J. Breteler 5129* (MO, US, VEN), *M. Heredia 63* (MO), *A. Lárez et al. 3417* (UOJ), *G. Picón 6395* (VEN); s/loc. *M. Agudo 5* (VEN).

ANNONACEAE (5 géneros, 12 especies)*Anaxagorea acuminata* (Dunal) A. St. -Hil. ex A. DC.

Árbol. Bosques siempreverdes, 0-50 m snm.

Bolivar: *J. Buza 7593/399* (US, VEN); Maturín: *L. Aristeguieta y G. Agostini 4808* (VEN); *J. JWurdack y J.V. Monachino 39405* (US, VEN).*Annona exsucca* Dunal

Árbol. Bosques, 60-560 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7199* (US, VEN), *L. Aristeguieta y A. Virrueta 7485* (VEN), *J. Calzadilla 830, 831* (UOJ), *M. Nee 17463* (VEN); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4020* (VEN).*Annona glabra* L.

Árbol. Bosques ribereños, 60 m snm.

Maturín: *J. Calzadilla 518,563* (UOJ).*Annona jahnii* Saff.

Árbol, arbusto. Bosques ribereños, morichales, 50-150 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19781* (PORT ESA, GUYN, JAUM, PORT); Maturín: *J. Calzadilla 290, 377, 589* (UOJ), *M. Nee 17347, 17414* (VEN).*Annona montana* Macfad.

Árbol. Bosques ribereños, 300-580 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 941* (UOJ).*Annona muricata* L.

Catuche, guanábana

Árbol. Bosques semicaducifolios, cultivada, 140-1200 m snm.

Caripe: *R. Gonto y C.L. Fernández 4815* (IVIC), *A. Lárez et al. 2515* (UOJ); Cedeño: *M. Heredia 18* (UOJ); Maturín: *D. Gimón 6* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2786* (UOJ).*Cymbopetalum brasiliense* (Vell.) Benth. ex Baill.

Árbol, arbusto. Bosques

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Duguetia lucida Urb.

Árbol. Bosques caducifolios, 170 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7503* (VEN).*Duguetia pycnastera* Sandwith

Árbol. Bosque semicaducifolio.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Xylopia aromatica Mart.

Fruta de burro

Árbol. Bosques siempreverdes de pantano, bosques semicaducifolios, matorrales, morichales, sabanas, sabanas arboladas, 20-580 m snm.

Cedeño: *I. Malavé y H. Canales 4* (VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9521* (HUA, PORT, UOJ); Libertador: *W. Díaz y S. Elcoro 2912* (GUYN, VEN); Maturín: *J. Calzadilla 1, 2* (VEN), *M. Nee y M.**Whalen 17165* (VEN), *G. Picón 6385* (VEN), *R.A. Pursell et al. 8996* (VEN), *D. Seigler 11144* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 4006* (UOJ); Sotillo: *E. Prada 1001* (UOJ); Uracoa: *W. Díaz 5924* (GUYN, MO).*Xylopia discreta* Sprague & Hutch.

Árbol. Bosques de pantanos, 4-7 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3836* (UOJ, VEN).*Xylopia frutescens* Aubl.

Fruta de burro negro

Arbusto o árbol. Bosques brevicaducifolios y siempreverdes.

Monagas: *R. Ortiz y A. Pieters 2010* (VEN).**APIACEAE- Apioideae (5 géneros, 5 especies)***Apium graveolens* L.

Apio

Hierba. Cultivada, escapada de cultivos, 980-1100 m snm.

Caripe: *M. Navas y C. Troconis 17* (UOJ).*Cyclosporum leptophyllum* (Pers.) Sprague

Hierba. Áreas intervenidas, 980-1060 m snm.

Caripe: *H. Ferrer-Pereira 206* (VEN), *A. Lárez et al. 3619* (UOJ, VEN), *A. Mejías y A. Lárez 116* (UOJ); *T.B. Croat 54332* (VEN).*Daucus montanus* Humb. & Bonpl. ex Schult.

Hierba. Bosques semicaducifolios, 1500 m snm.

Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Ta*

- te 129* (US); Caripe: *J.A. Steyermark 62113* (VEN).
- Donnellsmithia juncea* (Humb. & Bonpl. ex Spreng.) Mathias & Constance
Hierba. Cafetales, áreas intervenidas, 1200-1450 m snm.
Caripe: *A. Fernández et al. 24431* (IVIC)
- Foeniculum vulgare* Mill. Hinojo
Hierba. Cultivada, a veces asilvestrada, 150 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2419* (UOJ); Maturín: *D. Gimón 17* (UOJ).
- APIACEAE-Azorelloideae (1 género, 1 especie)**
- Spananthe paniculata* Jacq.
Hierba. Bosques semicaducifolios, áreas intervenidas, 460-1030 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4634, 4738* (UOJ); Caripe: *A. Fernández et al. 24357* (IVIC), *H. Ferrer-Pereira 188, 204* (VEN), *A. Mejías y A. Lárez 185* (UOJ, VEN), *G. Morillo 2737* (VEN), *M. de Vásquez 38* (UOJ);
Cedeño: R.A. Pursell et al. 9244 (VEN); s/loc. *A. Lárez 802* (VEN).
- APIACEAE-Mackinlayoideae (1 género, 2 especies)**
- Centella asiatica* (L.) Urb. Fresa de monte
Hierba. Áreas intervenidas, matorrales, 850- 1100 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2771, 2835, 3045* (UOJ), *Y. Martínez s/n* (VEN).
- Centella erecta* (L.f.) Fernald
Hierba. Herbazales, 1100 m snm.
Caripe: *J.A. Steyermark 61799* (NY)
- APIACEAE- Saniculoideae (2 géneros, 2 especies)**
- Eryngium foetidum* L. Culantro
Hierba. Áreas intervenidas, matorrales, cultivada, 50-1050 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2390, 2492, 3598* (UOJ), *A. Mejías y A. Lárez 159* (UOJ, VEN); Maturín: *D. Seigler y J.F. Pereira 11107* (VEN).
- Sanicula liberta* Cham. & Schldtl. Pito pito
Hierba. Áreas intervenidas, maleza de cultivos, 900-1200 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2812, 3594* (UOJ), *W. Meier y R. Struppek 10775* (US, VEN).
- APOCYNACEAE-Apocynoideae (9 géneros, 17 especies)**
- Macropharynx spectabilis* (Stadelm.) Woodson
Trepadora. Matorrales, 700-800 m snm.
Caripe: *J.A. Steyermark 62239* Paratipo (F, MO)
- Malouetia tamaquarina* (Aubl.) A. DC.
Arbusto.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Mandevilla hirsuta* (Rich.) K. Schum. Orozú
Trepadora. Morichales, sabanas, 10-1200 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4758* (UOJ); Caripe: *J.A. Steyermark 61804* (F, MO, VEN), *A. Lárez et al. 2447* (UOJ);
Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9467* (PORT); Maturín: Maturín: *L. Aristeguieta 3925* (VEN), *J. Calzadilla 101* (UOJ), *C.E. Benítez 809* (F, MY), *J. Calzadilla 649* (IVIC, UOJ), *M. Heredia 37* (F), *R.A. Pursell et al. 8122* (VEN), *E. Rutkis 178* (VEN), *J.J. Wurdack y J.V. Monachino 39536* (VEN).
- Mandevilla scabra* K. Schum.
Trepadora. Morichales, matorrales, 160 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 13650* (PORT, US); Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7261* (VEN), *A.H. Gentry et al. 10771* (MO, VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4450, 4527* (UOJ).
- Mandevilla speciosa* (Kunth) J.F. Morales
Trepadora. Matorrales, 50-200 m snm.
Punceres: *L. Aristeguieta et al. 7261* (US, VEN)
- Mandevilla subcarnosa* (Benth.) Woodson
Trepadora leñosa. Bosques de pantanos, 4-6 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3814* (UOJ).
- Mandevilla subsagittata* (Ruiz & Pav.) Woodson
Trepadora. Bosques ribereños, 60 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 61864* (VEN); Maturín: *J. Calzadilla 67, 129* (IVIC, UOJ); Piar: *A. Lárez et al. 4951* (UOJ).
- Mesechites trifidus* (Jacq.) Müll. Arg. Bejuco de sapo

Trepadora. Bosques de pantanos, bosques de galerías, matorrales, 4-190 m snm.

Maturín: A. Lárez *et al.* 3456, 3480 (UOJ), A. Fernández *et al.* 43460 (IVIC); Santa Bárbara: R.A. Pursell *et al.* 8717 (VEN); Uracoa: C.E. Benítez 842 (MY).

Nerium oleander L.

Rosa de berbería

Arbusto. Cultivada, asilvestrada, 170 m snm.

Maturín: A. Vera y L. Leonett *s/n* (UOJ).

Odontadenia nitida (Vahl) Müll. Arg.

Lecherito, bejuco de sapo

Trepadora. Morichales, sabanas, 6-210 m snm.

Aguasay: A. Fernández 19403 (ESA, GUYN, PORT); Ezequiel Zamora: A. Fernández 9162 (IVIC, PORT);

Maturín: J. Calzadilla 520 (UOJ), R.A. Pursell *et al.* 8248 (VEN); Sotillo: G. De Martino *et al.* 595 (VEN),

A. Lárez *et al.* 4059 (UOJ).

Odontadenia semidigyna (P.J. Bergius) J.F. Morales

Trepadora. Bosques de manglares, 5 m snm.

Maturín: L. Aristeguieta *et al.* 7216 (VEN).

Odontadenia verrucosa K. Schum. ex Markgr

Bejuco de sapo

Trepadora. Bosques ribereños, 60 m snm.

Maturín: J. Calzadilla 155 (IVIC, UOJ), J. Calzadilla 223 (UOJ).

Prestonia exserta (A. DC.) Standl.

Trepadora. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.

Caripe: J. Calzadilla *et al.* 1351 (UOJ).

Prestonia quinquangularis Spreng.

Palomita

Trepadora. Bosques ribereños, bosques siempreverdes, 240-360 m snm.

Bolívar: A. Cañizares 171 (IVIV, UOJ); Caripe: A. Lárez *et al.* 2006 (UOJ); Maturín: J. Calzadilla 576

(UOJ); Cedeño: K. Dumont *et al.* VE7719 (NY, VEN).

Punceres: A. Cañizares 240 (UOJ); s/loc. A. Lárez 769 (VEN).

Rhabdadenia biflora Müll. Arg.

Bejuco de lechero

Trepadora. Bosques siempreverdes, 60 m snm.

Bolívar: J. Calzadilla *et al.* 1351 (UOJ); Maturín: L. Marcano- Berti 699 (VEN).

Rhabdadenia madida Miers.

Trepadora. Bosques ribereños, 70-130 m snm.

Maturín: L. Aristeguieta 3929 (VEN), R.A. Pursell *et al.* 8131 (VEN).

Secondatia densiflora A. DC.

Trepadora leñosa. Bosques ribereños, 60 m snm.

Maturín: L. Aristeguieta y A. Vera 7489 (VEN), J. Calzadilla 598 (IVIC, UOJ).

APOCYNACEAE -Asclepiadoideae (14 géneros, 23 especies)

Asclepias curassavica L.

Bandera española

Hierba. Bosques siempreverdes, matorrales, áreas intervenidas, 400-1300 m snm

Acosta: A. Lárez *et al.* 4672 (UOJ); Bolívar: A. Cañizares 192 (UOJ); Caripe: K.P. Dumont VE7740 (NY),

H. Ferrer-Pereira y G. Aymard 171 (VEN), O. Huber *et al.* 6323 (MYF, NY, VEN), A. Mejías y A. Lárez

148 (UOJ, VEN); Cedeño: A. Fernández y R. Gonto 28713 (IVIC); Maturín: R.A. Pursell *et al.* 8198 (VEN);

Santa Barbara: B. Maguire *et al.* 27216 (VEN), R.A. Pursell *et al.* 8724 (VEN).

Blepharodon glaucescens (Decne) Fontella

Trepadora herbácea. Sabanas, 92-250 m snm.

Santa Barbara: B. Maguire *et al.* 27216 (VEN); Maturín: B. Maguire *et al.* 27225 (NY, VEN).

Calotropis gigantea (L.) W.T. Aiton

Algodón de seda

Arbusto. Matorrales, sabanas, suelos alterados, 40-300 m snm.

Cedeño: A. Lárez y J. Marcano 3927 (UOJ); Maturín: R.A. Pursell *et al.* 9128 (VEN).

Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton

Algodón de seda

Arbusto. Bosques semicaducifolios, matorrales, sabanas, 260-800 m snm.

Caripe: A. Lárez *et al.* 3634 (UOJ); Cedeño: R.A. Pursell *et al.* 8740 (VEN); Maturín: D. Seigler 11209 (VEN).

Chloropetalum denticulatum (Vahl) Morillo

Trepadora. Bosque húmedo, 40 m snm.

Maturín: M. H. Nee y M. Wahlen 17176 (MO, VEN, WIS).

Cynanchum caudigerum R.W. Holm

Trepadora sufruticosa. Bosques nublados, 1500-2180 m snm.

- Caripe: *J.A. Steyermark 62127* Cotipo (VEN).
Endémica de Venezuela.
- Cynanchum montevidense* Spreng.
Trepadora. Bosques de rebalse, 10-30 m snm.
Sotillo: *W. Díaz et al. 6625* (GUYN, NY, VEN)
- Ditassa angustifolia* Decne.
Trepadora sufruticosa. Bosques caducifolios, 900 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4683, 4761* (UOJ).
- Ditassa albonerva* (R.W. Holm) G. Morillo
Trepadora. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
Caripe: *M. de Vásquez 310* (UOJ).
- Ditassa oxyphylla* Turcz.
Trepadora herbácea. Bosques semicaducifolios, 1200-1450 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 62045* (VEN).
- Fischeria laurae* (Morillo) Morillo
Trepadora sufruticosa. Bosques semicaducifolios. 1200-1450 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 62027* (F, MO, NY)
Endémica de Venezuela.
- Fischeria stellata* (Vell.) E. Fourn
Trepadora leñosa. Bosques siempreverdes, 26 m snm.
Bolívar: *L. Aristeguieta et al. 7169* (NY, VEN), *R.A. Pursell et al. 9473* (VEN).
- Funastrum clausum* (Jacq.) Schltr. Bejuco del diablo, bejuco de playa
Trepadora. Herbazales de pantanos, orillas de lagunas, matorrales, 4-50 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3268* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10219* (PORT); Sotillo: *W. Díaz 6624* (GUYN, VEN).
- Gonolobus aff. aristolochioides* Kunth
Trepadora. Bosques siempreverdes, 150 m snm.
Bolívar: *A. Cañizares 200* (UOJ).
- Gonolobus hildegardiae* Morillo
Trepadora sufruticosa a leñosa. Bosques semicaducifolios, bosques submontanos, 600-1200 m snm.
Caripe: *J.A. Steyermark, 61916* (F, MO, NY, US, VEN), *J.A. Steyermark 62175* (F, VEN)
Endémica de Venezuela.
- Gonolobus rostratus* (Vahl) Schult.
Trepadora leñosa. Bosques semicaducifolios, 1100-1200 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 61916* (MO, VEN).
- Ibatia marítima* (Jacq.) Decne. Pichiragua
Trepadora herbácea. Matorrales y vegetación secundaria, 50-160 m snm.
Cedeño: *K. Dumont et al. VE-7720* (VEN), A.H. Gentry y P.E. Berry, 14887 (MO), G. Morillo 2713 (MO, VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10124* (IVIC, MERC, PORT, UDBC); Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7508* (VEN).
- Macroscepis hirsuta* (Vahl) Schltr.
Trepadora leñosa. Bosques caducifolios, siempreverdes y vegetación secundaria, 190 m snm.
Maturín: *A. H. Gentry y P. Berry 14888* (MO, VEN).
- Metastelma parviflorum* (Sw.) Schult. Uña de murciélago
Trepadora leñosa. Bosques caducifolios, morichales, 120-160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9350* (IVIC, MERC, PORT); Maturín: *R.A. Pursell et al. 8529* (VEN);
Piar: *T. Acuña et al. 11* (UOJ).
- Rhytidostemma laurae* (Morillo) Morillo
Trepadora sufruticosa. Bosques nublados, 1200-1450 m snm.
Caripe: *J.A. Steyermark 62027* (F, MO, NY).
- Ruehssia condensiflora* (S.F. Blake) Liede & H.A. Keller
Trepadora leñosa. Bosques caducifolios, 200 m snm.
Cedeño: *L. Aristeguieta et al. 7161* (MY, VEN).
- Ruehssia macrophylla* (Humb. & Bonpl. ex Schult.) H. Karst.
Trepadora. Bosques semicaducifolios, vegetación secundaria, orillas de carreteras, 70-240 msnm.
Maturín: *A.H. Gentry y P. Berry 14891* (MO, NY, VEN).

- Ruehssia undulata* (Jacq.) Liede & H.A.Keller
Trepadora. Bosques semicaducifolios, 100-125 m snm.
Maturín: *M. Nee 17421* (VEN); Piar: *R.A. Pursell et al. 8839* (VEN); Sotillo: *L. Cumana y I. Bermúdez 1353* (IRBR, VEN).
- APOCYNACEAE -Rauvolfioideae (13 géneros, 17 especies)**
- Allamanda cathartica* L. Jazmín amarillo
Trepadora. Morichales, bosques de pantanos, 4-50 m snm.
Libertador: *G. Agostini y A. de Agostini 1683* (VEN), *G. Agostini y A. de Agostini 1684* (NY, VEN); Maturín: *F.E. Bond et al. 106* (US), *A. Lárez y C. Lárez 3260* (UOJ), *A. Lárez et al. 3866* (UOJ, VEN), *R. Ortiz y A. Pieters 2008, 2052* (VEN), *R.A. Pursell et al. 9459* (VEN).
- Aspidosperma cuspa* (Kunth) S. F. Blake ex Pittier Cuspa, amargoso
Árbol. Bosques caducifolios, 170 m snm.
Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7614* (VEN).
- Aspidosperma oblongum* A.DC.
Árbol. Bosque húmedo.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Aspidosperma parvifolium* A.DC. Yema de huevo, amarillo
Árbol. Bosques siempreverdes, 22 m snm.
Bolívar: *J. J. Buza 7593/393* (VEN).
- Cascabela thevetia* (L.) Lippold Retama, cascabel
Arbusto. Cultivada. 40-60 m snm.
Maturín: *R.A. Pursell et al. 9129* (VEN), *D. Seigler y J. F. Pereira 11101* (VEN).
- Catharanthus roseus* (L.) G. Don Chocolate, putica
Sufrutice. Cultivada, asilvestrada 20-1200 m snm.
Maturín: *E. Prada 1436* (UOJ).
- Condylocarpon intermedium* Müll. Arg.
Trepadora. Bosques de pantanos, 3 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3317, 3341* (UOJ), *3446* (UOJ, VEN).
- Couma macrocarpa* Barb.Rodr
Árbol. Bosque ribereño.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Himatanthus articulatus* (Vahl) Woodson
Trepadora leñosa. Bosques húmedos, bosques ribereños, 60-100 m snm.
Maturín: *F.J. Breteler 5136* (NY, VEN), *J. Calzadilla 320* (UOJ); *L. Aristeguieta et al. 7269* (NY, VEN).
- Macropharynx spectabilis* (Stadelm.) Woodson
Trepadora leñosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Malouetia tamaquarina* (Aubl.) A.DC.
Árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Microplumeria anomala* (Müll.Arg.) Markgr.
Arbusto. Alrededores de lagunas, 30 m snm.
Sotillo: *W. Díaz et al. 4576* (NY, VEN)
- Plumeria inodora* Jacq. Amapola blanca, floripondio
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 400 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4926* (UOJ).
- Rauvolfia ligustrina* Willd. ex Roem. & Schult.
Arbusto. Bosques caducifolios, 200 m snm.
Cedeño: *R.A. Pursell et al. 9230* (VEN).
- Rauvolfia viridis* Willd. ex Roem. & Schult.
Arbusto. Áreas intervenidas, 140-160 m snm.
Maturín: *R.A. Pursell et al. 9080, 9427* (VEN).
- Tabernaemontana amygdalifolia* Jacq.
Arbusto. Bosques caducifolios, áreas intervenidas, 250-340 m snm.
Cedeño: *A. H. Gentry & P. Berry 14882, 14902* (MO, VEN), *F. D. Smith 151* (US); Maturín: *R.A. Pursell et al. 8909* (VEN).

Tabernaemontana cymosa Jacq.

Árbol. Matorrales, 130-350 m snm.

Cedeño: *F.D. Smith 210* (MO, US); Maturín: *R.A. Pursell et al. 8521, 8641* (VEN).

APODANTHACEAE (1 género, 1 especie)

Pilostyles blanchetii (Gardner) R.Br.

Endoparasita de *Galactia jussieana*. Bosques caducifolios, sabanas, 320-580 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 4084, 4085, 5012, 6937, 6938, 6940* (UOJ).

AQUIFOLIACEAE (1 género, 5 especies)

Ilex ardisiifrons Reissek

Arbusto o árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Ilex guianensis (Aubl.) Kuntze Casabe

Árbol pequeño o arbusto. Morichales, sabanas en vegas de morichal, 30-155 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19517* (IVIC); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9546* (G,

HUA, IVIC, PORT), Libertador: *W. Díaz y S. Elcoro 2935* (VEN); Maturín: *J. Calzadilla 69, 82, 83* (UOJ).

Ilex laureola Triana & Planch. Cafetillo

Árbol. Morichales, áreas inundadas, 70-160 m snm.

Maturín: *F. Delascio y J. Rodríguez 19181* (VEN), *G. Picón 6294, 6304, 6394* (GUYN, IVIC, VEN).

Ilex martiniana D. Don

Árbol, arbusto. Bosques siempreverdes, morichales, 25-60 m snm.

Bolívar: *L. Aristeguieta 3986* (MO); Sotillo: *L. Aristeguieta 3986* (MO, VEN)

Ilex oliveriana Loes.

Árbol, arbusto. Bosques, 10-20 msnm.

Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7254* (VEN)

ARALIACEAE- Aralioidae (4 géneros, 6 especies)

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch.

Árbol. Bosques húmedos, 14-50 m snm.

Maturín: *J.J. Wurdack y J.V. Monachino 39472* (NY, US)

Dendropanax fendleri Seem.

Árbol. Bosques montanos, 1200-1500 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 61856, 62026* (VEN)

Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch.

Sunsún

Árbol. Bosques ribereños, morichales, 10-60 m snm.

Libertador: *W. Díaz y S. Elcoro 2966* (NY); Maturín: *J. Calzadilla 118* (IVIC, UOJ), *J. Calzadilla 119* (UOJ), *G. Picón 6365* (GUYN, IVIC, VEN), *J.J. Wurdack y J.V. Monachino 39424* (NY).

Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch.

Arbusto epífita. Bosques semicaducifolios, 500-1200 m snm.

Caripe: *O. Huber y H. Canales 6321* (VEN), *J.A. Steyermark 61883, 62220* (MO, VEN), *M. de Vásquez 245* (UOJ).

Oreopanax venezuelensis Steyermark.

Árbol, arbusto. Bosques nublados, 1100- 2150 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2247* (IVIC, UOJ), *J.A. Steyermark 62017* Tipo (F, NY)

Endémica de Venezuela.

Sciodaphyllum glabratum (Kunth) Lowry, G.M. Plunkett & M.M. Mora

Árbol. Bosques húmedos, 1200-1480 m snm.

Piar: *J.A. Steyermark 62253* (VEN)

ARALIACEAE-Hydrocotyloideae (1 género, 3 especies)

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltldl.

Oreja de mono

Hierba. Sotobosques de bosques húmedos, maleza de cultivos, alrededores de casas, 500-1400 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares 15* (UOJ); Caripe: *L. Aristeguieta 1730* (VEN), *O. Huber y H. Canales 6328* (NYF, US, VEN), *A. Lárez 803, A. Lárez et al. 3603* (UOJ), *W. Meier et al. 6593* (US, VEN), *Pursell et al. 8754* (NY, VEN).

Hydrocotyle umbellata L.

Lochita

Hierba. Áreas anegadizas, generalmente intervenidas, 50-1450m snm.

Caripe: *R. Gonto et al. 2590* (IVIC, M, MERC, MYF, NY, UCOB), *A. Lárez et al. 2517* (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al. 3743, 3858* (IVIC, UOJ, VEN), *G. Picón 6456* (GUYN, VEN), *E. Rutkis 167* (VEN)

Hydrocotyle venezuelensis Rose ex Mathias

Hierba. Bosques semicaducifolios, 800-1200 m snm.

Caripe: *H. Ferrer-Pereira 129* (VEN), *H. Ferrer-Pereira y G. Aymard 161, 163, 173* (VEN), *M. de Vásquez 325* (UOJ).

Endémica de Venezuela.

ARISTOLOCHIACEAE- Aristolochioideae (1 género, 33 especies)

Aristolochia anguicida Jacq.

Curarina

Trepadora. Bosques semicaducifolios, 800 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2384* (UOJ).

Aristolochia ringens Vahl

Trepadora. Bosques ribereños, 120-250 m snm.

Maturín: *R.A. Pursell et al. 8123, 9434* (US, VEN); Piar: *C.E. Benítez 850* (MY); Punceres: *A. Lárez y J. Marcano 4133* (UOJ).

Aristolochia rugosa Lam. Rabo de mato

Trepadora, Bosques húmedos, 900 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2438* (UOJ).

ASTERACEAE- Asteroideae (68 géneros, 122 especies, 3 variedades)

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze

Abrojoito

Hierba rastrera. Morichales, sabanas, sabanas de Trachypogon, áreas intervenidas, 80-245 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4749* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 13698* (PORT); Maturín: *M. Nee y M. Whalen 17156* (VEN); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4050* (VEN); Santa Bárbara: *R.A. Pursell et al. 9363* (VEN).

Acanthospermum hispidum DC.

Abrojoito, cadillito

Sufrutice, hierba. Áreas intervenidas, 50-150 m snm.

Caripe: *L. Leonett 412* (UOJ); Maturín: *M. Nee 17355* (VEN).

Achillea millefolium L.

Sagala

Hierba. Bosques semicaducifolios, 1150 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2622* (UOJ).

Achyrocline satureioides (Lam.) DC. Vira vira, vira vira larga

Hierba. Áreas intervenidas, 1200-1480 m snm.

Acosta: *J. Calzadilla 1386, A. Lárez et al. 4680* (UOJ); Caripe: *A. Fernández et al. 24402* (IVIC), *A. Lárez et al. 2488, 2567, R.A. Montes 1656* (IVIC), *J.A. Steyermark 62093* (MO, US, VEN); Piar: *J. A. Steyermark 62277* (VEN).

Achyrocline vargasiana DC.

Vira vira amarilla

Hierba. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2863* (UOJ).

Acmella alba (L'Hér.) R.K.Jansen

Hierba. Maleza de cultivos, 459 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4622* (UOJ).

Acmella brachyglossa Cass.

Hierba. Bosques semicaducifolios, 1100-1400 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 77* (PORT).

Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen

Raíz de muela

Hierba. Áreas intervenidas, 200 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4903* (UOJ); Bolívar: *H. Pittier 14376* (VEN).

Acmella radicans var. *debilis* (Kunth) R.K. Jansen

Raíz de muela

Hierba. Áreas intervenidas, cafetales, 50- 990 m snm.

Bolívar: *H. Pittier 14376* (VEN); Caripe: *A. Fernández et al. 24428* (IVIC), *A. Lárez et al. 2486, 2532, 2599* (UOJ); s/loc. *A. Lárez 804* (VEN).

Acmella uliginosa Cass.

Aciba

Hierba. Áreas intervenidas, maleza de cultivos, 900-1200 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares 93* (UOJ); Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 188* (VEN).

Ageratina pichinchensis (Kunth) R.M. King & H. Rob.

Hierba. Áreas intervenidas, maleza de cultivos 1030-1600 m snm.

- Acosta: *O. Huber et al. 6307* (US, VEN); Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 149* (VEN), *J.A. Steyermark 61830* (VEN).
- Ageratum conyzoides* L. Curía
 Sufrútice, hierba. Matorrales, herbazales, maleza de cultivos, 150-1500 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4649* (UOJ); Bolívar: *A. Cañizares 156* (UOJ); Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 189, 193* (VEN), *A. Lárez et al. 2369, 2373* (UOJ), *J.A. Steyermark 61833* (US, VEN); Cedeño: *M. Heredia 6* (UOJ); Ezequiel Zamora: *M. Ramia et al. 3701* (UOJ); Maturín: *D. Gimón 9* (UOJ); Punceres: *A. Cañizares 72* (UOJ).
- Ageratum houstonianum* Mill.
 Sufrútice. Áreas intervenidas, 790-800 m snm.
 Caripe: *R. A. Pursell et al. 9267* (VEN).
- Aldama dentata* Less.
 Hierba. Maleza de cultivos, 459 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4659* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2881^a* (UOJ).
- Alloispermum caracasanaum* (Kunth) H. Rob.
 Sufrútice. Bosques semicaducifolios, 1100-1200 m snm.
 Caripe: *R. A. Pursell et al. 9406* (VEN).
- Ambrosia peruviana* All. Altamisa, artemisa
 Hierba, sufrútice. Áreas intervenidas, bosques de várzeas, 10-900 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2396* (UOJ); Cedeño: *M. Heredia 5* (UOJ); Maturín: *D. Gimón 36* (UOJ); Sotillo: *E. Ijjasz 601* (VEN), *A. Lárez et al. 4550* (UOJ); Uracoa: *F. Tamayo 3526* (VEN).
- Artemisia absinthium* L. Ajenjo
 Hierba. Cultivada, a veces naturalizada. Bosques de várzeas, 72-900 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2525* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4179* (UOJ).
- Ayapana amygdalina* (Lam.) R.M. King & H. Rob.
 Sufrútice. Matorrales, sabanas, 220-250 m snm.
 Maturín: *G. Davidse et al. 4542* (MO, VEN), *R.A. Pursell et al. 8601* (VEN), *A. Vera 946* (UOJ), *R. A. Pursell et al. 8601* (VEN); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4116* (VEN).
- Ayapana trinitensis* (Kuntze) R.M. King & H. Rob.
 Arbusto, sufrútice. Áreas intervenidas, maleza de cultivos, bosques de pantanos, 4-800 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla et al. 1238* (UOJ); Maturín: *M. Barrus 14* (VEN), *A. Lárez y C. Lárez 3280* (UOJ), *R.A. Pursell et al. 8491* (VEN).
- Baccharis trinervis* Pers. Carnaquiche
 Arbusto. Matorrales, áreas intervenidas, 800-1600 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4649, 4768* (UOJ); Bolívar: *F. Cardona 594* (VEN); Caripe: *T.B. Croat 54350* (MO, VEN), *R.A. Pursell et al. 8891* (VEN), *A. Lárez et al. 2166, 2750* (UOJ), *L. Ruiz -Terán y S. López -Palacios 10028* (VEN); Punceres: *A. Cañizares 253* (UOJ).
- Bartlettina tenorae* (Aristeg.) R.M. King & H. Rob.
 Hierba. Maleza de cultivos, 900 m snm.
 Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 107* (UOJ).
- Bidens bipinnata* L.
 Hierba. Maleza viaria y de cultivos, suelos alterados.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Bidens cynapiifolia* Kunth
 Sufrútice, hierba. Áreas intervenidas, 30-150 m snm.
 Caripe: *L. Cumana et al. et al. 6339* (IRBR), *A. Lárez 741* (VEN); Cedeño *R. Gonto y A. Fernández 4448* (G, IVIC, MERC, VEN); Maturín: *G. Davidse et al. 4568* (MO, VEN); Sotillo: *W. Díaz et al. 4561* (VEN).
- Bidens pilosa* L. Amor seco, amores secos
 Hierba. Pastizales, áreas intervenidas, 50-1300 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4639* (UOJ); Caripe: *T.B. Croat 54333* (MO, VEN), *A. Lárez et al. 2402, 2698* (UOJ), *A. Mejías y A. Lárez 196* (UOJ, VEN); Punceres: *R.A. Pursell et al. 9132* (VEN); s/loc. *A. Lárez 797* (VEN).
- Bidens reptans* G. Don
 Sufrútice, hierba. Bosques semicaducifolios, 850-1350 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark 61944* (VEN).
- Bidens riparia* Kunth
 Sufrútice. Sabanas, 160 m snm.

- Ezequiel Zamora: A. Fernández *et al.* 9335 (PORT).
Bidens rubifolia Kunth
 Trepadora. Áreas intervenidas, 840-1200 m snm.
 Caripe: A. Lárez *et al.* 2745 (UOJ).
- Bidens tenera* O.E.Schulz
 Hierba. Bosques semicaducifolios.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Bidens triplinervia* Kunth
 Hierba. Bosques semicaducifolios, arbustales, 2100 m snm.
 Caripe: J. A. Steyermark 62072 (VEN).
- Blainvillea dichotoma* (Murray) Stewart Bosta de vaca
 Hierba. Áreas intervenidas, 150 m snm.
 Maturín: L. Leonett 408 (UOJ).
- Calea berteriana* DC.
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, 340 m snm.
 Acosta: L. Cumana 2151 (IRBR)
- Calea prunifolia* Kunth
 Árbol o arbusto.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Chromolaena ivaefolia* (L.) R.M. King & H. Rob.
 Arbusto. Maleza de cultivos, 150 m snm.
 Maturín: A. Lárez 740 (UOJ); R. A. Pursell *et al.* 9182 (VEN).
- Chromolaena laevigata* (Lam.) R.M. King & H. Rob. Mora dulce
 Arbusto. Áreas intervenidas, 790-800 m snm.
 Acosta: J. Calzadilla 1388 (UOJ); Caripe: A. Lárez *et al.* 2483 (UOJ), R.A. Montes 1658 (IVIC, MO), R. A. Pursell *et al.* 9182 (VEN).
- Chromolaena odorata* (L.) R.M. King & H. Rob. Cruceta
 Sufrútice. Sabanas, 50-200 m snm.
 Caripe: A. Lárez *et al.* 2744 (UOJ); Maturín: J. Calzadilla 445 (UOJ); Uracoa: W. Díaz 5918 (GUYN).
- Chromolaena urticoides* (Sch. Bip. ex Hieron.) R.M. King & H. Rob.
 Arbusto. Maleza de cultivos, 150-1180 m snm.
 Caripe: A. Mejías y A. Lárez 293 (UOJ); Maturín: D. Gimón 10 (UOJ).
- Chromolaena xestolepidoides* (Wurdack) R.M.King & H.Rob.
 Arbusto. Bosque semicaducifolio. 30-80 m snm.
 Acosta: B. Maguire *et al.* 27254 Tipo (NY, VEN).
 Endémica de Venezuela.
- Clibadium surinamense* L. Barbasco, barbasquillo
 Arbusto, sufrútice. Morichales, matorrales, áreas intervenidas, maleza de cultivos, 40-1450 m snm.
 Acosta: A. Lárez *et al.* 4747 (UOJ); Bolívar: A. Cañizares 210 (UOJ); Caripe: L. Leonett 404 (UOJ), R.A. Pursell *et al.* 8776, 8950 (VEN), J.A. Steyermark 62029 (VEN), P. Ubierno *et al.* 352 (VEN); Maturín: F. Delascio 19183 (GUYN), A. Lárez y C. Lárez 3287 (UOJ, VEN), M. Nee 17444 (VEN); Punceres: A. Cañizares 235 (UOJ).
- Clibadium sylvestre* (Aubl.) Baill. Barbasco
 Arbusto. Matorrales, 5-50 m snm.
 Bolívar: F. Tamayo 3520 (MO, VEN); Maturín: F.E. Bond *et al.* 100 (US)
- Condylidium iresinoides* (Kunth) R.M. King & H. Rob.
 Sufrútice, hierba. Bosques semicaducifolios, áreas intervenidas, 1000-1300 m snm.
 Caripe: J.A. Steyermark 61924 (IVIC), M. de Vásquez 305 (UOJ).
- Conocliniopsis prasiifolia* (DC.) R. King & H. Rob.
 Hierba recostadiza. Sabanas, espinares, 100-330 m snm.
 Cedeño: R. A. Pursell *et al.* 8646 (VEN); Maturín: R. A. Pursell *et al.* 9430 (VEN); Piar: A. Lárez *et al.* 4950 (UOJ).
- Cosmos bipinnatus* Cav.
 Sufrútice. Asilvestrada, 147-1170 m snm.
 Maturín: M. Navas y C. Troconis 10 (UOJ).
- Cosmos caudatus* Kunth

- Hierba. Bosque ribereño, 600-900 m snm,
 Caripe: *J. A. Steyermark 62171* (MO, NY, VEN).
- Critoniella vargasiana* (DC.) R.M. King & H. Rob. Pernilla
 Arbusto, sufrútice. Áreas intervenidas, 1200-1500 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2614* (UOJ), *J.A. Steyermark 61829* (VEN).
- Delilia biflora* Kuntze
 Hierba. Sabanas, 147 m snm.
 Maturín: *A. Vera 4718* (UOJ).
- Eclipta prostrata* (L.) L. Conjola roja, congola roja
 Sufrútice. Sabanas, vegas de caños, áreas intervenidas, 40-1100 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4627* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 19404* (PORT), *A. Fernández 19774* (ESA, GUYN, HUA, IVIC, PORT); Bolívar: *A. Cañizares 98* (IVIC, UOJ), *A. Cañizares 140* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2440, 2490* (UOJ), *R.A. Pursell et al. 8937* (VEN); Cedeño: *A. Fernández y R. Gonto 28712* (IVIC), *R.A. Pursell et al. 9239* (VEN); Maturín: *M. Nee 17436* (VEN), *R.A. Pursell et al. 9460* (VEN).
- Egletes florida* Shinnars
 Hierba. Orillas de lagunas, 12 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4552, 4556* (UOJ).
- Eleutheranthera ruderalis* (Sw.) Sch. Bip.
 Hierba. Morichales, vega de ríos, 140 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4637, 4647* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 19783* (PORT); Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7546* (VEN).
- Emilia fosbergii* Nicholson Emilia
 Hierba. Áreas intervenidas, cultivos, 160-1180 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4618* (UOJ); Bolívar: *H. Pittier 14374* (VEN); Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 114, 299* (UOJ, VEN), *L.E. Ruiz-Terán 2781* (VEN), *H. Zúnico 46* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández 10881* (IVIC, MERC, PORT); Maturín: *R. Gonto et al. 8626* (IVIC), *G. Picón 6397, 6454* (GUYN, VEN); s/loc. *C. Buendía 349* (MO), *A. Lárez 827* (VEN); Punceres: *A. Lárez et al. 4369* (UOJ).
- Emilia sonchifolia* (L.) DC.
 Hierba. Morichales, áreas intervenidas, maleza de cultivos, 140-900 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4759* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 19813* (G, IVIC, MERC, MYF); Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 114* (UOJ); Maturín: *A. Fernández et al. 41816* (IVIC); Santa Bárbara: *C. Buendía 290* (MO).
- Erechtites hieracifolia* (L.) Raf. var. *hieracifolia* Cerraja
 Hierba. Áreas intervenidas, 110-900 m snm.
 Caripe: *A. Lárez 600* (VEN), *D. Seigler 11175* (VEN); Punceres: *A. Cañizares 71* (UOJ); Uracoa: *L. Aristeguieta y A. Vera 7578* (VEN).
- Erechtites valerianifolius* (Wolf) DC. Cerraja
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 800 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2742* (UOJ), *R.A. Pursell et al. 9173* (VEN).
- Erigeron bonariensis* L.
 Hierba. Áreas intervenidas, 1000-1400 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 349* (UOJ), *R.A. Pursell et al. 8948* (VEN).
- Erigeron canadensis* L.
 Sufrútice. Bosques semicaducifolios, 900-1200 m snm
 Acosta: *A. Lárez et al. 4717* (UOJ)
- Erigeron karvinskianus* DC. Brisa
 Sufrútice, hierba. Bosques semicaducifolios, 900-1900 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2241* (UOJ, VEN), *A. Lárez et al. 2785* (UOJ), *R.A. Pursell et al. 8458* (VEN), *J.A. Steyermark 61787* (VEN).
- Erigeron laevigatus* Rich.
 Hierba. Áreas intervenidas, 720-800 m snm.
 Caripe: *L. Leonett 417* (UOJ).
- Fleischmannia microstemon* (Cass.) R.M. King & H. Rob.
 Hierba. Maleza de cultivos, 900 m snm.
 Bolívar: *A. Cañizares 17* (UOJ); Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 107* (VEN); Cedeño: *H. Pittier 14708* (VEN).
- Fleischmannia monagasensis* (V.M. Badillo) R.M. King & H. Rob.

- Hierba. Herbazales en laderas, 1200-1500 m snm.
 Caripe: *J.A. Steyermark 61839* Tipo (F, NY, VEN), *J.A. Steyermark 62476* Paratipo (VEN)
 Endémica de Venezuela (Monagas).
- Fleischmannia pratensis* (Klatt) R.M. King & H. Rob.
 Hierba, sufrútice. Herbazales, 1200-1500 m snm.
 Caripe: *J.A. Steyermark 61834* (US, VEN)
- Fleischmannia pycnocephala* (Less.) R.M. King & H. Rob. Concierta
 Hierba. Áreas intervenidas, 240-360 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2633* (UOJ).
- Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.
 Hierba. Áreas intervenidas, 460-1400 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4612,4623* (UOJ); Caripe: *A. Lárez 809, 811* (UOJ, VEN), *W. Meier y R. Struppek 13355* (VEN), *A. Mejías y A. Lárez 200* (UOJ, VEN), *R.A. Pursell et al. 8753* (VEN).
- Gamochaeta americana* (Mill.) Weed.
 Hierba. Bosques nublados 1200 -2000 m snm
 Caripe: *J. Calzadilla 1379, A. Lárez et al. 2880* (UOJ).
- Gamochaeta pensylvanica* (Willd.) Cabrera Vira, vira
 Hierba. Bosques nublados, laderas de cerros, 1000-1400 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 352* (UOJ).
- Gnaphalium americanum* Mill. Vira vira, vira vira colorada
 Sufrútice. Áreas intervenidas, 1200-1400 m snm.
 Acosta: *J. Calzadilla 1379* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2891* (UOJ), *W. Meier et al. 6596* (VEN), *A. Mejías y A. Lárez 289* (UOJ, VEN); Piar: *J. Quijada 32* (UOJ); s/loc. *A. Lárez 815* (VEN).
- Guayania roupalifolia* (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
 Hierba. Maleza de cultivos, 800 m snm.
 Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 223* (UOJ).
- Helenium amarum* (Raf.) H.Rock Manzanilla romana
 Hierba. Asilvestrada, 147 m snm.
 Maturín: *D. Gimón 1* (UOJ).
- Helianthus annuus* L. Girasol
 Hierba. Asilvestrada, 900 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2972* (UOJ).
- Heliopsis buphthalmoides* (Jacq.) Dunal
 Hierba. Bosques semicaducifolios, áreas intervenidas, 1100-1200 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 75* (UOJ).
- Hieracium avilae* Kunth
 Hierba. Arbustales y herbazales montanos, 1500 m snm.
 Caripe: *J.A. Steyermark 62004a* (VEN), *J.A. Steyermark 62073* (US, VEN)
- Ichthyothere terminalis* S.F. Blake
 Hierba. Morichales, chaparrales, sabanas, 130-250 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4816* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández y J.C. Rodríguez 19422* (ESA, GUYN, HUA, PORT), *A. Fernández 19766* (ESA, GUYN, IVIC, M, MEDEL, MERC, PORT); Ezequiel Zamora: *M. Ramia et al. 3785* (VEN); Maturín: *R.A. Pursell et al. 8552* (VEN); Santa Bárbara: *C. Buendía 273, 365, 385* (MO); s/loc. *M. Agudo 13A* (VEN).
- Isocarpha atriplicifolia* (L.) Br. ex DC.
 Hierba. Maleza de cultivos, 130 m snm.
 Maturín: *R.A. Pursell et al. 8209* (VEN); Santa Bárbara: *A. Lárez 764* (UOJ); s/loc. *A. Lárez 543* (VEN)
- Jaegeria hirta* Less.
 Hierba. Maleza de cultivos, 960 m snm.
 Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 273* (VEN), *A. Lárez et al. 3615* (UOJ).
- Lagascea mollis* Cav.
 Hierba. Maleza de cultivos, 45 m snm.
 Maturín: *J.F. Pereira et al. s/n* (UOJ).
- Melanthera nivea* (L.) Small
 Hierba. Matorrales, áreas intervenidas, 12-1080 m snm.

- Caripe: *G.S. Bunting 2656* (VEN), *R.A. Pursell et al. 8589* (VEN); Maturín: *A. Castillo 700* (VEN), *R. Gonto et al. 8323* (IVIC), *R. Gonto et al. 8690* (IVIC, MO), *R.A. Pursell et al. 8195* (VEN); s/loc. *A. Lárez 740* (VEN); Punceres: *A. Lárez y J. Marcano 4129* (UOJ).
- Mikania banisteriae* DC.
Trepadora. Bosques nublados, 1400-1450 m snm.
Caripe: *W. Meier y R. Struppek 13361* (VEN), *W. Meier y R. Struppek 13468* (US, VEN)
- Mikania boomii* Pruski
Trepadora. Bosques.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Mikania congesta* DC. Guaco
Trepadora. Matorrales, 10 m snm.
Maturín: *A. Castillo 674* (MO, VEN), *R.A. Pursell et al. 8148* (VEN).
- Mikania cordifolia* (L.f.) Willd.
Trepadora. Morichales, bosques ribereños, matorrales, 72-1200 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19654* (PORT); Caripe: *J. A. Steyermark 61898* (US, VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4177* (UOJ).
- Mikania guaco* Kunth
Trepadora. Bosques nublados, planicies, 5-780 m snm.
Caripe: *P. Ubierno et al. 372* (VEN); Maturín: *L. Aristeguieta 4064* (VEN); Uracoa: *W. Díaz 5922* (GUYN).
- Mikania hookeriana* DC.
Trepadora. Bosques nublados, 1200-1450 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 62033* (VEN).
- Mikania micrantha* Kunth Guaco, guaco blanco, palotal
Trepadora. Bosques ribereños, morichales, sabanas, 20-900 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19654* (HUA, IVIC, MERC, MY, PORT, UOJ); Barrancas: *G. De Martino et al. SPB 587* (MYF, US), *G. De Martino s/n* (MO); Caripe: *A.J.A. Bonpland 235* Tipo (P), *A. Lárez et al. 2414, 2435* (UOJ), *G. Morillo 2728* (US, VEN); Cedeño: *L. Leonett 415* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9222* (PORT); Maturín: *F.E. Bond et al. 93* (US), *K. Dumont et al. VE-7764* (VEN), *A. Lárez et al. 3458* (UOJ, VEN), *R. Ortiz y A. Pieters 2040, 2065* (VEN), *R.A. Pursell et al. 8110, 9021* (VEN); Punceres: *R.A. Pursell et al. 9343* (VEN); Santa Bárbara: *C. Buendía 371* (MO); s/loc. *C. Buendía 263, 353* (MO).
- Mikania monagasensis* V.M.Badillo
Hierba. Bosques nublados, 1300-1400 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 61990* Tipo (VEN, Isotipo).
Endémica de Venezuela (Monagas).
- Mikania psilostachya* DC. Guaco
Trepadora. Bosques, morichales, ecotonos morichales/sabanas, 40-200 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4696, 4725* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 19554* (ESA, GUYN, HUA, IVIC, MERC, MY, PORT, UOJ); Maturín: *J. Calzadilla 852* (UOJ), *M. Heredia 39* (MO), *G. Picón y N. López 6285* (GUYN, VEN), *G. Picón 6323* (VEN), *R.A. Pursell et al. 9069* (VEN).
- Mikania trinitaria* DC.
Trepadora. Bosques ribereños, morichales, sabanas, 50-200 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19972* (IVIC); Uracoa: *W. Díaz y E. Marín 5922* (GUYN, US).
- Neurolaena lobata* R. Br.
Sufrútice, hierba. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
Bolívar: *F. Tamayo 3518* (US, VEN); Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2547* (UOJ).
- Oyedaea hypomalaca* (Steyerm.) Lapp
Arbusto, bosques nublados, 1450-2180 m snm.
Acosta: *J. Calzadilla y A. Cova 2272* (UOJ); Caripe: *J.A. Steyermark 62095* Tipo (NY, US, VEN).
Endémica de Venezuela (Monagas).
- Oyedaea maculata* S.F. Blake
Arbusto. Subpáramo, 2100 m snm.
Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 232* Tipo (F, US), *G.H.H. Tate 233* Paratipo (US)
Endémica de Venezuela.
- Oyedaea verbessinoides* DC. Mirasol amarillo, tara
Arbusto. Bosques submontanos, bosques estacionales, matorrales, 750-1900 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al.* 4752, 4824 (UOJ), *J.A. Steyermark* 61818 (VEN); Caripe: *G.S. Bunting* 2639 (MO), *R. Gonto et al.* 2600 (G, GUYN, IVIC, M, MERC, MO, NY), *W.J. Hahn y F.T. Grifo* 3380 (MO), *A. Lárez et al.* 2760 (UOJ), *B. Maguire et al.* 27248 (VEN), *R.A. Pursell et al.* 8463, 9394 (VEN), *J.A. Steyermark* 61618 (US), *J.A. Steyermark* 62030 (VEN).

Pectis bonplandiana Kunth

Hierba. Sabanas secas, 70 m snm.

Maturín: *M. Ramia et al.* 3768 (VEN), *A. Lárez* 3773 (UOJ); s/loc *A. Lárez* 558 (VEN).

Pectis carthusianorum Less.

Hierba. Sabanas, 70 m snm.

Maturín: *A. Vera y L. Leonett* 4788 (UOJ).

Pectis elongata Kunth

Hierba. Morichales, sabanas, áreas intervenidas, 70-200 m snm.

Aguasay: *A. Fernández* 13759 (IVIC, MO, MY, PORT, US), *A. Fernández* 13799 (IVIC, MERC, PORT, UOJ, US), *A. Fernández y J.C. Rodríguez* 19402 (PORT); Ezequiel Zamora: *G. McKee* 10787 (VEN); Libertador: *G. Davidse et al.* 4607 (MO, VEN); Maturín: *F. Delascio y J. Rodríguez* 19199 (GUYN, VEN), *A. Fernández et al.* 43417 (IVIC), *F. González* 105 (UOJ); Santa Bárbara: *A. Fernández y S. Godoy* 10235 (PORT); Sotillo: *E. Prada* 987 (UOJ).

Pectis linifolia L.

Hierba. Sabanas arboladas, sabanas de *Trachypogon*, 70-160 m snm.

Aguasay: *A. Fernández* 13655 (PORT), *R.A. Montes* 2609 (MO); Libertador: *G. Davidse et al.* 4607 (MO, VEN).

Pentacalia freemanii (Britton & Greenm.) Cuatrec.

Trepadora, epífita. Bosques semicaducifolios, 600-900 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark* 62204 (VEN).

Pluchea carolinensis (Jacq.) D. Don

Salvia

Arbusto. Matorrales, 900-1200 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark* 61933 (VEN).

Pluchea odorata (L.) Cass.

Salvia, sánalo to

Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1650 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al.* 2385, 2711 (UOJ); Maturín: *D. Gimón* 2 (UOJ).

Pluchea sagittalis Less.

Arbusto. Sabanas, 60 m snm.

Maturín: *A. Lárez* 645 (VEN).

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.

Sufrútice, hierba. Áreas intervenidas, 170 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta* 7554 (MO, VEN), *L. Leonett* 406 (UOJ).

Praxelis diffusa (Rich.) Pruski

Arbusto. Sabanas, 50-200 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy* 10171 (IVIC, PORT); Libertador: *A. Fernández et al.* 30439 (IVIC); Maturín: *L. Leonett* 411 (UOJ); Uracoa: *W. Díaz* 5928 (GUYN).

Praxelis kleinioides (Kunth) Sch. Bip.

Hierba. Bosques, 1200-1480 m snm.

Piar: *J. A. Steyermark* 62271 (VEN).

Pseudognaphalium caeruleocanum (Steyerm.) Anderb.

Vira vira

Hierba. Bosques nublados, bosques semicaducifolios, 900-1300 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al.* 2787 (UOJ), *J.A. Steyermark* 62099 (F, MO, VEN).

Endémica de Venezuela.

Pseudognaphalium dichotomum V.M. Badillo

Hierba.

Caripe: *F.W.H.A. Humboldt, A.J.A. Bonpland* Holotipo s/n (B-W).

Endémica de Venezuela (Monagas).

Pseudognaphalium domingense (Lam.) Anderb.

Sufrútice, hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Pseudognaphalium elegans (Kunth) Kartesz

Vira, vira.

Hierba. Bosques semidecíduos, suelos pedregosos, 900-1480 m snm.

- Caripe: *M. de Vásquez 144* (UOJ), *J. A. Steyermark 62276* (VEN).
Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC.
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Pterocaulon virgatum* (L.) DC.
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, 850-1350 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark 61943* (VEN).
- Sclerocarpus baranguillae* (Spreng.) S.F. Blake
 Hierba. Áreas intervenidas, 500 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2881a* (UOJ); Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7501* (VEN); Piar: *F. Tamayo 4647* (VEN).
- Simsia fruticulosa* (Spreng.) S. F. Blake
 Sufrútice. Bosque montanos y submontanos sobre sustrato rocoso, 1500-1620 m snm.
 Caripe: *J.A. Steyermark 62345* (MO, VEN).
- Smallanthus riparius* (Kunth) H. Rob.
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 263, 2633* (UOJ).
- Sphagneticola brachycarpa* (Baker) Pruski
 Hierba. Sabanas, 50 m snm.
 Maturín: *M. Ramia et al. 3767* (VEN).
- Sphagneticola trilobata* (L.) Pruski Mirasol
 Hierba. Bosques siempreverdes, maleza de cultivos, 27-100 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4678* (UOJ); Bolívar: *A. Cañizares 35* (IVIC, UOJ); Maturín: *M. Nee 17402* (VEN),
M. Ramia et al. 3767 (VEN).
- Stevia ovata* Willd.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 1900 m snm.
 Bolívar: *A. Cañizares 88* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2704* (UOJ); Piar: *R. A. Pursell et al. 8850* (VEN).
- Synedrella nodiflora* Gaertn.
 Hierba. Maleza de cultivos, vegas de caños, cafetales, áreas intervenidas, 30-1450 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4669* (UOJ); Bolívar: *A. Cañizares 214* (UOJ); Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 117* (UOJ, VEN), *M. de Vásquez 62* (UOJ); Maturín: *R.A. Pursell et al. 8116* (VEN); Uracoa: *R. Gonto y A. Fernández 1313* (G, IVIC, MA, MERC); s/loc. *A. Lárez 701, 733* (VEN).
- Tagetes erecta* L. Clavel de muerto
 Hierba. Asilvestrada, 170-800 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2425* (UOJ); Maturín: *R. Fernández 1* (UOJ).
- Tilesia baccata* (L.) Pruski var. *baccata* Mirasol
 Sufrútice. Bosques húmedos siempreverdes, bosques ribereños, morichales, sabanas, matorrales, plantaciones de *Acacia mangium*, 40-580 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández y J.C. Rodríguez 19646* (IVIC, MEDEL, PORT, UOJ), *A. Fernández 19518* (ESA, IVIC, JAUM, M, MERC, MERF, PORT); Caripe: *A. Lárez et al. 2155, 2471* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9327* (PORT); Libertador: *A. Fernández et al. 30411* (IVIC, MERC, UCOB); Maturín: *J. Calzadilla 251, A. Lárez et al. 3319, 4030* (UOJ), *M. Nee 17409, 17449* (VEN), *R.A. Pursell et al. 9022* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 930* (UOJ); Punceres: *A. Fernández y J. Fernández 30325* (IVIC, MERC, MERF); Sotillo: *A. Lárez et al. 4030* (UOJ).
- Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A. Gray Árnica, falsa árnica
 Arbusto. Áreas intervenidas, orillas de carreteras, 100-800 m snm.
 Acosta: *R. Gonto y A. Fernández 4456* (GUYN, IVIC, MA, MERF, MO, NY); Bolívar: *A. Cañizares 88* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2379, 2704* (UOJ); Piar: *R.A. Pursell et al. 8850* (VEN).
- Trichogonia salviifolia* Gardner
 Sufrútice. Bosques ribereños, 50 m snm.
 Punceres: *A. Lárez y J. Marcano 4137* (UOJ).
- Tridax procumbens* (L.) L.
 Hierba. Sabanas secas, áreas intervenidas, 35-170 m snm.
 Acosta: *B. Trujillo et al. 20561* (MY); Libertador: *A. Fernández et al. 30395* (IVIC, MERC); Maturín: *A. Fernández y J. Fernández 41730* (IVIC), *R. Gonto et al. 8319, 8653, 8688* (IVIC), *M. Navas y C. Troconis 9* (UOJ).

Verbesina acuminata DC.

Arbusto. Bosques semicaducifolios, 700 m snm.

Caripe: *H. Zúñico 39* (UOJ).

Endémica de Venezuela.

Verbesina caracasana B.L. Rob & Greenm.

Arbusto o sufrútice.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Endémica de Venezuela.

Verbesina tatei S.F. Blake

Arbusto. 1800-2100 m snm.

Entre Acosta (Monagas) y Montes (Sucre): *G.H.H. Tate 350* Tipo (US)

Wedelia ambigens S.F. Blake

Sufrútice. Bosques nublados, matorrales, 850 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares 247* (IVIC, UOJ); Caripe: *J.A. Steyermark 61980* (VEN).

Wedelia calycina Rich.

Arbusto, sufrútice. Matorrales, 50-100 m snm,

Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7544* (VEN), *R.A. Pursell et al. 9509* (VEN)

Wedelia fruticosa Jacq.

Arbusto, sufrútice. Matorrales, áreas intervenidas, maleza de cultivos, maleza de cultivos, 50-1200 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4826* (UOJ); Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 298* (VEN); Cedeño: *R. A. Pursell et al. 9241* (VEN); Maturín: *M. Nee 17454* (VEN); Piar: *R.A. Pursell et al. 8835* (VEN); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4142* (VEN); Urao: *W. Díaz 5913* (GUYN); s/loc. *M. Agudo 4* (VEN).

Zinnia elegans Jacq.

Cuarentona

Hierba. Cultivada y naturalizada cerca de casas y terrenos con suelos alterados, 40-800 m snm.

Maturín: *R. Gonto et al. 8739* (IVIC).

ASTERACEAE- Cichorioideae (18 géneros, 26 especies)*Centratherum punctatum* Cass.

Bosta de vaca

Sufrútice, hierba. Sabanas secas, áreas intervenidas, maleza de cultivos, 35-1500 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4834* (UOJ); Barrancas: *G. De Martino SPB 115* (VEN); Bolívar: *A. Cañizares 58, 157* (IVIC, UOJ); Caripe: *M. Barrus 16* (VEN), *A. Lárez et al. 2829* (UOJ), *A. Mejías y A. Lárez 295* (UOJ, VEN), *J.A. Steyermark 61781* (VEN), *F. Tamayo 4645* (VEN), *P. Ubierno et al. 353* (VEN); Maturín: *L. Aristeguieta 3903* (VEN), *M. Nee 17341* (VEN), *H. Pittier 14359* (VEN), *R.A. Pursell 8631, 8251* (VEN), *M. Ramia et al. 3815* (VEN), *D. Seigler 11138* (VEN); Punceres: *A. Cañizares 238* (UOJ), *K. Dumont et al. VE-7716* (VEN), *T. Lasser y V. Vareschi 4125* (VEN), *R.A. Pursell et al. 9340* (VEN); Santa Bárbara: *R.A. Pursell et al. 8323* (VEN); Sotillo: *G. De Martino SPB 115* (VEN); s/loc. *A. Lárez 620* (VEN).

Cyanthillium cinereum (L.) H. Rob.

Hierba. Sabanas, áreas intervenidas, orillas de carreteras, 20-160 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19455* (PORT); Bolívar: *A. Cañizares 231* (UOJ); Cedeño: *D. Seigler et al. 11190* (VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado 9205* (PORT); Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7556* (VEN), *G. Davidse et al. 4577* (VEN), *R. Gonto et al. 8641, 8670, 8738* (IVIC), *L. Leonett 405* (UOJ), *M. Nee 17432* (VEN), *R.A. Pursell et al. 8139* (VEN); Urao: *R. Gonto y A. Fernández 1236* (IVIC, MERC), *R. Gonto y A. Fernández 1280* (MERC); s/loc. *A. Lárez 720* (VEN).

Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob.

Hierba. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4886* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2762* (UOJ).

Elephantopus scaber L.

Hierba. Maleza de cultivos, 900 m snm.

Caripe: *A. Lárez y A. Mejías 126* (UOJ, VEN).

Elephantopus hirtiflorus DC.

Sufrútice. Sabanas, áreas intervenidas, 93-160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9553* (PORT); Libertador: *A. Fernández et al. 30417* (FMB, IVIC, MERC, MY, UOJ); Santa Bárbara: *A. Fernández y S. Godoy 10238* (PORT), *F. Tamayo 3535* (VEN)

Elephantopus mollis Kunth

Lengua de vaca

Sufrútice, hierba. Áreas intervenidas, maleza de cultivos, 50-1300 m snm.

- Acosta: *A. Lárez et al. 4722* (UOJ); Bolívar: *A. Cañizares 172* (UOJ); Caripe: *A. Fernández et al. 24421* (IVIC), *R. Gonto et al. 2599* (GUYN, IVIC, M), *A. Lárez et al. 2761, 2798* (UOJ), *A. Mejías y A. Lárez 126, 141* (VEN); Uraoa: *W. Díaz y E. Marín 5905* (GUYN, IVIC, VEN); s/loc. *A. Lárez 795* (VEN).
- Hieracium avilae* Kunth
Hierba. Arbustales y herbazales montanos, 1500 m snm.
Caripe: *J.A. Steyermark 62004a* (VEN), *J.A. Steyermark 62073* (US, VEN)
- Lepidaploa arborescens* (L.) H. Rob.
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1100-1400 m snm.
Caripe: *M. de Vásquez 237a* (UOJ).
- Lepidaploa canescens* (Kunth) H. Rob. Palotal
Arbusto subtrepador. Bosques semicaducifolios, maleza de cultivos, 800- 1800 m snm.
Acosta: *J. Calzadilla 1377* (UOJ); Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2288* (IVIC, UOJ); *R.A. Pursell et al. 8579* (VEN).
- Lepidaploa gracilis* (Kunth) H. Rob.
Hierba. Bosques semicaducifolios, 800-1200 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2784* (UOJ).
- Lepidaploa rufogrisea* (A. St.-Hil.) H. Rob.
Sufrútice. Sabanas, orillas de carreteras, 120 m snm.
Maturín: *L.E. Ruiz-Terán y S. López-Palacios 9657* (IVIC, MERF)
- Orthopappus angustifolius* Gleason Lengua de vaca
Hierba. Morichales, sabanas, 160 m snm.
Aguaay: *A. Fernández 19458* (PORT); Caripe: *A. Lárez et al. 2756* (UOJ); Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7568, 7614* (VEN); s/loc. *C. Buendía 253* (VEN).
- Piptocarpha gutierrezii* Cuatrec.
Arbusto trepador. Bosques húmedos, 20 m snm.
Maturín: *R. Ortiz y A. Pieters 2047* (VEN)
- Piptocoma milleri* (J.R. Johnst.) Pruski
Arbusto. Bosques ribereños.
Monagas: *G. Colonello 326* (PORT, VEN).
- Piptocoma vernonioides* (Kunth) Pruski
Árbol. 600-700 m snm.
Caripe: *F.W.H.A. von Humboldt y A.J.A. Bonpland 239* Tipo (B, P)
Endémica de Venezuela.
- Pseudelephantopus spicatus* (B. Juss. ex Aubl.) Rohr ex C.F. Baker Cogote de toro, gogote de toro
Sufrútice, hierba. Áreas intervenidas, orillas de carreteras, 20-990 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4666, 4760* (UOJ), *A. Fernández y R. Gonto 28746* (IVIC); Caripe: *A. Lárez et al. 2715* (UOJ); Maturín: *A. Fernández et al. 43475* (IVIC); Punceres: *A. Larez y J. Marcano 4144* (UOJ); Uraoa: *A. Fernández y R. Gonto 21043* (PORT, IVIC).
- Rolandra fruticosa* Kuntze
Sufrútice, hierba. Morichales, matorrales, sabanas, 160 m snm.
Aguaay: *A. Fernández 19456* (PORT); Maturín: *L. Aristeguieta 3918* (MO, VEN), *M. Heredia 44* (MO), *G. Picón 6338* (GUYN, VEN).
- Sonchus asper* (L.) Hill. Diente de león silvestre
Hierba. Bosques semicaducifolios, 800-1200 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2892* (UOJ).
- Sonchus oleraceus* L. Diente de león silvestre
Hierba. Áreas intervenidas, maleza de cultivos, 1000-1500 m snm.
Acosta: *A. Fernández y R. Gonto 28740* (IVIC); Caripe: *H. Ferrer-Pereira 219* (VEN), *A. Mejías y A. Lárez 270* (UOJ, VEN), *M. de Vásquez 181* (UOJ).
- Spiracantha cornifolia* Kunth
Arbusto, sufrútice. Sabanas, matorrales, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9321* (PORT); Maturín: *L. Leonett 410* (UOJ).
- Stilpnopappus apurensis* (V.M. Badillo) Aristeg.
Hierba. Sabanas, 250 m snm
Cedeño: *J.A. Steyermark et al. 114281* (US, VEN)
- Stilpnopappus pittieri* Gleason

Arbusto, sufrútice. Sabanas, 160-250 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández* y *S. Godoy 10166* (PORT); Maturín: *L. Leonett 401* (UOJ).

Endémica de Venezuela.

Taraxacum officinale F.H. Wigg.

Diente de león

Hierba. Adventicia en cultivos y pastizales,

Caripe: *H. Ferrer-Pereira 180* (VEN)

Trichospira verticillata (L.) S.F. Blake

Hierba. Orillas de ríos y lagunas, 6 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4040, 4551* (UOJ), *A. Lárez et al. 4176* (VEN).

Vernonanthura brasiliensis (L.) H. Rob.

Palotal

Arbusto. Bosques ribereños, laderas con vegetación sabanoide, áreas intervenidas, orillas de carreteras, 130-1450 m snm

Acosta: *J. Calzadilla s/n* (UOJ); Caripe: *A. Fernández et al. 24381* (IVIC), *A. Lárez et al. 2532, 2724* (UOJ), *J.A. Steyermark 61941* (US, VEN); Cedeño: *R. Gonto y Á. Fernández 4437* (G, IVIC, M, MERC, MO, MYF, NY); Maturín: *J. Calzadilla 534* (UOJ); Santa Bárbara: *R.A. Pursell et al. 8690* (VEN).

Youngia japonica (L.) DC.

Hierba de conejo

Hierba. Áreas intervenidas, 1000-1400 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2741, 2795* (UOJ), *W. Meier et al. 6597* (VEN), *P. Ubierno 376* (VEN).

ASTERACEAE- Gochnatioideae (1 género, 1 especie)

Moquiniastrum oligocephalum (Gardner) G.Sancho

Arbusto. Sabanas, 120 m snm

Aguasay: *A. Fernández 19672* (IVIC, MERC, MY, PORT)

ASTERACEAE- Mutisioideae (2 géneros, 2 especies)

Chaptalia nutans (L.) Pol.

Algodoncillo

Hierba. Bosques semicaducifolios, morichales, sabanas, pastizales, vegas de ríos, maleza, 140-1200 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4690* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 19782* (PORT); Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 248* (VEN), *M. de Vásquez 184* (UOJ), *R.A. Pursell et al. 9403* (VEN); Maturín: *J. Calzadilla y A. Cova 1918* (UOJ); Santa Bárbara: *C. Buendía 248* (MO); s/loc. *A. Lárez 826* (VEN).

Trixis inula Crantz

Juan de la calle

Arbusto. Bosques semicaducifolios, 800 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 179b, 180* (UOJ).

BALSAMINACEAE (1 género, 1 especie)

Impatiens walleriana Hook. f.

Brillantina, coneja

Hierba. Bosques semicaducifolios, asilvestrada, maleza en cultivos, 500-1200 m snm.

Caripe: *A. Lárez 823* (UOJ, VEN).

BASELLACEAE (2 géneros, 3 especies)

Anredera ramosa (Moq.) Eliasson

Trepadora tuberosa. Bosque semicaducifolio, 950 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 62316* (MO, UA, VEN).

Anredera vesicaria (Lam.) C. F. Gaertn.

Trepadora. Bosques semicaducifolios, 950-1200 m snm.

Caripe: *R. A. Pursell et al. 8569* (VEN).

Basella alba L.

Hierba trepadora. Cultivada, asilvestrada. Matorrales, 1100 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2524* (UOJ).

BEGONIACEAE (1 género, 9 especies)

Begonia alnifolia A. DC.

Hierba. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares 122* (UOJ); Caripe: *A. Lárez 791* (UOJ, VEN).

Begonia denticulata Kunth

Hierba. Bosques nublados, bosques siempreverdes, 240-1950 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2226* (IVIC, UOJ); *W. Meier et al. 6576* (VEN).

Begonia fischeri Schrank

Hierba. Bosques de pantanos, 4-7 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3857* (UOJ).

Begonia glabra Aubl.

- Hierba. Bosques húmedos, maleza de cultivos, 740-900 m snm.
 Caripe: *A. Mejías* y *A. Lárez* 132 (VEN); *F.A. Michelangeli* y *M Alford* 608 (NY, VEN).
- Begonia guaduensis* Kunth
 Sufrútice. Bosques nublados, bosques semicaducifolios, cafetales, 1100-1250 m snm.
 Caripe: *W. Meier* y *R. Struppek* 13432 (US, VEN); *M. de Vásquez* 377 (UOJ).
- Begonia hirsuta* Aubl.
 Hierba. Bosques ribereños, 240-360 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla* y *A. Cova* 2524 (UOJ).
- Begonia humilis* Aiton
 Hierba. Bosques siempreverdes, bosques semicaducifolios, maleza de cultivos, 890-960 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al.* 4798 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 2743 (UOJ), *A. Mejías* y *A. Lárez* 131 (UOJ); Maturín: *J.J. Wurdack* y *J.V. Monachino* 39534 (US).
- Begonia ulmifolia* Willd. Berro salado, berro salao
 Hierba. Bosques húmedos, bosques semicaducifolios, 240-990 m snm
 Acosta: *A. Lárez et al.* 4798 (UOJ), *R.A. Pursell et al.* 9159 (US, VEN), *L.E. Ruiz-Terán* y *S. López-Palacios* 10021 (MERF, US); Caripe: *A. Lárez et al.* 2696, 2743 (UOJ).
- Begonia verruculosa* L.B. Sm.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 1000-1400 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla* y *A. Cova* 2183 (IVIC, UOJ), *M. de Vásquez* 139 (UOJ).
 Endémica de Venezuela.
- BERBERIDACEAE (1 género, 1 especie)**
- Berberis vitellina* Hieron.
 Arbusto. Bosque swmicaducifolio 1500 – 2180 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark* 62100 (MO).
 Endémica de Venezuela.
- BIGNONIACEAE (23 géneros, 55 especies, 4 sub especies)**
- Adenocalymma patulum* (Miers) L.G. Lohmann
 Trepadora leñosa. Bosque deciduo, 250 m snm.
 Cedeño: *A.H. Gentry* y *P.E. Berry* 14890 (VEN), *F. Tineo* 256 (UOJ).
- Amphilophium crucigerum* (L.) L. G. Lohmann Cuchara
 Trepadora leñosa. Bosques caducifolios, 300-580 m snm.
 Piar: *J. Calzadilla* 924 (UOJ).
- Amphilophium paniculatum* (L.) Kunth
 Trepadora leñosa. Bosques caducifolios, bosques ribereños, matorrales, 40-300 m snm.
 Caripe: *A.J.A. Bonpland* y *F.W.H.A. von Humboldt*, 332 (P); Cedeño: *A.H. Gentry* y *P.E. Berry* 14889, 14894, 14901 (MO, VEN); Maturín: *F. Tineo* 60 (UOJ); Piar: *F. Tineo* 366 (UOJ), *R.A. Pursell et al.* 8908 (VEN).
- Amphitecna latifolia* (Mill.) A.H. Gentry
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 1000-1450 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez* 340 (UOJ).
- Anemopaegma alatum* A.H. Gentry
 Trepadora leñosa. Bosques semicaducifolios, bosques caducifolios, 150-1110 m snm.
 Caripe: *F. Tineo* 247 (UOJ); Cedeño: *F. Tineo* 125 (UOJ); Maturín: *F. Tineo* 274 (UOJ); Punceres: *T. Lasser* y *V. Vareschi* 4089 (MO).
- Anemopaegma karstenii* Bureau & K. Schum.
 Trepadora leñosa. Bosques semicaducifolios, 600-900 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark* 62194 (VEN); Punceres: *T. Lasser* y *V. Vareschi* 4154 (VEN).
- Bignonia aequinoctialis* L.
 Trepadora leñosa. Bosques semicaducifolios, morichales, sabanas, 4-400 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al.* 3352, 3354 (UOJ, VEN), *A. Lárez et al.* 4016 (IVIC, UOJ), *F. Tineo* 58 (UOJ); Piar: *F. Tineo* 59 (UOJ); Sotillo: *E. Rutkis* 176 (VEN); Uracoa: *C.E. Benítez* 843 (MY).
- Bignonia binata* Thunb. Yaroko
 Trepadora leñosa. Herbazales de pantanos, 4-10 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al.* 3348, 3521 (UOJ), *A. Lárez* y *N. Alcorcés* 3999 (IVIC, UOJ).
- Bignonia corymbosa* L. G. Lohmann Bejuco de mara
 Trepadora. Bosques nublados, bosques caducifolios, bosques ribereños, morichales, 10-1400 m snm.

Acosta: *Obando 79* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 19542* (ESA, PORT); Bolívar: *F. Tineo 85* (UOJ); Maturín: *J. Calzadilla 5321* (UOJ, VEN), *Castillo 663, 673* (MO, VEN), *A.H. Gentry et al. 10776* (MO, VEN), *A. Lárez et al. 3314* (UOJ), *H. Pittier 14350* (VEN); Piar: *F. Tineo 104* (UOJ); Sotillo: *W. Díaz et al. 4563* (GUYN), *G. de Martino et al. 593* (MO, VEN); Uracoa: *G. Agostini y T. de Agostini 1687* (MO, VEN)

Bignonia diversifolia Kunth

Trepadora leñosa. Bosques de pantanos, 8 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3492*, *A. Lárez y N. Alcorcés 4004* (UOJ).

Bignonia hyacinthina (Standl.) L.G. Lohmann

Trepadora. Bosques semicaducifolios, 40 m snm.

Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4026* (MO, VEN).

Bignonia lilacina (A.H. Gentry) L. G. Lohmann

Trepadora leñosa. Bosques de pantanos, 0-4 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3474* (UOJ).

Bignonia magnifica Bull.

Trepadora leñosa. Cultivada, 20-1200 m snm.

Bolívar: *F. Tineo 73* (UOJ); Caripe: *F. Tineo 80* (UOJ); Maturín: *F. Tineo 55* (UOJ); Piar: *F. Tineo 93* (UOJ).

Bignonia nocturna (Barb. Rodr.) L. G. Lohmann

Trepadora leñosa.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Callichlamys latifolia (Rich.) K. Schum.

Bejuco de mara

Trepadora leñosa. Bosques de pantanos, 4-10 m snm.

Maturín: *A. Castillo 664* (MO, VEN), *A. Lárez et al. 3338, 3997* (UOJ); *J.J. Wurdack y J.V. Monachino 39483* (F, NY, US, VEN); Uracoa: *C. E. Benítez 829* (MO, MY).

Crescentia amazonica Ducke

Tapara, totumo

Árbol. Bosques de várzeas, 30-50 m snm.

Sotillo: *W. Díaz et al. 4574* (VEN), *A. Lárez et al. 4048* (UOJ).

Crescentia cujete L.

Tapara totumo

Arbusto. Bosques semicaducifolios, sabanas, 10-1000 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2970* (UOJ); Maturín: *A. Castillo 671* (VEN).

Dolichandra quadrivalvis (Jacq.) L.G. Lohmann

Trepadora leñosa. Bosques semicaducifolios, matorrales, 140- 900 m snm.

Acosta: *L. Cumana y J. Véliz 4000* (WIS); Maturín: *R.A. Pursell et al. 8917* (VEN)

Dolichandra uncatata (Andrews) L.G. Lohmann

Trepadora leñosa. Sabanas secas, bosques de pantanos 4-50 m snm.

Cedeño: *F. Tineo 221* (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al. 3533*, *L. Marcano-Berti 55-1-76* (MO), *F. Tineo 220* (UOJ).

Dolichandra unguis-cati (L.) L. G. Lohmann

Trepadora leñosa. Bosques siempreverdes, sabanas, 10-100 m snm.

Bolívar: *F. Tineo 170* (UOJ); Maturín: *A. Castillo 662* (VEN); Santa Bárbara: *F. Tineo 215* (UOJ).

Fridericia candicans (Rich.) L. G. Lohmann

Trepadora leñosa. Bosques semicaducifolios, Matorrales, 40-300 m snm.

Bolívar: *F. Tineo 22* (UOJ); Cedeño: *F. Tineo 105* (UOJ); Maturín: *F. Tineo 53* (UOJ), *F. Tineo 210* (IVIC, UOJ); Piar: *F. Tineo 82* (UOJ).

Fridericia chica (Bonpl.) L. G. Lohmann

Trepadora leñosa. Bosques semicaducifolios, 300 m snm.

Punceres: *F. Tineo 67* (IVIC, UOJ).

Fridericia mollissima (Kunth) L. G. Lohmann

Trepadora leñosa. Bosques semicaducifolios, sabanas, vegas inundables, sabanas, 25-600 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 13854* (IVIC, M, MERC, MO, NY, PORT, US); Cedeño: *F. Tineo 205* (UOJ);

Ezequiel Zamora: *F. Tineo 121* (UOJ); Maturín: *F. Tineo 145* (UOJ); Uracoa: *F. Tineo 260* (UOJ).

Fridericia oxycarpa (Urb.) L. G. Lohmann

Trepadora leñosa. Bosques semicaducifolios 150 m snm.

Cedeño: *F. Tineo 127* (UOJ); Maturín: *F. Tineo 92* (UOJ).

Fridericia pubescens (L.) L. G. Lohmann

Trepadora. Bosques ribereños, orillas de caminos, 15-400 m snm.

- Cedeño: *A. H. Gentry & P. E. Berry 14898* (VEN); Maturín: *M. Nee 17486* (VEN), *J. J. Wurdack y J. V. Monachino 39522* (VEN); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4071* (VEN).
- Godmania aesculifolia* Standl. Cacho de vaca
 Árbol, arbusto. Bosques caducifolios, matorrales, 100-360 m snm.
 Cedeño: *F. Tineo 219* (UOJ); Maturín: *R. A. Pursell et al. 8648* (MO, US, VEN).
- Handroanthus billbergii* (Bureau & K. Schum) S.O.Grose
 Árbol. Bosques caducifolios, 320 m snm.
 Cedeño: *L. Aristeguieta 4045* (K, VEN); Piar: *J. Calzadilla 4349* (UOJ).
- Handroanthus capitatus* (Bureau & K. Schum.) Mattos Araguaney
 Árbol. Bosques semicaducifolios, cultivada, asilvestrada, 27 m snm.
 Maturín: *F. Tineo 333* (UOJ).
- Handroanthus chrysanthus* (Jacq.) S.O. Grose Araguaney
 Árbol. Bosques caducifolios, 30-800 m snm.
 Bolívar: *F. Tineo 180* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2974-2977* (UOJ); Maturín: *F. Tineo 185* (UOJ).
- Handroanthus guayacan* (Seem.) S. O. Grose
 Árbol. Sabanas secas, 67 m snm.
 Maturín: *F. Tineo 109* (UOJ).
- Handroanthus ochraceus* (Cham.) Mattos Araguaney
 Árbol. Sabanas arboladas, bosques semicaducifolios, orillas de caminos, 160-400 m snm.
 Cedeño: *A. H. Gentry & P.E. Berry 14895* (US, VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10288* (PORT); Maturín: *F. Tineo 165* (UOJ); Piar: *F. Tineo 45* (UOJ); Santa Bárbara: *F. Tineo 217* (UOJ).
- Handroanthus ochraceus* subsp. *heterotrichus* (DC.) S.O. Grose
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 130-400 m snm.
 Cedeño: *A.H. Gentry y P.E. Berry 14895* (VEN); Maturín: *R.A. Pursell et al. 8214* (US, VEN), *R.A. Pursell et al. 8731* (VEN); Piar: *R.A. Pursell et al. 8905* (VEN).
- Handroanthus ochraceus* subsp. *neocrysanthus* (A. H. Gentry) S.O. Grose
 Árbol. Bosques semicaducifolios, sabanas secas, 130- 143 m snm.
 Maturín: *F. Tineo 112* (UOJ).
- Handroanthus serratifolius* (Vahl) S.O. Grose Araguaney
 Árbol. Cultivado, 37-160 m snm.
 Maturín: *R.A. Pursell et al. 8486, 8525, 8527* (VEN), *F. Tineo 332* (UOJ).
- Jacaranda copaia* (Aubl.) D. Don
 Árbol. Bosques siempreverdes, 40 m snm.
 Bolívar: *F. Tineo 168* (IVIC, UOJ); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4019* (MO, VEN); entre Bolívar y Punceres: *F. Tamayo 3514* (VEN)
- Jacaranda copaia* subsp. *spectabilis* (Mart. ex DC.) A.H. Gentry
 Árbol. Bosques, 40 m snm.
 Bolívar: *F. Tamayo 3517* (VEN); Maturín: *J.J. Wurdack y J.V. Monachino 39464* (NY, VEN)
- Jacaranda obtusifolia* Bonpl. Flor azul
 Árbol. Bosques siempreverdes, bosques de galería, morichales, sabanas, 4-160 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3897* (UOJ).
- Jacaranda obtusifolia* subsp. *rhombofolia* (G.Mey.) A.H.Gentry
 Árbol. Bosques siempreverdes, bosques de galería, morichales, sabanas, 4-160 m snm.
 Bolívar: *H. Pittier 14366* (US, VEN), *F. Tamayo 3510* (MO, VEN); Cedeño: *F.D. Smith 235* (NY, US), *F. Tineo 126* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9411* (PORT); Maturín: *C.E. Benítez 820* (MY), *J. Calzadilla 143, 188* (IVIC, UOJ), *F. Delascio 19204* (GUYN), *A.H. Gentry et al. 10765* (MO, VEN), *A. Lárez et al. 3537* (UOJ), *G. Picón 6257* (VEN), *G. Picón 6343* (GUYN, IVIC), *F. Tamayo 3491* (VEN), *F. Tineo 151* (IVIC, UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 3537* (UOJ); Piar: *F. Tineo 102* (UOJ); Punceres: *F. Tineo 136* (IVIC, UOJ); Uracoa: *C.E. Benítez 820* (MY).
- Lundia corymbifera* (Vahl) Sandwith
 Trepadora leñosa. Bosques semicaducifolios, sabanas, matorrales, 300-580 m snm.
 Bolívar: *F. Tineo 70* (UOJ); Caripe: *A.J.A. Bonpland y F.W.H.A. von Humboldt* (B, P); Cedeño: *A. H. Gentry & P. E. Berry 14893* (MO, US, VEN); Ezequiel Zamora: *F. Tineo 74* (UOJ); Maturín: *L. Aristeguieta 3921* (MO, VEN); Piar: *J. Calzadilla 74* (UOJ); Punceres: *L. Cárdenas 1009* (MO, MY).
- Mansoa hymenaea* (DC) A.H.Gentry
 Trepadora leñosa. Bosques ribereños inundados, 320 m snm.

- Caripe: *A. Lárez et al.* 2033 (UOJ).
- Mansoa standleyi* (Steerm.) A.H. Gentry Ajo
Trepadora leñosa. Bosques semicaducifolios, 240-360 m snm.
Caripe: *A. Cova 61, A. Lárez et al.* 2033 (UOJ).
- Mansoa verrucifera* (Schltdl.) A.H. Gentry
Trepadora leñosa. Bosques caducifolios, 240 m snm.
Cedeño: *R.A. Pursell et al.* 9224 (VEN); *F. D. Smith 178* (US)
- Martinella obovata* (Kunth) Bureau & Schum.
Trepadora leñosa. Bosques de pantanos, 4-20 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al.* 3455, 3485 (UOJ); *R. Ortiz y A. Pieters 2033* (VEN).
- Pleonotoma clematis* Miers
Trepadora leñosa. Arbustales, 79 m snm.
Sotillo: Cedeño: *A.H. Gentry y P.E. Berry 14931* (MO, VEN); *A. Lárez et al.* 4293 (UOJ).
- Pleonotoma variabilis* Miers
Trepadora leñosa. Matorrales, 27-240 m snm.
Cedeño: *F. Tineo 186* (UOJ); Maturín: *H. Pittier 14360* (MO, VEN).
- Podranea ricasoliana* Sprague
Trepadora leñosa. Bosques semicaducifolios, sabanas, 70-800 m snm.
Bolívar: *F. Tineo 166* (UOJ); Caripe: *F. Tineo 79* (UOJ); Maturín: *F. Tineo 229* (UOJ).
- Pyrostegia venusta* Miers
Trepadora leñosa. Bosques ribereños, matorrales, sabanas, 130-1200 m snm.
Bolívar: *F. Tineo 78* (UOJ); Caripe: *F. Tineo 246* (UOJ); Maturín: *F. Tineo 283* (UOJ); Piar: *F. Tineo 203* (IVIC, UOJ).
- Roseodendron chryseum* (S.F. Blake) Miranda Araguaney
Árbol. Bosques caducifolios, 20-280 m snm.
Cedeño: *F. Tineo 273* (UOJ); Maturín: *F. Tineo 123* (UOJ).
- Spathodea campanulata* P. Beauv. Tulipán africano
Árbol. Cultivada, asilvestrada, 30-1000 m snm.
Maturín: *F. Tineo 155* (UOJ).
- Tabebuia fluviatilis* DC.
Árbol. Bosques de pantanos, 6 m snm.
Bolívar: *F. Cardona 592* (VEN); Maturín: *N. Alcorcés 349* (UOJ), *L. Marcano-Berti 31-1-76, 67-1-76, 70-1-76, 74-1-76* (MO).
- Tabebuia insignis* (Miq.) Sandwith Apamate blanco, apamato
Árbol. Bosques semicaducifolios, bosques estacionalmente inundados, morichales 40-850 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 2681 (UOJ); Libertador: *W. Díaz y S. Elcoro 2937* (VEN); Maturín: *M. Agudo 15 A* (VEN), *J. Calzadilla 292, A. Lárez et al.* 3471 (UOJ), *G. Picón y N. López 6282* (VEN); Piar: *F. Tineo 204* (UOJ).
- Tabebuia rosea* (Bertol.) DC. Apamate, apamate rosado
Árbol. Bosques siempreverdes, cultivada, 10-1200 m snm.
Bolívar: *F. Tineo 263* (UOJ); Cedeño: *F.D. Smith 209* (US); Maturín: *A. Castillo 667, 723* (VEN), *J.J. Wurdack y J.V. Monachino 39490* (VEN); Piar: *F. Tineo 103* (UOJ); Punceres: *F. Tineo 135* (UOJ); *R.A. Pursell et al.* 8705 (VEN).
- Tanaecium apiculatum* A. H. Gentry
Trepadora leñosa. Bosques caducifolios, 200 m snm.
Cedeño: *F. D. Smith 226* Tipo (MO, US).
Endémica de Venezuela (Monagas).
- Tanaecium bilabiatum* (Sprague) L. G. Lohmann
Trepadora leñosa. Morichales, 40 m snm.
Sotillo: *G. De Martino SPB 125* (MO, MYF); Uraoa: *B. Trujillo 4586* (MY).
- Tanaecium dichotomum* (Jacq.) Kaehler & L. G. Lohmann
Trepadora leñosa. Bosques caducifolios, bosques de cactáceas, sabanas, 12-800 m snm.
Caripe: *F. Tineo 282* (UOJ); Cedeño: *A.H. Gentry y L. Puig-Ross 14900* (MO, VEN), *R.A. Pursell et al.* 8440 (VEN), *F. Tineo 75* (UOJ); Ezequiel Zamora: *F. Tineo 209* (UOJ); Maturín: *F. Tineo 51* (UOJ); Santa Bárbara: *F. Tineo 216* (UOJ); Sotillo: *F. Tineo 46* (UOJ)
- Tanaecium pyramidatum* (Rich.) L. G. Lohmann

- Trepadora leñosa. Bosques ribereños, morichales, sabanas, 10-100 m snm.
Maturín: *J. Calzadilla 477* (UOJ), *J. Calzadilla 5250* (VEN), *A. Castillo 719* (VEN), *F. Tineo 141* (IVIC, UOJ); Piar: *F. Tineo 84* (UOJ).
- Tanaecium tetragonolobum* (Jacq.) L. G. Lohmann
Trepadora leñosa. Bosques ribereños, 350 m snm.
Cedeño: *A. H. Gentry y P. E. Berry 14903* (MO, VEN).
- Tecoma capensis* Lindl.
Arbusto. Asilvestrada, 30-200 m snm.
Ezequiel Zamora: *F. Tineo 206* (UOJ); Maturín: *F. Tineo 345* (UOJ).
- Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth Fresnillo
Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, sabanas secas, a veces cultivada, 100-930 m snm.
Caripe: *R. A. Pursell et al. 8426* (VEN); Cedeño: *F. Tineo 77* (UOJ); Maturín: *F. Tineo 28* (UOJ); Piar: *B. Maguire et al. 27238* (VEN), *F. Tineo 94* (UOJ).
- BIXACEAE (2 géneros, 4 especies)**
- Bixa orellana* L. Caituco, onoto
Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, cultivada, 160-800 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2393, 2491* (UOJ); Cedeño: *R. Gonto y A. Fernández 4447* (G, IVIC, M, MERC, VEN), *M. Heredia 20* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández 9326* (IVIC, PORT); Maturín: *A. Lárez y J. Calzadilla 1977* (UOJ), *R.A. Pursell et al. 8490* (US); Santa Bárbara: *B. Maguire et al. 27285* (US, VEN).
- Bixa urucurana* Willd. Caituco, onoto, onotillo
Árbol, arbusto. Bosques de pantanos, matorrales, áreas intervenidas, 10-50 m snm.
Maturín: *A. Castillo 697* (MO, VEN), *R. Gonto et al. 8326* (IVIC), *C.D. Johnson 4058-85* (MO), *A. Lárez y C. Lárez 3299* (UOJ, VEN), *T. Lasser 203* (VEN), *R.A. Pursell et al. 8490* (VEN); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4150* (VEN); Sotillo: *W. Díaz et al. 6774* (GUYN, VEN).
- Cochlospermum orinocense* (Kunth.) Steud. Carnestolendo
Árbol. Bosques semicaducifolios, matorrales, sabanas arbustivas, áreas intervenidas, 60-90 m snm.
Maturín: *C. E. Benítez 816* (MY); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4021a* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4147* (UOJ).
- Cochlospermum vitifolium* (Willd.) Spreng.
Árbol. Sabanas, 80-160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9266* (PORT); Libertador: *A. Fernández et al. 30459* (IVIC); Maturín: *R. Gonto et al. 8708* (IVIC), *E.E. Ijjasz 573* (VEN), *R.A. Pursell et al. 8073* (UOJ), *R.A. Pursell et al. 8239* (VEN), *D. Seigler y J.F. Pereira 11105* (VEN).
- BORAGINACEAE-Cordioideae (2 géneros, 17 especies)**
- Cordia alliodora* (Ruiz & Pav.) Oken Alatrique, pardillo
Árbol. Bosques caducifolios, sabanas, 150-240 m snm.
Cedeño: *F.D. Smith 200-A* (US), *M. Vásquez 754* (UOJ); Piar: *H. Ferrer-Pereira 222* (VEN), *M. Vásquez 588* (UOJ); entre Maturín y Piar: *E.E. Ijjasz 578* (VEN).
- Cordia bicolor* A. DC.
Árbol. Matorrales, 340-600 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla et al. 1362*, *A. Lárez et al. 2228* (UOJ); Maturín: *M. Nee 17456* (VEN).
- Cordia collococca* L. Alatrique
Árbol. Bosques inundables, bosques semicaducifolios, espinares, 0-300 m snm.
Acosta: *C.E. Benítez 854* (MY); Cedeño: *F.D. Smith 231* (US); Maturín: *F.J. Breteler 5128* (F, MER, NY, U, US, VEN), *R.A. Pursell et al. 8916* (US, VEN); Piar: *O. Huber et al. 6351* (MYF, NY, US, VEN).
- Cordia dentata* Poir.
Árbol, arbusto. Bosques estacionales, espinares, 140-250 m snm.
Cedeño: *A. H. Gentry y P. E. Berry 14896* (MO), *A. Lárez y J. Marcano 3921* (UOJ, VEN), *I. Malavé y H. Canales 42* (VEN), *D. Seigler et al. 11186* (VEN), *F.D. Smith 266* (US); Maturín: *R.A. Pursell et al. 8914* (VEN)
- Cordia guacharaca* Gaviria
Arbusto, bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 62321* (VEN, Isotipo).
Endémica de Venezuela.
- Cordia nodosa* Lam.
Árbol o arbusto.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Cordia panamensis L. Riley

Árbol. Bosques semicaducifolios, 182 m snm.

Piar: *A. Lárez et al.* 4927 (UOJ).

Cordia tetrandra Aubl.

Árbol. Bosques de pantanos, 10 m snm.

Bolívar: *A. Castillo* 866 (MO); Libertador: *F.E. Bond et al.* 197 (US)

Cordia toqueve Aubl.

Árbol. Bosques caducifolios, 325 m snm.

Piar: *J. Calzadilla* 4429 (UOJ).

Cordia sericalyx A.DC.

Árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Cordia ucayaliensis I.M. Johnst.

Árbol. Bosques siempreverdes, 1500 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark* 61848 (US, VEN)

Varronia bullata L.

Pardillo cabeza e negro

Arbusto. Bosques ribereños, 100-1200 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark* 61831 (VEN); Maturín: *J. Calzadilla* 720 (UOJ), *R.A. Pursell et al.* 8650 (US, VEN).

Varronia curassavica Vell.

Arbusto, sufrútice. Sabanas, matorrales, 50-245 m snm.

Aguasay: *F. Delascio* 19178 (GUYN), *A. Fernández* 13718 (USM), *D. Seigler et al.* 11232 (VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado* 9177 (IVIC, PORT); Maturín: *J. Calzadilla* 722 (UOJ), *A. Fernández et al.* 41834 (IVIC), *A.H. Gentry et al.* 10768 (MO, VEN), *R. Gonto et al.* 8721 (IVIC), *W. Meier* 13485 (VEN), *M. Nee y M. Whalen* 17169 (VEN), *M. Ramia et al.* 3727 (VEN); Santa Bárbara: *R.A. Pursell et al.* 8301 (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4525 (UOJ); Uraoa: *G. Agostini y T. de Agostini* 1662 (VEN), *W. Díaz* 5915 (MO, GUYN); s/loc. *H. Pittier* 14356 (VEN).

Varronia grandiflora Desv.

Arbusto. Arbustales siempreverdes, 6 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al.* 4038, 4567, 4581 (UOJ).

Varronia polycephala Lam.

Arbusto. Bosques siempreverdes, bosques semicaducifolios, herbazales, maleza de cultivos, 51-1500 m snm.

Acosta: *A. Fernández y R. Gonto* 28753 (IVIC); Bolívar: *A. Cañizares* 184 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 2581, 3005 (UOJ), *A. Mejías y A. Lárez* 265 (UOJ), *J.A. Steyermark* 62138 (US, VEN); Maturín: *J. Calzadilla* 92 (UOJ), *R.A. Pursell et al.* 9029 (US, VEN); Piar: *R.A. Pursell et al.* 8851 (US, VEN); Punceres: *A. Lárez et al.* 4392 (UOJ), *T. Lasser y V. Vareschi* 4067 (VEN).

Varronia stenostachya (Gaviria) J. S. Mill.

Arbusto. Matorrales, bordes de sabanas, bosques ribereños.

Monagas: *C. Buendía* 259 (MO).

Varronia steyermarkii (Gaviria) J.S.Mill.

Arbusto. Arbustales siempreverdes, sabanas secas, 13- 130 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al.* 3982 (IVIC, UOJ), *A. Lárez et al.* 4053, 4451, 4507, 4536 (UOJ).

Endémica de Venezuela.

BORAGINACEAE- Ehretioideae (2 géneros, 3 especies)

Bourreria bolivarensis Gottschling & J.S. Mill.

Árbol, arbusto. Arbustales, 30-50 m snm.

Sotillo: *W. Díaz y G. Febres* 4553 (VEN)

Endémica de Venezuela.

Bourreria exsucca (L.) Jacq.

Guatacare, guatacaro

Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, matorrales, sabanas, 70-650 m snm.

Cedeño: *A. Cardozo* 512 (F, MY), *I. Malavé y H. Canales* 41 (VEN), *R.A. Pursell et al.* 9016 (VEN), *D. Seigler et al.* 11184 (VEN), *M. Vásquez* 766 (UOJ); Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera* 7518 (VEN); Piar: *J. Calzadilla* 2749 (IVIC, UOJ), *J. Calzadilla* 2777 (UOJ), *M. Vásquez* 739 (UOJ), *R.A. Pursell et al.* 8900 (VEN); Uraoa: *A. Lárez et al.* 4092 (UOJ); s/loc. *G. Colonnello* 281, 392 (CAR, VEN).

Rochefortia spinosa Urb.

- Árbol. Bosques caducifolios, 100 m snm.
Cedeño: *L. Aristeguieta et al. 7162, 7163 (VEN)*
- BORAGINACEAE-Heliotropioideae (4 géneros, 13 especies, 1 sub especie)**
- Euploca humilis* (L.) Feuillet
Hierba. Sabanas inundadas, 6 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al. 4256 (UOJ, VEN)*.
- Euploca procumbens* (Mill.) Diane & Hilger
Hierba. Sabanas inundadas, 72-180 m snm.
Maturín: *D. Seigler 11119 (VEN)*; Santa Bárbara: *R.A. Pursell et al. 8660 (VEN)*; Sotillo: *A. Lárez et al. 4202 (UOJ)*.
- Euploca purdiei* (I.M.Johnst.) J.I.M.Melo & Fern. Alonso
Hierba. Arbustales siempreverdes, 6 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al. 4037 (UOJ)*.
- Heliotropium angiospermum* Murray Rabo de alacrán
Acosta: *A. Lárez et al. 4900 (UOJ)*; Arbusto. Matorrales, suelos alterados, orillas de caminos, 20- 850 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 3024 (UOJ)*; Cedeño: *R.A. Pursell et al. 9223 (VEN)*; Maturín: *A. Lárez 3760 (UOJ)*, *M. Nee 17366 (VEN)*, *M. Nee y M. Whalen 17179 (VEN)*, *R.A. Pursell et al. 8090 (VEN)*; Piar: *A. Fernández y R. Gonto 28757 (IVIC)*; Punceres: *A. Fernández y J. Fernández 30317 (IVIC, MERC, MERF, UCOB)*; Sotillo: *A. Lárez et al. 4037 (UOJ)*; Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21054 (PORT)*.
- Heliotropium arborescens* L. Heliotropio
Arbusto. Cultivada, asilvestrada, 1150 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2627 (UOJ)*.
- Heliotropium gracilipes* (I.M.Johnst.) J.I.M.Melo
Arbusto, frútice. Bosques húmedos submontanos, 1500 m snm.
Caripe: *J.A. Steyermark 61863 (F, GH, US, VEN)*
Endémica de Venezuela.
- Heliotropium indicum* L. Borrajón, rabo de alacrán
Hierba. Bosques ribereños, vegas estacionalmente encharcadas, áreas intervenidas, 150-800 m snm.
Aguasay: *A. Fernández y J.C. Rodríguez 19614 (ESA, GUYN, PORT)*; Bolívar: *A. Cañizares 167 (UOJ)*; Caripe: *A. Lárez et al. 2426 (UOJ)*; Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10204 (IVIC, MERC, PORT)*; Maturín: *D. Gimón 11 (UOJ)*, *R.A. Pursell et al. 8092 (VEN)*, *R. Riina y M. Ramia 143 (VEN)*; Piar: *J. Calzadilla 2851 (UOJ)*; Sotillo: *M. Ramia 3554 (VEN)*; s/loc. *A. Lárez 564,704 (VEN)*.
- Heliotropium verdcourtii* Craven Guatacare
Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, sabanas, 100-580 m snm.
Cedeño: *Vásquez 766 (UOJ)*; Piar: *J. Calzadilla 2777 (UOJ)*; Uracoa: *A. Lárez et al. 4092 (UOJ)*.
- Myriopus maculatus* (Jacq.) Feuillet
Árbol, arbusto. Bosques ribereños, 240-360 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla et al. 1214 (UOJ)*; Cedeño: *A. Gentry y P. Berry 14884 (MO)*.
- Myriopus volubilis* (L.) Small
Arbusto voluble. Bosque caducifolio 310 m snm.
Cedeño: *A. H. Gentry y P. E. Berry 14884 (MO)*.
- Tournefortia foetidissima* L.
Árbol. Bosques ribereños, 240-360 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla et al. 1213 (UOJ)*.
- Tournefortia hirsutissima* L. Nigua nigua
Arbusto trepador. Bosques semicaducifolios, 50-900 m snm.
Acosta: *G. Morillo 2736 (VEN)*; Bolívar: *A. Cañizares 224 (UOJ)*; Caripe: *A. Lárez et al. 2004 (IVIC, UOJ)*, *A. Lárez et al. 2463 (UOJ)*, *J.A. Steyermark 61940 (VEN)*; Maturín: *R.A. Pursell et al. 8353 (VEN)*; Piar: *C.E. Benítez 852 (MY)*, *R.A. Pursell et al. 8848 (VEN)*; Punceres: *A. Lárez et al. 4138 (UOJ)*.
- Tournefortia ulei* Vaupel
Trepadora. Bosques semicaducifolios, 208 m snm.
Piar: *A. Lárez et al. 4967 (UOJ)*.
- Tournefortiopsis crispiflora* (Vahl) Borhidi subsp. *discolor* (Rusby) A.C.Berger & C.M.Taylor
Arbusto o árbol. Bosque semicaducifolio, 1300 – 1400 m snm.
Caripe: *W. Meier et al. 10773, 10820 (MO)*.

BORAGINACEAE-Hydrophylloideae (1 género, 1 especie)*Wigandia urens* (Ruiz & Pav.) Kunth

Arbusto hasta árbol. Suelos rocosos, 458 m snm.

Acosta: *L. Cumana 1459* (IRBR).**BRASSICACEAE (4 géneros, 6 especies)***Brassica juncea* (L.) Czern.

Mostaza

Hierba. Asilvestrada, áreas intervenidas, 900 m snm

Caripe: *H. Ferrer-Pereira 185, 214, 216, 220* (VEN), *A. Lárez et al. 2456* (UOJ).*Brassica oleracea* L. Col

Hierba. Cultivada, asilvestrada, 30-720 m snm.

Caripe: *R. Ucero s/n* (UOJ); Maturín: *D. Gimón 12* (UOJ).*Cardamine africana* L.

Hierba. Matorrales, maleza de cultivos, 900-1100 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2199* (IVIC, UOJ), *K. Dumont et al. 7755* (VEN), *A. Fernández et al. 24429* (IVIC), *A. Mejías y A. Lárez 208* (VEN), *J.A. Steyermark 62314* (VEN).*Lepidium chichicara* Desv.

Hierba. Maleza de cultivos, 1100 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 3591* (UOJ).*Lepidium virginicum* L.

Mastuerzo

Hierba. Áreas intervenidas, 960 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4671* (UOJ); Caripe: *H. Ferrer-Pereira 196* (VEN), *A. Lárez et al. 2497, 2519* (UOJ).*Nasturtium officinale* R. Br.

Hierba. Lagunas, caños, 850-1350 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 3617* (UOJ), *J. A. Steyermark 61964* (VEN).**BRUNELLIACEAE (1 género, 1 especie)***Brunellia integrifolia* Szyszyl.

Árbol. Bosques nublados, 1500-1620 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 62326* (VEN).**BURSERACEAE (3 géneros, 4 especies)***Bursera simaruba* Sarg.

Indio desnudo

Árbol. Bosques caducifolios, sabanas, 200-250 m snm.

Cedeño: *I. Malavé y H. Canales 37* (VEN); Maturín: *R. A. Pursell et al. 8438, 8613, 9011* (VEN).*Protium excelsior* Byng & Christenh.

Árbol. Bosques, 700 m snm.

Caripe: *A.L. Bernardi 7613* (NY).*Protium heptaphyllum* Marchand

Currucay, currucai, curruquei

Árbol. Bosques ribereños, morichales, 10-950 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19599* (HUA), *A. Fernández y J.C. Rodríguez 19427* (ESA, GUYN, IVIC, M, MEDEL, MERC, PORT); Cedeño: *F.D. Smith 228* (US); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9517* (PORT); Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7203* (VEN), *L. Aristeguieta y A. Vera 7537* (VEN), *F.J. Breteler 5137* (VEN), *J. Calzadilla 674* (UOJ), *M. Nee 17404* (VEN), *G. Picón 6387, 6441* (GUYN, IVIC, VEN), *G. Picón y N. López 6264* (VEN); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4075* (VEN); Sotillo: *G. Colonnello 361A* (CAR, GUYN), *A. Lárez et al. 4515* (UOJ); Uracoa: *G. Agostini y T. de Agostini 1659* (VEN).*Trattinnickia rhoifolia* Willd.

Caraño

Árbol. Bosques semicaducifolios, matorrales, 40 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7251* (VEN), *M. Nee 17442* (VEN).**CABOMBACEAE (1 género, 2 especies)***Cabomba aquatica* Aubl.

Hierba sumergida. Morichales, caños, 40 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta 4058* (US, VEN).*Cabomba furcata* Schult. & Schult f.

Hierba sumergida. Lagunas, 20 m snm.

Maturín: *L. Cumana y P. Cabeza 853* (IRBR, VEN).**CACTACEAE-Cactoideae (7 géneros, 9 especies)***Acanthocereus tetragonus* (L.) Hummelinck

Arbusto suculento.

- Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
Cereus hexagonus (L.) Mill.
 Arbusto suculento, columnar. Bosques caducifolios, cardonales, 30-140 m snm.
 Maturín: *R. A. Pursell et al. 9426* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4034* (UOJ).
- Cereus repandus* (L.) Mill.
 Arbusto suculento, columnar. Cardonales, 260-320 m snm.
 Cedeño: *R. A. Pursell et al. 8739* (VEN), *F.D. Smith 160, 220* (US).
- Epiphyllum hookeri* Haw.
 Epífita suculenta. Bosques semicaducifolios, cafetales, 850 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark 62157* (MO, US, VEN).
- Pilosocereus kanukuensis* (Alexander) Leuenb.
 Árbol suculento.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
 Endémica de Venezuela.
- Rhipsalis baccifera* (J.S. Muell.) Stearn
 Suculenta epífita. Bosques siempreverdes, bosques semicaducifolios, 800-1200 m snm.
 Caripe: *M. Arismendi 48* (UOJ), *J.A. Steyermark 61915* (US, VEN); Maturín: *A. Lárez et al. 3364* (UOJ), *R.A. Pursell et al. 9014* (VEN).
- Selenicereus inermis* (Otto ex Pfeiff.) Britton & Rose
 Suculenta epífita. Bosques, 40-80 m snm.
 Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4044* (VEN).
- Selenicereus monacanthus* (Lem.) D.R.Hunt
 Suculenta epífita. Bosques semicaducifolios, 800- 1200 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4914* (UOJ).
- Stenocereus griseus* (Haw.) Buxb.
 Arbusto suculento.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- CACTACEAE- Opuntioideae (1 género, 2 especies)**
- Opuntia caracassana* Salm-Dyck
 Arbusto suculento. Cardonales, 230 m snm.
 Cedeño: *R. A. Pursell et al. 8372* (VEN).
- Opuntia elatior* Mill.
 Arbusto suculento. Bosques caducifolios.
 Monagas: *J. Farreras s/n* (PORT).
- CACTACEAE- Pereskioideae (1 género, 1 especie)**
- Leuenbergeria guamacho* (F.A.C.Weber) Lodé F.A. C. Weber
 Árbol. Bosques semicaducifolios, estacionalmente inundado, 12 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4283* (UOJ).
- CALOPHYLLACEAE (2 géneros, 3 especies)**
- Calophyllum brasiliense* Cambess. Cachicamo
 Árbol. Bosques de pantanos, morichales, 50-200 m snm.
 Maturín: *M. Agudo y G. Colonnello 26* (VEN), *A. Lárez et al. 3442, 3495, 3530* (UOJ); Uracoa: *W. Díaz 5930* (GUYN).
- Calophyllum pachyphyllum* Triana & Planch.
 Árbol. Bosques ribereños y morichales, 50- 200 m snm.
 Libertador: *W. Díaz 5930* (MO).
- Caraipa richardiana* Cambess. Purgó macho
 Árbol. Bosques siempreverdes.
 Monagas: *G. Aymard y V. González 8645, 8700* (PORT), *A. Lárez y C. Lárez 3272* (UOJ, VEN), *A. Lárez et al. 3358* (UOJ, VEN), *G. Picón 6357* (GUYN, IVIC, VEN).
- CAMPANULACEAE- Lobelioideae (4 géneros, 6 especies)**
- Centropogon cornutus* (L.) Druce Gallito peruano
 Arbusto, sufrútice. Bosques ribereños, morichales, áreas intervenidas, maleza de cultivos, 160-900 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4750* (UOJ); Bolívar: *A. Cañizares 92* (IRBR), *A. Cañizares 106* (IVIC, UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2653* (UOJ), *A. Mejías y A. Lárez 303* (UOJ, VEN), *R.A. Pursell et al. 8952* (VEN), *J.A. Steyermark 62176* (VEN); Cedeño: *G.S. Bunting 2699* (VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9590*

- Morisonia hastata* (Jacq.) Christenh. & Byng
 Árbol, arbusto. Bosques caducifolios, matorrales, 250 m snm.
 Piar: *J. Calzadilla 2619* (UOJ); Sotillo: *W. Díaz et al. 4558* (VEN).
- Morisonia linearis* Christenh. & Bing
 Arbusto o pequeño árbol de 1-4 m. Bosques caducifolios, matorrales y espinares.
 Monagas: *J. Farreras s/n* (PORT).
- Morisonia nemorosa* (Jacq.) Christenh. & Byng
 Árbol, arbusto. Bosques caducifolios, matorrales, 300 m snm.
 Cedeño: *L. Aristeguieta et al. 7164* (VEN).
- Morisonia odoratissima* (Jacq.) Christenh. & Byng Olivo
 Árbol, arbusto. Bosques caducifolios, matorrales, sabanas, 250-580 m snm.
 Cedeño: *R. A. Pursell et al. 8899* (VEN); Maturín: *B. Trujillo 9497* (MY). Piar: *J. Calzadilla 3002* (UOJ).
- Morisonia polyantha* (Triana & Planch.) Christenh. & Byng
 Árbol, arbusto. Bosques caducifolios, 100-200 m snm.
 Cedeño: *R.A. Pursell et al. 9010* (VEN); Piar: *R.A. Pursell et al 8901* (US); Sotillo: *G. Colonnello 359* (CAR, US).
- Morisonia tenuisiliqua* (Jacq.) Christenh. & Byng
 Árbol, arbusto. Bosques caducifolios, matorrales, 300 m snm.
 Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7159* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 2610* (UOJ).
- Morisonia verrucosa* (Jacq.) Christenh. & Byng
 Árbol, arbusto. Bosques caducifolios y brevicaducifolios, 300-580 m snm.
 Maturín: *M. Ponce y B. Trujillo 791, 791a* (MY); Piar: *J. Calzadilla 2738, 2772* (UOJ).
- CAPRIFOLIACEAE- Valerianoideae (1 género, 2 especies, 2 variedades)**
- Valeriana candolleana* Gardner
 Trepadora. Bosques semicaducifolios, 1400 m snm.
 Caripe: *W. J Hahn y F. T. Grifo 3379* (MO).
- Valeriana clematitidis* Kunth
 Trepadora. Bosques, áreas intervenidas, 1100 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2960* (UOJ).
- Valeriana scandens* L. var. *scandens*
 Trepadora. Bosques semicaducifolios, 970 m snm.
 Caripe: *T. B. Croat 54386* (MO).
- Valeriana scandens* L. var. *subcordata* Müll. Arg.
 Trepadora. Orillas de ríos, 756 m snm.
 Caripe: *G.S. Bunting 2662* (MY), *H. Ferrer-Pereira y G. Aymard 153, 164* (VEN), *H. Ferrer-Pereira 221* (VEN)
- CARICACEAE (2 géneros, 2 especies)**
- Carica papaya* L. Lechosa, lechoso
 Arbusto. Cultivada, asilvestrada, 820 m snm.
 Caripe: *A. Lárez 2555* (UOJ), *A. Lárez et al. 2391* (UOJ).
- Vasconcellea cauliflora* A. DC. Lechosa silvestre
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, 800 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 3075* (UOJ).
- CARYOCARACEAE (1 género, 1 especie)**
- Caryocar microcarpum* Ducke Jabón, jigua
 Árbol. Bosques de pantanos, 6 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3384, 3421, 3514, A. Lárez y N. Alcorcés 4020* (UOJ).
- CARYOPHYLLACEAE-Alsinoideae (2 géneros, 2 especies)**
- Arenaria lanuginosa* (Michx.) Rohrb.
 Hierba. Herbazales, 1200-1500 m snm.
 Caripe: *J.A. Steyermark 61838* (US, VEN).
- Stellaria ovata* Willd. ex D. F. K. Schltld. Clavelillo
 Hierba. Áreas intervenidas, 1000-1300 m snm
 Caripe: *A. Lárez et al. 2616, 2857* (UOJ); *R.A. Pursell et al. 8761* (VEN).
- CARYOPHYLLACEAE- Paronychioideae (2 géneros, 2 especies, 1 variedad)**
- Drymaria cordata* Willd. ex Schult. Chicharrillo

Hierba. Bosques semicaducifolios, áreas intervenidas, 1000-1200 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez* 87 (UOJ).

Drymaria ovata Humb. & Bonpl. ex Schult.

Hierba. Áreas intervenidas, maleza de cultivos, 900-1000 m snm.

Caripe: *A. Mejías* y *A. Lárez* 277 (VEN).

Polycarpaea corymbosa (L.) Lam. var. *brasiliensis* Chodat & Hassl.

Hierba. Sabanas, áreas intervenidas, 40- 160 m snm.

Aguasay: *A. Fernández* 13695 (G, IVIC, MERC, PORT, US); Libertador: *G. Davidse et al.* 4605 (MO, VEN), *M. Ramia* 3262 (VEN).

CASUARINACEAE (1 género, 1 especie)

Casuarina equisetifolia L.

Árbol. Cultivado, asilvestrado, 800 m snm.

Caripe: *J. Quijada* 23 (UOJ).

CELASTRACEAE- Celastroideae (3 géneros, 5 especies)

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C. Sm.

Árbol. Bosques primarios, 0-100 m snm.

Maturín: *F.J. Breteler* 5141 (MO, NY, US).

Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek

Árbol, arbusto. Bosques siempreverdes, morichales, 10-900 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark* 62193 (VEN); Sotillo: *W. Díaz* 6618 (GUYN, MO, VEN).

Maytenus karstenii Reissek

Árbol. Bosques nublados, 850-1350 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark* 61956 (VEN).

Maytenus tetragona Griseb.

Arbusto. Laderas rocosas, 1300 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark* 61925 (VEN).

Schaefferia frutescens Jacq.

Hayo

Árbol. Bosques semicaducifolios, matorrales, 200 m snm.

Cedeño: *I. Malavé* y *H. Canales* 36 (VEN).

CELASTRACEAE- Hippocrateoideae (4 géneros, 4 especies)

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm.

Arbusto. Bosque de pantano, 0-100 m snm.

Bolívar: *F. J. Breteler* 5141 (MO, NY)

Hippocratea volubilis L.

Trepadora leñosa. Bosques de pantanos, bancos de ríos, 4-500 m snm.

Maturín: *F.J. Breteler* 5154 (MER, US), *A. Lárez* y *C. Lárez* 3257 (UOJ), *A. Lárez et al.* 3496 (UOJ, VEN);

Piar: *J. Calzadilla* 4359 (UOJ).

Prionostemma asperum (Lam.) Miers

Sangrito

Trepadora. Bosques, matorrales, 50-100 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta* 3914 (MO, VEN)

Pristimera nervosa (Miers) A.C. Sm.

Árbol, trepadora leñosa. Manglares, 5 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta et al.* 7217 (US)

CELASTRACEAE- Salacioideae (1 género, 2 especies)

Salacia elliptica (Mart.) G. Don

Árbol. Bosques siempreverdes de pantano, 54 m snm

Maturín: *G. Picón* 6382 (GUYN, IVIC, VEN)

Salacia impressifolia (Miers) A.C.Sm.

Arbusto o árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculosa de Venezuela (2008)

CHLORANTHACEAE (1 género, 2 especies)

Hedyosmum brasiliense Mart.

Arbusto o árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculosa de Venezuela (2008)

Hedyosmum gentryi D'Arcy & Liesner

Arbusto. Bosques nublados, 1500-2180 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 62061* (VEN).

CHRYSOBALANACEAE (9 géneros, 15 especies)

Acioa sp.

Hábito. Bosques de pantanos, 30 m snm.

Libertador: *W. Díaz y S. Elcoro 2949* (MYF).

Chrysobalanus icaco L.

Icaco

Arbusto. Morichales, Arbustales siempreverdes, 12-200 m snm.

Aguasay: *A. Fernández y J.C. Rodríguez 19573* (ESA, PORT); Maturín: *L. Azócar 3ª, A. Lárez et al. 3494* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4486* (UOJ); Uracoa: *W. Díaz 5944* (GUYN, VEN).

Chrysobalanus prancei I.M.Turner

Arbusto. Sabanas inundables, 20 m snm.

Uracoa: *A. Lárez et al. 4149* (UOJ).

Couepia paraensis (Mart. & Zucc.) Benth.

Árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Hirtella davisii Sandwith

Árbol. Bosques ribereños, 35 m snm.

Maturín: *J. Breteler 5134* (VEN).

Hirtella paniculata Sw.

Árbol, arbusto. Morichales, 76-160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9427* (COL, PORT); Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7250* (VEN); *F.E. Bond 108* (US), *A.H. Gentry et al. 10780* (MO, UMO), *G. Picón y N. López 6290* (VEN).

Hirtella racemosa Lam.

Árbol, arbusto. Bosques de pantanos, morichales, 8 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19961* (IVIC); Maturín: *F.J. Breteler 5140* (VEN), *A. Lárez et al. 3365 3431* (UOJ, VEN), *R. Ortiz y A. Pieters 2024, 2041* (VEN), *G. Picón y N. López 6273* (VEN), *G. Picón 6340* (VEN), *J.J. Wurdack y J.V. Monachino 39431* (VEN); Uracoa: *R. Gonto y A. Fernández 1334* (G, IVIC, M, MA, MERC, UDBC).

Hirtella triandra Sw.

Árbol. Bosques ribereños, morichales, 10-360 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2229* (UOJ), *J. A. Steyermark 62183* (VEN); Maturín: *J. Calzadilla 139* (UOJ), *J. Calzadilla 140* (UOJ, VEN), *A. Castillo 692* (MO), *A. Castillo 705* (VEN); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4048* (VEN).

Hymenopus hispidus (Prance) Sothers & Prance

Árbol. Arbustales siempreverdes, 66 m snm.

Sotillo: *J. G. Marcano et al. 24* (UOJ).

Endémica de Venezuela.

Leptobalanus apetalus (E.Mey.) Sothers & Prance

Árbol.

Monagas: *L. Aristeguieta 7539* (UOJ).

Leptobalanus octandrus (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Sothers & Prance

Árbol. Bosques, 200 m snm.

Ezequiel Zamora: *J. A. Steyermark 61759* (VEN).

Licania kunthiana Hook. f.

Árbol. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 62173* (F, NY, US, VEN).

Moquilea leucosepala (Griseb.) R. O. Williams

Árbol. Bosques caducifolios y siembreverdes.

Monagas: *F. J. Breteler 5123* (MER, US).

Moquilea pyrifolia R.O.Williams

Árbol. Arbustales siempreverdes, 66 m snm.

Cedeño: *F. D. Smith s/n* (MO); Sotillo: *J.G. Marcano et al. 39* (UOJ).

Parinari campestris Aubl.

Árbol. Morichales, bosques ribereños, 50-180 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19597* (ESA, GUYN, PORT); Libertador: *W. Díaz y S. Elcoro 2915* (VEN); Maturín: *G. Picón 6350* (GUYN, IVIC, VEN), *J.J. Wurdack y J.V. Monachino 39414* (VEN).

CLEOMACEAE (1 género, 4 especies)*Cleome aculeata* L.

Sufrútice, hierba. Áreas intervenidas, 40 m snm.

Maturín: *M. Nee* y *M. Whalen 17174* (VEN).*Cleome arborea* Kunth

Mata chivo

Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, 1100 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2687* (UOJ).*Cleome pilosa* Benth.

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Cleome spinosa Jacq.

Arbusto, sufrútice, hierba. Áreas intervenidas, 10-850 m snm.

Caripe: *B. Trujillo et al. 20631* (MY); Cedeño: *R. Gonto* y *A. Fernández 4452* (IVIC); Ezequiel Zamora: *A. Fernández* y *S. Godoy 10221* (IVIC, M, MERC, PORT); Maturín: *M. Nee* y *M. Whalen 17173* (VEN), *R.A. Pursell et al. 8194* (US); Sotillo: *G. Aymard* y *B. Stergios 901* (MO, PORT).**CLETHRACEAE (1 género, 1 especie)***Clethra lanata* M. Martens & Galeotti

Jabón, jaboncillo

Árbol. Bosques semicaducifolios, 1100-1480 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4682* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2520, 2990, 3030* (UOJ); Piar: *J. A. Steyermark 62247* (VEN).**CLUSIACEAE-Clusioideae (4 géneros, 14 especies)***Clusia alata* Planch & Triana

Copei, copei mediano, matapalo

Árbol. Bosques semicaducifolios, 1100-1400 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2678* (UOJ).*Clusia cerroana* Steyererm.

Árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Clusia columnaris Engl.

Arbusto o árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Clusia comans (Mart.) Pipoly

Árbol. Bosques ribereños, 50 m snm.

Maturín: *F.E. Bond et al. 112* (VEN).*Clusia macropoda* Klotzsch ex Engl.

Árbol. Bosques de palmas, 2-8 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3851* (UOJ).*Clusia minor* L.

Copei chiquito

Árbol. Bosques semicaducifolios, bosques siempreverdes, 60-1400 m snm.

Acosta: *J. Calzadilla 1391* (UOJ); Bolívar: *A. Lárez 1802* (UOJ); Caripe: *R.A. Pursell et al 8884* (VEN), *M. de Vásquez 287*, *A. Lárez et al. 2210* (UOJ); Maturín: *L. Aristeguieta et al 7176* (VEN), *J. Calzadilla 388* (UOJ).*Clusia multiflora* Kunth

Árbol. Bosques, ecotonos entre bosques y herbazales, 800-1600 m snm.

Acosta: *O. Huber* y *H. Canales 6296* (VEN); Caripe: *B. Maguire et al. 27245, 27246* (VEN)*Clusia nemorosa* G. Mey.

Árbol. Bosques submontanos secundarios, caminos, 1200-1450 m snm.

Caripe: *R. Gonto et al. 2583* (IVIC, M, MA, MERC, MO, NY)*Clusia panapanari* (Aubl.) Choisy

Árbol. Herbazales de pantano, 0 m snm.

Maturín: *G. Colonnello 2128* (CAR, MO).*Clusia rosea* Jacq.

Copei grande

Árbol. Bosques semicaducifolios, bosques de pantanos, 8 -1300 m snm.

Caripe: *G.S. Bunting 2648* (VEN), *M. de Vásquez 348* (UOJ); Maturín: *L. Aristeguieta* y *A. Vera 7549* (MO, VEN), *A. Lárez et al. 3525* (UOJ).*Clusia spathulifolia* Engl.

Árbol. Bosques de pantanos, 4 m snm.

- Maturín: *A. Lárez et al. 3435* (UOJ).
Garcinia madruno (Kunth) Hammel
 Árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Symphonia globulifera* L. f. Peramancillo
 Árbol. Morichales, bosques de pantanos, 4-200 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19559* (VEN, PORT); Bolívar: *A. Castillo 714* (MO); *B. Trujillo 13096* (MO);
 Maturín: *A. Lárez y C. Lárez 3265, 3357, 3815* (UOJ); *B. Trujillo 13096* (MO, MY).
- Tovomita umbellata* Benth.
 Árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- COMBRETACEAE – Combretoidae (3 géneros, 12 especies)**
- Combretum cacoucia* Exell Ero-cauja, sacuaja
 Arbusto trepador. Bosques de pantanos, 4-7 m snm.
 Maturín: *A. Lárez y C. Lárez 3309, A. Lárez et al. 3315, 3353, 3481, 3827* (UOJ).
- Combretum frangulifolium* Kunth
 Arbusto. Alrededores de laguna, 15 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4035, 4446, 4592* (UOJ).
- Combretum fruticosum* Stuntz Melero
 Trepadora arbustiva. Matorrales, sabanas arbustivas, 160 m snm.
 Cedeño: *F.D. Smith 259* (US); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10134* (IVIC, PORT); Maturín:
R.A. Pursell et al. 8011 (US); Piar: *J. Calzadilla 5073* (UOJ); s/loc. *Moritz 1983* (US).
- Combretum rotundifolium* Rich. Cepillo, melero cañero
 Trepadora arbustiva. Morichales, 6 m snm.
 Maturín: *A. Lárez y C. Lárez 3305* (UOJ).
- Laguncularia racemosa* (L.) C.F.Gaertn.
 Árbol. Bosques de pantanos, 15-20 m snm.
 Bolívar: *F. J. Breteler 5170* (MO, VEN), T. Vegas 32 (VEN).
- Terminalia amazonia* (J.F.Gmel.) Exell
 Árbol. Bosque de pantano, 0-100 m snm.
 Bolívar: *F. J. Breteler 5138* (MER, MO, US).
- Terminalia arjuna* (Roxb. ex DC.) Wight & Arn.
 Árbol. Introducido.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Terminalia catappa* L. Almendrón
 Árbol. Cultivada, asilvestrada, 50 m snm
 Maturín: *E. Prada 1437* (UOJ).
- Terminalia guyanensis* Eichler
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 600-900 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark 62174* (US, VEN).
- Terminalia oxycarpa* Mart.
 Árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Terminalia pulcherrima* (Exell & Stace) Gere & Boatwr.
 Árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Terminalia tetraphylla* (Aubl.) Gere & Boatwr.
 Árbol. Bosques siempreverdes, inundables y matorrales.
 Monagas: *F. J. Breteler 5148* (MER).
- CONNARACEAE (3 géneros, 6 especies, 2 variedades)**
- Cnestidium guianense* (Schellenb.) Schellenb.
 Arbusto, trepadora leñosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Connarus lambertii* Britton
 Arbusto trepador. Bosques ribereños, sabanas arboladas, 5-50 m snm.

Maturín: *G. Picón 6380* (GUYN, IVIC); Sotillo: *R. Gonto y A. Fernández 1349* (IVIC, M, MA, MERC, UDBC); Uracoa: *W. Díaz 5937* (GUYN).

Connarus punctatus Planch.

Pico de loro

Arbusto. Bosques de várzeas, 7 m snm.

Maturín: *A. Lárez y J. Marcano 3824* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4055, 4061, 4520, 4605* (UOJ).

Connarus ruber Planch.

Arbusto recostadizo. Herbazales de pantanos, 5 m snm.

Uracoa: *A. Lárez et al. 3960* (UOJ).

Connarus venezuelanus Baill.

Arbusto. Bosques de várzeas, 10-65 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19604* (IVIC, MERC, PORT); Libertador: *W. Díaz y S. Elcoro 2942* (MO, US);

Sotillo: *A. Lárez et al. 4483* (UOJ).

Connarus venezuelanus var. *orinocensis* Forero

Árbol. Herbazales de pantano, 5-30 m snm.

Sotillo: *F.O. Zuloaga et al. 4385* (MO); Uracoa: *F.E. Bond 207* (US).

Connarus venezuelanus var. *venezuelanus*

Árbol. Bosques secundarios secos, 185 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta 7548* (MO, VEN), *S. Flores et al. 77* (MO), *R.A. Pursell et al. 8255* (US)

Rourea glabra Kunth

Trepadora leñosa.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

CONVOLVULACEAE- Convolvuloideae (7 géneros, 27 especies, 1 sub especie)

Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy

Trepadora. Sabanas, 30-170 m snm.

Maturín: *G. Davidse et al. 4592* (MO, VEN); Punceres: *L. Cárdenas 1026* (MY).

Camonea umbellata (L.) A.R. Simões & Staples

Trepadora. Matorrales, planicies inundables, 180-360 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4815* (UOJ); Caripe: *J. Calzadilla et al. 1255* (UOJ); Maturín: *R. Gonto et al. 8631* (IVIC), *R.A. Pursell et al. 8152, 8201*; Santa Bárbara: *R.A. Pursell et al. 8697* (VEN); s/loc.: *A. Lárez 750* (VEN).

Distimake aegyptius (L.) A.R. Simões & Staples

Trepadora. Bosques ribereños, sabanas, áreas intervenidas, áreas deforestadas, 160–300 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9516* (ESA, HUA, IVIC); Maturín: *J. Calzadilla 404* (UOJ), *A.*

Fernández et al. 41847 (IVIC), *R. Gonto et al. 8322* (IVIC), *R.A. Pursell et al. 8087* (VEN); Piar: *B. Trujillo et al. 20663* (MY).

Distimake dissectus (Jacq.) A.R. Simões & Staples

Trepadora. Maleza de áreas verdes, 40 m snm.

Maturín: *H. Ferrer-Pereira 317, 318* (VEN)

Distimake macrocalyx (Ruiz & Pav.) A.R. Simões & Staples

Bejuco rastro. Bosques semicaducifolios, matorrales, 80-1200 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4687* (UOJ); Maturín: *W. Meier 13487* (VEN), *R.A. Pursell et al. 8125* (US, VEN); s/loc.: *A. Lárez 736* (VEN).

Distimake ternifoliolus (Pittier) A.R. Simões & Staples

Hierba trepadora o rastro. Matorrales, orillas de caminos, 5- 190 m snm.

Aguasay: *A. Lárez et al. 3692* (UOJ); Santa Bárbara: *A. Fernández y S. Godoy 10239* (IVIC, M, MA, MERC, PORT), Sotillo: *A. Fernández y R. Gonto 21128* (HERZU, IVIC, MERC. PORT), *R. Gonto y A. Fernández 1365* (IVIC, MERC).

Ipomoea alba L.

Trepadora. Bosques ribereños, 10-200 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares 141* (UOJ); Maturín: *A. Castillo 676* (VEN); *A. Lárez et al. 3535* (UOJ); Piar: *C. E. Benítez 848* (MY), *J. Calzadilla 2349* (UOJ), *G. Colonnello y J.R. Grande 5381* (CAR, IVIC).

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Trepadora. Cultivada, escapada, 300-580 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 2789* (UOJ).

Ipomoea cairica (L.) Sweet

Trepadora. Herbazales de pantanos, 15 m snm.

- Libertador: *M. Ramia* 2324 (VEN); Maturín: *H. Ferrer-Pereira* 319 (VEN).
- Ipomoea carnea* Jacq. subsp. *fistulosa* (Mart. ex Choisy) D.F. Austin Celedonia
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, 230-1000 m snm
 Caripe: *A. Lárez et al.* 2503 (UOJ); Cedeño: *R.A. Pursell et al.* 8375 (VEN); Piar: *A. Vera* 1074 (UOJ).
- Ipomoea fimbriosepala* Choisy
 Trepadora. Sabanas secas, 140 m snm.
 Maturín: *G. Davidse et al.* 4590 (MO, VEN).
- Ipomoea hederifolia* L.
 Trepadora. Matorrales, sabanas arboladas, 160-770 m snm.
 Caripe: *P. Ubierno et al.* 354 (VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy* 10202 (IVIC, M, MA, MERC, PORT).
- Ipomoea indica* Merr. Pascua
 Trepadora. Bosques de manglares, matorrales, bosques ribereños, cultivos, 4-1300 m snm.
 Bolívar: *A. Cañizares* 139 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 2625 (UOJ), *A. Mejías y A. Lárez* 205 (VEN), *G. Morillo* 2729 (VEN), *R.A. Pursell et al.* 8582, 8757 (VEN); Maturín: *L. Aristeguieta et al.* 7215 (VEN).
- Ipomoea megapotamica* Choisy
 Trepadora herbácea. Bosques caducifolios, 360 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9612 (IVIC, M, MO).
- Ipomoea minutiflora* House
 Trepadora. Sabanas, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy* 10184 (COL, IVIC, JBSD, PORT).
- Ipomoea nil* (L.) Roth
 Trepadora. Sabanas secas, 30-900 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al.* 4910 (UOJ); Maturín: *A. Lárez* 772 (VEN).
- Ipomoea pes-caprae* (L.) R.Br.
 Trepadora tuberosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Ipomoea philomega* (Vell.) House
 Trepadora. Chaguaramales anegadizos, sabanas, 40-70 m snm.
 Maturín: *L. Aristeguieta y G. Agostini* 4809 (VEN); Piar: *G. Colonnello y J.R. Grande* 5467 (CAR, IVIC).
- Ipomoea purpurea* (L.) Roth
 Trepadora. Bosques semicaducifolios, 800-1000 m snm.
 Caripe: *A. Lárez* 167 (UOJ).
- Ipomoea quamoclit* L.
 Trepadora. Matorrales, maleza urbana, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy* 10133 (IVIC, MERC, PORT); Libertador: *A. Fernández y W. Becerra* 30482 (G, IVIC, MAPR, MERC, NY); Maturín: *R. Gonto et al.* 8700 (IVIC).
- Ipomoea schomburgkii* Choisy
 Hierba. Matorrales, sabanas, 30-150 m snm.
 Bolívar: *L. Cárdenas* 1019 (MY); Maturín: *L. Aristeguieta* 3912 (MO, VEN).
- Ipomoea squamosa* Choisy
 Trepadora. Morichales, herbazales de pantanos, orillas de ríos, orillas de carreteras, 4-900 m snm.
 Caripe: *H. Ferrer-Pereira* 141 (VEN), *H. Ferrer-Pereira y G. Aymard* 152 (VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy* 10147 (IVIC, PORT); Maturín: *A. Lárez et al.* 3840 (UOJ).
- Ipomoea tiliacea* Choisy
 Trepadora. Bosques ribereños, 6-60 m snm.
 Maturín: *J. Calzadilla* 406, *A. Lárez et al.* 3869 (UOJ).
- Ipomoea trifida* G. Don Botuco
 Trepadora. Bosques ribereños, matorrales, sabanas, maleza de áreas verdes, 40-160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9579 (PORT); Maturín: *J. Calzadilla* 349 (UOJ), *H. Ferrer-Pereira* 314 (VEN), Piar: *A. Lárez et al.* 3584 (UOJ). Piar: *A. Lárez et al.* 3584 (UOJ).
- Merremia wurdackii* D. F. Austin & Staples
 Trepadora. Riberas de ríos, 72 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al.* 4198, 4203 (UOJ).
- Odonellia hirtiflora* (M. Martens & Galeotti) K.R. Robertson
 Trepadora. Bosques ribereños, áreas intervenidas, maleza de cultivos, 30-100 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares 177* (IVIC, UOJ); Maturín: *J. Calzadilla 364* (UOJ), *A. Fernández et al. 43468* (IVIC, M, NY), *L. Ruiz-Terán y S. López-Palacios 9632* (IVIC, MERF); Punceres: *A. Lárez y J. Marcano 4132* (UOJ).

Operculina hamiltonii (G. Don) D.F. Austin & Staples

Trepadora. Morichales, sabanas, orillas de caños, áreas intervenidas, 50-160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9332* (CUVC, IVIC, MERC, PORT); Maturín: *G. De Martino SPB 594* (MYF), *G. Picón 6402* (GUYN, IVIC); Punceres: *A. Lasser y V. Vareschi 4153* (VEN).

Operculina pteripes (G. Don) O'Donell

Trepadora. Sabanas, 140 m snm.

Maturín: *A. Lárez y A. Vera 82* (UOJ).

CONVOLVULACEAE – Cuscutioideae (1 género, 2 especies)

Cuscuta boldinghii Urb.

Hierba rastrera, parásita. Sabanas inundadas, 72 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4191* (UOJ).

Cuscuta costaricensis Yunck.

Hierba trepadora, parásita, 30 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7502* (VEN).

CONVOLVULACEAE- Dichondroideae (2 géneros, 11 especies, 1 variedad)

Evolvulus convolvuloides (Willd.) Stearn

Hierba. Sabanas, 70 m snm.

Maturín: *A. Lárez 3770* (UOJ).

Evolvulus filipes Mart.

Hierba. Sabanas secas, 300-580 m snm.

Maturín: *M. Ramia et al. 3701* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 1000* (UOJ); Uracoa: *F.E. Bond et al. 127* (US).

Evolvulus nummularius (L.) L.

Hierba rastrera. Sabanas, sabanas húmedas 40-130 m snm.

Maturín: *R. Gonto et al. 8727* (IVIC), *R. A. Pursell et al. 8672* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4466* (UOJ);

Uracoa: *L. Navarro s/n* (UOJ).

Evolvulus pterocaulon Moric.

Hierba. Sabanas secas, 50-200 m snm.

Libertador: *R. Gonto y A. Fernández 1295* (FMB, IVIC, MERC, MY, PORT), *A. Fernández et al. 30438* (FMB, G, IVIC, M, MERC, MY, UOJ); Uracoa: *W. Díaz y E. Marín 5890, 5920* (GUYN, VEN); *A. Lárez et al. 3959* (UOJ, VEN).

Evolvulus sericeus Sw. var. *sericeus*

Hierba rastrera. Bosques de pantano estacional, sabanas secas, 6-250 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19407* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado 9258a* (PORT); Maturín: *L. Aristeguieta 7628* (MO, VEN), *R.A. Pursell et al. 8543* (US), *M. Ramia 3702* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4462* (UOJ); Uracoa: *W. Díaz y E. Marín 5892* (GUYN), *A. Lárez et al. 3949, 4472* (UOJ).

Evolvulus villosissimus Ooststr.

Hierba. Sabanas, sabanas arboladas, 60-160 m snm.

Aguasay: *A. Lárez et al. 3660* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10167* (IVIC, MERC, PORT); Libertador: *W. Díaz y S. Elcoro 2952* (VEN), *A. Fernández et al. 30464* (IVIC, MERC), *R. Gonto y A. Fernández 1294* (IVIC, MERC, MY); *R. Riina y M. Ramia 156* (VEN); Uracoa: *A. Lárez et al. 4087* (UOJ).

Endémica de Venezuela.

Jacquemontia densiflora Hallier f.

Trepadora. Bosques ribereños, 40-400 m snm.

Maturín: *J. Calzadilla 796* (UOJ); *A. Lárez et al. 3583* (UOJ).

Jacquemontia guyanensis Meisn.

Trepadora. Sabanas, 50-200 m snm.

Uracoa: *W. Díaz y E. Marín 5866* (GUYN, UOJ).

Jacquemontia nodiflora (Desr.) G. Don

Trepadora leñosa. Arbustales siempreverdes, sabanas secas, 27 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4240* (UOJ).

Jacquemontia pentanthos (Jacq.) G. Don

Trepadora. Sabanas, áreas intervenidas, 130-160 m snm.

Acosta: *C.E. Benítez 855* (MY); Aguasay: *A. Fernández 19755* (ESA, GUYN, MEDEL, PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10140* (IVIC, MERC, MERF, PORT, UDBC); Maturín: *R.A. Pursell et al. 8142* (VEN); Piar: *A. Lárez et al. 3585* (UOJ).

Jacquemontia sphaerostigma (Cav.) Rusby

Hierba trepadora. Bordes de bosques, matorrales, sabanas secas, 150 m snm.

Aguasay: *A. Lárez et al. 3655* (VEN); Maturín: *G. Davidse et al. 4573* (VEN).

Jacquemontia tamnifolia Griseb.

Trepadora. Bosques ribereños, sabanas intervenidas, 160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10165* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 435* (UOJ); *s/loc. A. Lárez 699* (VEN).

CRASSULACEAE- Echeverioideae (1 género, 2 especies)

Echeveria bicolor (Kunth) E. Walther

Hierba. Taludes rocosos, 1200-1400 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 62345a* (VEN).

Echeveria quitensis (Kunth) Lindl.

Sufrútice suculento.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

CRASSULACEAE- Kalanchoideae (1 género, 1 especie)

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

Colombiana, libertadora

Hierba. Maleza en áreas intervenidas, 800 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2502, 2729, A. Mejías y A. Lárez 214* (UOJ); Cedeño: *M. Heredia 8* (UOJ); Maturín: *D. Gimón 15* (UOJ).

CUCURBITACEAE- Cucurbitioideae (9 géneros, 16 especies)

Calycophyllum spectabile (Cogn.) C. Jeffrey & Trujillo

Trepadora.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Cayaponia cruegeri Cogn.

Trepadora. Matorrales, 80 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7224* (VEN).

Cayaponia racemosa Cogn.

Trepadora. Bosques, 10-990 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2607* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4577, 4594* (UOJ).

Ceratostyles palmata Urb.

Trepadora. Bosques ribereños, morichales, 50 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3194* (UOJ).

Cucumis anguria L.

Trepadora, rastrera. Áreas intervenidas, 30-160 m snm.

Maturín: *O. Briceño et al. 53* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández 10852* (PORT); Sotillo: *W. Díaz et al. 4571* (GUYN).

Cucurbita maxima Duchesne

Auyama

Rastrera. Cultivada, asilvestrada en áreas intervenidas.

Caripe: *A. Lárez et al. 2498* (UOJ).

Cyclanthera brachybotrys (Poepp. & Endl.) Cogn.

Trepadora.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Cyclanthera brachystachya Cogn.

Patilla de culebra

Trepadora. Bosques semicaducifolios, maleza en cultivos, 1000-1435 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 3610, M. de Vásquez 141* (UOJ).

Gurania lobata (L.) Pruski

Trepadora.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Luffa aegyptiaca Mill.

Trepadora. Bosques ribereños, 200 m snm.

Maturín: *A. Cañizares 53* (UOJ).

Melothria pendula L.

Trepadora. Bosques ribereños, matorrales, maleza de cultivos, 70-850 m snm.

- Bolívar: *A. Cañizares* 28 (UOJ); Caripe: *G. Bunting* 2640 (MY); Maturín: *J. Calzadilla* 35 (UOJ).
Melothria trilobata Cogn.
 Trepadora. Áreas intervenidas, 10-1205 m snm.
 Caripe: *A. Mejías y A. Lárez* 204 (UOJ); Sotillo: *W. Díaz* 6769 (GUYN).
- Momordica charantia* L. Cundeamor
 Trepadora. Sabanas, áreas intervenidas, 150-990 m snm
 Bolívar: *A. Cañizares* 133 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 2578 (UOJ); Maturín: *D. Gimón* 16 (UOJ).
- Psiguria racemosa* C. Jeffrey
 Trepadora sufruticosa. Bosques ribereños, 30 m snm.
 Maturín: *D. S. Seigler* 11153 (MO).
- Psiguria triphylla* (Miq.) C. Jeffrey
 Trepadora.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Psiguria umbrosa* (Kunth) C. Jeffrey Patilla del diablo
 Trepadora. Áreas intervenidas, 100-990 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al.* 4780, 4904 (UOJ); Bolívar: *A. Cañizares* 210 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 2609, 3037 (UOJ), *J. A. Steyermark s/n* (VEN).
- CUNONIACEAE (1 género, 1 especie)**
Weinmannia pinnata L.
 Árbol, arbusto. Bosques siempreverdes, 1200-1480 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark* 62250 (VEN), *J. Calzadilla* 5081 (UOJ).
- DICHAPETALACEAE (2 géneros, 2 especies)**
Dichapetalum pedunculatum (DC.) Baill.
 Árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Tapura sp.*
 Árbol. Bosques ribereños, 15-25 m snm.
 Sotillo: *W. Díaz* 6907 (GUYN).
- DILLENIACEAE -Delimoideae (1 género, 1 especie)**
Tetracera tigarea DC.
 Trepadora leñosa. Bosques de pantanos, 4 m snm.
 Maturín: *A. Lárez y C. Lárez* 3393 (UOJ).
- DILLENIACEAE-Doliocarpoideae (4 géneros, 6 especies, 2 sub especies)**
Curatella americana L. Chaparro
 Árbol, arbusto. Morichales, Sabanas arboladas, vegas de ríos, 150-200 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández* 19620 (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado* 9265 (PORT);
 Libertador: *R. Gonto y A. Fernández* 1265 (VEN); Maturín: *J. Calzadilla* 455 (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4524 (UOJ).
- Davilla kunthii* A. St.-Hil. Bejuco lija
 Arbusto trepador. Sabanas, matorrales, áreas intervenidas, 160-580 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9334 (PORT); Maturín: *J. Calzadilla* 505, *A. Lárez et al.* 3881 (UOJ);
 Piar: *J. Calzadilla* 2338 (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4211, 4508, 4549 (UOJ).
- Davilla nitida* (Vahl) Kubitzki
 Arbusto trepador. Sabanas, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9402 (PORT).
- Doliocarpus brevipedicellatus* Garecke
 Trepadora leñosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Doliocarpus dentatus* (Aubl.) Standl.
 Trepadora leñosa. Bosques ribereños, morichales, 38 m snm
 Maturín: *J. Calzadilla* 503, *A. Lárez et al.* 3860 (UOJ).
- Doliocarpus dentatus* subsp. *dentatus*
 Trepadora leñosa. Sabanas húmedas, 30 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al.* 4681 (UOJ); Maturín: *H. Gentry et al.* 10766 (MO), *A. Lárez et al.* 3393, 3401 (UOJ).
- Doliocarpus dentatus* subsp. *undulatus* (Eichler) Kubitzki
 Trepadora leñosa. Bosques de pantanos, 4-6 m snm.

- Maturín: *A. Lárez et al.* 3822 (UOJ).
Pinzona coriacea Mart. & Zucc.
Arbusto, trepadora leñosa. Bosques ribereños, morichales, 176 m snm.
Aguasay: *A. Fernández* 19964 (PORT).
- DROSERACEAE (1 género, 2 especies)**
Drosera capillaris Poir.
Hierba. Herbazales de pantanos.
Monagas: *A. Fernández* (PORT).
Drosera sessilifolia A.St.-Hil.
Hierba.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- EBENACEAE- Ebenoideae (1 género, 2 especies)**
Diospyros guianensis Gürke
Árbol. Bosques ribereños, 50-200 m snm.
Uracoa: *W. Díaz* 5934 (GUYN).
Diospyros tetrandra Hiern
Árbol. Bosques caducifolios, 350 m snm.
Piar: *J. Calzadilla s/n* (UOJ).
- ELAEOCARPACEAE (1 género, 4 especies)**
Sloanea brevispina Earle Sm.
Árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
Sloanea grandiflora Sm.
Árbol. Bosque siempreverde, 22 m snm.
Bolívar: *F. Tamayo* 3515 (MO).
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.
Arbusto o árbol. Bosque ribereño, 600-900 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark* 62215 (MO, NY, US, VEN).
Sloanea trinitensis Sandwith ex R.O. Williams & Cheesman
Árbol. Bosques nublados, 1400 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark* 62216 (VEN, Isotipo).
- ERICACEAE – Ericoideae (1 género, 1 especie)**
Bejaria aestuans Loefl.
Arbusto. Bosques nublados, 1800-2000 m snm.
Acosta: *J. Calzadilla* 5059 (UOJ); Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2286 (UOJ).
- ERICACEAE- Vaccinioideae (6 géneros 9 especies)**
Gaultheria alnifolia (Dunal) A.C. Sm.
Arbusto. Bosques nublados, 2000 m snm.
Acosta: *J. Calzadilla* 5076 (UOJ).
Gaultheria erecta Vent.
Arbusto. Bosques semicaducifolios, bosques nublados, 1600-1800 m snm.
Acosta: *J. Calzadilla* 5065 (UOJ); Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2287 (UOJ).
Macleania rupestris A.C. Sm.
Arbusto. Bosques nublados, 1850 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2240 (UOJ).
Psammisia hookeriana Klotzsch
Arbusto. Bosques nublados, 360 m snm.
Acosta: *O. Huber et al.* 6295 (MYF).
Psammisia penduliflora Klotzsch
Arbusto. Bosques nublados, 240-360 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2554 (UOJ).
Spherospermum buxifolium Poepp. & Endl.
Arbusto epifítico. Bosques nublados, 240-360 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2536 (UOJ).
Themistoclesia dependens A.C.Sm.
Epífita. Bosques nublados, 2000 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2261* (UOJ).

Vaccinium corymbodendron Dunal

Arbusto.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Vaccinium meridionale Sw.

Arbusto. Bosques nublados, 1950 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2258* (UOJ).

ERYTHROXYLACEAE (1 género, 8 especies)

Erythroxylum amazonicum Peyr.

Arbusto o árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Erythroxylum cataractarum Spruce ex Peyr.

Arbusto. Bosques ribereños, 50 -200 msnm.

Aguasay: *A. Fernández 19605* (PORT).

Erythroxylum densum Rusby

Arbusto. Arbustales siempreverdes, 860-900 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 62133* (VEN).

Erythroxylum divaricatum Peyr.

Árbol. Bosques de pantanos, 4 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3356* (UOJ).

Erythroxylum havanense Jacq.

Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, bosques caducifolios. 300-1300 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 305* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4913* (UOJ).

Erythroxylum impressum O.E. Schulz

Arbusto. Bosques, matorrales, 70 m snm.

Maturín: *D. Siegler 11161* (VEN).

Erythroxylum rufum Cav.

Árbol, arbusto. Bosques ribereños, matorrales, 200 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19376* (PORT).

Erythroxylum suberosum A. St-Hil. Jayo

Árbusto. Bosques caducifolios, 320-580 m snm.

Piar: *J. Calzadilla s/n* (UOJ).

ESCALLONIACEAE (1 género, 1 especie)

Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult.

Árbol. Bosques, 1000-2150 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2255* (UOJ).

EUPHORBIACEAE- Acalyphoideae (9 géneros, 20 especies)

Acalypha alopecuroides Jacq.

Hierba. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.

Acosta: *B. Trujillo et al. 20563* (MY); Caripe: *A. Lárez et al. 2110* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4971* (UOJ).

Acalypha arvensis Poepp.

Hierba. Maleza de cultivos, 459 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4621* (UOJ).

Acalypha benensis Britton

Guaritoto blanco

Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, áreas intervenidas, maleza de cultivos, 240-810 m snm.

Acosta: *J. Calzadilla 1977* (UOJ); Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 233* (VEN).

Acalypha cuneata Poepp. & Endl.

Guaritoto blanco

Árbol, arbusto. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2471* (UOJ).

Acalypha macrostachya Jacq.

Arbusto. Bosque nublado, 480 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4757* (UOJ); Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2494, 249, A. Lárez et al. 2843* (UOJ).

Acalypha schiedeana Schltdl.

Arbusto. Bosques caducifolios, 300-580 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4917* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 1942* (UOJ).

Acalypha villosa Jacq.

- Arbusto. Bosques, 20 m snm.
Cedeño: *I. Malavé y H. Canales 39* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 2730* (UOJ).
- Alchornea castaneifolia* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) A.Juss.
Arbusto o árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll. Arg.
Árbol. Bosques ribereños, 60 m snm.
Maturín: *J. Calzadilla 142* (UOJ).
- Bia fendleri* (Müll. Arg.) G.L. Webster
Trepadora. Arbustales siempreverdes, 860-900 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 62135* (VEN).
- Caperonia castaneifolia* (L.) A. St.-Hil.
Sufrútice, hierba. Sabanas, herbazales de pantanos, bosques ribereños, 10-30 m snm.
Maturín: *A. Lárez 3772* (UOJ), *M. Ramia et al. 3739* (VEN); Punceres: *L. Cárdenas 1015* (MY); Sotillo: *W. Díaz 6619* (GUYN).
- Caperonia palustris* (L.) A. St.-Hil.
Hierba. Bosques ribereños, lagunas, 50 m snm.
Maturín: *L. Cumana y P. Cabeza 839* (VEN); *A. Lárez 640* (UOJ).
- Conceveiba guianensis* Aubl.
Árbol. Bosques caducifolios, 300-580 m snm.
Piar: *J. Calzadilla 4028* (UOJ).
- Dalechampia affinis* Müll. Arg.
Trepadora. Sabanas, áreas intervenidas, 20 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al. 4067* (UOJ).
- Dalechampia filicifolia* Lam. Charinga
Trepadora sufruticosa. Bosques ribereños, matorrales, sabanas, herbazales de pantanos de ríos, 13-190 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19660* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10090* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 604* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4228* (UOJ).
- Dalechampia scandens* L.
Trepadora sufruticosa L. Bordes de morichales, 60 m snm.
Maturín: *J. Calzadilla 78* (UOJ); *A. Lárez y E. Prada 4964* (UOJ).
- Dalechampia tiliifolia* Lam.
Trepadora sufruticosa. Matorrales, herbazales de pantanos, 160 m snm.
Maturín: *H. Pittier 14361* (VEN).
- Ditaxis polygama* (Jacq.) L. C. Wheeler
Arbusto. Bosques caducifolios.
Monagas: *G. Aymard et al. 13117* (PORT).
- Omphalea diandra* L.
Trepadora leñosa. Bosques, bosques de manglares, 4- 160 m snm.
Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7237* (VEN); *A. Lárez et al. 3510, 3828* (UOJ).
- Ricinus communis* L. Higuereta, ricino, tártago
Arbusto. Áreas intervenidas, 20-580 m snm.
Acosta: *A. Rivas 05* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2424* (UOJ); Cedeño: *M. Heredia 19* (UOJ); Maturín: *R. A. Pursell et al. 8271* (VEN), *E. Prada et al. 928* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2787* (UOJ).
- EUPHORBIACEAE - Crotonoideae (5 géneros, 26 especies)**
- Astraea lobata* (L.) Klotzsch
Hierba. Matorrales, orillas de caminos, 10-500 m snm
Acosta: *A. Lárez et al. 4731* (UOJ); B. Trujillo *et al. 20559* (MY); Cedeño: *A. Lárez 557* (UOJ); Maturín: *M. Nee y M. Whalen 17154* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 4994* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4043* (UOJ), *W. Díaz 6718* (GUYN); Uraoa: *A. Lárez et al. 4043* (UOJ).
- Cnidoscopus aconitifolius* (Mill.) I.M. Johnst. Chaya
Arbusto. Asilvestrada, 950 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2713* (UOJ); Maturín: *Ramírez 01* (VEN).
- Cnidoscopus urens* (L.) Arthur Guaritoto
Arbusto, sufrútice. Matorrales, sabanas, 160-600 m snm.

Caripe: R. González y M. Mendoza 25 (UOJ); Ezequiel Zamora: A. Fernández *et al.* 9365 (PORT); Libertador: A. Fernández *et al.* 30434 (UOJ); Maturín: A. Vera y L. Leonett 4689 (UOJ); Sotillo: A. Lárez *et al.* 4235 (UOJ).

Croton conduplicatus Kunth

Arbusto. Sabanas, matorrales, 68-170 m snm.

Aguasay: A. Lárez *et al.* 3665 (UOJ); Cedeño: R. A. Pursell *et al.* 9216 (VEN); Maturín: G. Agostini y A. de Agostini 1691 (VEN); Piar: A. Lárez y E. Prada 5001 (UOJ); Sotillo: A. Lárez *et al.* 4160, 4610b (UOJ); Uracoa: G. Agostini y T. Agostini 1691 (MO).

Croton flavens L.

Arbusto. Matorrales, 50-100 m snm.

Maturín: G. Agostini y A. de Agostini 1691 (MYF).

Croton gossypifolius Vahl

Sangre drago

Árbol. Bosques semicaducifolios, 240-1200 m snm.

Acosta: A. Lárez *et al.* 4883 (UOJ); Caripe: J. Calzadilla, E. Mudarra y A. Cova 1253, A. Lárez *et al.* 2690, 2782 (UOJ), H. Pittier 14701 (VEN).

Croton hirtus L'Hér.

Sufrútice, hierba. Matorrales, áreas intervenidas, 120-580 m snm.

Aguasay: A. Fernández 19680 (PORT), A. Lárez *et al.* 3706 (UOJ); Ezequiel Zamora: A. Fernández y S. Godoy 10283 (PORT); Maturín: A. Lárez 565 (UOJ); Piar: J. Calzadilla 2734 (UOJ); Uracoa: R. Gonto y A. Fernández 1222 (VEN).

Croton huberi Steyerl.

Sangre drago

Árbol. Bosques semicaducifolios, 1050 m snm.

Caripe: M. de Vásquez 323 (UOJ).

Endémica de Venezuela.

Croton megalodendron Müll. Arg.

Canelo

Árbol. Bosques semicaducifolios, 30-1200 m snm.

Acosta: A. Lárez *et al.* 4821 (UOJ); Bolívar: L. Little & P. Petit 16040 (VEN); Caripe: A. Lárez *et al.* 2759 (UOJ); Piar: J. Calzadilla 4435 (UOJ).

Croton nepetifolius Baill.

Arbusto. Bosques caducifolios, sabanas, 300-580 m snm.

Maturín: R. A. Pursell *et al.* 9429 (VEN); Piar: J. Calzadilla 4064 (UOJ).

Croton niveus Jacq.

Arbusto. Matorrales y bosques caducifolios.

Monagas: J. Farreras *s/n* (PORT).

Croton orinocensis Müll. Arg.

Arbusto. Bosques siempreverdes, 16 m snm.

Sotillo: A. Lárez *et al.* 4522 (UOJ).

Croton ovalifolius Vahl

Sufrútice. Sabana húmeda, 150 m snm.

Aguasay: A. Fernández 19786 (MO).

Croton parodianus Croizat

Arbusto. Orillas de morichales,

Santa Bárbara: C. Buendía 367 (MO).

Croton polypleurus Croizat

Arbusto.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Croton pungens Jacq.

Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, 900-1620 m snm.

Caripe: J. A. Steyermark 61788 (VEN); M. Vásquez 150 (UOJ).

Croton scaber Willd.

Árbol. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.

Acosta: A. Lárez *et al.* 4899 (UOJ).

Croton speciosus Müll. Arg.

Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1100 m snm.

Caripe: M. de Vásquez 241 (UOJ).

Croton trinitatis Millsp.

- Sufrútice, hierba. Morichales, matorrales, sabanas, áreas intervenidas, 16-190 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19409* (PORT); Bolívar: *A. Cañizares 146* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9441* (PORT), *A. Lárez et al. 3706* (UOJ); Maturín: *G. Davidse et al. 4557* (VEN); Piar: *A. Lárez y E. Prada 4981* (UOJ); Punceres: *F. Tamayo 3554* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4065* (UOJ); Uracoa: *R. Gonto y A. Fernández 1234* (VEN).
- Croton turumiquirensis* Steyer. Sangre drago
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 3025* (UOJ).
 Endémica de Venezuela.
- Jatropha curcas* L. Piñon
 Árbol, arbusto. Cardonales, maleza de cultivos, 65-350 m snm.
 Maturín: *R. A. Pursell et al. 8623* (VEN), *C. Ruiz y L. Brito s/n* (UOJ).
- Jatropha gossypifolia* L. Tuá tuá morada
 Arbusto. Sabanas, matorrales, 100-600 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2522* (UOJ); Cedeño: *R. González y M. Mendoza 9* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10285* (PORT); Maturín: *D. Gimón 25* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2742* (UOJ).
- Jatropha integerrima* Jacq.
 Arbusto. Áreas intervenidas, 65 m snm.
 Maturín: *C. Ruiz y L. Brito s/n* (UOJ).
- Jatropha multifida* L.
 Arbusto: Cultivada, asilvestrada, 140 m snm.
 Maturín: *A. Vera y L. Leonett s/n* (UOJ).
- Manihot carthaginensis* (Jacq.) Müll. Arg. Plantón
 Árbol. Bosques, 900 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2443* (UOJ), Piar: *J. Calzadilla 2731* (UOJ).
- Manihot esculenta* Crantz Yuca
 Sufrútice. Cultivada, a veces asilvestrada, 140 m snm.
 Maturín: *D. Seigler 11259* (VEN).
- EUPHORBIACEAE – Euphorbioideae (7 géneros, 22 especies)**
- Euphorbia dioeca* Kunth. Tripa de pollo
 Hierba. Sabanas arbustivas, áreas intervenidas, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10193* (PORT); Maturín: *R. González y M. Mendoza 21* (UOJ);
 Uracoa: *A. Lárez et al. 4162* (UOJ)
- Euphorbia compressa* Boiss.
 Hierba. Sabanas secas, 102 m snm.
 Maturín: *L. Aristeguieta 7616* (MO).
 Endémica de Venezuela.
- Euphorbia cotinifolia* L.
 Arbusto. Bosque semicaducifolio, 850 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 375* (UOJ)
- Euphorbia graminea* Jacq.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 600-1200 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4792, 4841* (UOJ); Caripe: *M. de Vásquez 69* (UOJ).
- Euphorbia heterophylla* L.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, sabanas, áreas intervenidas, 140-580 m snm.
 Acosta: *A. Lárez 4333, 4754* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2867* (UOJ); Maturín: *R. González y M. Mendoza 19* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2737* (UOJ).
- Euphorbia hirta* L. Lecherito
 Hierba. Sabanas, áreas intervenidas, 50-450 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4319* (UOJ); Caripe: *A. Lárez 4337* (UOJ); Maturín: *C. Ruiz y L. Brito 20* (UOJ);
 Punceres: *A. Cañizares 242* (UOJ), *A. Lárez y J. Marcano 4141* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4250, 4313* (UOJ).
- Euphorbia hypericifolia* L. Lecherito
 Hierba. Sabanas, áreas intervenidas, 140-360 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla et al. 1339* (UOJ); Maturín: *C. Ruiz y L. Brito 16* (UOJ); Uracoa: *A. Lárez et al. 4152* (UOJ).

Euphorbia hyssopifolia L.

Hierba. Sabanas arboladas, áreas intervenidas, 40-160 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4317* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 13656* (PORT); Maturín: *M. Nee y M. Whalen 17159* (VEN), *A. Lárez 4315* (UOJ); Punceres: *A. Lárez y J. Marcano 4122* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4262, 4315* (UOJ).

Euphorbia insulana Vell.

Hierba. Bosques nublados, 1000-1200 m snm.

Caripe: *J. H. Dumont et al. VE-7739* (VEN).

Euphorbia lasiocarpa Klotzsch

Lecherito

Hierba. Bosques siempreverdes, maleza de cultivos, 50 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares 21* (UOJ).

Euphorbia prostrata Aiton

Sufrútice. Áreas intervenidas, 60 m snm.

Maturín: *E. Prada et al. 894* (UOJ).

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

Arbusto. Cultivada, a veces escapada, 50-600 m snm.

Caripe: *R. González y M. Mendoza 1* (UOJ); Maturín: *C. Ruiz y L. Brito s/n* (UOJ).

Euphorbia thymifolia L.

Hierba rastrera. Sabanas secas, 160 m snm.

Aguasay: *A. Lárez et al. 3711* (UOJ), *A. Fernández 13678* (PORT).

Euphorbia tithymaloides L.

Arbusto. Bosques caducifolios, 345 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 2874* (UOJ).

Hura crepitans L.

Jabillo

Árbol. Bosques siempreverdes, bosques semicaducifolios, 100-580 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2054* (UOJ); Cedeño: *A. Vera y L. Leonett s/n* (UOJ); Maturín: *G. Alfonso 24* (UOJ);

Piar: *J. Calzadilla 2725* (UOJ).

Mabea montana Müll. Arg.

Árbol, arbusto. Bosques de pantanos, 5 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3909* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4117* (UOJ).

Mabea nitida Benth. in Hook.

Árbol, arbusto. Morichales, bosques ribereños, 50-200 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19603* (PORT); Uracoa: *W. Díaz 5929* (GUYN).

Mabea taquari Aubl.

Árbol, arbusto. Bosques de pantanos, morichales, sabanas inundables, 50-160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10206* (PORT); Uracoa: *G. Agostini y A. de Agostini 1689* (MO, MYF, VEN).

Maprounea guianensis Aubl.

Árbol, arbusto. Bosques ribereños, 40 m snm.

Maturín: *J. Calzadilla 687* (UOJ).

Microstachys corniculata (Vahl) A. Juss. ex Griseb.

Sufrútice, hierba. Sabanas, herbazales de pantanos, áreas intervenidas, 50-180 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 13742* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9390* (PORT), *A. Lárez et al. 3702* (UOJ); Libertador: *R. Gonto y A. Fernández 1274* (VEN), *A. Fernández et al. 30436* (UOJ); Maturín: *M. Nee 17356* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 4448* (UOJ).

Sapium glandulosum (L.) Morong

Lechero

Árbol. Bosques siempreverdes, bosques ribereños, 50-1500 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4755* (UOJ); Caripe: *J. A. Steyermark 61854* (VEN); Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7534* (VEN); Piar: *A. Lárez y E. Prada 4976* (UOJ).

Sebastiania venezolana Pax & K. Hoffm.

Hierba. Bosques nublados, 1100 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 61885* (VEN).

Endémica de Venezuela.

FABACEAE - Caesalpinoideae - Caesalpinieae (2 géneros, 2 especies)*Caesalpinia pulcherrima* (L.) Sw.

Arbusto. Asilvestrada, 70 m snm.

- Maturín: *F. Tineo* 25 (UOJ).
- Libidibia coriaria* (Jacq.) Schltldl. Dividive
 Árbol, arbusto. Bosques caducifolios, matorrales, sabanas secas, 30-140 m snm.
 Cedeño: *M. Vásquez* 745 (UOJ); Libertador: *G. Colonello* 272 (VEN); Maturín: *R. A. Pursell et al.* 8511 (VEN); Sotillo: *W. Díaz et al.* 4554 (VEN).
- FABACEAE - Caesalpinoideae - Cassieae (4 géneros, 39 especies, 2 sub especies, 12 variedades)**
- Cassia fistula* L.
 Árbol. Cultivada 80, m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al.* 3904, *N. Martínez* 018 (UOJ).
- Cassia grandis* L. f. Cañafistola grande, cañafistolo
 Árbol. Bosques caducifolios, 20-950 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al.* 3029 (UOJ); Maturín: *N. Martínez* 057 (UOJ); Uracoa: *N. Martínez* 119 (UOJ).
- Cassia moschata* Kunth Cañafistolo
 Árbol. Bosques semicaducifolios, bosques caducifolios, 100-500 m snm.
 Caripe: *N. Martínez* 210 (UOJ); Cedeño: *N. Martínez* 116 (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy* 10180 (PORT); Maturín: *J. Calzadilla* 387 (UOJ); Piar: *E. Ijjász* 577 (VEN), *A. Lárez et al.* 3568, 3572 (UOJ).
- Chamaecrista calycioides* (DC. ex Collad.) Greene
 Hierba, sufrutice. Matorrales, sabanas, 80-150 m snm.
 Aguasay: *N. Martínez* 028 (UOJ); Maturín: *A. Lárez* 141 (UOJ); Santa Bárbara: *N. Martínez* 025 (UOJ).
- Chamaecrista desvauxii* (Collad.) Killip. var. *brevipes* (Benth.) H. S. Irwin & Barneby
 Sufrutice, sabanas, 60-150 m snm.
 Libertador: *N. Martínez* 124 (UOJ); Sotillo: *L. Aristeguieta* 7577 (MO); *N. Martínez* 213 (UOJ)
- Chamaecrista desvauxii* var. *triumvialis* H.S. Irwin & Barneby
 Sufrutice. Herbazales de pantanos, 20 m snm.
 Uracoa: *N. Martínez* 127 (UOJ).
- Chamaecrista diphylla* (L.) Greene
 Hierba, sufrutice. Morichales, sabanas, 50-200 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández* 19503 (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9460 (PORT); Libertador: *N. Martínez* 138 (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al.* 3893 (UOJ), *M. Ramia et al.* 3831 (VEN); Punceres: *N. Martínez* 043 (UOJ); Santa Bárbara: *N. Martínez* 029 (VEN); Sotillo: *N. Martínez* 098 (UOJ); Uracoa: *W. Díaz* 5893 (GUYN).
- Chamaecrista fagonioides* (Vogel) H. S. Irwin & Barneby
 Sufrutice, hierba. Morichales, sabanas, áreas intervenidas, 70-245 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández* 13776 (PORT), *A. Lárez et al.* 3637 (UOJ); Bolívar: *G. Morillo* 2712 (VEN); Cedeño: *N. Martínez* 170 (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado* 9246 (PORT); Libertador: *G. Colonello* 314 (VEN); Maturín: *A. Lárez y A. Vera* 93 (UOJ), *G. McKee* 10767 (VEN); Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al.* 8007 (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al.* 3946, *N. Martínez* 100 (UOJ).
- Chamaecrista flexuosa* (L.) Greene var. *flexuosa*
 Hierba. Morichales, matorrales, sabanas, 100-210 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández* 19432 (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9564 (PORT); Libertador: *F. Tamayo* 3537 (VEN); Maturín: *A. Lárez et al.* 3907, *N. Martínez* 26 (UOJ), *M. Ramia et al.* 3720 (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4216, *N. Martínez* 102 (UOJ); Uracoa: *A. Lárez et al.* 3945 (UOJ).
- Chamaecrista hispidula* (Vahl) H. S. Irwin & Barneby
 Hierba. Morichales, matorrales, arbustales siempreverdes, 20-250 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández* 19415 (PORT), *A. Lárez et al.* 3682 (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9581 (PORT), *A. Lárez et al.* 3698 (UOJ); Libertador: *F. Tamayo* 3538 (VEN); Maturín: *A. Lárez et al.* 3787, 3798 (UOJ), *H. Pittier* 14354 (VEN); Piar: *J. Calzadilla* 5008 (UOJ); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi* 3984 (VEN); Santa Bárbara: *N. Martínez* 049 (UOJ); Sotillo: *N. Martínez* 099 (UOJ).
- Chamaecrista kunthiana* (Schltldl. & Cham.) H. S. Irwin & Barneby
 Hierba. Matorrales, 80 m snm.
 Maturín: *N. Martínez* 221 (UOJ).
- Chamaecrista langsdorffii* (Kunth ex Vogel) Britton ex Pittier
 Sufrutice. Matorrales, sabanas, potreros, 50-200 m snm.
 Aguasay: *N. Martínez* 076 (VEN); Libertador: *N. Martínez* 233 (UOJ); Uracoa: *W. Díaz* 5921 (GUYN).
- Chamaecrista nictitans* (L.) Moench

- Sufrútice, hierba. Sabanas, áreas intervenidas, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9570* (PORT).
- Chamaecrista nictitans* subsp. *disadena* (Steud.) H. S. Irwin & Barneby
Sufrútice. Áreas intervenidas, 40-1100 m snm.
Caripe: *R. A. Pursell et al. 8868* (VEN), *N. Martínez 016* (UOJ); Cedeño: *L. Aristeguieta y A. Vera 7530* (VEN); Libertador: *N. Martínez 035* (UOJ); Maturín: *N. Martínez 110* (UOJ), *M. Nee y M. Whalen 17152* (VEN).
- Chamaecrista nictitans* subsp. *patellaria* (Collad.) H. S. Irwin & Barneby
Sufrútice, hierba. Sabanas, bosques, 80-900 m snm.
Bolívar: *A. Lárez 650* (UOJ), *F. Tamayo 3499* (VEN); Caripe: *M. Vásquez 3716* (UOJ); Cedeño: *N. Martínez 167* (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al. 3726, 3732, 3790, J. F. Pereira y A. Vera 16* (UOJ); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4002* (VEN).
- Chamaecrista nictitans* var. *jaliscencis* (Greenm.) H. S. Irwin & Barneby
Arbusto. Bosques semicaducifolios matorrales, 1100-1200 m snm.
Caripe: *A. Lárez 109, M. de Vásquez 182* (UOJ).
- Chamaecrista nictitans* var. *paraguariensis* (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
Hierba. Arbustales, 20-40 m snm.
Maturín: *N. Martínez 038* (UOJ).
- Chamaecrista pilosa* (L.) Greene var. *pilosa*
Sufrútice, hierba. Matorrales, sabanas, 40-80 m snm.
Libertador: *N. Martínez 033* (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al. 3776, 3783, 3788, N. Martínez 141* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 3934, 4215, N. Martínez 095* (UOJ).
- Chamaecrista ramosa* (Vogel) H. S. Irwin & Barneby
Sufrútice. Mesas, 50 m snm.
Maturín: *C.D. Johnson 3008* (MO).
- Chamaecrista ramosa* var. *ramosa*
Sufrútice. Matorrales, sabanas, 50-200 m snm.
Aguasay: *A. Lárez et al. 3675* (UOJ), *A. Fernández 19441* (PORT); Ezequiel Zamora: *N. Martínez 022* (UOJ); Libertador: *J.A. Steyermarkt al. 115400* (VEN); Maturín: *N. Martínez 080* (UOJ), *Gentry et al. 10792* (VEN); Santa Bárbara: *Lárez 918* (UOJ), *A. Fernández y S. Godoy 10234* (PORT); Sotillo: *A. Lárez et al. 3933, 4217* (UOJ); Urao: *W. Díaz 5889* (GUYN).
- Chamaecrista ramosa* var. *lucida* (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Sufrútice. Sabanas secas, 50-210 m snm.
Aguasay: *A. Lárez 918* (UOJ); Libertador: *N. Martínez 127* (UOJ).
- Chamaecrista rotundifolia* (Pers.) Greene
Sufrútice, hierba. Morichales, matorrales, sabanas, 50-210 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 13737* (PORT); Bolívar: *L. Cárdenas 1001* (MY); Cedeño: *N. Martínez 198* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9447* (PORT); Libertador: *N. Martínez 034* (UOJ); Maturín: *G. Davidse et al. 4551* (VEN); Sotillo: *N. Martínez 096* (UOJ).
- Chamaecrista rotundifolia* var. *grandiflora* (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Sufrútice. Sabanas secas, 120-350 m snm.
Maturín: *A. Lárez 040* (UOJ); Piar: *N. Martínez 216* (UOJ); Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al. 9297* (VEN).
- Chamaecrista rotundifolia* var. *rotundifolia*
Sufrútice. Sabanas húmedas, 35 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3730* (UOJ).
- Chamaecrista serpens* (L.) Greene
Hierba. Morichales, sabanas, áreas intervenidas, 40-210 m snm.
Aguasay: *N. Martínez 032* (UOJ); Libertador: *N. Martínez 122* (UOJ); Maturín: *A. Lárez y J. Mayz 885* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4168* (UOJ), *N. Martínez 097* (UOJ).
- Chamaecrista viscosa* (Kunth) H.S. Irwin & Barneby
Sufrútice o arbusto. Sabanas y morichales.
Monagas: *J. R. González 4, 25, 152* (MER).
- Chamaecrista zygophylloides* (Taub.) H.S. Irwin & Barneby
Sufrútice. Bosques caducifolios, 300 m snm.
Cedeño: *N. Martínez 169* (UOJ).
- Peltogyne floribunda* (Kunth) Pittier

- Árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
Senna aculeata (Pohl ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby
Arbusto.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
Senna alata (L.) Roxb.
Arbusto. Matorrales, sabanas, 110-195 m snm.
Maturín: *N. Martínez 065* (UOJ); Santa Bárbara: *N. Martínez 091* (UOJ).
- Senna atomaria* (L.) H. S.Irwin & Barneby
Árbol, arbusto. Bosques, matorrales, cardonales, 200-300 m snm.
Cedeño: *G. Aymard 8755* (MO); *R. A. Pursell et al. 8370* (VEN), *M. Vásquez 574* (UOJ); Maturín: *R. A. Pursell et al. 8612* (VEN).
- Senna bacillaris* (L. f.) H. S.Irwin & Barneby Chiqui chiqui
Arbusto. Bosques, matorrales, 4-990 m snm.
Acosta: *N. Martínez 053* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2583* (UOJ); Cedeño: *A. Lárez y J. Marcano 3919* (UOJ), *H. Pittier 14709* (VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10135* (PORT); Libertador: *N. Martínez 131* (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al. 3464, 3872, N. Martínez 188* (UOJ); Piar: *N. Martínez 163* (UOJ); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4143* (VEN).
- Senna bicapsularis* (L.) Roxb.
Arbusto. Matorrales, 100-930 m snm.
Cedeño: *N. Martínez 191* (UOJ); Caripe: *R. A. Pursell et al. 8425* (VEN); Maturín: *R. A. Pursell et al. 8210* (VEN); Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al. 8669* (VEN).
- Senna chrysocarpa* (Desv.) H.S. Irwin & Barneby
Arbusto. Matorrales, 300 m snm.
Sotillo: *N. Martínez 178* (UOJ).
- Senna hirsuta* (L.) H.S. Irwin & Barneby
Hierba. Matorrales, 800 m snm.
Acosta: *N. Martínez 209* (UOJ).
- Senna macranthera* (DC. Ex Collad.) H. S. Irwin & Barneby var. *quadrifoliolata* (Pittier) H. S. Irwin & Barneby
Arbusto. Matorrales, sabanas, 50-100 m snm.
Libertador: *G. Davidse et al. 4602* (VEN).
- Senna multijuga* (Rich.) H.S. Irwin & Barneby
Arbusto. Sabanas, 50 m snm.
Maturín: *N. Martínez 56* (UOJ).
- Senna obtusifolia* (L.) H. S. Irwin & Barneby
Arbusto, sufrutice. Morichales, bosques semicaducifolios, sabanas, 50-350 m snm.
Cedeño: *N. Martínez 206* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9568* (PORT); Libertador: *A. Lárez et al. 3970* (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al. 3897, N. Martínez 012* (UOJ), *R. A. Pursell et al. 8206* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4062*; Uracoa: *A. Lárez et al. 3962* (UOJ).
- Senna occidentalis* (L.) Link Brusca negra
Arbusto. Morichales, matorrales, espinares, sabanas, 100-1050 m snm.
Bolívar: *A. Cañizares 117* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2407, 2699* (UOJ); Cedeño: *R. A. Pursell et al. 8644* (VEN); Libertador: *N. Martínez 130* (UOJ); *A. Lárez y J. Marcano 3913, 3914* (UOJ); Maturín: *M. Nee 17434* (VEN); Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al. 8688* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4104* (UOJ).
- Senna oxyphylla* (Kunth) H. S.Irwin & Barneby
Árbusto. Bosques semicaducifolios, 240-1050 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4851* (UOJ); Caripe: *M. de Vásquez 282* (UOJ); Cedeño: *N. Martínez 117* (UOJ).
- Senna pallida* (Vahl) H.S. Irwin & Barneby
Arbusto. Bosques caducifolios, sabanas, 70-970 m snm.
Acosta: *N. Martínez 105* (UOJ); Cedeño: *N. Martínez 154* (UOJ).
- Senna pendula* (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) H. S. Irwin & Barneby var. *indecora* (Kunth) Luckow
Arbusto hasta árbol. Bosques, 700-800 m snm.
Caripe: *N. Martínez 005* (UOJ).
- Senna pilifera* (Vogel) H. S. Irwin & Barneby
Hierba. Sabanas, 70 m snm.
Cedeño: *A. Lárez y J. Marcano 3930* (UOJ); Maturín: *N. Martínez 204* (UOJ).

- Senna pilifera* var. *subglabra* (S. Moore) H. S. Irwin & Barneby
Sufrútice. Sabanas, matorrales, 147 m snm.
Cedeño: *A. Lárez et al. 3930* (UOJ).
- Senna quinquangulata* (Rich.) H.S. Irwin & Barneby
Arbusto. Sabanas inundables, 8 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al. 4075* (UOJ).
- Senna racemosa* (Mill.) H.S. Irwin & Barneby
Arbusto.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Senna reticulata* (Willd.) H. S. Irwin & Barneby
Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, sabanas, 10-1100 m snm.
Bolívar: *M. Vásquez 716* (UOJ); Caripe: *N. Martínez 111* (UOJ); Cedeño: *M. Vásquez 762* (UOJ); Maturín: *A. Castillo 721* (VEN), *A. Lárez y J. Marcano 3912^a* (UOJ); Punceres: *A. Lárez y J. Marcano 4115* (UOJ);
Uraoa: *A. Lárez et al. 3969* (UOJ)
- Senna robiniiifolia* (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Árbol. Cultivada, 147 m snm.
Maturín: *N. Martínez 011, F. Tineo 23* (UOJ).
- Senna siamea* (Lam.) H.S. Irwin & Barneby
Árbol. Cultivada, asilvestrada, 90-130 m snm.
Ezequiel Zamora: *N. Martínez 179* (UOJ); Maturín: *A. Lárez y J. Marcano 3915, N. Martínez 186* (UOJ).
- Senna sophera* (L.) Roxb.
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 200-1100 m snm.
Caripe: *N. Martínez 110* (UOJ); Cedeño: *A. Lárez y J. Marcano 3928, N. Martínez 007* (UOJ), *D. Seigler et al. 11187* (VEN).
- Senna spectabilis* (DC.) Irwin & Barneby
Árbol, arbusto. Bosques, matorrales, 260-320 m snm.
Acosta: *N. Martínez 055* (UOJ); Cedeño: *A. Lárez y J. Marcano 3916, 3917* (UOJ); *R.A Pursell et al. 8733* (VEN); Ezequiel Zamora: *N. Martínez 168* (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al. 3880, 3898* (UOJ).
- Senna undulata* (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Trepadora fruticosa. Bosques semicaducifolios, 150-1200 m snm.
Caripe: *N. Martínez 114* (UOJ); Maturín: *N. Martínez 217* (UOJ).
- Senna uniflora* (Mill.) Irwin & Barneby
Sufrútice. Sabanas, áreas intervenidas, 70-300 m snm.
Cedeño: *N. Martínez 008* (UOJ); Maturín: *J. F. Pereira y A. Vera 33* (UOJ).
- FABACEAE- Caesalpinoideae-Mimoseae (28 géneros, 68 especies, 3 sub especies, 6 variedades)**
- Albizia lebbeck* (L.) Benth.
Árbol. Cultivada, asilvestrado, matorrales, áreas intervenidas.
Maturín: *M. Nee & M. W. Whalen 17171* (VEN); Sotillo: *L. Aristeguieta y A. Vera 7581* (VEN).
- Anadenanthera peregrina* (L.) Speg. Caóbano, cují
Árbol. Bosques brevicaducifolios, matorrales, 300-580 m snm.
Monagas: *A. Fernández 10287* (PORT); Piar: *J. Calzadilla 2145* (UOJ).
- Balizia elegans* (Ducke) Barneby & J.W. Grimes
Árbol. Bosques caducifolios, 150 m snm.
Maturín: *R. A. Pursell et al. 8511* (UOJ).
- Calliandra cruegeri* Griseb.
Arbusto. Bosques semicaducifolios, morichales, 30- 320 m snm.
Piar: *J. Calzadilla 4794* (UOJ); Sotillo: *W. Díaz et al. 4549* (VEN).
- Calliandra falcata* Benth.
Arbusto. Bosque ribereño, 600-900 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 62226* (MO).
- Calliandra glomerulata* H. Karst. var. *glomerulata*
Árbol. Sabanas, bosques ribereños, 70-144 m snm.
Aguasay: *F. Delascio & J. Rodríguez 19174* (VEN); Maturín: *R. A. Pursell et al. 8508* (VEN), *A. Lárez et al. 3902* (UOJ); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4107* (VEN); Santa Bárbara: *H. Pittier 15200* (VEN).
- Calliandra guildingii* Benth.
Árbol. Bosques nublados, 600-900 m snm.

- Caripe: *J. A. Steyermark 62226* (VEN).
- Calliandra laxa* (Willd.) Benth. var. *laxa* Clavellina
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 150-1100 m snm.
 Caripe: *G. Colonello 364* (VEN); Cedeño: *L. Aristeguieta y A. Vera 7529* (VEN); Maturín: *R. A. Pursell et al. 9000* (VEN).
- Calliandra pittieri* Standl. var. *polyphylla* (Harms) Barneby Clavellino
 Árbol. Bosques ribereños, 50-1100 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2074, 2188* (UOJ); *O. Huber y H. Canales 6322* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 4528* (UOJ).
- Calliandra riparia* Pittier
 Árbol. Bosques ribereños, 1348 m snm.
 Caripe: *S. Leython et al. 613* (VEN).
- Chloroleucon mangense* (Jacq.) Britton & Rose var. *vincentis* (Benth.) Barneby & J. W. Grimes
 Árbol. Bosques, 70 -300 m snm
 Maturín: *D. Seigler et al. 11268* (VEN); Piar: *R.A. Pursell et al. 8840* (VEN)
- Chloroleucon tortum* (Mart.) Pittier
 Árbol, arbusto. Sabanas, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10179* (PORT).
- Desmanthus virgatus* (L.) Willd.
 Sufrutice. Matorrales y áreas intervenidas, 130-1050 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4330, 4628, 4641* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2657* (UOJ); Maturín: *R. A. Pursell et al. 8203* (VEN); Uracoa: *A. Vera 1150* (UOJ).
- Entada polystachya* (L.) DC. Tripa de venao
 Arbusto, trepadora. Bosques ribereños, matorrales, 4-50 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3491, A. Lárez y C. Lárez 3312* (UOJ), *L. Aristeguieta y A. Vera 7538* (VEN); Piar: *A. Lárez y E. Prada 4989* (UOJ); Sotillo: *W. Díaz et al. 4587* (VEN).
- Enterolobium cyclocarpum* (Jacq.) Griseb. Caro
 Árbol. Bosques, 120 m snm.
 Bolívar: *F. J. Breteler 5147* (MO); Maturín: *J. Calzadilla 517* (UOJ).
- Hydrochorea corymbosa* (Rich.) Barneby & J. W. Grimes Guamo pelúo
 Árbol. Bosques de pantanos, 4-7 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3835* (UOJ), *A. H. Gentry et al. 10778* (VEN).
- Inga alba* (Sw.) Willd. Guamo
 Árbol. Bosques, 890 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2452* (UOJ).
- Inga bourgonii* (Aubl.) DC
 Árbol. Bosques siempreverdes, 22 m snm.
 Bolívar: *L. Cárdenas 1000* (MY).
- Inga fastuosa* (Jacq.) Willd. Guamo pelúo
 Árbol. Bosques, 800 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4786* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2415, 2432* (UOJ); Maturín: *H. Pittier 17455* (VEN); Punceres: *L. Cárdenas 1052* (MY).
- Inga heterophylla* Willd.
 Árbol. Bosque ribereño, 600-900 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark 62161* (MO).
- Inga ingoides* (Rich.) Willd. Guamo
 Árbol. Bosques ribereños, 70-320 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3452, 3816, A. Lárez y Carlos Lárez 3297* (UOJ), *A. Castillo 660* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 4246* (UOJ); Uracoa: *C. E. Benítez 841* (MY).
- Inga lateriflora* Miq.
 Árbol. Bosques ribereños, 54- 900 m snm.
 Maturín: *G. Picón 6354* (VEN); Punceres: *L. Cárdenas 1051* (MY).
- Inga laurina* (Sw.) Willd.
 Árbol. Bosques ribereños, 20 m snm.
 Maturín: *R. Ortiz y A. Pieters 2003* (VEN).
- Inga macrantha* Johnston

- Árbol. Bosques nublados, 1200 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 61971* (VEN).
Endémica de Venezuela.
- Inga nobilis* Willd. Guamo
Árbol. Bosques semicaducifolios, 1000-1300 m snm.
Caripe: *M. de Vásquez 249* (UOJ).
- Inga oerstediana* Benth.
Árbol. Bosques de pantanos, 4- 6 m snm.
Maturín: *A. Lárez y J. Calzadilla 1979* (UOJ).
- Inga pilosula* (Rich.) J. F. Macbr.
Árbol. Morichales, 49 m snm.
Maturín: *G. Picón 6307* (VEN).
- Inga sapindoides* Willd.
Árbol. Bosque ribereño, 200'220 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2075* (UOJ).
- Inga vera* Willd. subsp. *vera* Kunth
Árbol. Bosques ribereños, 51-190 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19624* (PORT); Caripe: *M. de Vásquez 355* (UOJ); Ezequiel Zamora: *R. A. Pursell et al. 8689* (VEN); Maturín: *G. Picón 6437* (VEN), *C. Ruiz y L. Brito s/n* (UOJ).
- Jupunba trapezifolia* (Vahl.) Moldenke var. *micradenia* (Benth.) M.V.B.Soaes, M.P.Morim & Iganci
Árbol. Bosques ribereños, 50 m snm.
Maturín: *J. Calzadilla 618* (UOJ).
- Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit. subsp. *leucocephala*
Arbusto. Sabanas secas, 40 m snm.
Maturín: *F. Tineo 24* (UOJ)
- Macrosamanea spruceana* (Benth.) Killip ex Record
Árbol. Bosques de pantanos, 7 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3522* (UOJ).
- Mimosa adenocarpa* Benth.
Sufrútice. Morichales, sabanas estacionalmente inundables, 50-200 m snm.
Uracoa: *W. Díaz y E. Marín 5865* (MO).
- Mimosa albida* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Arbusto, trepadora. Matorrales, sabanas arbustivas, 160 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2770* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10286* (PORT); Piar: *J. Calzadilla 4847* (UOJ).
- Mimosa arenosa* (Willd.) Poir.
Arbusto. Bosques caducifolios, 300 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4868* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2149* (UOJ).
- Mimosa camporum* Benth.
Sufrútice. Sabanas, 160 m snm.
Aguasay: *A. Lárez y J. Mayz 929* (VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9443* (PORT); Caripe: *A. Vera 1174* (UOJ); Libertador: *M. Ramia y R. Montes 5249* (VEN); Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7632* (UOJ), *C. D. Johnson 4066-85* (MO), *A. Lárez y J. Maiz 908* (UOJ).
- Mimosa candollei* R.Grether
Sufrútice trepador. Matorrales, pinares, sabanas, 20-160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10092* (PORT); Maturín: *G. Davidse et al. 4563* (MO); *F. Delascio 7492* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4543* (UOJ); Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21131* (PORT).
- Mimosa casta* L.
Arbusto trepador. Bosques de pantanos, 4 m snm.
Maturín: *A. Lárez y C. Lárez 3289* (UOJ); Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21038* (MO).
- Mimosa corynadenia* Britton & Rose
Arbusto. Morichales, 55-60 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3912* (UOJ).
- Mimosa debilis* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sufrútice. Matorrales, sabanas, bosques ribereños, 160 m snm.

- Aguasay: *A. Fernández* 13863 (PORT), *A. Lárez et al.* 3647 (UOJ); Caripe: *F.W.H.A. von Humboldt y A.J. A. Bonpland* 299 (B, F, P); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9448 (PORT); Maturín: *A. Lárez* 695 (VEN), *A. Lárez* 3753 (UOJ); Piar: *A. Lárez y E. Prada* 4992 (UOJ).
- Mimosa dormiens* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Hierba. Sabanas inundadas, 12-200 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al.* 4553 (UOJ); Uracoa: *W. Díaz* 5865 (GUYN).
- Mimosa hirsutissima* Mart.
Sufrútice. Morichales, 40-60 m snm.
Maturín: *A. Lárez y C. Lárez* 3218 (UOJ).
- Mimosa invisa* Mart.ex Colla. subsp. *spiciflora* (H.Karst.) Barneby
Sufrútice. Morichales, 72-160 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al.* 4195 (UOJ).
- Mimosa orinocoensis* Barneby
Sufrútice. Sabanas, 17 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al.* 4574, 4575, 4579 (UOJ).
- Mimosa orthocarpa* Spruce ex Benth.
Sufrútice. Morichales, matorrales, sabanas, áreas intervenidas, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9509 (PORT); Maturín: *A. Lárez* 3755 (UOJ), *A. Lárez y J. Mayz* 907 (VEN); Piar: *J. Calzadilla* 4847 (UOJ); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi* 4102 (VEN).
- Mimosa pellita* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Arbusto. Arbustales siempreverdes, 7 m snm.
Aguasay: *A. Fernández* 19418 (PORT); Maturín: *A. Lárez y C. Lárez* 3283 (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4481 (UOJ), Uracoa: *A. Lárez et al.* 4091 (UOJ).
- Mimosa pigra* L. Dormidera
Arbusto. Morichales, 60 m snm.
Maturín: *J. Calzadilla* 94 (UOJ).
- Mimosa pudica* L. Dormidera
Sufrútice. Matorrales, 160 m snm.
Aguasay: *A. Fernández* 19659 (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9367 (PORT); Maturín: *C.D. Johnson* 3004 (MO); *A. Lárez* 501 (VEN), *A. Lárez* 3754 (UOJ).
- Mimosa sensitiva* L.
Sufrútice.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Mimosa schomburgkii* Benth.
Árbol. Cultivada, 70-180 m snm.
Aguasay: *A. Fernández* 13815 (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9315 (PORT); Maturín: *A. Lárez et al.* 3903 (UOJ).
- Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Arbusto, sufrútice. Áreas intervenidas, 160 m snm.
Aguasay: *A. Lárez et al.* 3714 (UOJ), *A. Fernández* 13819 (MO, PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández* 10883 (PORT); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4158 (UOJ).
- Neltuma juliflora* (Sw.) Raf. Cují
Árbol o arbusto. Sabana arbolada, 30 m snm,
Libertador: *C. D. Johnson* 4035 (MO).
- Neptunia oleracea* Lour.
Hierba hidrófila arraigada. Lagunas, 12 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al.* 4047 (UOJ).
- Parkia ulei* (Harms) Kuhlmann.
Árbusto o árbol bajo. Bosque semicaducifolio. 900- 1200 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al.* 4916 (UOJ).
- Parkia ulei* var. *surinamensis* Kleinhoonte
Árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Pentaclethra maculosa* (Willd.) Kuntze Clavellino
Árbol. Bosques de pantanos, 4-8 m snm.
Maturín: *A. Lárez y C. Lárez* 3244, 3275, 3298 (UOJ).

- Piptadenia obliqua* (Pers) J. F. Macbr. Arbusto. Sabanas secas, maleza en plantaciones de pinos, 20 m snm. Sotillo: A. Lárez *et al.* 3980 (UOJ).
- Piptadenia retusa* (Jacq.) P.G.Ribeiro, Seigler & Ebinger Trepadora leñosa. Sabana arbolada, 30 m snm. Libertador: C. J. Johnson 4041 (MO).
- Pithecellobium dulce* (Roxb.) Benth. Árbol. Áreas intervenidas, 130 m snm. Maturín: A. Vera *s/n* (UOJ).
- Pithecellobium lanceolatum* (Humb., Bonpl. ex Willd.) Benth. Arbusto o árbol de hasta 20 m. Bosques caducifolios y brevicaducifolios, 165- 250 m snm. Cedeño: A. Gentry y P. Berry 14899 (MO); Santa Bárbara: J. A. Steyermark *et al.* 61769 (MO, VEN).
- Pithecellobium roseum* (Vahl) Barneby & J.W. Grimes Arbusto. Bosques caducifolios, 200 m snm. Cedeño: A. Lárez y J. Marcano 3923 (UOJ).
- Pityrocarpa leucoxylon* (Barneby & J.W.Grimes) Luckow & R.W.Jobson Árbol. Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Pseudalbizzia niopoides* (Spuecb ex Benth.) E. J. M. Koenen & Duno Árbol, bosques caducifolios, 320-580 m snm. Piar: J. Calzadilla 4777 (UOJ).
- Pseudosamanea guachapele* (Kunth) Harms Árbol. Bosques caducifolios, 70 m snm. Maturín: R. A. Pursell *et al.* 8160 (UOJ).
- Samanea saman* (Jacq.) Merr. Árbol. A veces cultivado. Áreas intervenidas, 40 m snm. Cedeño: M. Vásquez y A. Vera 279 (UOJ); Sotillo: A. Lárez *et al.* 4459 (UOJ).
- Senegalia grandistipula* (Benth.) Seigler & Ebinger Árbol. Bosques caducifolios, 300 m snm. Cedeño: R. A. Pursell *et al.* 8373 (UOJ).
- Senegalia polyphylla* (DC.) Britton & Rose Árbol, arbusto. Bosques ribereños, bosques semicaducifolios, matorrales, 200-900 m snm. Caripe: A. Vera 1143 (UOJ); Cedeño: M. Vásquez 573 (UOJ); Maturín: S. Leython *et al.* 615 (VEN).
- Senegalia riparia* (Kunth) Britton Árbol. Bosques semicaducifolios, 800-850 m snm. Caripe: R. A. Pursell *et al.* 9255 (UOJ).
- Senegalia tamarindifolia* (L.) Britton & Rose Árbol, arbusto. Bosques caducifolios, 200 -230 m snm. Cedeño: I. Malavé y H. Canales 035 (VEN), A. Vera *s/n* (UOJ).
- Senegalia tenuifolia* (L.) Britton & Rose Arbusto. Bosques semicaducifolios, 700 m snm. Caripe: R. A. Pursell *et al.* 9255 (VEN).
- Vachellia macracantha* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger Árbol, arbusto. Arbustales, bosques semicaducifolios, matorrales, sabanas, 160 m snm Acosta: A. Lárez *et al.* 4924 (UOJ); Caripe: D. Seigler *et al.* 11200; Cedeño: L. Aristeguieta y A. Vera 7515 (VEN); Ezequiel Zamora: A. Fernández y S. Godoy 10151 (PORT); Maturín: D. Seigler 11271 (VEN); Piar: A. Lárez y E. Prada 4977 (UOJ); Sotillo: G. Collonelo 342 (VEN).
- Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn. Árbol. Bosques ribereños, 3 m snm Uracoa: A. Lárez *et al.* 4106 (UOJ).
- Zapoteca caracasana* (Jacq.) H.M. Hern Clavellino Árbol. Bosques semicaducifolios, áreas intervenidas, 1100-1350 m snm. Caripe: M. de Vásquez 294 (UOJ).
- Zapoteca formosa* (Kunth) H.M.Hern. Árbol. Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

- Zygia cauliflora* (Willd.) Killip ex Record
 Arbusto. Arbustales de pantanos, 10 m snm.
 Bolívar: *A. Castillo 659, 715* (MO); Maturín: *A. Lárez y N. Alcorcés 4001* (UOJ).
- Zygia latifolia* (L.) Fawc. & Rendle Guamo chivo
 Árbol. Bosques de pantanos, 4-7 m snm.
 Bolívar: *L. Cárdenas 981* (MY); Libertador: *W. Díaz y S. Elcoro 2914* (MO); Maturín: *A. Lárez et al. 3321, 3326, 3391, 4001* (UOJ).
- Zygia unifoliolata* (Benth.) Pittier
 Árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- FABACEAE – Caesalpinoideae - Schizolobieae (2 géneros, 2 especies)**
- Delonix regia* (Bojer ex Hook.) Raf. Flamboyán
 Árbol. Asilvestrada, 27 m snm.
 Maturín: *F. Tineo 6* (UOJ).
- Parkinsonia aculeata* L.
 Árbol, arbusto. Matorrales, bosques semicaducifolios, 70 m snm.
 Cedeño: *R. A. Pursell et al. 8273* (VEN).
- FABACEAE - Caesalpinoideae - Tachigalieae (1 género, 2 especies)**
- Tachigali davidsei* Zarucchi & Herend.
 Árbol. Bosques ribereños, 10 - 30 m snm.
 Libertador: *W. Díaz et al. 6617* (GUYN, MO).
 Endémica de Venezuela.
- Tachigali guianensis* (Benth.) Zarucchi & Herend. Guatero
 Árbol. Bosques siempreverdes, 10-50 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4468, 4597*(UOJ), *W. Díaz et al. 6617* (GUYN).
- FABACEAE - Cercidoideae (1 género 5 especies)**
- Bauhinia aculeata* L. Pata de vaca
 Árbol, arbusto. Sabanas secas, 100-240 m snm.
 Cedeño: *D. Seigler et al. 11185* (VEN); Maturín: *R. A. Pursell et al. 8627* (VEN); Piar: *O. Huber et al. 6352* (MYF); Punceres: *M. Vásquez 572* (UOJ).
- Bauhinia eilertsii* Pulle Pata de vaca
 Árbol. Bosques, 240-360 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla et al. 1318* (UOJ).
- Bauhinia multinervia* (Kunth) DC.
 Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, 1500-2200 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark 62177* (VEN).
- Bauhinia petiolata* (Mutis ex DC.) Triana ex Hook
 Arbusto o árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Bauhinia unguolata* L.
 Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, 100-150 m snm.
 Maturín: *R. A. Pursell et al. 8354* (VEN); Piar: *O. Huber et al. 6352* (MYF).
- FABACEAE - Detarioideae- Amherstieae (4 géneros, 9 especies, 1 sub especie, 1 variedad)**
- Brownea coccinea* Jacq. Rosa de montaña
 Árbol. Bosques nublados, 1200 m snm.
 Caripe: *D. Beg s/n* (UOJ).
- Brownea coccinea* subsp. *capitella* (Jacq.) D. Velázquez & G. Agostini Rosa de montaña
 Árbol. Bosques ribereños, 10-990 m snm.
 Bolívar: *F. Tamayo 3512* (VEN); Caripe: *A. Lárez et al. 2217* (UOJ); Maturín: *J. Wurdack y J. Monachino 39530* (VEN); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4091* (VEN).
- Brownea grandiceps* Jacq.
 Árbol. Bosques siempreverdes, 350 m snm.
 Caripe: *M. Agudo 34* (VEN).
- Brownea leucantha* Jacq.
 Árbol. Bosques siempreverdes, 150-350 m snm.
 Caripe: *A. Lárez 2556* (UOJ).

- Crudia glaberrima* (Steud.) J.F. Macbr. Arepito
Árbol. Bosques de pantanos, 10-50 m snm.
Maturín: *G. Aymard et al. 8693* (MO); *R. Ortiz y A. Pieters 2029* (VEN).
- Crudia oblonga* Benth.
Arbusto hasta árbol. Bosques siempreverdes, 6 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al. 4042* (UOJ).
- Macrobium acaciifolium* (Benth.) Benth. Espinito
Árbol. Bosques de pantanos, morichales, 10-140 m snm.
Aguasay: *F. Delascio 19179* (GUYN); Maturín: *A. Lárez et al. 3497, 3817* (UOJ), *J. Breteler 5142* (VEN).
- Macrobium bifolium* (Aubl.) Pers. Arepito, arepito grande
Árbol. Bosques de pantanos, 4-10 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3347, 3411, 3424, 3527, A. Lárez y C. Lárez 3246*, (UOJ).
- Macrobium colombianum* (Britton & Killip) Killip var. *monagasense* R.S.Cowan
Árbol. Bosques semicaducifolios, 1500 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 61841* (MO).
Endémica de Venezuela.
- Macrobium spectabile* R. S. Cowan
Árbol. Bosques de pantanos, 4-10 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3500* (UOJ).
Endémica de Venezuela.
- Tamarindus indica* L. Tamarindo
Árbol. Cultivada, asilvestrada, 10-150 m snm.
Maturín: *D. Seigler 11212* (VEN).
- FABACEAE - Detarioideae – Detarieae (2 géneros, 2 especies, 1 variedad)**
- Copaifera officinalis* L. Aceite
Árbol. Bosques, morichales, sabanas, 50-250 m snm.
Aguasay: *B. Maguire et al. 27267* (VEN); Cedeño: *M. Vásquez 898* (UOJ); Libertador: *G. Colonnello 273* (VEN); Maturín: *N. Xena 38* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4246, 4512* (UOJ).
- Copaifera pubiflora* Benth.
Árbol. Bosques, 50 m snm.
Libertador: *J. A. Steyermark et al. 115385* (VEN).
- Hymenaea courbaril* L. var. *courbaril* Algarrobo
Árbol. Bosques, morichales, matorrales, sabanas, 160-340 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10129* (PORT); Maturín: *A. Lárez et al. 3470* (UOJ); Piar: *A. Lárez et al. 4948* (UOJ).
- FABACEAE- Faboideae (52 géneros 175 especies, 3 sub especies, 8 variedades)**
- Abrus melanospermus* Hassk. subsp. *tenuiflorus* (Benth.) D.K.Harder
Bejuco. Bosques de pantanos, 4 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3841* (UOJ).
- Abrus precatorius* L. Bejuco peonía, peonía
Trepadora leñosa. Matorrales, potreros, 40-150 m snm.
Maturín: *L. Leonet y Edward s.n.* (UOJ); Sotillo: *R. Gonto y A. Fernández 1288* (VEN).
- Aeschynomene americana* L. var. *americana*
Hierba a sufrútice. Sabanas secas, áreas intervenidas, 50 - 130 m snm.
Maturín: *F. González y A. Vera 35* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Lárez 706* (VEN, UOJ).
- Aeschynomene evenia* C. Wright var. *serrulata* Rudd
Sufrútice, hierba. Herbazales de pantanos, orillas de carreteras, sabanas, 70-1200 m snm.
Aguasay: *A. Lárez et al. 3693* (UOJ); Caripe: *A. Lárez 647* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9174* (PORT); Maturín: *G. Davidse et al. 4591* (MO), *G. McKee 10773* (VEN); Punceres: *L. Cárdenas 1021* (MY); Sotillo: *Rodríguez 254* (VEN).
- Aeschynomene pratensis* Small
Hierba. Morichales, sabanas, 245 m snm.
Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al. 8296* (VEN).
- Aeschynomene pratensis* var. *caribea* (Small) Rudd.
Hierba. Morichales, 60 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3187* (UOJ).

- Aeschynomene rudis* Benth.
Hierba acuática. Herbazales de pantanos, lagunas, bajíos en sabanas, 4-150 m snm.
Maturín: *G. Davidse et al. 4565* (MO), *A. Lárez 3748, 3769, A. Lárez y N. Alcorcés 4025* (UOJ), *E. Rutkis 263* (VEN); *Uracoa: A. Fernández y R. Gonto 21057* (PORT).
- Aeschynomene sensitiva* Sw.
Sufrútice, hierba. Herbazales de pantanos, 30 m snm.
Maturín: *A. Lárez 3771* (UOJ), *L. Aristeguieta 3919* (MO, VEN).
- Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.
Hierba. Sabanas, herbazales de pantanos, áreas intervenidas, 13-55 m snm.
Maturín: *A. Lárez 3723* (UOJ); *Sotillo: A. Lárez et al. 4150* (UOJ).
- Ancistrotropis peduncularis* (Fawc. & Rendle) A. Delgado
Trepadora. Matorrales, sabanas, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9192* (PORT).
- Andira inermis* (Wright) DC.
Árbol. Bosques, 10-50 m snm.
Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7242* (VEN).
- Andira trifoliolata* Ducke
Arbusto. Bosques de pantanos, 7 m snm.
Maturín, *A. Lárez et al. 3463* (UOJ).
- Bowdichia virgilioides* Kunth Alcornoque
Árbol, arbusto. Sabanas, 60-580 m snm.
Aguasay: *A. Lárez et al. 3676* (UOJ); *Bolívar: M. Vásquez 746* (UOJ); *Ezequiel Zamora: A. Fernández y M. A. Prado 9262* (PORT); *Maturín: A. H. Gentry et al. 10764* (MO, VEN); *Piar: J. Calzadilla 2337* (UOJ); *Sotillo: A. Lárez et al. 4241*(UOJ); *Uracoa: A. Lárez y C. Lárez 3567* (UOJ).
- Cajanus cajan* (L.) Millsp. Chícharo, quinchoncho
Arbusto. Cultivada, asilvestrada, 400-900 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2536* (UOJ).
- Calopogonium caeruleum* (Benth.) Sauvalle
Trepadora. Áreas intervenidas, 130 m snm.
Maturín: *R. A. Pursell et al. 8196* (VEN); *Punceres: F. Tamayo 3487* (VEN).
- Calopogonium mucunoides* Desv.
Trepadora. Sabanas, áreas intervenidas, 160 m snm.
Bolívar: A. Cañizares 102 (UOJ); *Ezequiel Zamora: A. Fernández y M. A. Prado 9163* (PORT); *Maturín: J. Calzadilla 339* (UOJ); *Piar: J. Calzadilla 4842* (UOJ).
- Calopogonium velutinum* (Benth.) Amshoff.
Sufrútice trepador.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Canavalia brasiliensis* Mart. ex Benth. Bola de araguato
Trepadora leñosa. Bosques de pantanos, Sabanas arboladas, 4-160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy* (PORT); *Maturín: A. Lárez y C. Lárez 3279, 3282* (UOJ)
- Canavalia gladiata* (Jacq.) DC.
Hierba trepadora. Introducida
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Canavalia grandiflora* Benth.
Trepadora leñosa. Bosques de pantanos, 6 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3454* (UOJ); *Punceres: A. Lárez y J. Marcano 4131* (UOJ).
- Canavalia sericophylla* Ducke
Trepadora leñosa. Bosques de pantanos, 4-7 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3811* (UOJ).
- Centrosema angustifolium* (Kunth) Benth.
Trepadora. Sabanas, 150 m snm
Maturín: *M. Ramia et al. 3826* (VEN); *Sotillo: G. De Martino et al. SPB 112* (MYF), *A. Lárez et al. 4190* (UOJ).
- Centrosema brasilianum* (L.) Benth.
Trepadora. Morichales, herbazales de pantanos, 160-360 m snm.

Bolívar: *H. Pittier 14380* (VEN); Caripe: *J. Calzadilla et al. 1354* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9244* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 429* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 430* (UOJ); Uracoa: *G. Agostini y A. de Agostini 1673* (VEN).

Centrosema macrocarpum Benth.

Trepadora. Matorrales, 350 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 4839* (UOJ).

Centrosema molle Mart. ex Benth.

Hierba trepadora.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Centrosema pascuorum Mart. ex Benth.

Sufrútice, trepadora. Matorrales, 40 m snm.

Cedeño: *A. Lárez 709* (UOJ); Maturín: *M. Ramia et al. 3705* (VEN); Ezequiel Zamora: *A. Lárez et al. 3700* (UOJ), *E. Ijjász 604* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4282* (UOJ).

Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth.

Trepadora leñosa. Bosques siempreverdes, 240 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla et al. 1353* (UOJ).

Centrosema sagittatum (Willd.) L. Riley

Trepadora. Bosques caducifolios, 340 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 4890* (UOJ).

Centrosema triquetrum (Hoffmanns. ex Benth.) Benth.

Sufrútice trepador.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Centrosema venosum Mart. ex Benth.

Hierba. Sabanas, 130-160 m snm

Aguasay: *A. Lárez y J. Mayz 928* (UOJ); Maturín: *L. Aristeguieta 7515*, *F. González 25* (UOJ).

Centrosema virginianum (L.) Benth.

Trepadora semileñosa. 40 m snm.

Maturín: *F. González y A. Vera 14* (UOJ).

Clitoria arborescens R. Br.

Trepadora arbustiva. Bosques ribereños, sabanas, matorrales, áreas intervenidas, cultivada, 30-160 m snm.

Aguasay: *F. Delascio 19172* (GUYN); Bolívar: *A. Cañizares 151* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9520* (PORT); Maturín: *R. Ortiz y A. Pieters 2006* (VEN), *A. Lárez et al. 3465, 3490, 3502* (UOJ); Piar: *R. A. Pursell et al. 8838* (VEN); Punceres: *T. Lasser 4151* (VEN).

Clitoria falcata Lam.

Trepadora sufruticosa. Morichales, matorrales, sabanas, 150-160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9235* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 411* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4100* (UOJ); Sotillo: *G. De Martino et al. SPB 119* (VEN).

Clitoria falcata var. *falcata*

Trepadora arbustiva. Áreas intervenidas, m snm.

Sotillo: *G. de Martino 119* (MO).

Clitoria guianensis (Aubl.) Benth.

Trepadora sufruticosa. Matorrales, sabanas, 160-250 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19429* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10105* (PORT); Maturín: *R. A. Pursell et al. 8555* (VEN); Santa Bárbara: *A. Lárez y J. Mayz 922* (UOJ, VEN).

Clitoria laurifolia Poir.

Sufrútice. Morichales, sabanas, 50-150 m snm.

Aguasay: *A. Lárez et al. 3721* (UOJ); Libertador: *M. Ramia y R. Montes 5246* (VEN); Maturín: *J. Calzadilla 638* (UOJ).

Condylostylis candida (Vell.) A. Delgado

Trepadora. Alrededores de laguna, 8 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4066* (UOJ).

Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin

Falso añil

Hierba erecta. Sabanas secas, 60 m snm.

Maturín: *F. González y A. Lárez 41* (UOJ).

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin

Árbol. Bosques semicaducifolios, 130-460 m snm.

- Cedeño: *R. A. Pursell et al. 8213* (VEN); Maturín: *R. A. Pursell et al. 8385* (VEN).
- Crotalaria incana* L.
Arbusto, sufrútice. Áreas intervenidas, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Lárez 110* (UOJ), *A. Fernández 10874* (PORT); Maturín: *A. Lárez 1392* (UOJ); Piar: *R. A. Pursell et al. 8865* (UOJ).
- Crotalaria juncea* L.
Hierba.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Crotalaria maypurensis* Kunth.
Sufrútice,
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Crotalaria micans* Link Maraquita
Arbusto, sufrútice. Sabanas, 1000-1200 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4730* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2986* (UOJ), *J. A. Steyermark: 61981* (MO, VEN);
Maturín: *L. Leonett s/n* (UOJ).
- Crotalaria pilosa* Mill.
Sufrútice, hierba. Sabanas, vegas de ríos, 140 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19807* (PORT).
- Crotalaria pumila* Ortega Quinchonchillo, cerrejón
Hierba. Sabanas secas, 35 m snm.
Maturín: *A. Lárez 101* (UOJ).
- Crotalaria retusa* L. Maraquita
Sufrútice. Áreas intervenidas, 10-50 m snm.
Bolívar: *A. Cañizares 49* (UOJ); Maturín: *A. Lárez 3761* (UOJ), *R. A. Pursell et al. 8252* (VEN); Punceres:
A. Cañizares 236 (UOJ); Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al. 8702* (VEN); Sotillo: *G. De Martino SPB 118*
(MO, MYF), *A. Lárez et al. 4155* (UOJ).
- Crotalaria spectabilis* Roth
Hierba. Áreas intervenidas, 80 m snm.
Punceres: *L. Aristeguieta 3923* (MO, VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4102* (UOJ).
- Crotalaria stipularia* É. Desv. Espaldilla, maraquita
Sufrútice, hierba. Sabanas, áreas intervenidas, 160 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4673, 4877* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2098, 2403* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10209* (PORT); Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7617* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 4767* (UOJ).
- Crotalaria velutina* Benth.
Sufrútice.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Ctenodon brasilianus* (Poir.) D.B.O.S.Cardoso, P.L.R.Moraes & H.C.Lima
Sufrútice, hierba. Sabanas, áreas intervenidas, 50-200 m snm.
Aguasay: *A. Lárez et al. 3643* (UOJ); Caripe: *M. de Vásquez 339* (UOJ); Cedeño: *F. Delascio y de F. Delascio 7498* (VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9175* (PORT); Maturín: *A. Lárez 3768, 3779, 3791* (UOJ), *H. Rodríguez 226* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 4835* (UOJ); Úracoa: *W. Díaz 5941* (GUYN).
- Ctenodon falcatus* (Poir.) D.B.O.S.Cardoso, P.L.R.Moraes & H.C.Lima
Sufrútice.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Ctenodon histrix* (Poir.) D.B.O.S.Cardoso, P.L.R.Moraes & H.C.Lima
Hierba. Morichales, sabanas, áreas intervenidas, 70-160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9278* (PORT); Maturín: *A. Lárez et al. 3731, 3796* (UOJ);
Rodríguez 250 (VEN); Sotillo: *L. Aristeguieta 7575* (MO).
- Ctenodon paniculatus* (Willd. ex Vogel) D.B.O.S.Cardoso, P.L.R.Moraes & H.C.Lima
Sufrútice, hierba. Morichales, sabanas, herbazales de pantanos, áreas intervenidas, 20-180 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4828* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 13717* (MO, PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9415* (PORT); Libertador: *V. Badillo 3675* (MY); Maturín: *A. Lárez y J. Mayz 909* (UOJ),
G. McKee 10775 (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4175* (UOJ).
- Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub. Caraota rebalsera

- Trepadora leñosa. Bosque de rebalse. 27 m snm.
Sotillo: A. Lárez *et al.* 4272 (UOJ)
- Dalbergia frutescens* Britton
Trepadora leñosa. Bosques caducifolios, 350 m snm.
Piar: J. Calzadilla 4665 (UOJ).
- Dalbergia monetaria* L. f.
Arbusto, trepadora. Bosques de pantanos, 0-50 m snm.
Maturín: A. Lárez y N. Alcorcés 4007 (UOJ), A. Castillo 2024 (VEN).
- Dalbergia riedelii* (Benth.) Sandwith
Trepadora. Bosques semicaducifolios, 1100 m snm.
Caripe: A. Lárez *et al.* 3117 (UOJ).
- Deguelia picta* (Pittier) R.A. Camargo & A.M.G. Azevedo
Árbol. Bosques siempreverdes, 160-350 m snm.
Maturín: R. A. Pursell *et al.* 8118 (VEN).
- Desmodium affine* Schltld. Pega pega
Sufrútice, hierba. Matorrales, herbazales de pantanos, 210 m snm.
Acosta: G. Morillo 2741 (VEN); Aguasay: A. Fernández 19413 (PORT); Bolívar: A. Cañizares 220 (UOJ)
- Desmodium axillare* (Sw.) DC.
Hierba rastrera. Bosques ribereños, 40 m snm.
Bolívar: L. Cárdenas 989 (MY), Maturín: R. Pursell *et al.* 9113 (UOJ).
- Desmodium cajanifolium* (Kunth) DC. Pega pega
Sufrútice. Áreas intervenidas, 900-1300 m snm.
Caripe: A. Lárez *et al.* 2879 (UOJ), J. Steyermark 61870 (MO).
- Desmodium caripense* (Kunth) G. Don
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1000-1300 m snm.
Caripe: M. de Vásquez 326 (UOJ).
- Desmodium distortum* (Aubl.) J.F. Macbr.
Arbusto, hierba, sufrútice. Matorrales, sabanas, 12-160 m snm.
Acosta: L. Cumana 2144 (MO); Ezequiel Zamora: A. Fernández 9452 (PORT); Maturín: A. Lárez y J. Mayz 916 (VEN); Sotillo: A. Lárez *et al.* 4523 (UOJ).
- Desmodium glabrum* (Mill.) DC. Pega pega
Arbusto. Bosques caducifolios, 340 m snm.
Piar: J. Calzadilla 2106 (UOJ).
- Desmodium incanum* (G.Mey.) DC. Pega pega
Sufrútice. Sabanas, matorrales, maleza de cultivos, 50-1200 m snm.
Aguasay: A. Lárez *et al.* 3668 (UOJ); Bolívar: A. Cañizares 36 (UOJ); Caripe: A. Mejías y A. Lárez 246 (VEN); Maturín: R. A. Pursell *et al.* 9423 (VEN); Piar: A. Lárez *et al.* 3582 (UOJ); Uracoa: W. Díaz 5931 (MO, GUYN).
- Desmodium microcarpum* (Rusby) L.C.P. Lima, A. M. G. Azevedo & L.P. Quiroz
Sufrútice. Piedemonte, 450 msnm.
Piar: J. Calzadilla 5774 (UOJ).
- Desmodium molliculum* Kunth. DC. Pega pega
Hierba rastrera. Sabanas secas 35 m snm.
Maturín: A. Vera s/n (UOJ).
- Desmodium pachyrrhizum* Vogel
Hierba. Sabanas, 220-250 m snm.
Cedeño: R. A. Pursell *et al.* 8604 (VEN); Ezequiel Zamora: M. Ramia *et al.* 3799 (VEN).
- Desmodium procumbens* var. *transversum* (B.L. Greenm.) B. G. Schub.
Hierba decumbente a postrada. Bosques semicaducifolios, áreas intervenidas 60-380 m snm
Cedeño: A. Lárez 687 (UOJ); Maturín: A. Lárez y J. Mayz 859 (UOJ).
- Desmodium scorpiurus* (Sw.) Desv. ex DC.
Sufrútice trepador. Sabanas arbustivas, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: A. Fernández y S. Godoy 10309 (PORT).
- Desmodium tortuosum* (Sw.) DC. Arestín, pega pega
Sufrútice. Áreas intervenidas. 35 m snm.
Maturín: M. de Vásquez s/n (UOJ); Punceres: R. A. Pursell *et al.* 9136 (UOJ)

- Desmodium uncinatum* (Jacq.) DC.
Hierba decumbente a postrada. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.
Caripe: A. Lárez 834 (UOJ)
- Dioclea crassifolia* Pittier.
Arbusto trepador.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
Endémica de Venezuela.
- Dioclea guianensis* Benth. Ojo de zamuro chiquito, pepa de zamuro
Trepadora leñosa. Bosques ribereños, morichales, matorrales, sabanas, 4-200 m snm Aguasay: F. Delascio 19173 (GUYN); Bolívar: A. Cañizares 145 (UOJ); Maturín: J. Calzadilla 42 (UOJ), A. Lárez et al. 3833, A. Lárez y C. Lárez 3285, 3302 (UOJ); Santa Bárbara: R. A. Pursell et al. 8686 (VEN); Uracoa: W. Díaz 5945 (GUYN).
- Dioclea malacocarpa* Ducke
Trepadora. Morichales, 10-100 m snm.
Maturín: R. Ortiz y A. Pieters 2014 (VEN).
- Dioclea reflexa* (Hook.f.) C.Wright Ojo de zamuro, pepa de zamuro
Trepadora leñosa, bosques de pantanos, 7 m snm.
Maturín: A. Lárez y C. Lárez 3262, 3277 (UOJ).
- Dioclea rosea* (Benth.) N. Zamora
Trepadora. Bosques ribereños, 20 m snm.
Uracoa: F. Tamayo 3611 (VEN).
- Dioclea virgata* (Rich.) Amshoff
Trepadora leñosa. Morichales, 60 m snm
Maturín: C. E. Benítez 811 (MY).
- Dipteryx punctata* (S.F. Blake) Amshoff
Árbol. Bosques, 17 m snm.
Maturín: E. Ijjasz 696 (UOJ); Uracoa: A. Lárez et al. 4090 (UOJ).
- Eriosema crinitum* (Kunth) G. Don Yuquilla
Sufrútice. Morichales, sabanas, 160-210 m snm.
Aguasay: A. Fernández 13869 (PORT); Ezequiel Zamora: A. Fernández y M. A. Prado 9272 (PORT);
Maturín: F. González 29 (UOJ); Sotillo: A. Lárez et al. 4436 (UOJ).
- Eriosema crinitum* var. *pulchellum* Benth.
Sufrútice, hierba. Sabanas, 60-370 m snm.
Maturín: A. Lárez y J. Mayz 846 (VEN); Piar: R. A. Pursell et al. 8537 (VEN); Punceres: T. Lasser y V. Vareschi 3988 (VEN).
- Eriosema crinitum* var. *stipulare* (Benth.) Fortunato
Sufrútice. Sabanas abiertas. 60-160 m snm.
Ezequiel Zamora: A. Fernández y M. Prado 9272 (UOJ); Maturín: A. Vera 172 (UOJ); Sotillo A. A. Lárez et al. 4436 (UOJ).
- Eriosema rufum* (Kunth) G. Don
Sufrútice. Matorrales, sabanas, 160 m snm.
Caripe: A. Lárez et al. 2725 (UOJ); Ezequiel Zamora: A. Fernández y M. A. Prado 9237 (PORT); Maturín: M. Ramia et al. 3833 (VEN); Piar: J. Calzadilla 5025 (UOJ); Punceres: T. Lasser y V. Vareschi 4053 (VEN); Santa Bárbara: B. Maguire et al. 27282 (VEN).
- Eriosema simplicifolium* (DC) G. Don
Sufrútice. Morichales, sabanas secas, 160-180 m snm.
Aguasay: A. Fernández 19506 (PORT); Ezequiel Zamora: A. Fernández et al. 9431 (PORT); Libertador: E. Ijjasz 543 (UOJ).
- Eriosema violaceum* (Aubl.) G. Don.
Sufrútice. Bosques ribereños, 850-1350 m snm.
Caripe; J. A. Steyermark 6942 (MO).
- Erythrina fusca* Lour. Anauco
Árbol. Bosques semicaducifolios, 200-2200 m snm.
Bolívar: M. Vásquez 712 (UOJ); Caripe: A. Lárez et al. 2790, J. A. Steyermark 62049 (VEN); Maturín: A. Lárez et al. 3534 (UOJ); Punceres: A. Lárez et al. 4119 (UOJ); Santa Bárbara: R. A. Pursell et al. 8304 (VEN).

- Erythrina poeppigiana* (Walp.) O. F. Cook. Bucare
 Árbol. Bosques de pantanos, orillas de caminos, 700-900 m snm.
 Caripe: A. Lárez *et al.* 2919 (UOJ).
- Erythrina velutina* Willd. Anauco
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.
 Caripe: A. Lárez *et al.* 2914 (UOJ).
- Galactia glaucescens* Kunth
 Sabanas secas, 40 m snm.
 Maturín: L. Aristeguieta y A. Vera 7488 (UOJ)
- Galactia jussiaeana* Kunth
 Sufrútice. Matorrales, sabanas, 150-200 m snm.
 Aguasay: A. Fernández 19444 (PORT); Ezequiel Zamora: A. Fernández y S. Godoy 10109 (PORT);
 Libertador: J. A. Steyermark *et al.* 115391 (VEN); Maturín: A. Lárez 3789 (UOJ), A.M. Torres 165 (VEN);
 Punceres: T. Lasser y V. Vareschi 4148 (VEN); Sotillo: A. Lárez *et al.* 4220 (UOJ), G. De Martino *et al.* 104 (MYF).
- Galactia striata* Jacq.
 Trepadora. Matorrales, sabanas, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: A. Fernández *et al.* 9515 (PORT); Maturín: G. Davidse *et al.* 4566 (VEN).
- Gliricidia sepium* (Jacq.) Steud.
 Árbol. Cultivada, asilvestrada, 79 m snm.
 Sotillo: A. Lárez *et al.* 4295 (UOJ).
- Grona adscendens* (Sw.) H. Ohashi & K. Ohashi
 Hierba. Matorrales, sabanas, 30-1000 m snm.
 Caripe: R. A. Pursell *et al.* 8935 (VEN); Maturín: R. A. Pursell *et al.* 8216 (VEN); Punceres: R. A. Pursell *et al.* 9333 (VEN).
- Grona barbata* (L.) H. Ohashi & K. Ohashi Pega pega
 Sufrútice, hierba. Morichales, matorrales, sabanas, 30-240 m snm.
 Aguasay: A. Fernández 19477 (PORT); Bolívar: A. Cañizares 56 (UOJ); Ezequiel Zamora: A. Fernández y S. Godoy 10113 (PORT); Libertador: A. Fernández *et al.* 30430 (UOJ); Maturín: F. Delascio 19226 (GUYN); Punceres: R. A. Pursell *et al.* 9334 (VEN); Sotillo: A. Lárez *et al.* 4261 (UOJ).
- Grona triflora* (L.) H. Ohashi & K. Ohashi
 Hierba. Morichales, matorrales, herbazales de pantanos, 50-160 m snm.
 Ezequiel Zamora: A. Fernández y S. Godoy 10189 (PORT); Piar: J. Calzadilla 4808 (UOJ); Uracoa: G. Agostini y A. de Agostini 1671 (VEN).
- Helicotropis linearis* (Kunth) A. Delgado
 Trepadora. Morichales, matorrales, herbazales de pantanos, 210 m snm.
 Aguasay: A. Fernández 19417 (PORT).
- Indigofera hirsuta* L.
 Hierba. Sabanas secas, 70 m snm.
 Maturín: A. Lárez 3733, 3764, 3786 (UOJ).
- Indigofera lespedezioides* Kunth Añil
 Sufrútice, hierba. Matorrales, 800-1300 m snm.
 Caripe: J. A. Steyermark 61871 (VEN); Sotillo: G. De Martino 120 (MYF).
- Indigofera microcarpa* Desv.
 Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, 20-100 m snm.
 Uracoa: G. Agostini y A. de Agostini 1670 (VEN).
- Indigofera suffruticosa* Mill. Añil, camburito
 Sufrútice. Matorrales, sabanas, potreros, 27 m snm.
 Caripe: A. Lárez *et al.* 2400 (UOJ); Piar: A. Lárez y E. Prada 4993 (UOJ); Sotillo: A. Lárez *et al.* 4244 (UOJ), W. Díaz 6766 (GUYN).
- Indigofera tinctoria* L.
 Arbusto, sufrútice. Matorrales, sabanas, 900 m snm
 Caripe: A. Lárez *et al.* 2400 (UOJ); Maturín: L. Aristeguieta *et al.* 7160 (VEN).
- Leptolobium stirtonii* (Aymard & V. González) Sch. Rodr. & A.M.G. Azevedo
 Árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

- Leptospron adenanthum* (G.Mey.) A.Delgado
Trepadora. Matorrales, 180-800 m snm.
Bolívar: *H. Pittier 14371* (VEN); Caripe: *R. A. Pursell et al. 9157* (VEN); Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al. 8701* (VEN).
- Lonchocarpus hedyosmus* Miq.
Árbol. Bosques ribereños, 150-350 m snm.
Piar: *J. Calzadilla 4905* (UOJ); Punceres: *R. A. Pursell et al. 8864* (VEN).
- Lonchocarpus heptaphyllus* (Poir.) DC.
Árbol. Bosques de manglares, 0-20 m snm.
Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7231* (VEN).
- Lonchocarpus imatacensis* Poppend.
Arbusto.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Lonchocarpus punctatus* Kunth Majomo
Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, áreas intervenidas, 120 m snm.
Cedeño: *R. A. Pursell et al. 9215* (VEN); Piar: *B. Maguire et al. 27235* (VEN), M. Vásquez *785* (UOJ).
- Lonchocarpus violaceus* (Jacq.) DC.
Arbusto o Árbol pequeño. Bosques semicaducifolios 430 m snm.
Piar: *M. de Vásquez 785* (UOJ).
- Machaerium arboreum* (Jacq.) Vogel
Árbol. Bosques caducifolios, 320-580 m snm.
Piar: *J. Calzadilla 4662* (UOJ).
- Machaerium biovulatum* Micheli
Árbol. Bosques caducifolios, 200-300 m snm.
Cedeño: *L. Aristeguieta y A. Vera 7528* (VEN); Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7528* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 4497* (UOJ).
- Machaerium dubium* (Kunth) Rudd Cascarón
Árbol. Bosques siempreverdes, 16 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al. 4559, 4585* (UOJ).
Endémica de Venezuela.
- Machaerium floribundum* Benth.
Trepadora leñosa. Bosques semicaducifolios, 1000-1200 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 61918* (MO, VEN).
- Machaerium grandifolium* Pittier
Árbol. Bosque caducifolio 380 m snm.
Piar: *J. Calzadilla 4876* (UOJ).
Endémica de Venezuela.
- Machaerium humboldtianum* Vogel
Trepadora leñosa. Bosques, 180-190 m snm.
Piar: *J. Calzadilla s/n* (UOJ); Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al. 8710* (VEN).
- Machaerium inundatum* Ducke Majomo negro
Árbol, arbusto, trepadora leñosa. Bosques de pantanos, 10-20 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al. 4478, 4492, 4499* (UOJ), *W. Díaz 6715* (GUYN).
- Machaerium leiophyllum* (DC.) Benth.
Arbusto. Bosques siempreverdes, 12 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al. 4477* (UOJ).
- Machaerium lunatum* (L.f.) Ducke Guarapo, arepillo
Árbol, arbusto. Bosques de pantanos, 4-40 m snm.
Bolívar: *F. Tamayo 3507* (VEN); Maturín: *A. Lárez et al. 3528, A. Lárez y C. Lárez 3252* (UOJ).
- Machaerium moritzianum* Benth.
Arbusto. Bosques caducifolios, 250 m snm.
Piar: *C. E. Benítez 846* (MY).
- Machaerium tovarense* Pittier
Árbol, arbusto, Trepadora leñosa. Bosques semicaducifolios, 400 m snm.
Piar: *J. A. Steyermark 62262* (MO, VEN).
Endémica de Venezuela.

- Macroptilium gracile* Urb.
Sufrútice trepador. Matorrales, bosques ribereños, sabanas, 50-250 m snm.
Maturín: *H. Pittier 14388* (VEN); *A. Lárez y J. Mayz 869* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4289* (UOJ);
Uraoa: *W. Díaz 5868* (GUYN).
- Macroptilium lathyroides* (L.) Urb.
Sufrútice trepador. Matorrales, sabanas, 130 m snm.
Maturín: *R. A. Pursell et al. 8133* (VEN); Uraoa: *A. Lárez et al. 4100* (UOJ), *R. Gonto y A. Fernández 1221* (VEN).
- Macroptilium longepedunculatum* (Mart. ex Benth.) Urb.
Hierba trepadora. Alrededores de Morichal, 50 m snm.
Maturín: *J. Calzadilla 367* (UOJ).
- Macroptilium monophyllum* (Benth.) Marechal & Baudet
Hierba trepadora. Sabanas, 280 m snm.
Cedeño: *M. Ramia et al. 3802* (VEN).
- Mucuna pruriens* (L.) DC. Pica pica
Trepadora fruticosa. Sabanas abiertas, 72 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al. 4181, 4182* (UOJ).
- Mucuna rostrata* Benth. Guaraguao, pepa de zamuro
Trepadora leñosa. Bosques siempreverdes, bosques semicaducifolios, 4-1300 m snm.
Caripe: *A. Lárez 2341, 2672* (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al. 3355, A. Lárez y C. Lárez 3273, 3294* (UOJ), *A. Castillo 722* (VEN).
- Mucuna sloanei* Fawc. & Rendle
Trepadora leñosa. Bosques ribereños, 550 m snm.
Piar: *G. Bunting 2700* (MY).
- Mucuna urens* (L.) Medik.
Trepadora leñosa. Bosques, 50-1000 m snm.
Maturín: *A. Lárez y N. Alcorcés 3996* (UOJ), *L. Aristeguieta 4051* (VEN).
- Muellera fendleri* (Benth.) M.J.Silva & A.M.G.Azevedo
Árbol. Bosques, 300-1200 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 61913* (VEN); Ezequiel Zamora: *R. A. Pursell et al. 8737* (VEN).
- Muellera lutescens* (Pittier) M.J.Silva & A.M.G.Azevedo
Arbusto. Bosques, 120-150 m snm.
Maturín: *R. A. Pursell et al. 8245* (VEN).
- Muellera monilis* (L.) M. J. Silva & A. M. G. Azevedo
Arbusto Árbol pequeño. Bosques de pantanos, 3 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 4021* (UOJ).
- Myrospermum frutescens* Jacq.
Árbol. Bosques caducifolios, 450 m snm.
Piar: *J. Calzadilla 4709* (UOJ).
- Myroxylon balsamum* Harms.
Árbol. Bosques ribereños, 50-200 m snm.
Uraoa: *W. Díaz 5900* (GUYN).
- Nissolia vincentina* (Ker Gawl.) T.M.Moura & Fort. - Perez
Trepadora herbácea. Sabanas secas, 79 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al. 4301* (UOJ).
- Ormosia coccinea* (Aubl.) Jacks Gateado, peonía
Árbol. Mesa disectada. 160 m snm.
Aguasay: *A. Lárez et al. 5015* (UOJ)
- Ormosia monosperma* Urb.
Árbol. Bosques semicaducifolios, 1200-1500 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 62245* (MO, VEN).
- Ormosia subsessilis* Pittier.
Árbol. Bosques semicaducifolios, 1200-1250 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 62245* Holotipo (F, MO, VEN)
Endémica de Venezuela (Monagas).
- Phaseolus lunatus* L. Tapiramo, tapiramo de monte

- Trepadora. Bosques semicaducifolios, 350- 1200 m snm.
Acosta: *J. Calzadilla 1978* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2354* (UOJ).
- Piscidia carthagenensis* Jacq.
Árbol. Bosques caducifolios, 320-580 m snm.
Piar: *J. Calzadilla 4874* (UOJ).
- Platymiscium pinnatum* (Jacq.) Dugand.
Árbol. Bosques caducifolios, 155 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19664* (PORT); Piar: *J. Calzadilla 4941, A. Lárez et al. 4928* (UOJ).
- Pterocarpus acapulcensis* Rose
Árbol. Bosques de pantanos, 155 m snm.
Santa Bárbara: *A. Fernández y S. Godoy 10227* (PORT).
- Pterocarpus officinalis* Jacq.
Árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Pterocarpus rohrii* Vahl Sangrito
Árbol. Bosques ribereños, 4-10 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3324, A. Lárez y C. Lárez 3243* (UOJ).
- Pterocarpus santalinoides* L'Hér. ex DC.
Árbol. Bosques de pantanos, 4-7 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3337* (UOJ).
- Rhynchosia edulis* Griseb.
Trepadora. Sabanas secas. 120 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Lárez 162* (UOJ); Maturín: *A. Lárez 748* (UOJ).
- Rhynchosia melanocarpa* Grear
Trepadora. Matorrales, sabanas, 50-200 m snm.
Uracoa: *W. Díaz 5938* (MO, GUYN).
- Rhynchosia minima* (L.) DC.
Trepadora. Matorrales, sabanas, 220 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 61780* (MO); Sotillo: *A. Lárez et al. 4226, 4290* (UOJ).
- Rhynchosia reticulata* (Sw.) DC.
Trepadora. Matorrales, sabanas, 50-200 m snm.
Uracoa: *W. Díaz 5902* (MO, GUYN).
- Sesbania exasperata* Kunth
Sufrútice. Herbazales de pantanos, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9189* (PORT).
- Sigmoidotropis speciosa* (Kunth) A. Delgado
Hierba decumbente. Sabanas secas. 30 msnm.
Maturín: *M. de Vásquez s/n* (UOJ)
- Soemmeringia semperflorens* Mart.
Arbusto, sufrútice. Matorrales, sabanas, 20 m snm.
Maturín: *G. Davidse et al. 4589* (MO); Sotillo: *G. De Martino 116* (MYF).
- Stylosanthes angustifolia* Vogel
Hierba. Morichales, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9209* (PORT).
- Stylosanthes capitata* Vogel
Sufrútice, hierba. Morichales, sabanas, 160 m snm.
Aguasay: *R. Montes 2613* (MO); I. Villarroel 3 (UOJ); Cedeño: *I. Villarroel 190* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9240* (PORT); Maturín: *L. Aristeguieta 7588* (MO); *L. Aristeguieta y A. Vera 7551* (VEN); Piar: *I. Villarroel 13* (UOJ).
- Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw.
Hierba. Morichales, sabanas, 10-300 m snm.
Aguasay: *A. Lárez et al. 3679, I. Villarroel 158* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2865* (UOJ); Cedeño: *I. Villarroel 168* (UOJ); Ezequiel Zamora: *I. Villarroel 34* (UOJ); Maturín: *I. Villarroel 124* (UOJ); Piar: *I. Villarroel 14* (UOJ); Punceres: *I. Villarroel 117* (UOJ); Santa Bárbara: *I. Villarroel 162* (UOJ); Uracoa: *I. Villarroel 104* (UOJ).
- Stylosanthes guianensis* subsp. *guianensis*

- Hierba. Matorrales, áreas intervenidas, 1200 m snm
 Caripe: *A. Lárez et al. 2865* (UOJ).
- Stylosanthes guianensis* var. *gracilis* (Kunth) Vogel
 Hierba erecta. Sabanas, morichales y sabanas húmedas.
 Monagas: *M. Ramia 3260* (MY); Ezequiel Zamora: *I. Villarroel 79* (UOJ); Maturín: *L. Aristeguieta 7636* (MO); Sotillo: *G. Davidse et al. 4611* (MO); *A. Lárez et al. 4438* (UOJ).
- Stylosanthes guianensis* var. *pauciflora* M. Ferreira & S. Costa.
 Sufrútice.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Stylosanthes hamata* (L.) Tauber Cola de zorro
 Hierba a sufrútice. Bosque de rebalse, sabanas, 60 m snm.
 Aguasay: *Lárez et al. 3663* (UOJ); Cedeño: *I. Villarroel 23*; Ezequiel Zamora: *I. Villarroel 31* (UOJ); Libertador: *I Villarroel 56*; Maturín: *F. González y A. Vera 5* (UOJ); Piar: *I Villarroel 66* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez y J. Marcano 4170* (UOJ).
- Stylosanthes humilis* (Kunth) Hester
 Sufrútice, hierba. Sabanas, 50-200 m snm.
 Cedeño: *I. Villarroel 19* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10098* (PORT); Libertador: *I. Villarroel 59* (UOJ); Maturín: *I. Villarroel 128* (UOJ); Piar: *I. Villarroel 15* (UOJ); Sotillo: *I. Villarroel 103* (UOJ).
- Stylosanthes macrocephala* M. B. Ferreira & C. Costa
 Sufrútice. Sabanas y matorrales.
 Monagas: *H. S. MacKee 10756* (P).
- Stylosanthes scabra* Vogel
 Sufrútice, hierba. Sabanas, 40-900 m snm.
 Aguasay: *I. Villarroel 156* (UOJ); Caripe: *I. Villarroel 134* (UOJ); Cedeño: *I. Villarroel 76* (UOJ); Ezequiel Zamora: *I. Villarroel 143* (UOJ); Libertador: *I. Villarroel 58* (UOJ); Maturín: *I. Villarroel 69* (UOJ); Piar: *I. Villarroel 73* (UOJ); Punceres: *I. Villarroel 22* (UOJ); Urao: *A. Lárez et al. 4159* (UOJ).
- Stylosanthes sericeiceps* S. F. Blake
 Hierba. Herbazales de pantanos, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10187* (PORT).
- Stylosanthes tuberculata* S. F. Blake
 Sufrútice. Sabanas arbustivas, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10312* (PORT).
- Stylosanthes viscosa* (L.) Sw.
 Sufrútice, hierba. Morichales, matorrales, sabanas arbustivas, 160-900 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19421* (PORT); Cedeño: *I. Villarroel 82* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10168* (PORT); Maturín: *V. Badillo 3636* (MY); Sotillo: *A. Lárez et al. 4425*, *I. Villarroel 95* (UOJ).
- Swartzia leptopetala* Benth.
 Árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Swartzia pinnata* (Vahl) Willd.
 Árbol. Bosques siempreverdes, 20-600 m snm.
 Bolívar: *F.J Breteler 5120*; Caripe: *O. Huber et al. 6350* (MYF), *A. Lárez et al. 2039* (UOJ); Maturín: *R. Ortiz y A. Pieters 2000* (VEN).
- Tephrosia adunca* Benth.
 Hierba. Sabanas secas. 50 m snm.
 Maturín: *A. Vera y L. Leonett 168* (UOJ); Sotillo: *G. Davidse et al. 4609* (MO).
- Tephrosia cinerea* Pers.
 Sufrútice, hierba. Sabanas, 160 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 13870* (PORT); Maturín: *Rodríguez 227* (VEN); Piar: *R. Gonto y A. Fernández 4464* (MO); *A. Lárez et al. 3571* (UOJ); Punceres: *L. Cárdenas 1032* (MY); Sotillo: *A. Lárez et al. 4227* (UOJ).
- Tephrosia sinapou* (Buc'hoz) A. Chev. Barbasco
 Arbusto, sufrútice. Bosques semicaducifolios, 800 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 320* (UOJ).
- Teramnus uncinatus* (L.) Sw.
 Trepadora sufruticosa. Bosques siempreverdes, 1200 m snm.

- Acosta: *W. J. Hahn y F. T. Grifo 3401* (MO).
Teramnus uncinatus subsp. *uncinatus* (L.) Sw.
 Arbusto trepador.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Teramnus volubilis* Sw.
 Trepadora. Herbazales de pantanos, 10 m snm.
 Piar: *A. Lárez et al. 3579* (UOJ); Uracoa: *L. Aristeguieta y A. Vera 7563* (VEN).
- Vigna lasiocarpa* (Benth.) Verdc.
 Trepadora. Matorrales, sabanas, 160 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19639* (PORT); Cedeño: *M. Ramia et al. 3787* (VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9430* (PORT); Maturín: *A. Lárez et al. 3839* (UOJ); Punceres: *A. Cañizares 254* (UOJ).
- Vigna luteola* (Jacq.) Benth.
 Hierba trepadora. Bosques de pantanos, sabanas, 100 m snm.
 Libertador: *J. A. Steyermark et al. 115392* (VEN); Maturín: *A. Lárez et al 3450* (UOJ).
- Vigna umbellata* (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi
 Trepadora. Maleza de cultivos, 60 m snm.
 Punceres: *A. Cañizares 78* (UOJ).
- Vigna vexillata* (L.) A. Rich.
 Trepadora herbácea. Piedemonte, 300 m snm.
 Punceres: *A. Lárez 649* (UOJ).
- Zornia areolata* Mohlenbr.
 Hierba. Matorrales, sabanas, 150 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Lárez y J. Mayz 849* (UOJ).
- Zornia brasiliensis* Vogel
 Hierba. Morichales, matorrales, sabanas, 210 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19414* (PORT); Sotillo: *L. Aristeguieta 3989* (MO); *A. Lárez et al. 4253* (UOJ);
 Uracoa: *A. Lárez et al. 3944* (UOJ).
- Zornia cryptantha* Arechav.
 Hierba. Matorrales, sabanas, 150 m snm.
 Maturín: *A. Vera y L. Leonett 413* (UOJ).
- Zornia curvata* Mohlenbr.
 Hierba. Matorrales, sabanas, 200 m snm.
 Caripe: *M. Zurita 31* (UOJ); Maturín: *H. Pittier 14351* (VEN, Paratipo), *M. Zurita 28* (UOJ).
- Zornia diphylla* (L.) Pers.
 Hierba. Sabanas, 5-50 m snm.
 Sotillo: *A. Fernández y R. Gonto 21125* (PORT).
- Zornia guanipensis* Pittier
 Hierba. Morichales, matorrales, sabanas, 50-250 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 13674* (PORT), *A. Lárez et al. 3685* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9243* (PORT); Libertador: *J. A. Steyermark et al. 115375* (MO, VEN); Maturín: *G. Agostini y A. de Agostini 1693* (MO, VEN), *J.C. Johnson 3009* (MO), *A. Lárez et al. 3910* (UOJ); Piar: *R. A. Pursell et al. 8548* (VEN); Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al. 8655* (VEN); Uracoa: *W. Díaz 5895* (GUYN), *A. Lárez et al. 3944* (UOJ).
- Zornia herbacea* Pittier
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
 Endémica de Venezuela.
- Zornia lasiocarpa* A.R. Molina
 Hierba. Matorrales, sabanas altas, 230 m snm.
 Piar: *M. Zurita 14* (UOJ).
- Zornia latifolia* Sm.
 Hierba, sufrutice. Sabanas, 10-250 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9337* (PORT); Maturín: *G. Davidse et al. 4550* (MO), *M. Zurita 65* (UOJ), *R. A. Pursell et al. 9054* (VEN); Piar: *R. A. Pursell et al. 8539* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4173, 4263* (UOJ); Uracoa: *W. Díaz 5895* (MO).
- Zornia reticulata* Sm.

Hierba. Sabanas secas, 120 m snm.

Aguasay: *M. Zurita* 36, 37 (UOJ); Caripe: *M. Zurita* 29, 30 (UOJ); Cedeño: *M. Zurita* 53, 54 (UOJ); Maturín: *C.D. Johnson* 3010 (MO), *A. Lárez y J. Mayz* 865 (UOJ); Piar: *M. Zurita* 58 (UOJ).

GENTIANACEAE (6 géneros, 8 especies)

Helia alata (Aubl.) Kuntze

Hierba. Morichales, matorrales, herbazales de pantanos, 50-200 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al.* 4801 (UOJ); Aguasay: *A. Fernández* 19534 (PORT); Bolívar: *A. Cañizares* 150 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 2564 (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado* 9215 (PORT); Uracoa: *W. Díaz* 5904 (GUYN).

Helia grandiflora (Aubl.) Kuntze

Hierba. Bosques semicaducifolios, 1300 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al.* 2564 (UOJ).

Coutoubea ramosa Aubl.

Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, 15 m snm.

Libertador: *C. E. Benítez* 825 (MY); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4197 (UOJ), *G. De Martino* SPB 576 (MYF).

Coutoubea spicata Aubl.

Hierba. Sabanas secas, 144 m snm.

Aguasay: *A. Lárez et al.* 3638 (UOJ), *F. Delascio* 19171 (GUYN).

Schultesia benthamiana Klotzsch ex Griseb.

Hierba. Herbazales, 140 m snm.

Aguasay: *A. Fernández* 13723 (MO); *A. Fernández* 19811 (PORT).

Voyria aphylla (Jacq.) Pers.

Hierba saprófita. Bosques de pantanos, 65 msnm.

Libertador: *W. Díaz & S. Elcoro* 2233 (MO).

Xestaea lisianthoides Griseb.

Hierba. Áreas intervenidas, cultivada, 830 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al.* 2877 (UOJ).

Zeltnera quitensis (Kunth) G.Mans.

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

GESNERIACEAE- Gesnerioideae (8 géneros, 12 especies)

Besleria connata C.V. Morton

Arbusto, sufrútice. Bosques siepreverdes, 240-360 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2511, 2512 (UOJ).

Endémica de Venezuela.

Besleria spinulosa C.V.Morton

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Endémica de Venezuela.

Codonanthe calcarata (Miq.) Chautems & Mat.Perret

Epífita. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla et al.* 1246 (UOJ).

Codonanthis crassifolia (H.Focke) Chautems & Mat.Perret

Epífita voluble.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008).

Columnnea microcalyx Hanst.

Arbusto epífita.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Columnnea sanguinea Hanst.

Epífita. Áreas intervenidas, 800 m snm.

Caripe: *G. Bunting* 2637 (MY).

Columnnea scandens L.

Hierba. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla et al.* 1272 (UOJ).

Columnnea spathulata Mansf.

Epífita. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.

- Caripe: *A. Lárez et al.* 3066 (UOJ).
Drymonia serrulata Mart.
 Trepadora. Bosques semicaducifolios, 300-580 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2513, 2514, 2516, *A. Lárez et al* 2665, *M. de Vásquez* 372 (UOJ); *Piar: J. Calzadilla* 4457 (UOJ).
Glossoloma ichthyoderma (Hanst.) J.L.Clark
 Hierba epífita.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
Kohleria hirsuta Regel
 Hierba. Bosques semicaducifolios, bosques siempreverdes, 240-1400 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al.* 4721 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 2588, 3013 (UOJ).
Rhytidophyllum cumanense (Hanst.) L. E. Skog
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1100 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark* 61886 (VEN).
GESNERIACEAE-Gloxinieae (2 géneros, 2 especies)
Amalophyllum caripense (Klotzsch & Hanst.) Boggan, L.E.Skog & Roalson
 Hierba litófila. Bosques nublados,
 Caripe: *Moritz* 409 Holotipo (B).
 Endémica de Venezuela (Monagas).
Sinningia elatior (Kunth) Chautems
 Sufrútice.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
HERNANDIACEAE (1 género, 1 especie)
Hernandia guianensis Aubl. Cocojoro
 Árbol. Bosques de pantanos, 0-20 m snm.
 Maturín: *L. Aristeguieta et al.* 7230 (VEN), *A. Lárez y C. Lárez* 3249, 3274, *A. Lárez y N. Alcorcés* 4006 (UOJ)
HUMIRIACEAE (1 género, 1 especie)
Humiria balsamifera Aubl.
 Árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
HYDROLEACEAE (1 género, 1 especie)
Hydrolea spinosa L.
 Sufrútice, hierba. Herbazales de pantanos, 50-160 m snm.
 Maturín: *A. Lárez* 3750 (UOJ), *R. A. Pursell et al.* 8488 (VEN).
HYPERICACEAE- Hypericoideae (1 género, 8 especies, 2 sub especies)
Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana subsp. *dealbata* (Kunth) Ewan Lacre
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, 560 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al.* 4691 (UOJ); Bolívar: *A. Cañizares* 173 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 2748 (UOJ);
 Punceres: *A. Cañizares* 262 (UOJ).
Vismia baccifera subsp. *ferruginea* (Kunth) Ewan
 Arbusto. Matorrales, sabanas, 160 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al.* 3539 (UOJ).
Vismia cayennensis (Jacq.) Pers. Lacre blanco
 Árbol, arbusto. Morichales, 50-200 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al.* 4764 (UOJ); Aguasay: *F. Delascio* 19175 (GUYN); Caripe: *W. Hahn y F. Grifo* 3410 (MO); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9404 (PORT); Maturín: *A. Lárez et al.* 3400; Sotillo: *A. Lárez et al.* 4521 (UOJ); Uracoa: *W. Díaz* 5932 (GUYN).
Vismia gracilis Hieron.
 Árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
Vismia guianensis (Aubl.) Pers.
 Arbusto. Morichales, matorrales en sabanas, áreas intervenidas, 150-190 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández* 19629 (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9360 (PORT); Maturín: *A. Gentry et al.* 10777 (MO).
Vismia latifolia (Aubl.) Choisy

- Árbol. Morichales, 60 m snm.
Maturín: C. E. Benítez 815 (MY).
- Vismia laxiflora* Rchb.f
Árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Vismia lindeniana* Decne. ex Turcz.
Árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Vismia macrophylla* Kunth Lacre
Árbol, arbusto. Bosques ribereños, bosques de pantanos, 4-12 m snm.
Maturín: A. Lárez *et al.* 3336, 3370, 3848 (UOJ).
- Vismia sprucei* Sprague
Arbusto. Orillas de lagunas, 8-20 m snm
Sotillo: A. Lárez *et al.* 4077 (UOJ); Uracoa: W. Díaz 5903 (GUYN).
- KRAMERIACEAE (1 género, 1 especie)**
- Krameria ixine* Loefl. Cadillo
Sufrutice. Sabanas secas, 30-60 m snm.
Sotillo: A. Lárez *et al.* 4209, 4213, 4224, 4407 (UOJ).
- LACISTEMATACEAE (1 género, 1 especie)**
- Lacistema aggregatum* (P. J. Bergius) Rusby Cafecito
Árbol, arbusto. Bosques de pantanos, morichales, matorrales, 50-200 m snm.
Aguasay: A. Fernández 19558 (PORT); Sotillo: L. Aristeguieta y A. Vera 7572 (MO, VEN).
- LAMIACEAE-Ajugoideae (2 géneros, 7 especies, 1 variedad)**
- Aegiphila elata* Sw.
Arbusto trepador. Bosques semicaducifolios, 80 m snm.
Punceres: T. Lasser y V. Vareschi 4047 (VEN).
- Aegiphila integrifolia* (Jacq.) B. D. Jacks
Arbusto. Bosques ribereños, herbazales, 35-80 m snm.
Maturín: L. Aristeguieta 3916 (MO), J. Blandestein 448 (UOJ); Punceres: R. A. Pursell *et al.* 9338 (VEN).
- Aegiphila laxiflora* Benth.
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
Caripe: M. de Vásquez 228 (UOJ).
- Aegiphila mollis* Kunt
Arbusto. Sabanas intervenidas, 160 m snm
Ezequiel Zamora: A. Fernández *et al.* 9319 (MO), J. Steyermark *et al.* 114279 (MO).
- Aegiphila mollis* var. *intermedia* Moldenke
Arbusto. Bosques caducifolios y semicaducifolios.
Monagas: S. López-Palacios 2988 (MERF).
- Aegiphila quinduensis* (Kunth) Moldenke
Arbusto o árbol. Bosques caducifolios, 1000-1100 m snm
Caripe: P. Lau 36 (MO).
- Amasonia campestris* Moldenke
Arbusto. Sabanas, 10-160 m snm.
Aguasay: A. Fernández 13672 (PORT); Ezequiel Zamora: A. Fernández y M. A. Prado 9261 (PORT); Piar: J. Calzadilla 4408 (UOJ); Sotillo: A. Lárez *et al.* 4237, 4280, 4452 (UOJ).
- Amasonia obovata* Gleason
Sufrutice. Bosques semicaducifolios, 208 m snm.
Piar: A. Lárez *et al.* 4982 (UOJ).
- LAMIACEAE- Lamioideae (3 géneros, 3 especies)**
- Leonotis nepetifolia* (L.) R. Br. Juan sin calzoncillo
Hierba. Áreas intervenidas, 50-900 m snm.
Acosta: A. Lárez *et al.* 4895 (UOJ); Caripe: A. Lárez *et al.* 2412 (UOJ); Maturín: A. Lárez 3759 (UOJ).
- Leonurus japonicus* Houtt.
Hierba. Áreas intervenidas, 850 m snm.
Acosta: A. Lárez *et al.* 4887 (UOJ); Caripe: A. Lárez *et al.* 2545, 2933 (UOJ).
- Stachys fendleri* Briq.

Hierba. Bosques siempreverdes, 900 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2615* (UOJ).

LAMIACEAE- Nepetoideae (13 géneros, 33 especies)

Cantinoa colombiana (Epling) Harley & J.F.B.Pastore

Hierba. Maleza de cultivos, 840 m snm.

Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 169* (UOJ).

Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B. Pastore

Sufrútice. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2661* (UOJ).

Coleus amboinicus Lour. Spreng.

Orégano orejón

Hierba. Cultivada, asilvestrada, 300-580 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2636* (UOJ); Cedeño: *M. Heredia 7* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2762* (UOJ).

Eriopidion strictum (Benth.) Harley

Sufrútice. Sabanas arboladas, 70 m snm.

Libertador: *G. Davidse et al. 4610* (MO).

Hypenia salzmännii (Benth.) Harley

Sufrútice, hierba. Sabanas, áreas intervenidas, orillas de caminos, 50-200 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19607* (PORT); Cedeño: *M. Ramia et al. 3800* (VEN); Ezequiel Zamora: *A.*

Fernández y S. Godoy 10174 (PORT); Libertador: *A. Fernández et al. 30429* (UOJ), *R. Gonto y A. Fernández*

1266 (VEN); Santa Bárbara: *A. Fernández y S. Godoy 10243* (PORT); Sotillo: *A. Lárez et al. 4294* (UOJ);

Uracoa: *W. Díaz 5926* (GUYN).

Hyptis atrorubens Poit.

Hierba rastrera. Morichales, sabanas secas, herbazales de pantanos, 93-240 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19523* (PORT); Bolívar: *A. Cañizares 163* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2656, 2754*

(UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9532* (PORT); Libertador: *A. Fernández et al. 30413*(UOJ);

Maturín: *F. Delascio 19224* (GUYN); Punceres: *A. Cañizares 70* (UOJ).

Hyptis brachiata Briq.

Sufrútice. Sabanas, 40 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9236* (PORT); Maturín: *A. Vera y L. Leonett 4149* (UOJ).

Hyptis brevipes Poit.

Hierba. Areas intervenidas, 900 m snm

Caripe: *A. Mejías y A. Lárez s/n* (UOJ).

Hyptis capitata Jacq.

Hierba. Orillas de carreteras, 800 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2769a* (UOJ).

Hyptis conferta Pohl ex Benth.

Sufrútice. Sabana de Trachypogon, 10 m snm.

Libertador: *G. Davidse et al. 4599* (MO).

Hyptis hirsuta Kunth

Sufrútice. Sabanas, áreas intervenidas, 160 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 13716* (MO); *A. Fernández 19609* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.*

9318 (PORT).

Hyptis lantanifolia Poit.

Hierba. Sabanas, 900 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2753* (UOJ).

Hyptis microphylla Pohl ex Benth.

Sufrútice, hierba. Sabanas, 40 m snm.

Maturín: *M. Ramia et al. 3845* (UOJ).

Hyptis microsphaera Epling

Sufrútice. Alrededores de laguna, 40 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3878* (UOJ).

Hyptis mutabilis Briq.

Mastrantillo

Sufrútice. Áreas intervenidas, 160-900 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2661* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10089* (PORT).

Hyptis pectinata Poit. Mastranto

Sufrútice, hierba. Áreas intervenidas, 950 m snm.

- Acosta: *A. Lárez et al. 4844* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2749, 2888* (UOJ).
Hyptis recurvata Poit.
 Hierba. Sabanas, 67 m snm.
 Maturín: *A. Lárez 3161* (UOJ).
Hyptis sidifolia (L'Hér.) Briq.
 Sufrútice. Laderas de cerros, siembras de café, 1.100 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2799* (UOJ).
Hyptis sinuata Pohl ex Benth.
 Hierba. Morichales, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9381* (PORT).
Lepechinia bullata (Kunth) Epling
 Sufrútice, hierba. Bosques nublados, 2000 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2268* (UOJ).
Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze Mastrantillo
 Sufrútice, hierba. Morichales, sabanas arbustivas. Herbazales de pantanos, áreas intervenidas, 5-1000 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 13738* (PORT); Caripe: *A. Lárez et al. 2434, 2521, 2649* (UOJ); Ezequiel Zamora:
A. Fernández y S. Godoy 10295 (PORT); Sotillo: *R. Gonto y A. Fernández 1347* (VEN).
Mentha spicata L. Hierba buena, menta
 Hierba. Cultivada, asilvestrada, 140-900 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2539* (UOJ).
Mentha x piperita L. Hierba buena, menta
 Hierba. Cultivada, asilvestrada, 140-1080 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2409* (UOJ); Cedeño: *M. Heredia 4* (UOJ); Maturín: *D. Gimón 7* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2886* (UOJ).
Mesosphaerum pectinatum (L.) Kuntze
 Sufrútice. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2888* (UOJ).
Mesosphaerum sidifolium (L'Hér.) Harley & J.F.B.Pastore
 Sufrútice. Bosques semicaducifolios, 1100 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2504, 2799* (UOJ).
Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze Mastranto
 Arbusto, sufrútice. Morichales, sabanas, áreas intervenidas, 150-200 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10231* (PORT); Libertador: *R. Gonto y A. Fernández 1269* (VEN);
 Santa Bárbara: *A. Fernández y S. Godoy 10231* (PORT); Uracoa: *A. Lárez et al. 4161* (UOJ)
Ocimum campechianum Mill. Albahaca morada, toronjil
 Hierba. Sabanas, áreas intervenidas, cultivada, 140-900 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2421, 2422* (UOJ), Maturín: *D. Gimón 19* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2887* (UOJ).
Origanum majorana L.
 Hierba. Asilvestrada, 1050 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2830* (UOJ).
Plectranthus scutellarioides R.Br. Corazón de hombre, perica
 Hierba. Cultivada, asilvestrada, maleza de cultivos, 60-1200 m snm.
 Caripe: *A. Vera y L. Leonett s.n.* (UOJ); Maturín: *A. Vera y L. Leonett s.n.* (UOJ).
Salvia angulata Benth. Hierba buena de monte
 Hierba. Maleza de cultivos, 1000 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4735, 4888* (UOJ); Caripe: *A. Lárez 2544, A. Mejías y A. Lárez 207* (UOJ).
Salvia occidentalis Sw. Hierba buena de monte, hierba buena burrera
 Hierba. Áreas intervenidas, 900 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2597, 2889* (UOJ).
Salvia rosmarinus Spenn. Romero
 Arbusto. Cultivada, asilvestrada, 1200 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2541* (UOJ).
Salvia tiliifolia Vahl.
 Hierba erecta. Maleza de cultivos, 900 m snm.
 Caripe: *A. Lárez 821* (UOJ).

LAMIACEAE- Scutellarioideae (1 género, 1 especie)

Scutellaria purpurascens Sw. Hierba buena montañera
 Hierba. Áreas intervenidas, 950 m snm.
 Caripe: A. Lárez et al. 2389 (UOJ).

LAMIACEAE-Teucrioideae (1 género, 1 especie)

Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. Mil flores
 Arbusto, sufrútice. Cultivada, asilvestrada, 600-900 m snm.
 Caripe: A. Lárez et al. 2460 (UOJ).

LAMIACEAE- Viticoideae (1 género, 2 especies, 1 variedad)

Vitex capitata Vahl
 Árbol. Bosques, morichales, 150-580 m snm.
 Maturín: W. Díaz s/n (UOJ); Piar: J. Calzadilla 991 (UOJ).

Vitex compressa Turcz.
 Árbol. Bosques, 360 m snm.
 Piar: J. Calzadilla 4668 (UOJ).

Vitex orinocensis var. *multiflora* (Miq.) Huber
 Arbusto.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

LAURACEAE (10 géneros, 31 especies)

Aiouea montana (Sw.) R.Rohde Laurel amarillo
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 1100-1200 m snm.
 Acosta: W. Meier et al. 3581 (VEN); Caripe: A. Lárez et al. 2777, 2793, 2841 (UOJ), L. Little & P. Petit 16052 (VEN), M. de Vásquez 276 (UOJ).

Aniba citrifolia (Nees) Mez
 Árbol. Remanentes de bosques siempreverde, 1150 m snm.
 Caripe: C. Bosque 60 (MO).

Aniba sp.
 Árbol. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm
 Caripe: J. Calzadilla et al. 1282 (UOJ).

Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch & H.Karst. ex Meisn.) Sachiko Nishida
 Árbol. Bosque siempreverde 1100 m snm.
 Caripe: C. Bosque s/n 9, P. Lau 16 (MO).

Cassytha filiformis L. Fideo
 Hierba parásita. Morichales, matorrales, sabanas, herbazales, 600-1200 m snm.
 Aguasay: A. Fernández 19457 (PORT); Caripe: A. Lárez et al. 2988 (UOJ); Maturín: A. H. Gentry et al. 10769 (VEN); Piar: J. Calzadilla 2436 (UOJ); Sotillo: A. Lárez et al. 4060, 4517 (UOJ), C. E. Benítez 3291 (MY); Uraoa: A. Castillo 1668 (VEN).

Endlicheria multiflora (Miq.) Mez
 Árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Licaria armeniaca (M. Nees) Kosterm. Angelino
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 50 m snm.
 Maturín: L. Aristeguieta et al. 7244 (VEN).

Nectandra baccans Mez
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 1100-1400 m snm.
 Caripe: M. de Vásquez 179 (UOJ).

Nectandra cuspidata M. Nees & Mart.
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 600 m snm.
 Acosta: L. Leonett s/n (UOJ).

Nectandra membranacea (Sw.) Griseb.
 Árbol. Bosque siempreverde, 1100 msnm.
 Caripe: C. Bosque 3 (MO).

Nectandra globosa Mez
 Arbusto. Bosques de pantanos, 10 m snm.
 Maturín: A. Lárez et al. 3506 (UOJ).

Nectandra hihua (Ruiz & Pav.) Rohwer

- Árbol. Bosques nublados, Arbustales, 850 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 61979* (VEN).
- Nectandra laurel* Klotzsch ex Nees Manteca
Árbol. Bosques nublados, 1100 m snm.
Caripe: *C. Bosque CB-18, CB-35* (MO), *L. Little & P. Petit 16050* (VEN).
- Nectandra membranacea* (Sw.) Griseb.
Árbol. Bosques nublados, 1150 m snm.
Caripe: *C. Bosque CB-5, W. Meier 10769* (MO).
- Nectandra pearcei* Mez Cabalonga
Árbol. Bosques semicaducifolios, 800 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2375* (UOJ).
- Nectandra pichurim* (Kunth) Mez Angelino
Árbol. Bosques semicaducifolios, 156 m snm.
Maturín: *F. Delascio 19214* (GUYN).
- Nectandra turbacensis* M. Nees Laurel, marro
Árbol. Bosques semicaducifolios, espinares, 70 -830 m snm.
Acosta: *J. Calzadilla 1982*; Bolívar: *H. Pittier 14373* (VEN); Caripe: *W.J. Hahn y F. Grifo 3404* (MO), *J. A. Steyermark 62346* (VEN); Maturín: *R. A. Pursell et al. 8913* (VEN); Santa Bárbara: *J. A. Steyermark 61773* (VEN).
- Ocotea albigemma* C.K.Allen
Árbol. Bosques semicaducifolios, 750 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 62198* (VEN).
- Ocotea bofo* Kunth
Árbol. Bosques semicaducifolios, 920 m snm.
Caripe: *M. de Vásquez 363* (UOJ).
- Ocotea calophylla* Mez
Árbol. Bosques, 1500-2150 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 62116* (VEN).
- Ocotea canaliculata* Mez
Árbol. Bosques siempreverdes, 240-580 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2140* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4357* (UOJ).
- Ocotea floribunda* (Sw.) Mez Cabalonga
Árbol. Bosques nublados, 1500 m snm.
Caripe: *C. Bosque CB-33* (MO), *J. A. Steyermark 61855* (MO, VEN).
- Ocotea glomerata* (M. Nees) Mez Laurel
Árbol. Bosques ribereños, 59 m snm.
Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7253* (VEN).
- Ocotea karsteniana* Mez
Árbol. Bosques nublados, 1300-1500 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 61987* (VEN).
- Ocotea leucoxylon* (Sw.) Laness.
Árbol. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 3016* (UOJ).
- Ocotea myriantha* (Meisn.) Mez Pichirí
Árbol. Bosques nublados, 1200 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 3086* (UOJ).
- Persea americana* Mill. Aguacate
Árbol. Cultivada, asilvestrado, 140-900 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2693* (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al. 2693* (UOJ).
- Persea caerulea* (Ruiz & Pav.) Mez Aguacatillo
Árbol. Bosques semicaducifolios, 1000-1300 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2722, 3011* (UOJ), *R. A. Pursell et al. 8882* (VEN).
- Persea fendleri* van der Werff
Árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
Endémica de Venezuela.

Persea mutisii Kunth

Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, 1500-2180 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 62092* (VEN).

Pleurothyrium costanense van der Werff

Cabalonga

Árbol. Bosques semicaducifolios, 600-900 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 3041* (UOJ), *C. Bosque J-03*, *P. Lau 10 Paratipo* (MO).

Endémica de Venezuela.

LECYTHIDACEAE- Lecythidoideae (4 géneros, 7 especies)

Couroupita guianensis Aubl.

Árbol. Bosques semicaducifolios, 51-500 m snm.

Piar: *E. Vásquez y L. Medina 15* (UOJ); Punceres: *A. Lárez et al. 4364* (UOJ).

Couratari guianensis Aubl.

Árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Eschweilera subglandulosa Miers

Cacao, ollita

Árbol. Bosques semicaducifolios, 70-250 m snm.

Maturín: *R. Ortiz y A. Pieters 2026* (VEN); Santa Bárbara: *J. A. Steyermark 61757* (VEN).

Eschweilera tenax Miers

Árbol. Bosques semicaducifolios, 1500 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 62010* (VEN).

Eschweilera tenuifolia Miers

Árbol. Bosques de pantanos, 15 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4265* (UOJ).

Gustavia augusta L.

Árbol. Bosques semicaducifolios, 800-1100 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla et al. 1199* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4465* (UOJ).

Gustavia parviflora S.A.Mori

Cacao de monte

Árbol. Bosques ribereños, 240-600 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2527*, *A. Lárez et al. 2093, 2854* (UOJ); *Huber et al. 6341* (MYF).

Endémica de Venezuela.

LENTIBULARIACEAE (1 género, 5 especies)

Utricularia amethystina Salzm. ex A.St.-Hil. & Girard

Hierba epífita.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Utricularia hydrocarpa Vahl

Hierba hidrófita.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Utricularia foliosa L.

Hierba. Sabanas inundadas, 12 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3368* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4050, 4266* (UOJ).

Utricularia gibba L.

Hierba. Orillas de lagunas, 160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10216* (PORT); Maturín: *J. Steyermark et al. 115393* (MO).

Utricularia pusilla Vahl

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

LINDERNIACEAE (2 géneros, 2 especies)

Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltdl.

Hierba. Matas de sabanas, potreros, 160 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 13654* (PORT); Maturín: *H. Pittier 14716* (VEN).

Vandellia diffusa L.

Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, 245 m snm.

Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al. 8744* (VEN).

LOASACEAE- Gronovioideae (1 género, 1 especie)

Gronovia scandens L.

Trepadora. Áreas intervenidas, 300-900 m snm.

Acosta: *A. Lárez 4343* (UOJ); Caripe: *J. F. Pereira et al. 63* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4324* (UOJ).

LOASACEAE- Loasoideae (2 géneros, 3 especies)

Klaprothia fasciculata (C.Presl.) Poston

Hierba. Maleza de cultivos, 800 m snm.

Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 209* (UOJ).

Klaprothia mentzelioides Kunth

Hierba. Áreas intervenidas, 530 m snm.

Acosta: *A. Lárez 4342* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 3132* (UOJ).

Mentzelia scabra Kunth

Sufrútice voluble. Bosque semicaducifolio, 900 m snm.

Caripe: *G. S. Bunting 2654* (MO).

LOGANIACEAE (2 géneros, 3 especies)

Spigelia anthelmia L.

Lombricera

Hierba. Chaparrales, matorrales, 130-300 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al.* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 19771* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Lárez et al. 3712* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4985* (UOJ); Punceres: *A. Cañizares 244* (UOJ).

Spigelia hamelioides Kunth

Sufrútice. Maleza de cultivos, 459 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4644* (UOJ).

Strychnos fendleri Sprague & Sandwit

Árbol, arbusto. Bosques caducifolios, 420 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 4350* (UOJ).

LORANTHACEAE (5 géneros, 10 especies)

Oryctanthus alveolatus (Kunth) Kuijt

Sufrútice hemiparásito. Bosques, 12 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3994, 4000* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4461* (UOJ).

Oryctanthus occidentalis Eichler

Sufrútice hemiparásito. Bosques, 12 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4079* (UOJ).

Passovia pedunculata (Jacq.) Kuijt

Guate de pajarito

Trepadora hemiparásita. Bosques de pantanos, 4-1050 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2475* (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al. 3410* (UOJ), Sotillo: *A. Lárez et al. 4570* (UOJ);

G. Agostini y T. Agostini 1688 (MO).

Passovia pyrifolia (Kunth) Tiegh.

Trepadora hemiparásita. Bosques siempreverdes, 15 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4448, 4460* (UOJ).

Phthirusa stenophylla Eichler

Sufrútice hemiparásito. Bosques semicaducifolios, 208 m snm.

Piar: *A. Lárez et al. 4961* (UOJ).

Psittacanthus rhynchanthus (Benth.) Kuijt

Arbusto hemiparásito.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Psittacanthus eucalyptifolius (Kunth) G. Don

Sufrútice hemiparásito. Bosques semicaducifolios, 856 m snm.

Caripe: *L. Aristigueta 1723* (NY).

Psittacanthus wurdackii (Rizzini) Kuijt

Sufrútice hemiparásito. Bosques semicaducifolios, 258 m snm.

Santa Bárbara: *B. Maguire et al. 27214* (F, NY, US).

Struthanthus gracilis (Gleason) Steyerm. & Maguire

Sufrútice hemiparásito. Áreas intervenidas, 240 m snm.

Piar: *J. Rodríguez, 013* (UOJ).

Struthanthus phillyreoides (Kunth) G. Don

Sufrútice hemiparásito. Bosques ribereños, sabanas, 20-160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10159* (PORT), Maturín: *L. Aristigueta y A. Vera 7498* (UOJ).

LYTHRACEAE- Lythroideae (4 géneros, 9 especies)

Cuphea denticulata Kunth

Hierba meona, tabaquito

- Hierba. Bosques semicaducifolios, 500-600 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4797* (UOJ); Caripe: *O. Huber et al. 6319* (VEN), *A. Lárez et al. 2398* (UOJ)
- Cuphea elliptica* Koehne ex Engl.
 Sufrútice. Áreas intervenidas, cultivos, 200-1200 m snm.
 Bolívar: *A. Cañizares 89* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 3612* (UOJ).
- Cuphea gracilis* Kunth
 Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, áreas intervenidas, 150-190 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19635* (PORT).
- Cuphea ignea* A. DC.
 Sufrútice. Bosques semicaducifolios, 1050 m snm.
 Caripe: *A. Fernández 20* (UOJ).
- Cuphea melvilla* Lindl. Cigarro, tabaquito
 Arbusto, sufrútice. Morichales, herbazales de pantanos, orillas de caños, 30-210 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19586* (PORT); Bolívar: *A. Cañizares 225* (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al. 3517, 3741* (UOJ), *R. Ortiz y A. Pieters 2013* (VEN); Uracoa: *R. Gonto y A. Fernández 1328* (VEN).
- Cuphea micrantha* Kunth Hierba meona
 Sufrútice, hierba. Áreas intervenidas, 70 - 1100 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 264* (UOJ); Maturín: *C. E. Benítez 797* (MY).
- Lagerstroemia speciosa* Pers. Flor de la reina
 Árbol. Cultivada, asilvestrada, 40 m snm.
 Maturín: *F. Tineo 5* (UOJ).
- Pehria compacta* Sprague Falso melero
 Árbol, arbusto. Bosques, matorrales, 1200 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2695, 2846* (UOJ), *G. Bunting 4348* (VEN).
- Rotala ramosior* (L.) Koehne
 Sufrútice. Herbazal de pantano, 75 m snm.
 Sotillo: *J. A. Steyermark 115373* (MO).
- LYTHRACEAE-Punicoideae (1 género, 1 especie)**
- Punica granatum* L. Granada, granado
 Arbusto. Cultivada, asilvestrada, 400-900 m snm.
 Caripe: *J. Quijada 24* (UOJ).
- MALPIGHIACEAE- Byrsonimoideae (1 género, 5 especies)**
- Byrsonima coccolobifolia* Kunth
 Arbusto. Matorrales, sabanas, 150-580 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19446* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10097* (PORT); Piar: *J. Calzadilla 4322* (UOJ).
- Byrsonima crassifolia* Kunth Manteco
 Arbusto. Matorrales, sabanas, sabanas arbustivas, 130-160 m snm.
 Aguasay: *F. Delascio 19177* (GUYN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9391* (PORT); Libertador: *R. Gonto y A. Fernández 1297* (VEN); Maturín: *J. Calzadilla 525* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 3948, 4433* (UOJ).
- Byrsonima spicata* Rich. ex Kunth Manteco
 Árbol, arbusto. Bosques, matorrales, 60-90 m snm.
 Maturín: *J. Calzadilla 228* (UOJ); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4021* (VEN).
- Byrsonima stipulacea* A. Juss.
 Árbol. Sabanas, 150 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9264* (PORT).
- Byrsonima verbascifolia* Rich. ex Juss.
 Arbusto. Sabanas, 160 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19449* (PORT); Maturín: *R. A. Pursell et al. 8554* (UOJ); Punceres: *L. Cárdenas 1010* (MY), Sotillo: *A. Lárez et al. 4437, 4505* (UOJ).
- MALPIGHIACEAE- Malpighioideae (8 géneros, 14 especies)**
- Banisteriopsis alternifolia* (Steyerm.) B. Gates
 Trepadora leñosa. Bosques nublados, 1100-1200 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark 61914* (VEN).
- Banisteriopsis muricata* (Cav.) Cuatrec.
 Arbusto trepador.

- Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
Bunchosia argentea DC. Cereza de montaña, cereza montañera
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1100-1200 m snm.
 Caripe: A. Lárez *et al.* 2476 (UOJ), J. A. Steyermark 61920 (VEN).
Bunchosia odorata Juss.
 Arbusto. Bosques, matorrales, 100-125 m snm.
 Piar: R. A. Pursell *et al.* 8856 (VEN).
Heteropterys complicata (Kunth) W.R.Anderson & C.Davis
 Arbusto. Orillas de lagunas, 6 m snm.
 Sotillo: A. Lárez *et al.* 4049 (UOJ).
Heteropterys macradena (DC.) W.R.Anderson
 Trepadora leñosa. Bosques de pantanos, 10 m snm.
 Bolívar. A. Castillo 862 (MO).
Heteropterys macrostachya A. Juss.
 Trepadora leñosa. Bosques de pantanos, 5 m snm.
 Maturín: A. Lárez *et al.* 3434 (UOJ).
Hiraea fagifolia A. Juss.
 Trepadora leñosa. Morichales, 9 m snm.
 Maturín: A. Lárez *et al.* 3523 (UOJ).
Mascagnia ovatifolia (Kunth) Griseb.
 Trepadora leñosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
Mascagnia sepium Griseb.
 Trepadora leñosa. Bosques ribereños, 69 m snm.
 Maturín: J. Calzadilla 469 (UOJ).
Niedenzuella acutifolia (Cav.) W.R.Anderson
 Trepadora leñosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
Stigmaphyllon puberum A. Juss. Quasa
 Trepadora leñosa. Bosques de pantanos, 4-7 m snm.
 Maturín: A. Lárez y C. Lárez 3282, 3310(UOJ).
Stigmaphyllon sinuatum A. Juss.
 Trepadora leñosa. Bosques siempreverdes, bosques ribereños, 60 -70 m snm.
 Maturín: C. E. Benítez 872 (MY), J. Calzadilla 546 (UOJ).
Tetrapteryx discolor DC.
 Trepadora leñosa. Bosques caducifolios, 300 m snm.
 Piar: J. Calzadilla 4437 (UOJ).
- MALVACEAE –Bombacoideae (4 géneros, 6 especies)**
- Ceiba pentandra* (L.) Gaertn.
 Árbol. Bosques semicaducifolios, bosques siempreverdes, 182 m snm.
 Piar: A. Lárez *et al.* 4954 (UOJ).
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. Balso
 Árbol. Bosques semicaducifolios, cultivada, 240-360 m snm.
 Caripe: A. Lárez *et al.* 2196 (UOJ).
Pachira aquatica Aubl. Cacagüillo, cacao cimarrón, cacao de agua, cacao de mono, castaño de monte
 Árbol, arbusto. Bosques de pantanos, bosques de manglares, bosques ribereños, 4-7 m snm.
 Maturín: A. Lárez *et al.* 3328, 3386, A. Lárez y C. Lárez 3245, 3263, 3278 (UOJ), F. Tamayo: 3509 (MO, VEN).
Pachira insignis (Sw.) Savigny Castaño, castaño de monte
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 10-800 m snm
 Caripe: A. Lárez *et al.* 3008, 3046 (UOJ); Maturín: A. Castillo 731 (VEN).
Pachira trinitensis Urb.
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 1100 m snm.
 Caripe: M. de Vásquez 273 (UOJ), J. A. Steyermark 61891 (VEN).
Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand
 Árbol. Bosques caducifolios, 320 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 4800* (UOJ).

MALVACEAE -Byttnerioideae (5 géneros, 17 especies)

Ayenia genistella (Triana & Planch.) Christenh. & Byng

Sufrútice. Herbazales de pantanos, orillas de lagunas, 50-200 m snm.

Maturín: *L. Cumana 782* (IRBR); Punceres: *L. Cárdenas 1014* (MY).

Ayenia scabra (L.) Christenh. & Byng.

Arbusto, sufrútice. Bosques ribereños, morichales, 80-300 m snm.

Maturín: *J. Calzadilla 849* (UOJ), *J. Rondón 126* (IRBR).

Byttneria catalpifolia Jacq.

Trepadora. Bosques caducifolios, 300-580 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 2355* (UOJ).

Guazuma ulmifolia Lam.

Guácimo

Árbol, arbusto. Bosques ribereños, matorrales, 10-850 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19754* (PORT); Caripe: *A. Lárez et al. 2999* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A.*

Fernández y M. A. Prado 9164 (PORT); Maturín: *J. Flores s.n.* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2740* (UOJ);

Punceres: *M. Vásquez 740* (UOJ); Sotillo: *W. Díaz 6770* (GUYN).

Melochia arenosa Benth.

Sufrútice. Herbazales de pantanos, 10 m snm.

Maturín: *G. Davidse et al. 4572* (MO); *M. Ramia et al. 3734* (UOJ), *J. Rondón 74* (IRBR).

Melochia caracasana Jacq.

Escoba

Sufrútice, hierba. Matorrales, maleza de cultivos, 200 m snm.

Cedeño: *J. Flores s.n.* (UOJ).

Melochia manducata C.Wrigh.

Sufrútice. Maleza de cultivos, 62 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares 76* (IRBR).

Melochia nodiflora Sw.

Sufrútice. Sabanas, áreas intervenidas, 10 - 120 m snm.

Maturín: *R. A. Pursell et al. 8208* (VEN).

Melochia parvifolia Kunth

Sufrútice. Matorrales, sabanas, 160-180 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 13757* (PORT); Cedeño: *J. Flores s.n.* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado 9206* (PORT); Libertador: *E. Ijjasz 549* (UOJ); Maturín: *L. Azócar 2c* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4474* (UOJ).

Melochia pilosa (Mill.) Fawc. & Rendle

Sufrútice. Áreas intervenidas, 1200 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 3080* (UOJ).

Melochia pyramidata L.

Bretónica

Sufrútice. Matorrales, 40 m snm.

Punceres: *A. Cañizares 97* (UOJ).

Melochia spicata (L.) Fryxell

Arbusto. Morichales. 35 m snm.

Maturín: *J. Calzadilla 627* (UOJ).

Melochia tomentosa L.

Bretónica

Sufrútice. Sabanas, áreas intervenidas, 50-200 m snm.

Maturín: *J. Rondón 969* (IRBR); Ezequiel Zamora: *E. Ijjasz 712* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4233, 4418* (UOJ), Uraoa: *W. Díaz 5897* (GUYN).

Melochia villosa (Mill.) Fawc. & Rendle

Sufrútice. Maleza viaria, 60 m snm.

Maturín: *J. Rondón 970* (IRBR), *M. Ramia et al. 3758* (UOJ).

Waltheria berteroi (Spreng.) J.G.Saunders

Arbusto.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Waltheria indica L.

Sufrútice. Matorrales, sabanas, áreas intervenidas, 50-200 m snm.

Aguasay: *A. Fernández* 13744 (PORT); Cedeño: *J. Flores s.n.* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado* 9167 (PORT); Libertador: *R. Gonto y A. Fernández* 1277 (UOJ); Maturín: *Rodríguez y A. Vera* 81 (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4419, 4465 (UOJ); Uracoa: *W. Díaz* 5864 (GUYN).

Waltheria involucrata Benth.

Arbusto. Sabanas, 40 m snm.

Maturín: *J. Rondón* 063 (IRBR).

MALVACEAE -Grewioideae (4 géneros, 7 especies)

Apeiba petoumo Aubl.

Árbol. Bosques siempreverdes.

Monagas: *F. Tamayo* 3511 (VEN).

Apeiba tibourbou Aubl.

Árbol. Bosques caducifolios, 360 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta* 7540 (UOJ); Piar: *J. Calzadilla* 4694 (UOJ).

Heliocarpus americanus L.

Majagua

Árbol. Bosques, matorrales, 1100 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al.* 4884 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 2720, 2738 (UOJ).

Luehea candida (Moc. & Sessé ex DC.) Mart.

Árbol. Bosques caducifolios, 350 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera* 7513 (UOJ), Piar: *J. Calzadilla* 4025 (UOJ).

Triumfetta bogotensis DC.

Cadillo de perro

Arbusto. Bosques ribereños, 69 m snm.

Maturín: *J. Calzadilla* 466 (UOJ).

Triumfetta lappula L. Cadillo

Arbusto. Matorrales, maleza de cultivos, 160 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al.* 4667 (UOJ); Aguasay: *A. Fernández* 19649 (PORT); Bolívar: *A. Cañizares* 124 (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy* 10138 (PORT).

Triumfetta semitriloba Jacq.

Cadillo de burro

Arbusto. Áreas intervenidas, 800- 1200 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark* 61822 (MO), *A. Lárez et al.* 2802 (UOJ); Punceres: *A. Lárez y J. Marcano* 4134 (UOJ).

MALVACEAE -Helicterioideae (1 género, 3 especies)

Helicteres baruensis Jacq.

Arbusto. Bosques ribereños, 320-580 m snm.

Piar: *M. Vásquez* 74 (UOJ).

Helicteres guazumifolia Kunth

Tornillo

Arbusto. Bosques caducifolios, morichales, matorrales, sabanas arboladas, 5-190 m snm.

Aguasay: *A. Fernández* 19658 (PORT); Cedeño: *A. Lárez* 4332, *M. Vásquez* 757 (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado* 9238 (PORT); Maturín: *L. Azócar* 2b (UOJ); Sotillo: *R. Gonto y A. Fernández* 1350 (VEN), *A. Lárez et al.* 4591 (UOJ).

Helicteres pentandra L.

Tornillo

Arbusto o árbol pequeño. Márgenes de bosques caducifolios y sabanas, 250 m snm.

Ezequiel Zamora: *L. Aristeguieta* 4044 (VEN).

MALVACEAE -Malvoideae (20 géneros, 53 especies, 2 sub especies, 1 variedad)

Abelmoschus moschatus Medik.

Algalia, almizclera

Sufrútice cultivado, asilvestrado. Bosques semicaducifolios, 830 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al.* 2457 (UOJ)

Abutilon bivalve (Cav.) Dorr

Arbusto, sufrútice. Herbazales de pantanos, 160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy* 10151 (PORT).

Abutilon giganteum (Jacq.) Sweet

Arbusto o árbolito. Bosques caducifolios, 173 m snm.

Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al.* 8277 (VEN).

Anoda acerifolia Cav.

Malva, violeta

Hierba. Bosques nublados, 1150 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al.* 2623, 2772 (UOJ).

Anoda cristata (L.) Schltldl.

- Hierba a sufrútice.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Briquetia spicata* (Kunth) Fryxell
 Sufrútice. Morichales, herbazales de pantanos, áreas intervenidas, 16 m snm.
 Maturín: *R. A. Pursell et al. 8094* (VEN).
- Cienfuegosia heterophylla* Garcke
 Sufrútice. Sabanas, 155 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19663* (PORT-UOJ); Cedeño: *A. Gentry y P. Berry 14883* (MO).
- Corchorus trilocularis* L.
 Sufrútice. Maleza de cultivos, 80 m snm.
 Cedeño: *A. Lárez 688* (UOJ).
- Gaya domingensis* Urb.
 Sufrútice. Sabanas secas, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10196* (PORT).
- Gaya gaudichaudiana* A.St.-Hil.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 221 m snm.
 Piar: *A. Lárez et al. 4672* (UOJ).
- Herissantia crispera* (L.) Brizicky
 Sufrútice. Matorrales, sabanas, 15 m snm.
 Cedeño: *A. Lárez 713* (UOJ); Maturín: *J. F. Pereira et al. 70* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4420* (UOJ).
- Hibiscus bifurcatus* Cav.
 Arbusto. Bosques de pantanos, 8 m snm
 Maturín: *A. Lárez y C. Lárez 3256* (UOJ)
- Hibiscus furcellatus* Desr.
 Arbusto. Lagunas, herbazales de pantanos, 10-190 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19657* (UOJ-PORT); Maturín: *J. Calzadilla 151* (UOJ); Sotillo: *W. Díaz 6768* (GUYN).
- Hibiscus radiatus* Cav. Corazón
 Arbusto. Cultivada, asilvestrada, 50-900 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2646* (UOJ); Maturín: *A. Lárez y C. Lárez 3291* (UOJ).
- Hibiscus x rosa-sinensis* L. Cayena
 Arbusto. Cultivada, asilvestrada, 20- 1200 m snm
 Caripe: *A. Lárez et al. 2430* (UOJ)
- Hibiscus sabdariffa* L. Corazón, flor de Jamaica
 Sufrútice. Cultivada, asilvestrada, 1200 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2500* (UOJ).
- Hibiscus sororius* L.
 Arbusto. Herbazales de pantanos, 6 m snm.
 Maturín: *A. Lárez y N. Alcorcés 4024* (UOJ), *R. Ortiz y A. Pieters 2066* (VEN).
- Hibiscus tiliaceus* L. subsp. *pernambucensis* (Arruda) A.Cast. Majagua de agua
 Arbusto. Bosques de pantanos, 5 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3385, 3467*; *A. Lárez y C. Lárez 3291* (UOJ)
- Malachra alceifolia* Jacq. Malva de monte
 Arbusto, sufrútice. Matorrales, sabanas, potreros, 70-1200 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4324, 4654* (UOJ); Bolívar: *A. Cañizares 190* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2528, 2925* (UOJ); Maturín: *E. Ijjász 552* (UOJ).
- Malachra fasciata* Jacq.
 Sufrútice. Maleza de cultivos, 459 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4655, 4662* (UOJ).
- Malvastrum americanum* (L.) Torr.
 Sufrútice. Matorrales, morichales, maleza de cultivos, sabanas. 55-450 m snm.
 Acosta: *A. Lárez 4335, A. Lárez et al. 4323* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 13748* (PORT); Bolívar: *F. Tamayo 3494* (VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10190* (PORT); Maturín: *A. Lárez 743* (UOJ), *J. Calzadilla 630* (VEN); Punceres: *A. Lárez et al. 4382* (UOJ).
- Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke.
 Hierba. Orillas de carreteras, 450 m snm.

- Acosta: *A. Lárez et al. 4331* (UOJ); Caripe: *A. Lárez 4335* (UOJ).
Pavonia cancellata Cav.
 Sufrútice rastrero. Matorrales, sabanas secas, 50-200 m snm.
 Cedeño: *M. Vásquez 751* (UOJ); Libertador: *R. Gonto y A. Fernández 1270* (VEN); Maturín: *J. Calzadilla 460* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4139* (UOJ); Santa Bárbara: *A. Fernández y S. Godoy 10236* (PORT); Sotillo: *A. Lárez et al. 4166* (UOJ); Uracoa: *W. Díaz 5881* (GUYN).
- Pavonia castaneifolia* A.St.-Hil. & Naudin
 Sufrútice.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Pavonia fruticosa* Faw. & Rendle
 Arbusto, sufrútice. Sabanas, 240-580 m snm.
 Bolívar: *A. Cañizares 193* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 3107* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4421* (UOJ).
- Pavonia paludicola* Nicolson ex Fryxell
 Arbusto. Bosques de pantanos, 4 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3439* (UOJ).
- Pavonia paniculata* Cav.
 Arbusto. Sabanas, áreas intervenidas, 12- 450 m snm.
 Caripe: *W.J. Hahn y F. Grifo 3409* (MO); Maturín: *R. A. Pursell et al. 8192* (UOJ).
- Pavonia schiedeana* Steud.
 Sufrútice. Bosques semicaducifolios, 1060 m snm.
 Caripe: *T. B. Croat 54328* (MO).
- Pavonia sepioides* Fryxell & Krapov.
 Arbusto. Bosque semicaducifolio 1060 m snm.
 Caripe: *T. B. Croat 54329* (MO).
- Pavonia sidifolia* Kunth
 Arbusto. Sabanas, áreas intervenidas, 60 m snm.
 Maturín: *J. Calzadilla 325* (UOJ).
- Pavonia spinifex* Cav.
 Arbusto. Áreas intervenidas, 800-1200 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2552, 3108* (UOJ).
- Peltaea sessiliflora* Standl.
 Arbusto. Morichales, matorrales, 130 m snm.
 Maturín: *A. Vera 4861* (UOJ).
- Peltaea trinervis* (Presl) Krapov & Cristobal
 Arbusto. Bosques ribereños, morichales, matorrales, herbazales de pantanos, 60- 160 m. snm
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9474* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 333* (UOJ), *G. Davidse et al. 4549* (MO).
- Pseudabutilon umbellatum* (L.) Fryxel
 Arbusto, sufrútice. Bosques ribereños, áreas intervenidas, 60 m snm.
 Maturín: *J. Calzadilla 395* (UOJ).
- Quararibea steyermarkii* Cuatrec.
 Árbol. Bosque ribereño, 850-1350 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark 61959* Tipo (F).
 Endémica de Venezuela.
- Sida acuta* Burm. f.
 Sufrútice. Matorrales, cultivos, 12 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4778* (UOJ); Cedeño: *A. Lárez 697* (UOJ); Piar: *A. Lárez 690* (UOJ).
- Sida aggregata* C. Presl.
 Arbusto. Sabanas, 15 m snm.
 Maturín: *A. Gentry et al. 10791* (MO); Sotillo: *A. Lárez et al. 4423* (UOJ).
- Sida angustissima* A.St.-Hil.
 Hierba o sufrútice. Sabanas arboladas, sabanas secas, 27 msnm.
 Aguasay: *R. Montes 2593* (MO), Sotillo: *A. Lárez et al. 4218, 4249, 4473* (UOJ).
- Sida ciliaris* L.
 Sufrútice rastrero. Matorrales, maleza de cultivos, 50-200 m snm.

- Aguasay: *A. Fernández 13648* (PORT); Maturín: *J. A. Steyermark et al. 115384* (MO); Sotillo: *A. Lárez et al. 4099, 4103, 4172* (UOJ); Uracoa: *W. Díaz 5876* (GUYN).
- Sida cordifolia* L. Escoba
Arbusto, sufrútice. Matorrales, sabanas, maleza de cultivos, 60 -1180 m snm.
Aguasay: *A. Lárez 515* (UOJ); Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 297* (UOJ); Cedeño: *A. Lárez 717* (UOJ); Maturín: *M. Vásquez 54* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4169, J. G. Marcano et al. 33* (UOJ).
- Sida glabra* Mill. Escoba
Sufrútice. Áreas intervenidas, maleza de cultivos, 40 m snm.
Bolívar: *A. Cañizares 205* (UOJ).
- Sida glomerata* Cav.
Arbusto. Sabanas, 15-160 m snm.
Bolívar: *A. Cañizares 159* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9166* (PORT); Maturín: *G. Davidse et al. 4570* (MO); *J. F. Pereira et al. 15* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4424* (UOJ).
- Sida linifolia* Cav.
Sufrútice. Morichales, sabanas arbustivas, 20-200 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4714* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 13722a* (PORT); Cedeño: *A. Lárez 716* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9282* (PORT), *A. Lárez et al. 3705* (UOJ); Libertador: *A. Fernández y R. Gonto 21087* (PORT); Santa Bárbara: *A. Fernández y S. Godoy 10237* (PORT); Sotillo: *A. Lárez et al. 4249* (UOJ); Uracoa: *W. Díaz 5877* (GUYN), *A. Fernández y R. Gonto 21136* (PORT).
- Sida rhombifolia* L. Escoba negra
Arbusto, sufrútice. Matorrales, sabanas, áreas intervenidas, 60 -1300 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4325, 4774* (UOJ); Bolívar: *A. Cañizares 205* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2479, 3621* (UOJ); Maturín: *E. Prada et al. 896* (UOJ); Piar: *A. Lárez et al. 3622* (UOJ); Punceres: *A. Lárez et al. 4379* (UOJ).
- Sida salviifolia* C. Presl
Sufrútice. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 3605* (UOJ).
- Sida serrata* R. Willd ex Spreng.
Sufrútice. Sabanas, maleza de cultivos, 12 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Lárez 779* (UOJ).
- Sida setosa* Mart. ex Colla
Sufrútice. Vegas de río, 80 m snm.
Punceres: *A. Lárez y J. Marcano 4120* (UOJ).
- Sida spinosa* L. Escoba
Sufrútice, hierba. Bosques semicaducifolios, sabanas, 12-950 m snm.
Caripe: *W. Hahn y F. Grifo 3407* (MO); *M. de Vásquez 116* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4171* (UOJ).
- Sida urens* L.
Sufrútice. Maleza de cultivos, 60- 1100 m snm.
Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 297* (UOJ); Maturín: *A. Lárez 729* (UOJ); Santa Bárbara: *A. Lárez 758* (UOJ).
- Sida viarum* A.St.-Hil.
Sufrútice. Matorrales, sabanas, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9555* (PORT).
- Sidastrum micranthum* (A.St.-Hil.) Fryxell Escoba
Arbusto, sufrútice. Morichales, matorrales, sabanas, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9322* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 3001* (UOJ).
- Sidastrum quinquenervium* (Duchass. ex Triana & Planch.) Baker f.
Sufrútice. Sabanas abiertas, 27 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al. 4221* (UOJ).
- Talipariti tiliaceum* (Arruda) Fryxell var. *pernambucense*
Arbusto. Herbazales de pantanos, 4-7 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3467* (UOJ).
- Urena lobata* L. Cadillo de perro
Sufrútice. Herbazales, 50-200 m snm.
Uracoa: *W. Díaz 5916* (GUYN).
- Urena lobata* subsp. *sinuata* (L.) Borss.Waalk. Cadillo de perro
Arbusto, sufrútice. Herbazales de pantanos, sabanas secas, 20 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares 101* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2542, 2553, 2658* (UOJ); Cedeño: *M. Heredia 9* (UOJ); Maturín: *D. Gimón 23* (UOJ); Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21068* (PORT).

Wissadula amplissima (Link) R.E. Fr.

Sufrútice. Sabanas secas, 160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10183* (PORT).

Wissadula contracta (Link) R. E. Fr.

Sufrútice. Márgenes de caminos y lugares abiertos.

Monagas: División de Algodón 128 (VEN).

Wissadula periplocifolia (L.) Thwaites

Sufrútice. Bosques caducifolios, bosques siempreverdes, matorrales, 20 – 580 m snm.

Aguasay: *A. Lárez et al. 3689* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4153* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4054* (UOJ);

Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21047* (PORT)

MALVACEAE -Sterculioideae (2 géneros, 3 especies)

Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.

Árbol. Bosques ribereños, 60 m snm.

Cedeño. R. A. *Puesell et al. 9013* (UOJ)

Sterculia pruriens (Aubl.) K. Schum.

Agrito, majagua

Árbol. Bosques de pantanos, 4-10 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 62218* (MO, VEN); Maturín: *A. Lárez et al. 3333, 3349, A. Lárez y C. Lárez 3250* (UOJ).

Theobroma cacao L.

Cacao

Árbol. Cultivada, escapada, 65-100 m snm.

Maturín: *C. Ruiz y L. Brito s/n* (UOJ).

MARCGRAVIACEAE- Marcgravioidae (1 género, 3 especies)

Marcgravia coriacea Vahl.

Farolito, uva de montaña

Trepadora leñosa. Bosques ribereños, 5 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3377, A. Lárez y N. Alcorcés 4017* (UOJ).

Marcgravia sororopaniana Steyerl.

Trepadora leñosa.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculosa de Venezuela (2008)

Endémica de Venezuela.

Marcgravia trianae Baill.

Trepadora. Bosques ribereños, 240-360 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2559* (UOJ).

MARCGRAVIACEAE- Noranteoideae (3 géneros, 3 especies)

Norantea guianensis Aubl.

Trepadora leñosa. Bosques de pantanos, 6 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3547, 3994, 4018* (UOJ).

Ruyschia tremadena (Ernst) Lundell

Trepadora leñosa. Bosques semicaducifolios, 1450 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 368* (UOJ).

Souroubea guianensis Aubl.

Trepadora. Bosques ribereños, 6-360 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2529* (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al. 3374, 3520* (UOJ).

MARTYNIACEAE (1 género, 1 especie)

Craniolaria annua L.

Escorzonera

Sufrútice. Áreas intervenidas, 100-160 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19682* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández 10874* (PORT); Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7495* (UOJ); Uracoa: *R. Gonto y A. Fernández 1331* (VEN).

MELASTOMATACEAE- Melastomatoideae (18 géneros, 72 especies)

Aciotis polystachya (Bonpl.) Triana

Sufrútice. Bosques ribereños, 60 m snm.

Maturín: *J. Calzadilla 1012* (UOJ).

Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana

Hierba. Bosque siempreverde, 25 m snm.

Bolívar: *L. Aristeguieta 3983* (MO).

- Acisanthera bivalvis* Cogn.
Hierba. Morichales, 320-580 m snm.
Maturín: *L. Cumana* y *P. Cabeza 843* (IRBR); Piar: *J. Calzadilla 1810* (UOJ).
- Acisanthera crassipes* (Naudin) J. Wurdack
Hierba. Orillas de caños, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9423* (VEN).
- Acisanthera quadrata* Pers.
Hierba. Morichales, 40 m snm.
Maturín: *L. Cumana 787* (IRBR).
- Acisanthera uniflora* (Vahl) Gleason
Hierba. Morichales, 155-360 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19537* (PORT); Caripe: *A. Lárez et al. 2376* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9378* (PORT); Maturín: *F. Delascio 19250* (GUYN), *M. Heredia 48* (MO).
- Arthrostemma alatum* Triana
Sufrútice. Maleza de cultivos, 1030 m snm.
Caripe: *A. Mejías* y *A. Lárez 146* (UOJ).
- Arthrostemma ciliatum* Pav. ex D. Don
Sufrútice. Maleza de cultivos, 40 m snm.
Bolívar: *A. Cañizares 230* (UOJ).
- Bellucia egensis* (DC.) Penneys, Michelang., Judd & Almeda
Árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Bellucia mespiloides* (Miq.) J.F. Macbr.
Árbol. Bosques semicaducifolios, 740 m snm.
Caripe: *F. Michelangeli* y *J. Alford 606* (VEN).
- Bellucia pentamera* Naudin
Árbol, arbusto. Bosques caducifolios, 30 m snm.
Maturín: *J. Calzadilla 908* (UOJ).
- Chaetogastra geitneriana* Schlttl.
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1100-2000 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla* y *A. Cova 2270* (UOJ), *W. Hahn* y *F. Grifo 3375* (K, MO, NY, US), *M. de Vásquez 195* (UOJ).
- Chaetogacra gracilis* (Bonpl.) DC
Arbusto, sufrútice. Morichales, herbazales de pantanos, 200-800 m snm.
Acosta: *J. Calzadilla 1413, 1414* (UOJ); Caripe: *J. Calzadilla 2379* (UOJ); Punceres: *A. Cañizares 83* (UOJ).
- Chaetogastra longifolia* (Vahl.) DC. Orozú
Arbusto, sufrútice. Bosques semicaducifolios, sabanas, 50-200 m snm.
Acosta: *J. Calzadilla 1407, J. Calzadilla* y *A. Cova 2517* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2797* (UOJ); Uracoa: *W. Díaz 5009* (GUYN).
- Clidemia bullosa* DC.
Arbusto. Bosques ribereños, 69-1000 m snm.
Caripe: *B. Rondón 232* (IRBR); Maturín: *J. Calzadilla 910* (UOJ).
- Clidemia capitellata* (Bonpl.) D. Don
Arbusto. Bosques ribereños, ecotonos morichales sabanas, 180 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19594* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández* y *M. A. Prado 9223* (PORT);
Maturín: *J. Calzadilla 345* (UOJ).
- Clidemia debilis* Crueg.
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1000-1300 m snm.
Caripe: *M. de Vásquez 151* (UOJ).
- Clidemia dentata* D. Don
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 240-580 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla* y *A. Cova 2519* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla et al. 1105* (UOJ).
- Clidemia hirta* D. Don
Arbusto. Bosques ribereños, morichales, matorrales, 60-1200 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19627* (PORT); Bolívar: *A. Cañizares 48* (UOJ); Caripe: *J. Calzadilla 742* (UOJ);
Maturín: *J. Calzadilla 356* (UOJ), Punceres: *A. Lárez* y *J. Marcano 4139* (UOJ).

- Clidemia sericea* D. Don
Arbusto. Bosques ribereños, Sabanas arboladas, 55-580 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10175* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 239* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 983* (UOJ).
- Clidemia strigillosa* (Sw.) DC.
Arbusto. Bosques ribereños, planicies cenagosas, 10-60 m snm.
Maturín: *A. Lárez y J. Calzadilla 1966* (UOJ).
- Comolia villosa* Triana
Arbusto. Bosques, bosques ribereños, sabanas, 70 m snm.
Maturín: *J. Calzadilla 952* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 949* (UOJ); Sotillo: *L. Aristeguieta 4063* (MO).
- Desmoscelis villosa* (Aubl.) Naudin
Sufrútice, hierba. Morichales, orillas de lagunas, 160 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19593* (PORT); Caripe: *J. Calzadilla 2378* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9470* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 661* (UOJ).
- Graffenrieda rotundifolia* (Bonpl.) DC.
Árbol o arbusto.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Graffenrieda sp.*
Arbusto. Bosques de pantanos, 4 m snm.
Maturín: *A. Lárez y N. Alcorcés 4026* (UOJ).
- Henriettea multiflora* Naud.
Arbusto. Bosques ribereños, 5 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3372* (UOJ).
- Henriettea ovata* (Cogn.) Penneys, Michelang., Judd & Almeda
Arbusto. Bosques ribereños, morichales, 55 m snm.
Maturín: *J. Calzadilla 561*(UOJ); Sotillo: *L. Aristeguieta 7573* (MO).
- Henriettea patrisiana* DC.
Árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Henriettea towarensis* (Cogn.) Penneys, Michelang., Judd & Almeda
Árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Marcetia taxifolia* DC.
Arbusto. Bosques siempreverdes, lomas arenosas, 1650 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2789* (UOJ).
- Meriania longifolia* (Naudin) Cogn.
Árbol. Bosques semicaducifolios, 740 m snm.
Caripe: *G. Bunting 2634* (MY), *F. Michelangeli y J. Alford 610* (VEN).
- Miconia acinodendron* (L.) Sweet
Arbusto. Alrededores de morichales, 40 m snm.
Libertador: *C. E. Benítez 824* (MY).
- Miconia acutifolia* Ule
Árbol o arbusto.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Miconia aeruginosa* Naudin Rabo de mula
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 800-1450 m snm.
Acosta: *J. Calzadilla 1392* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2983, M. de Vásquez 198* (UOJ).
- Miconia alata* (Aubl.) DC.
Arbusto. Bosques ribereños, 40 m snm.
Maturín: *J. Calzadilla y A. Cova 1907* (UOJ).
- Miconia albicans* (Sw.) Steud. Canilla e´venao
Árbol, arbusto. Morichales, matorrales, 15-580 m snm.
Aguasay: *A. Lárez et al. 3671* (UOJ); Maturín: *D. Seigler 11219* (MO; VEN); Piar: *J. Calzadilla 993* (UOJ), Sotillo: *A. Lárez et al. 4431, 4453, 4500* (UOJ).
- Miconia aplostachya* (Humb. & Bonpl.) DC.
Arbusto. Bosques ribereños, 50-580 m snm.

- Maturín: *M. Nee 17357* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 1807* (UOJ).
- Miconia arbutifolia* Naudin
 Arbusto. Bosques nublados, 2000 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla 2369* (UOJ).
 Endémica de Venezuela.
- Miconia argyrophylla* DC.
 Arbusto. Bosques ribereños, bosques de pantanos, 20-580 m snm.
 Maturín: *A. Lárez y J. Calzadilla 1956* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 1808* (UOJ).
- Miconia atropurpurea* Gamba & Almeda
 Sufrútice. Morichales, 55 m snm.
 Maturín: *J. Calzadilla 951* (UOJ).
- Miconia ciliata* (Rich.) DC.
 Arbusto. Morichales, 55 m snm.
 Maturín: *J. Calzadilla 70* (UOJ), *M. Heredia 28* (MO).
- Miconia chrysophylla* (Rich.) Urb.
 Árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Miconia curta* (Gleason) J. Wurdack
 Arbusto. Bosques caducifolios, 240-360 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2537* (UOJ); Maturín: *J. Calzadilla 870* (UOJ).
 Endémica de Venezuela.
- Miconia dodecandra* Cogn.
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 740-1400 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 292* (UOJ); *F. Michelangeli y J. Alford 614* (VEN).
- Miconia heteroclita* (Naudin) Michelang.
 Arbusto. Bosques ribereños, 13-55 m snm.
 Maturín: *J. Calzadilla 900* (UOJ).
- Miconia holosericea* (L.) DC
 Árbol. Bosques ribereños, 70 m snm.
 Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7264* (VEN).
- Miconia ibaguensis* Triana
 Arbusto. Bosques, 100-1200 m snm.
 Acosta: *J. Calzadilla 1411* (UOJ); Caripe: *J. Calzadilla 734* (UOJ); Maturín: *J. Calzadilla 370* (UOJ).
- Miconia lacera* (Bonpl.) Naudin
 Arbusto. Bosque semicaducifolio, 1200 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 64* (UOJ).
- Miconia minutiflora* (Bonpl.) DC.
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, 800-1400 m snm.
 Caripe: *A. Vera 1159* (UOJ).
- Miconia mirabilis* (Aubl.) L.O. Williams
 Árbol. Bosques siempreverdes, 740 m snm.
 Caripe: *F. Michelangeli y M. H. Alford 614* (MO).
- Miconia multispicata* Naudin
 Arbusto. Bosques nublados, 1400 m snm.
 Acosta: *J. Calzadilla 1410* (UOJ).
- Miconia nervosa* Triana
 Arbusto. Bosques ribereños, 240-360 m snm.
 Bolívar: *F. J. Breteler 5132* (MO); Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2489*, *A. Lárez et al 2053*, *E. Mudarra 68* (UOJ); Maturín: *J. Calzadilla 2395* (UOJ).
- Miconia nitens* Benth.
 Arbusto.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Miconia paupercula* Triana
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1000 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 303* (UOJ).
 Endémica de Venezuela.

- Miconia prasina* (Sw.) DC.
Arbusto. Morichales, 55 m snm.
Maturín: *J. Calzadilla y A. Cova 1908* (UOJ).
- Miconia punctata* (Desr.) D. Don ex DC.
Árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Miconia racemosa* (Aubl.) DC.
Arbusto. Bosques ribereños, morichales, 160-1000 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla 2377* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9316* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 881* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 994* (UOJ).
- Miconia rariflora* (Humb. & Bonpl.) Michelang.
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 750 m snm.
Acosta: *J. Calzadilla 1417* (UOJ).
Endémica de Venezuela.
- Miconia rubiginosa* (Bonpl.) DC. Oreja de tigre
Arbusto. Bosques caducifolios, 200 m snm.
Cedeño: *I. Malavé y H. Canales 005* (MO).
- Miconia rubra* (Aubl.) Mabb.
Arbusto.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Miconia rufescens* (Aubl.) DC.
Arbusto. Matorrales, sabanas, 320 m snm.
Piar: *J. Calzadilla 981* (UOJ).
- Miconia stenostachya* DC.
Arbusto. Bosques caducifolios, morichales, 50 m snm.
Maturín: *J. Calzadilla y A. Cova 1910* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 1809* (UOJ).
- Miconia stephananthera* Ule
Arbusto. Bosques ribereños, morichales, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9473* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 630* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 543* (UOJ).
- Miconia subhirsuta* (DC.) M. Gómez
Árbol. Bosques siempreverdes, 740 m snm.
Caripe: *F. Michelangeli y M. H. Alford 612* (MO).
- Miconia tocosa* (Desr.) Michelang.
Arbusto.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Miconia tomentosa* (Rich.) D. Don Camburín
Árbol. Bosques ribereños, 300 m snm.
Bolívar: *J. J. Buza 7597* (MO).
- Nepsera aquatica* Naudin
Hierba. Bosques ribereños, morichales, 150-580 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9224* (PORT); Maturín: *F. Delascio 19195* (GUYN); Piar: *J. Calzadilla 1808* (UOJ).
- Pleroma urvilleanum* (DC.) P.J.F. Guim & Michelang.
Arbusto. Cultivada, 1200 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla 756, 758, 759, 1200* (UOJ)
- Pterolepis glomerata* (Rottb.) Miq.
Sufrútice, hierba. Morichales, 70-160 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla 2373* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9395* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 656* (UOJ); Uraoa: *G. Agostini y T. Agostini 1674* (MO).
- Pterolepis trichotoma* (Rottb.) Cogn.
Hierba. Bosques semicaducifolios, 300-700 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla 2375* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 1015* (UOJ).
- Rhynchanthera grandiflora* DC.
Arbusto, sufrútice. Morichales, sabanas, 160 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19478* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9233* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 134, A. Lárez et al. 3911* (UOJ); Punceres: *L. Cárdenas 1042* (MY).
Tibouchina aspera Aubl.
 Arbusto. Matorrales húmedos, 15-50 m snm.
 Maturín: *G. Davidse et al. 4594, L. Ruiz-Terán y S. López-Palacios 9658, J. A. Steyermark et al. 115390* (MO); *F. Delascio 19203* (GUYN); Sotillo: *G. De Martino et al. SPB 107* (MYF), Uracoa: *G. Agostini y T. Agostini 1666* (MO).

MELASTOMATACEAE- Olisbeoideae (1 género, 2 especies)

Mouriri guianensis Aubl.

Árbol, arbusto. Bosques, 50 m snm.

Maturín: *J. Calzadilla 1934* (UOJ).

Mouriri rhizophorifolia (DC.) Triana

Árbol. Bosques caducifolios, 350 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 4697* (UOJ).

MELIACEAE- Cedreloideae (2 géneros, 2 especies)

Carapa guianensis Aubl.

Carapa, carapo

Árbol. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2194, 2526, 3383* (UOJ), Maturín: *A. Lárez et al. 3524* (UOJ).

Cedrela odorata L.

Cedro

Árbol. Bosques semicaducifolios, 920 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 3079* (UOJ).

MELIACEAE- Melioideae (4 géneros, 11 especies)

Guarea guidonia (L.) Sleumer

Árbol. Bosques semicaducifolios, 20-360 m snm.

Caripe: *A. Cova 102* (UOJ); Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21059* (PORT).

Guarea kunthiana A.Juss.

Árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Guarea macrophylla Vahl

Árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Melia azedarach L.

Alelí

Árbol. Áreas intervenidas, 120 m snm.

Maturín: *E. Ijjász 704* (UOJ).

Ruagea pubescens H.Karst.

Árbol. Bosque ribereño, 50 m snm.

Maturín: *D. S. Seigler 11148* (MO)

Trichilia acuminata C.DC.

Árbol. Bosques semicaducifolios, 230 m snm.

Maturín: *M. Barrios y O. Briceño 10* (UOJ).

Trichilia martiana C.DC.

Arbusto. Bosques ribereños, 30 m snm.

Maturín: *D. S. Seigler 11154* (MO)

Trichilia micrantha Benth.

Omusebe

Árbol. Bosques de pantanos, 8 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3389, A. Lárez y C. Lárez 3387* (UOJ).

Trichilia pallida Sw.

Árbol. Bosques semicaducifolios, 240-400 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2145* (UOJ); Maturín: *M. Barrios y O. Briceño 1* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla s/n* (UOJ).

Trichilia pleeana C.DC.

Árbol. Bosques semicaducifolios, 320-581 m snm.

Bolívar: *A. Castillo 704* (MO); Piar: *J. Calzadilla s/n* (UOJ).

Trichilia quadrijuga Kunth.

Árbol. Bosques de pantanos, 7 m snm.

Maturín: *A. Lárez y C. Lárez 3376* (UOJ).

MENISPERMACEAE- Menispermoideae (5 géneros, 6 especies)

- Abuta grandifolia* (Mart.) Sandwith
Trepadora. Bosques semicaducifolios, 150-190 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19636* (PORT).
- Cissampelos glaberrima* A. St.-Hil.
Trepadora herbácea. Bosques ribereños, 130 m snm.
Maturín: *J. Calzadilla 557* (UOJ).
- Cissampelos pareira* L. Astrologia, oreja e tigre
Trepadora herbácea. Bosques, matorrales, sabanas, 50-1450 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4688* (UOJ); Bolívar: *A. Cañizares 250* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2380, 2436* (UOJ); Punceres: *A. Lárez et al. 4374* (UOJ).
- Disciphania ernstii* Eichler
Trepadora.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Orthomene schomburgkii* (Miers) Barneby & Krukoff
Trepadora herbácea. Bosques ribereños, 8 m snm
Maturín: *A. Lárez et al. 3529* (UOJ).
- Sciadotenia cayennensis* Benth.
Trepadora leñosa. Bosques ribereños, 8 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3487* (UOJ).
- MENYANTHACEAE (1 género, 1 especie)**
- Nymphoides humboldtiana* (Kunth) Kuntze
Hierba. Lagunas, 70 m snm.
Maturín: *L. Cumana 1765* (IRBR), *M. Ramia et al. 3732* (UOJ).
- MICROTEACEAE (1 género, 1 especie)**
- Microtea debilis* Sw.
Hierba. Bosques, matorrales, 5-50 m snm.
Punceres: *A. Lárez y J. Marcano 4118* (UOJ); Sotillo: *H. Rodríguez 3063* (MY);
Uraoa: *A. Fernández y R. Gonto 21053* (PORT).
- MOLLUGINACEAE (2 géneros, 2 especies)**
- Glinus radiatus* (Ruiz & Pav.) Rohrb.
Hierba. Áreas intervenidas, 40 m snm.
Maturín: *J. Breteler 5144* (VEN).
- Mollugo verticillata* L.
Hierba rastrera. Sabanas, áreas intervenidas, bosques ribereños, 25-160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Lárez 786, A. Lárez et al. 3697* (UOJ); Sotillo: *A. Fernández y R. Gonto 21105* (PORT).
- MORACEAE (11 géneros, 33 especies, 2 sub especies)**
- Artocarpus altilis* (Parkinson) Fosberg Castaño
Árbol. Bosques ribereños, 300 m snm.
Cedeño: *J. Flores y J. Calzadilla s/n* (UOJ).
- Brosimum alicastrum* Sw.
Árbol. Bosques caducifolios, 350 m snm.
Piar: *J. Calzadilla 4721* (UOJ).
- Brosimum guianense* Huber ex Ducke
Árbol. Herbazales de pantanos, 150-190 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19623* (PORT).
- Castilla elastica* Cerv.
Árbol. Cultivada, asilvestrada, 40 m snm.
Maturín: *D. Seigler 1649* (VEN).
- Dorstenia brasiliensis* Lam. Resfrio
Hierba. Bosques caducifolios, 300 m snm
Piar: *J. Calzadilla 2760* (UOJ).
- Dorstenia contrajerva* L.
Hierba arrosutada. Bosques semicaducifolios, 800- 1200 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4901* (UOJ).
- Ficus amazonica* Miq.
Árbol. Bosques de pantanos, 4-7 m snm.

- Maturín: *A. Lárez et al. 3323* (UOJ).
Ficusamericana Aubl. subsp. *guianensis* (Desv.) C. C. Berg Chuario
 Árbol. Bosques ribereños, 9 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3489* (UOJ).
Ficus caballina Standl. Tucanero
 Árbol. Bosques de pantanos, 5 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 336, A. Lárez y N. Alcorcés 4023* (UOJ).
Ficus citrifolia Mill.
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 371* (UOJ)
Ficus cuatrecasiana Dugand
 Árbol. Bosques nublados, 1200 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark 61879* (VEN).
Ficus dendrocida Kunth
 Árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
Ficus drupacea Thunb. Frutero, matapalo
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 1150 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 371* (UOJ).
Ficus guianensis Desv.
 Árbol. Bosques, 170 m snm.
 Santa Bárbara: *B. Maguire et al. 27276* (MO).
Ficus insipida Willd.
 Árbol. Bosques ribereños, 60 m snm.
 Maturín: *J. Calzadilla 186* (UOJ).
Ficus maitin Pittier
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 1200-1500 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark 61813* (VEN).
Ficus mathewsii Miq.
 Árbol. Bosques siempreverdes, 22 m snm.
 Bolívar: *J. J. Buza 405* (VEN).
Ficus matiziana Dugand
 Árbol, bosques de pantanos, 4 m snm.
 Maturín: *A. Lárez 3526* (UOJ).
Ficus maxima Mill.
 Árbol. Bosques de pantanos, 7-20 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3476* (UOJ); *Uracoa: R. Gonto y A. Fernández 1217* (MO).
Ficus nymphaeifolia Mill. Matapalo
 Árbol. Orillas de lagunas, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10207* (PORT).
Ficus obtusifolia Kunt Matapalo
 Árbol. Bosques, 1300 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2688* (UOJ).
Ficus pallida Vahl
 Árbol. Bosques nublados, 1300 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark 61779* (VEN).
Ficus panurensis Standl.
 Árbol. Bosques de pantanos, 5 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3445* (UOJ).
Ficus paraensis Miq.
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 500-600 m snm.
 Caripe: *O. Huber et al. 6346* (VEN).
Ficus popenoei Standl. subsp. *malacocarpa* (Standl.) C.C. Berg.
 Árbol. Bosques de pantanos, 4 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3526* (UOJ).
Ficus velutina Humb. & Bonpl. ex Willd.

Árbol. Bosques semicaducifolios, 1100 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 231* (UOJ).

Ficus yoponensis Desv.

Árbol. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.

Caripe: *W. Meier et al. 3583* (VEN).

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby

Árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Maclura brasiliensis Endl.

Trepadora leñosa. Bosques nublados, 1200 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 61949* (VEN).

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud.

Árbol. Bosques caducifolios, 300-580 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 2741* (UOJ).

Maquira coriacea (H.Karst.) C.C.Berg

Árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Morus alba L.

Morera

Árbol. Cultivada, asilvestrada, 150-1100 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2428, 2577* (UOJ); Maturín: *D. Gimón 37* (UOJ).

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.

Charo macho

Árbol. Bosques ribereños.

Monagas: *J. J. Buza 7607* (VEN).

Pseudolmedia rigida (Klotzsch & H. Karst.) Cuatrec.

Árbol. Bosques semicaducifolios, 1300 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 61846* (VEN).

Sorocea sprucei (Baill.) J.F. Macbr.

Árbol. Bosques caducifolios, 350 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 4802* (UOJ).

MORINGACEAE (1 género, 1 especie)

Moringa oleifera Lam.

Ben, moringa

Árbol. Cultivada, asilvestrada, 30 m snm.

Sotillo: *G. Aymard y F. Ortega 892* (VEN).

MUNTINGIACEAE (1 género, 1 especie)

Muntingia calabura L.

Árbol. Bosques semicaducifolios, 182 m snm.

Bolívar: *M. Vásquez 1115* (UOJ); Piar: *A. Lárez et al. 4949* (UOJ).

MYRISTICACEAE (1 género, 2 especies)

Viola sebifera Aubl.

Arbusto. Bosques ribereños, 35 m snm.

Libertador: *C. E. Benítez 823* (MY).

Viola surinamensis Warb.

Cuajo

Árbol. Bosques ribereños, bosques de pantanos, morichales, 4- 160 m snm.

Bolívar: *A. Castillo 713* (MO); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10331* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 49, A. Lárez et al. 3394, 3469, A. Lárez y C. Lárez 3247* (UOJ); Uracoa: *G. Agostini y T. Agostini 1683* (MO).

MYRTACEAE- Myrtoideae (9 géneros, 23 especies)

Calycolpus goetheanus O. Berg.

Arbusto, bosques caducifolios, 400 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 4791* (UOJ).

Calycolpus moritzianus (O. Berg.) Burret

Arbusto. Bosques caducifolios, 150 m snm.

Maturín: *N. Alcorcés y L. Leonett 216* (UOJ).

Campomanesia aromatica (Aubl.) Griseb.

Arbusto o árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

- Eugenia amblyosepala* McVaugh
 Arbusto. Morichales, 160 m snm.
 Sotillo: A. Lárez 3991 (UOJ).
- Eugenia biflora* DC.
 Arbusto. Morichales, 160 m snm.
 Maturín: F. Delascio 19211 (GUYN).
- Eugenia cribrata* McVaugh
 Arbusto. Matorrales, 40 m snm.
 Maturín: A. Lárez et al. 3200 (UOJ).
- Eugenia oerstediana* O. Berg. Guayabilla
 Arbusto. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
 Caripe: A. Lárez et al. 2094 (UOJ).
- Eugenia puniceifolia* (Kunth) DC. Guayabilla
 Arbusto. Bosques ribereños, 60 m snm.
 Caripe: F. Grifo y W. J.Hahn 304 (MO); Maturín: J. Calzadilla 592 (UOJ).
- Eugenia umbellulifera* (Kunth) Krug & Urb.
 Arbusto. Bosques ribereños, 20 m snm.
 Maturín: L. Aristeguieta y A. Vera 7509 (UOJ).
- Marlierea* sp.
 Arbusto. Sabanas secas, 15 m snm.
 Sotillo: A. Lárez et al. 4304 (UOJ).
- Myrcia bolivarensis* (Steyerm.) McVaugh Escoba
 Arbusto. Bosques, 1100 m snm.
 Caripe: A. Lárez et al. 2989 (UOJ).
- Myrcia splendens* DC. Cometure
 Arbusto. Bosques ribereños, 8 m snm.
 Maturín: A. Lárez et al. 3451 (UOJ).
- Myrcia tomentosa* (Aubl.) DC.
 Arbusto o árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Myrcianthes fragrans* (Sw.) McVaugh
 Arbusto o árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Pimenta racemosa* (Mill.) J.W. Moore Bayrum
 Árbol. Áreas intervenidas 990, m snm.
 Caripe: A. Lárez et al. 2580 (UOJ).
- Psidium friedrichsthalianum* Nied.
 Arbusto. Áreas intervenidas, 67 m snm.
 Maturín: M. Sánchez 15 (UOJ).
- Psidium guajava* L. Guayaba
 Árbol, arbusto. Cultivada, asilvestrada, 15-160 m snm.
 Caripe: A. Lárez et al. 2868 (UOJ); Maturín: N. Alcorcés 207 (UOJ); Uracoa: A. Fernández y R. Gonto 21156 (PORT).
- Psidium guineense* Sw. Guayaba sabanera
 Arbusto. Sabanas, matorrales, 100-210 m snm.
 Aguasay: F. Delascio 19176 (GUYN); Caripe: A. Lárez et al. 2816 (UOJ); Ezequiel Zamora: A. Fernández y S. Godoy 10149 (PORT); Maturín: J. Calzadilla 231 (UOJ).
- Psidium oligospermum* Mart. ex DC. Guayabilla
 Árbol. Bosques caducifolios, 500 m snm.
 Maturín: L. Aristeguieta y A. Vera 7510 (UOJ); Piar: J. Calzadilla s/n (UOJ).
- Psidium salutare* (Kunth) O. Berg
 Arbusto. Herbazales de pantanos, 4 m snm.
 Sotillo: A. Lárez et al. 4454 (UOJ).
- Syzygium cumini* (L.) Skeels Pesjua
 Árbol. Cultivada, asilvestrada, 50 -750 m snm.
 Acosta: J. Calzadilla 399 (UOJ); Maturín: J. Calzadilla 401 (UOJ).

- Syzygium jambos* (L.) Alston Pomagás
 Árbol, arbusto. Cultivada, asilvestada 850 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al.* 2971 (UOJ).
- Syzygium malaccense* (L.) Merr. & L. M. Perry Pomalaca
 Árbol, Cultivada, asilvestada 147 m snm.
 Maturín: *X. C. F.L.* 03 (UOJ).
- NYCTAGINACEAE (5 géneros, 10 especies)**
- Boerhavia coccinea* Mill.
 Hierba. Áreas intervenidas, 60 m snm.
 Maturín: *E. Prada et al.* 920 (UOJ).
- Boerhavia erecta* L.
 Hierba. Áreas intervenidas, 350 m snm.
 Piar: *B. Trujillo et al.* 20677 (MY).
- Guapira cuspidata* (Heimerl) Lundell
 Árbol, arbusto. Bosques caducifolios, arbustales siempreverdes, 13-370 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández et al.* 12793 (PORT); Piar: *J. Calzadilla* 3513 (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4532 (UOJ).
- Guapira eggersiana* (Heimerl) Lundell
 Arbusto o árbol
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Guapira guianensis* Aubl. Casabe
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 920 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez* 281 (UOJ).
- Guapira pacurero* (Kunth) Little
 Árbol. Bosques caducifolios, 400 m snm.
 Piar: *J. Calzadilla* 4887 (UOJ).
- Mirabilis jalapa* L. Buenas tardes, jazmín de tarde
 Sufrútice, hierba. Áreas intervenidas, 450-1300 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al.* 4326 (UOJ); Bolívar: *A. Cañizares* 110 (UOJ); Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2209, *M. de Vásquez* 237 (UOJ).
- Mirabilis violacea* Heimerl
 Sufrútice. Matorrales, 340 m snm
 Acosta: *A. Lárez et al.* 4891 (UOJ); Piar: *J. Calzadilla* 4939 (UOJ).
- Neea amplifolia* Donn. Sm.
 Árbol. Bosques siempreverdes, 240-580 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2528, 2543, 2550 (UOJ); Piar: *J. Calzadilla* 1802 (UOJ).
- Pisonia macranthocarpa* (Donn. Sm.) Donn. Sm.
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 360 m snm.
 Piar: *J. Calzadilla* 4164 (UOJ).
- NYMPHAEACEAE- Nymphaeaceae (1 género, 2 especies)**
- Nymphaea pulchella* DC.
 Hierba acuática, hojas flotantes. Esteros, lagunas y herbazales, 36 m snm.
 Maturín: *G. Colonnello* 2154 (CAR, MO).
- Nymphaea rudgeana* G. Mey.
 Hierba acuática anclada. Bosques de pantanos, 7 m snm
 Maturín: *A. Lárez et al.* 3825 (UOJ).
- OCHNACEAE- Ochnoideae (4 géneros, 8 especies)**
- Ouratea castaneifolia* (DC) Engl.
 Árbol. Bosques caducifolios.
 Monagas: *S. Castroviejo et al.* 2096 (PORT).
- Ouratea grosourdyi* (Tiegh.) Steyerl.
 Arbusto. Bosques caducifolios, 450 m snm.
 Sotillo: *A. Gentry et al.* 10763 (MO); Piar: *J. Calzadilla* 2582 (UOJ).
 Endémica de Venezuela.
- Ouratea guildingii* Urb.
 Arbusto. Bosques, orillas de laguna, 4-20 m snm.

- Sotillo: *A. Lárez et al. 4440, 4511* (UOJ); Uracoa: *A. Lárez et al. 4057* (UOJ).
Perissocarpa steyermarkii (Maguire) Steyerm. & Maguire
 Árbol. Bosques, 1200 m snm.
 Acosta: *O. Huber et al. 6317* (VEN).
- Quiina obovata* Tul. Quina
 Árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Sauvagesia angustifolia* Ule
 Sufrútice, hierba. Morichales, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9229* (PORT).
- Sauvagesia erecta* L.
 Sufrútice, hierba. Matorrales, sabanas, 120-350 m snm.
 Bolívar: *A. Cañizares 147* (UOJ); Punceres: *A. Cañizares 82* (UOJ); Maturín: *A. Gentry et al. 10793* (MO);
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4259* (UOJ), *A. Fernández 10835* (IVIC).
- Sauvagesia rubiginosa* A. St.-Hil.
 Sufrútice. Bosques ribereños, 120 m snm.
 Punceres: *L. Cárdenas 1045* (MY).
- OLACACEAE (3 géneros 3 especies)**
- Cathedra acuminata* Miers Chaparro de agua
 Arbusto. Arbustales estacionalmente inundados, 11 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4488* (UOJ).
- Heisteria coccinea* Jacq.
 Arbusto o árbol
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
 Endémica de Venezuela.
- Ximenia americana* L.
 Árbol. Bosques caducifolios.
 Monagas: *G. Aymard y V. González 8742* (PORT).
- OLEACEAE (1 género, 1 especie)**
- Chionanthus* sp.
 Árbol. Bosques caducifolios, 350 m snm.
 Piar: *J. Calzadilla 4177* (UOJ).
- ONAGRACEAE-Jussiaeioideae (1 género, 13 especies)**
- Ludwigia affinis* (DC.) H. Hara
 Sufrútice. Morichales, lagunas, orillas de caños, maleza de cultivos, 6- 160 m snm.
 Bolívar: *A. Cañizares 138* (IRBR); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10152* (PORT); Maturín: *A. Lárez et al. 3785* (UOJ), *L. Cumana 775* (IRBR); Punceres: *A. Lárez y J. Marcano 4135* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4269* (UOJ).
- Ludwigia decurrens* Walter
 Hierba. Lagunas, morichales, orillas de ríos, bosques caducifolios, 20-580 m snm.
 Maturín: *L. Aristeguieta 4053* (MO), *A. Lárez 3734* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2318* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4189* (UOJ); Uracoa: *R. Gonto y A. Fernández 1230* (MO).
- Ludwigia erecta* (L.) H. Hara
 Hierba. Sabanas inundadas, 150- 1000 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4771* (UOJ); Maturín: *A. Vera 1045* (UOJ).
- Ludwigia hyssopifolia* (G. Don) Exell Clavo de pozo
 Arbusto, sufrútice. Bosques ribereños, herbazales de pantanos, áreas intervenidas húmedos, 12-160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado 9173* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 626* (UOJ); Sotillo: *W. Díaz 6714* (GUYN), *A. Lárez et al. 4186, 4270* (UOJ).
- Ludwigia latifolia* (Benth.) H.Hara
 Arbusto o sufrútice.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Ludwigia leptocarpa* (Nutt.) H.Hara
 Sufrútice. Morichales, 55 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9392* (PORT); Maturín: *A. Lárez et al. 3856* (UOJ).
- Ludwigia nervosa* (Poir.) H.Hara

Sufrútice. Sabanas húmedas, áreas intervenidas, 50-200 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9213* (PORT); Maturín: *A. Lárez et al. 3149* (UOJ), *F. Delascio 19184* (GUYN); Uracoa: *W. Díaz 5908* (GUYN).

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P. H. Raven Clavo de pozo

Arbusto. Lagunas, 40-450 m snm.

Acosta: *A. Lárez 4318, 4762* (UOJ); Caripe: *J. Calzadilla et al. 1310* (UOJ); Maturín: *E. Prada et al. 907* (UOJ), *E. Rutkis 262* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4178* (UOJ).

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

Hierba flotante.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Ludwigia peruviana (L.) H.Hara

Arbusto, hierba. Morichales, herbazales de pantanos, 200-1100 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4869* (UOJ); Caripe: *J. Calzadilla et al. 1342* (UOJ), *R. A. Pursell et al. 8944* (VEN).

Ludwigia rigida (Miq.) Sandwith Clavo de pozo

Arbusto. Áreas intervenidas húmedas, orillas de carreteras, 100-450 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4650* (UOJ); Maturín: *J. A. Steyermark et al. 115402* (VEN).

Ludwigia sedioides (Humb. & Bonpl.) H.Hara

Hierba. Caños, lagunas, 75 m snm.

Maturín: *E. Prada y C. Salazar 48* (UOJ); Sotillo: *J. A. Steyermark et al. 115369* (MO, VEN).

Ludwigia torulosa (Arn.) H.Hara

Sufrútice. Lagunas, 60 m snm.

Maturín: *L. Cumana 774* (VEN).

OPILIACEAE (1 género, 1 especie)

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth.

Árbol. Bosques caducifolios, 340 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 4943* (UOJ).

OROBANCHACEAE (4 géneros, 9 especies, 1 variedad)

Anisantherina hispidula (Mart.) Pennell

Hierba. Bosques de várzeas, 6 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4051* (UOJ).

Buchnera longifolia Kunth

Hierba. Bosques siempreverdes, 16 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4456* (UOJ).

Buchnera palustris (Aubl.) Spreng.

Hierba. Morichales, lagunas, 70 m snm.

Maturín: *C. E. Benítez 791* (MY), *G. Davidse et al. 4595* (MO).

Buchnera pusilla Kunth

Hierba hemiparásita.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Buchnera rosea Kunth

Hierba. Sabanas, 45-200 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 13685* (PORT), *A. Lárez et al. 3670* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10188* (PORT); Libertador: *R. Gonto y A. Fernández 1289* (VEN); Maturín: *V. Badillo 3701* (MY); Uracoa: *W. Díaz 5939* (GUYN).

Buchnera ternifolia Kunth

Hierba. Morichales, 55 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3736* (UOJ).

Castilleja arvensis Schltldl. & Cham.

Hierba hemiparásita. Bosque semicaducifolio, 1200 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2873* (UOJ), *M. de Vásquez 208* (UOJ).

Castilleja arvensis var. *arvensis*

Hierba hemiparásita. Bosques semicaducifolios, maleza de cultivos, 1180 m snm.

Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 294* (UOJ).

Castilleja scorzonrifolia Kunth

Hierba. Matorrales, áreas intervenidas, orillas de caminos, 700-1200 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4871* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2873* (UOJ).

Escobedia grandiflora (L.f.) Kuntze

Sufrútice.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

OXALIDACEAE (1 género, 8 especies)

Oxalis barrelieri L.

Trébol

Hierba. Áreas intervenidas, 195 m snm.

Santa Barbara: *A. Lárez 755* (UOJ).

Oxalis corniculata L.

Trébol

Hierba repente, asilvestrada. Maleza de jardines, 67 m snm.

Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 244* (UOJ); Maturín: *A. Lárez 3745* (UOJ).

Oxalis debilis Kunth

Trébol

Hierba tuberosa. Bosques semicaducifolios, maleza de café, 1200 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al 3607* (UOJ).

Oxalis frutescens L.

Sufrútice.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Oxalis latifolia Kunth

Trébol

Hierba. Áreas intervenidas, cultivos, 950 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4906* (UOJ); Caripe: *M. de Vásquez 63* (UOJ).

Oxalis pes-caprae L.

Trébol

Hierba. Áreas intervenidas, maleza de cultivos, 1000 m snm.

Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 192* (UOJ).

Oxalis rhombifolia Jacq.

Arbusto.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Oxalis spiralis G. Don

Trébol

Hierba. Áreas intervenidas, 960 m snm.

Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 244* (UOJ).

PASSIFLORACEAE-Passifloroideae (1 género, 14 especies, 1 sub especie)

Passiflora auriculata Kunth

Trepadora. Bosques ribereños, 80 m snm.

Maturín: *J. Calzadilla 154* (UOJ); *R. A. Pursell et al. 9060* (VEN).

Passiflora bicornis Mill.

Trepadora. Bosques caducifolios, 40-60 m snm.

Maturín: *A. Lárez 3209* (UOJ).

Passiflora bogotensis Benth.

Trepadora.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Passiflora coriacea Juss.

Trepadora. Bosques caducifolios, 320 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 4810* (UOJ).

Passiflora foetida L.

Tagua-tagua

Trepadora o rastrera. Áreas intervenidas, 160 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4827* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 19463* (PORT); Caripe: *A. Lárez et al. 3010* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9207* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 586* (UOJ); Uracoa: *W. Díaz 5882* (GUYN).

Passiflora garckeii Mast.

Trepadora. Morichales, 155 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19525* (PORT); Maturín: *A. Lárez y N. Alcorcés 4005* (UOJ).

Passiflora guazumaefolia Juss.

Trepadora. Sabanas arboladas húmedas, 17 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4595* (UOJ).

Passiflora misera Kunth

Trepadora. Bosques, 10-30 m snm.

Sotillo: *W. Díaz 6621* (GUYN).

Passiflora quadrangularis L.

Parcha

Trepadora. Cultivada, asilvestrada, 950 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2618* (UOJ).

Passiflora securiclata Mast.

Trepadora. Bosques caducifolios, 70-144 m snm.

Aguasay: *F. Delascio 19168* (GUYN); Maturín: *A. Lárez et al. 3905* (UOJ).

Passiflora serrulata Jacq.

Guaiqueruco

Trepadora. Bosques, 1200 m snm.

Caripe: *O. Boada s/n* (UOJ); Piar: *A. Gentry y P. Berry 14892* (MO).

Passiflora stipulata Aubl.

Trepadora. Áreas intervenidas, 70 m snm.

Maturín: *L. Azócar 1a* (UOJ).

Passiflora suberosa L.

Trepadora. Bosques, 12 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4529* (UOJ).

Passiflora suberosa subsp. *litoralis* (Kunth) Port.-Utl. ex M.A.M.Azevedo, Baumgratz & Gonç.-Estev.

Trepadora. Bosques semicaducifolios, 750-900 m snm.

Caripe: *G. Bunting 2645* (GH).

Passiflora vespertilio L.

Trepadora. Morichales, 160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández 10838* (PORT); Maturín: *R. Ortiz y A. Pieters 2053* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4587* (UOJ).

PASSIFLORACEAE-Turneroideae (2 géneros, 9 especies)

Piriqueta cistoides (L.) Griseb.

Hierba. Sabanas, áreas intervenidas, 50-200 m snm.

Aguasay: *A. Lárez et al. 3674* (UOJ); Maturín: *A. Vera y L. Leonett 5444* (UOJ); Uracoa: *W. Díaz y E. Marín 5891* (UOJ)

Piriqueta undulata Urb.

Sufrútice. Sabanas, matorrales, orillas de carreteras, 50-200 m snm

Santa Bárbara: *A. Fernández y S. Godoy 10228* (PORT); Uracoa: *W. Díaz 5873* (GUYN)

Piriqueta viscosa Griseb.

Sufrútice. Sabanas, 70-93 m snm.

Libertador: *A. Fernández y R. Gonto 21089* (PORT); *A. Fernández et al. 30423* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4287* (UOJ); Uracoa: *A. Lárez et al. 3950* (UOJ).

Turnera breviflora Moura

Sufrútice. Bosques caducifolios.

Monagas: *A. Fernández 19041* (PORT).

Turnera guianensis Aubl.

Hierba. Sabanas, 210 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19401* (PORT); Maturín: *M. Ramia et al. 3682* (UOJ),

Turnera odorata Rich.

Arbusto. Sabanas, 140 m snm.

Maturín: *J. Calzadilla 452* (UOJ).

Turnera pumilea L.

Sufrútice. Sabanas, áreas intervenidas, 160-180 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 13792* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10284* (PORT); Maturín: *C. E. Benítez 799* (MY), *A. Vera 4054* (UOJ).

Turnera scabra Millsp.

Sufrútice. Matorrales, sabanas, 50-200 m snm.

Piar: *A. Lárez et al. 4958, 4972* (UOJ); Uracoa: *W. Díaz 5885* (GUYN).

Turnera ulmifolia L.

Sufrútice. Matorrales, sabanas, 160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández 10906* (PORT).

PEDALIACEAE (1 género, 1 especie)

Sesamum indicum L.

Ajonjolí

Sufrútice. Cultivada, asilvestrada, 70 m snm.

Libertador: *R. Gonto* y *A. Fernández 1260* (VEN); Maturín: *A. Lárez et al. 3800* (UOJ); Uracoa: *A. Lárez et al. 3965* (UOJ).

PENTAPHYLACACEAE (2 géneros, 4 especies)

Freziera candicans Tul.

Árbol. Bosques siempreverdes, 1500-2180 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla 5050* (UOJ); *J. A. Steyermark 62123* (VEN).

Freziera grisebachii Krug & Urb.

Árbol. Bosques semicaducifolios, 1300 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 62206* (VEN, Paratipo).

Ternstroemia delicatula Choisy

Árbol. Bosques de pantanos, 4-7 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3862* (UOJ).

Ternstroemia steyermarkii Kobuski var. *submontana* Kobuski

Árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

PERACEAE

Chaetocarpus schomburgkianus (Kuntze) Pax & K.Hoffm.

Árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

PETIVERIACEAE (4 géneros, 4 especies)

Ledenbergia seguierioides Klotzsch ex Moq.

Arbusto. Bosques semicaducifolios, 450 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4919* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 3026* (UOJ).

Petiveria alliacea L.

Mapurite

Sufrútice. Matorrales, 10-900 m snm.

Acosta: *A. Lárez 4334* (UOJ); Bolívar: *A. Cañizares 107* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2417, 2659* (UOJ);

Uracoa: *R. Gonto* y *A. Fernández 1218* (VEN).

Rivina humilis L.

Hierba o sufrútice. Bosques ribereños, 400-960 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4911* (UOJ); Caripe: *A. Mejías* y *A. Lárez 237* (UOJ).

Trichostigma octandrum (L.) H. Walter

Bejuco guacharaco

Trepadora leñosa o arbusto trepador. Bosques ribereños, caducifolios y siempreverdes, 173 msnm.

Santa Barbara: *J. A. Steyermark 61768* (MO, VEN).

PHYLLANTHACEAE-Phyllanthoideae (4 géneros, 17 especies, 4 sub especies)

Amanoa guianensis Aubl.

Árbol. Morichales, bosques de pantanos, 190 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19574* (PORT).

Hieronyma fendleri Briq.

Árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Margaritaria nobilis L. f.

Árbol, arbusto. Bosques de pantanos, morichales, matorrales, herbazales, 20-190 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19625* (UOJ), *A. Fernández 19572* (PORT); Maturín: *R. Ortiz* y *A. Pieters 2011* (VEN); Piar: *M. Barrios* y *O. Briceño 7* (UOJ).

Veacuminatus Vahl

Árbol. Sabanas, áreas intervenidas, 40 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta* y *A. Vera 7517* (VEN).

Phyllanthus amarum Schumach. & Thonn.

Hierba erecta. Áreas intervenidas, 67 m snm.

Maturín: *A. Lárez 4311* (UOJ).

Phyllanthus brasiliensis (Aubl.) Poir.

Árbol. Bosques semicaducifolios, matorrales 40-800 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2387* (UOJ), Maturín: *A. Lárez et al. 3201* (UOJ).

Phyllanthus caribaeus Urb.

Hierba. Áreas intervenidas, 800 m snm.

Caripe: *A. Mejías* y *A. Lárez 153* (UOJ).

Phyllanthus caroliniensis Walter

Hierba. Áreas intervenidas, sabanas, 67-1200 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al.* 4642 (UOJ); Caripe: *A. Mejías y A. Lárez* 153 (UOJ); Maturín: *A. Lárez* 4310 (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4310 (UOJ).

Phyllanthus elisiae Urb.

Cerecillo, ciruela

Árbol. Bosques, bancos de ríos, 10 m snm.

Libertador: *R. Gonto y A. Fernández* 1386 (VEN); Maturín: *A. Lárez y J. Calzadilla* 1987 (UOJ), *J. Breteler* 4670 (VEN); Urao: *F. Tamayo* 3590 (VEN).

Phyllanthus fluitans Benth. ex Müll. Arg.

Hierba hidrófita. Herbazales de pantanos, 10-20 m snm.

Sotillo: *W. Díaz* 6722 (GUYN).

Phyllanthus graveolens Kunth subsp. *benthamianus* (Müll. Arg.) G.L. Webster

Hierba. Áreas intervenidas, 60 m snm.

Maturín: *A. Lárez* 4312 (UOJ).

Phyllanthus graveolens subsp. *micrandrus* (Müll. Arg.) G.L. Webster

Arbusto. Áreas intervenidas, 1000 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark* 61872 (VEN).

Phyllanthus hyssofolioides Kunth

Hierba. Herbazales de pantanos, 40 m snm.

Bolívar: *L. Cárdenas* 1016 (MY).

Phyllanthus juglandifolius Willd. subsp. *cornifolius* (Kunth) G. L. Webster

Árbol. Bosques siempreverdes, 50 m snm.

Bolívar: *L. Aristeguieta y G. Agostini* 4806 (VEN).

Phyllanthus microphyllus Kunth

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascul. de Venezuela (2008)

Phyllanthus niruri L.

Huevo abajo, flor escondida

Hierba. Sabanas, maleza de cultivos, áreas intervenidas, 50-200 m snm.

Caripe: *A. Mejías y A. Lárez* 153 (VEN); Maturín: *J. Calzadilla* 4987 (UOJ).

Phyllanthus niruri subsp. *lathyroides* (Kunth) G.L. Webster

Hierba. Bosques caducifolios, 240 m snm.

Piar: *J. Calzadilla* 2997 (UOJ).

Phyllanthus orbiculatus Rich.

Hierba. Áreas intervenidas, 40 m snm.

Maturín: *R. A. Pursell et al.* 8106 (UOJ).

Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L. Webster

Hierba. Herbazales de pantano, suelos intervendidos, 150-190 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al.* 4663 (UOJ); Aguasay: *A. Fernández* 19650 (PORT); Bolívar: *L. Cárdenas* 1043 (MY); Caripe: *A. Mejías y A. Lárez* 154 (UOJ); Punceres: *A. Lárez et al.* 4370 (UOJ),

Phyllanthus urinaria L.

Huevo abajo, flor escondida

Hierba. Maleza en jardines, 50-300 m snm.

Bolívar: *F. Tamayo* 3519 (VEN); Maturín: *A. Lárez* 4313 (UOJ), *L. Aristeguieta et al.* 7191 (VEN); Punceres: *A. Cañizares* 275, *A. Lárez y J. Marcano* 4112 (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4313 (UOJ).

Phyllanthus zanthoxyloides Steyer.

Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1290 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark* 62189 (VEN, Isotipo).

Endémica de Venezuela (Monagas).

PHYTOLACCACEAE- Phytolacchoideae (1 género, 4 especies)*Phytolacca icosandra* L.

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascul. de Venezuela (2008)

Phytolacca octandra L.

Sufrutice. Bosques semicaducifolios 1030 m snm.

Caripe: *A. Mejías y A. Lárez* 171 (UOJ).

Phytolacca rivinoides Kunth & C.D. Bouché

Hierba a sufrutice. Bosques semicaducifolios 1300 m snm.

- Caripe: *A. Lárez et al. 2993* (UOJ).
Phytolacca thyrsoiflora Fenzl ex J. A. Schmidt
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 800-1000 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2659* (UOJ).
- PICRAMNIACEAE (1 género, 1 especie)**
Picramnia caracasana Engl.
 Árbol. Bosques nublados, 1500 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark 61842* (VEN).
- PICRODENDRACEAE (1 género 2 especies)**
Piranhea longipedunculata Jabl.
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4838* (UOJ).
Piranhea trifoliata Baill. Paramacate negro
 Árbol. Bosques caducifolios, bosques semicaducifolios, 15-50 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4563, 4566, 4588* (UOJ), *W. Díaz et al. 4566* (VEN).
- PIPERACEAE- Piperioideae (2 géneros, 56 especies, 3 variedades)**
Peperomia alata Ruiz & Pav.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, bosques de pantanos, 10-1300 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 98* (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al. 3418* (UOJ).
Peperomia alpina (Sw.) A.Dietr.
 Sufrútice hemiepífita.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
Peperomia angularis C.DC.
 Hierba. Bosque siempreverde, 1100 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2194* (UOJ).
Peperomia blanda (Jacq.) Kunth
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 1000-1100 m snm.
 Caripe: *G. Bunting 2644* (MY), *J. Calzadilla y A. Cova 2300*, *M. de Vásquez s/n* (UOJ).
Peperomia dendrophila Schltdl.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, áreas intervenidas, 300-1100 m snm.
 Caripe: *G. Bunting 2638* (MY), *M. de Vásquez 29* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2575* (UOJ).
Peperomia distachyos (L.) A.Dietr.
 Hierba epífita o litófila.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
Peperomia emarginulata C.DC.
 Hierba terrestre o epífita.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr. Rabo e' ratón
 Hierba epífita. Bosques semicaducifolios, 240-1800 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla 1194, 1198*, *J. Calzadilla y A. Cova 2530* (UOJ).
Peperomia hoffmannii C. DC.
 Hierba epífita. Bosques siempreverdes, 1300 m snm.
 Acosta: *J. Calzadilla 1400* (UOJ).
Peperomia loxensis Kunth
 Hierba epífita o litófila.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
Peperomia macrostachyos (Vahl) A.Dietr.
 Hierba. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla et al. 1250, 2561* (UOJ).
Peperomia maculosa (L.) Hook.
 Hierba terrestre. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla y A Cova 2249*, *M. de Vásquez 133* (UOJ).
Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A.Dietr.
 Hierba epífita o litófila. Bosques semicaducifolios 1200 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2541*, *J. Obando 134* (UOJ).
Peperomia mollisoides Yunck.

Hierba epífita. Bosques ribereños, 850-1350 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 61953* (GH, NY).

Endémica de Venezuela.

Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr.

Hierba. Maleza de cultivos, 960 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2226*, *A. Mejías y A. Lárez 254* (UOJ).

Peperomia pellucida (L.) Kunth Berro de sapo, hierba de sapo

Hierba terrestre. Bosques siempreverdes, bosques semicaducifolios, 300-580 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares 33* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2535* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 945* (UOJ)

Peperomia peltoidea Kunth

Hierba. Bosques siempreverdes, 1800 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2231* (UOJ).

Peperomia quadrangularis A. Dietr.

Hierba. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.

Acosta: *J. Calzadilla 1403* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2187* (UOJ).

Peperomia rhombea Ruiz & Pav.

Hierba rupícola. Bosques siempreverdes, 1110 m snm.

Caripe: *G. Bunting 2669* (MY).

Peperomia rotundifolia (L.) Kunth

Hierba epífita. Bosques ribereños, 200-220 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2042* (UOJ), Maturín: *A. Lárez et al. 3329* (UOJ).

Peperomia serpens Loudon

Hierba trepadora, epífita o saxícola. Bosques siempreverdes, 16-1200 m snm.

Maturín: *J. Wurdack y J. Monachino 39486* (VEN); Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2493*, *A. Lárez et al. 2188* (UOJ).

Peperomia silvivaga C. DC.

Epífita. Bosques nublados, 450 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2530* (UOJ).

Peperomia steyermarkii Yunck.

Hierba litófila. Bosques semicaducifolios, bosques ribereños, 340-1300 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al 2186* (UOJ), *J. A. Steyermark 61874* (F, GH, NY).

Endémica de Venezuela.

Peperomia succulenta C. DC.

Hierba. Bosques semicaducifolios, 1000 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 376* (UOJ).

Peperomia tenella (Sw.) A. Dietr. var. *tenella*

Hierba litófila o epífita.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Peperomia tetraphylla Hook. & Arn.

Hierba epífita. Bosques semicaducifolios, bosques siempreverdes, 240-1500 m snm.

Acosta: *J. Calzadilla 1404* (UOJ); Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2245* (UOJ).

Peperomia tovariana C. DC.

Hierba. Bosques semicaducifolios, 1150 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 31* (UOJ).

Peperomia trichopus Trel.

Hierba epífita.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Peperomia trinervula C. DC.

Sufrútice litófilo o epífita.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Peperomia trujilloi Steyererm.

Hierba. Bosques semicaducifolios, 1150 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 26* (UOJ).

Peperomia venezueliana C. DC.

Hierba. Bosques semicaducifolios, 1000 m snm.

Caripe: *W. Meier 3589* (MO); *M. de Vásquez 161a* (UOJ).

- Piper aequale* Vahl
 Arbusto.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Piper amalago* L. Cordoncillo
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1000-1100 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez* 382 (UOJ).
- Piper arboreum* Aubl.
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 460 m snm
 Caripe: *J. Calzadilla* 1230 (UOJ); Cedeño: *R. Pursell et al.* 8447 (MO); Maturín: *J. Calzadilla* 935 (UOJ).
- Piper arboreum* var. *arboretum*
 Árbol. Bosques semicaducifolios. 560 m snm.
 Bolívar: *F. J. Breteler* 5135 (MO); Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2538 (UOJ).
- Piper bredemeyeri* J. Jacq.
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 1100 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2206 (UOJ).
- Piper cernuum* Vell.
 Arbusto o árbol. Bosques, 240-360 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al.* 2050, 2573 (UOJ).
- Piper crassinervium* Kunth Rabo e' ratón
 Árbol, arbusto. Bosques siempreverdes, 900-1200 m snm.
 Caripe: *R. Gonto et al.* 2577 (MO), *A. Lárez et al.* 2952 (UOJ).
- Piper demeraranum* (Miq.) C.DC.
 Arbusto. Bosques de pantano, 0-100 m snm.
 Bolívar: *F. J. Breteler* 5131 (MO).
- Piper dilatatum* Rich.
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1150 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez* 91 (UOJ); Maturín: *M. Nee* 17459 (MO).
- Piper divaricatum* G. Mey.
 Arbusto. Bosques de pantanos, 8 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al.* 3475 (UOJ).
- Piper elparamoense* Yunck.
 Arbusto.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
 Endémica de Venezuela.
- Piper glabrescens* (Miq.) C.DC.
 Arbusto o árbol, Bosques nublados, 700 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla et al.* 1108, 1121 (UOJ).
- Piper glabrescens* var. *venezuelense* (C.DC.) Trel. & Yunck.
 Árbol. Bosques nublados, 350 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla* 1129, 1148 (UOJ).
 Endémica de Venezuela.
- Piper hispidum* Sw.
 Arbusto. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
 Bolívar: *A. Castillo* 684 (MO); Caripe: *A. Lárez et al.* 2048 (UOJ); Maturín: *J. Calzadilla* 634 (UOJ).
- Piper marginatum* Jacq.
 Arbusto. Bosques, morichales, matorrales, 150-1100 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández* 19631 (PORT); Bolívar: *A. Cañizares* 103 (UOJ); Caripe: *D. Frontado* 172, *A. Lárez et al.* 2129, 2593 (UOJ); Maturín: *J. Calzadilla* 2424 (UOJ); Piar: *J. Calzadilla* 2804 (UOJ).
- Piper marginatum* var. *marginatum*
 Arbusto. Bosques siempreverdes, 1050 m snm.
 Caripe: *G. Bunting* 2663 (MY).
- Piper mollisoides* Yunck.
 Arbusto: Bosques ribereños, 850-1350 m snm.
 Caripe: *J.A. Steyermark* 61953 (Tipo, GH, NY).
- Piper monagasense* Yunck.
 Arbusto. Bosques semicaducifolios 1500 m snm.

Caripe: *J. A Steyermark 61853* (F, Tipo).

Endémica de Venezuela.

Piper obliquum Ruiz & Pav.

Arbusto o árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Piper peltatum L. Santa María

Arbusto, sufrútice. Matorrales, orillas de caños, 50-360 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2165* (UOJ); Maturín: *J. Calzadilla 257* (UOJ).

Piper pseudoaequale Steyerm.

Arbusto. Bosque semicaducifolio, 1200 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4781* (UOJ).

Endémica de Venezuela.

Piper reticulatum L. Anisillo

Árbol. Bosques, 240-360 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla et al. 1109* (UOJ).

Piper steyermarkii Junck

Hierba saxicola. Cerro, 850-1350 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 61874* (GH, NY).

Piper tenue Kunth

Arbusto. Bosques ribereños, 45 m snm.

Maturín: *J. Calzadilla 938* (UOJ).

Piper trichoneuron (Miq.) C.DC.

Arbusto. Bosques siempreverdes.

Maturín: *L. Aristeguieta y G. Agostini 4815* (VEN).

Piper trigonum C.DC.

Arbusto o sufrútice.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Piper tuberculatum Jacq. Cordoncillo

Arbusto. Bosques, matorrales, 40-580 m snm.

Acosta: *J. Calzadilla 1402* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2067* (UOJ); Maturín: *J. Calzadilla 513* (UOJ), *R.*

Pursell et al. 9477 (MO).

Piper umbellatum L. Santa María

Arbusto. Bosques, áreas intervenidas, 55-1300 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2203*, *A. Lárez et al. 2469* (UOJ), *R. Pursell et al. 8880* (MO); Punceres: *A.*

Lárez et al. 4395 (UOJ).

PIPERACEAE-Zippelioideae (1 género, 1 especie)

Manekia venezuelana (Steyerm.) T. Arias, Callejas & Bornst.

Trepadora. Bosques, 1300-1400 m snm.

Caripe: *J.A. Steyermark 61997* (VEN, Paratipo).

PLANTAGINACEAE (9 géneros, 16 especies)

Angelonia salicariifolia Bonpl. Jacinto blanco, Jacinto morado

Hierba. Cultivada, asilvestrada, 150-800 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al 2378, 2429* (UOJ); Maturín: *D. Gimón 26* (UOJ).

Bacopa aquatica Aubl.

Hierba. Lagunas, 27 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4264* (UOJ).

Bacopa repens (Sw.) Wettst.

Hierba acuática. Lagunas, 8 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4073* (UOJ).

Bacopa sessiliflora (Benth.) Edwall

Hierba. Morichales, 160 m snm.

Aguasay: *D. Seigler 11244* (MO); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9342* (PORT).

Bacopa salzmannii (Benth.) Edwall

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Conobea aquatica Aubl.

- Hierba. Morichales, lagunas, 150-245 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández 9502* (PORT); Maturín: *F. Delascio 19194* (GUYN); Santa Bárbara: *B. Maguire et al. 27294* (VEN), *R. A. Pursell et al. 8281* (UOJ).
- Matourea pratensis* Aubl.
Hierba erecta de 2 m. Sabanas húmedas, morichales, caminos y márgenes de lagunas y riachuelos.
Monagas: *A. Fernández 10158* (PORT)
- Matourea scutellarioides* (Benth.) Colleta & V. C. Souza.
Hierba. Herbazales, morichales, 160-1000 m snm.
Cedeño: *R. A. Pursell et al. 9274* (VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9232* (PORT).
- Mecardonia procumbens* (Mill.) Small
Hierba. Áreas intervenidas, 15-1300 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 3620*, *M. de Vásquez 345* (UOJ), Sotillo: *A. Lárez y E. Prada 4545* (UOJ).
- Micranthemum umbrosum* (J.F. Gmel.) S.F. Blake
Hierba. Vegas de ríos, 20 m snm.
Libertador: *C. E. Benítez 821* (UOJ).
- Plantago australis* Lam. Llantén chiquito
Hierba. Áreas intervenidas, 800-1200 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2543, 2820, 3613* (UOJ).
- Plantago major* L. Llantén
Hierba. Áreas intervenidas, 140 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2395*, *H. Zúnico 30* (UOJ); Maturín: *D. Gimón 24* (UOJ).
- Scoparia dulcis* L. Anisillo, escoba, escobilla
Hierba. Sabanas, áreas intervenidas, 40-180 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 13797* (PORT); Bolívar: *A. Cañizares 158* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2372, 2935* (UOJ); Cedeño: *M. Heredia 12* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10192* (PORT); Maturín: *R. A. Pursell et al. 9047* (VEN); Punceres: *A. Cañizares 257* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4174* (UOJ);
Uracoa: *G. Agostini y A. de Agostini 1680* (VEN).
- Stemodia durantifolia* (L.) Sw.
Hierba. Matorrales, 160 m snm.
Maturín: *R. A. Pursell et al. 9024* (VEN).
- Stemodia foliosa* Benth.
Hierba. Morichales, 50-200 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández 9208* (MO); *A. Fernández et al. 9407* (PORT); Sotillo: *E. Prada 1015* (UOJ);
Uracoa: *W. Díaz 5896* (GUYN).
- Stemodia hyptioides* Cham. & Schltld.
Hierba. Morichales, 50 m snm.
Maturín: *G. Agostini y A. de Agostini 1664* (VEN).
- PLUMBAGINACEAE- Plumbaginoideae (1 género, 1 especie)**
- Plumbago zeylanica* L.
Arbusto. Bosques caducifolios, 10-580 m snm.
Piar: *J. Calzadilla 2141* (UOJ); Sotillo: *W. Díaz 6767* (GUYN, MO).
- POLYGALACEAE (7 géneros, 22 especies)**
- Asemeia monticola* (Kunth) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott
Hierba. Sabanas, 60 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 13681* (PORT); Maturín: *M. Ramia 3728* (UOJ, VEN).
- Asemeia violacea* (Aubl.) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott
Hierba. Sabanas secas, 25-160 m snm.
Maturín: *F. Delascio 9221* (GUYN), *A. Fernández 10* (UOJ); Piar: *A. Lárez et al. 4965* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4428* (UOJ).
- Bredemeyera floribunda* Willd.
Árbol. Bosques ribereños, 40 m snm.
Sotillo: *G. Colonello 341* (VEN).
- Bredemeyera lucida* Klotzsch es Hassk.
Árbol, arbusto. Sabanas arboladas, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10181* (PORT).
- Hebecarpa caracasana* (Kunth) J.R.Abbott & J.F.B.Pastore

- Hierba. Sabanas, 130 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla 4682* (UOJ), *J. A. Steyermark 61923* (VEN)
- Monnina pubescens* (Bonpl.) Kunth Pito pito
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1000-1220 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2621* (UOJ), *R. A. Pursell et al. 8575* (VEN)
- Monnina venezuelensis* Ferreyra
 Arbusto. Matorrales, 1600 m snm.
 Acosta: *O. Huber et al. 6310* (VEN).
 Endémica de Venezuela (Monagas).
- Polygala brevialata* Chodat
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Securidaca coriacea* Bonpl. ex Steud.
 Trepadora. Bosques, matorrales, 125-150 m snm.
 Maturín: *R. A. Pursell et al. 8435* (VEN).
- Securidaca divaricata* M. Nees & Mart.
 Trepadora leñosa. Sabanas arboladas, 68 m snm.
 Uracoa: *A. Lárez et al. 4153* (UOJ).
- Securidaca diversifolia* (L.) S. F.Blake
 Trepadora arbustiva. Bosques semicaducifolios, 1150 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2582*, *M. de Vásquez s/n* (UOJ); Maturín: *A. Gentry et al. 10772* (MO).
- Securidaca pendula* Bonpl. ex Steud.
 Trepadora arbustiva. Bosques de várzeas, 16 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4572* (UOJ).
- Securidaca pubescens* DC.
 Trepadora leñosa. Morichales, 60 m snm.
 Maturín: *C. E. Benítez 818* (MY).
- Senega asperuloides* (Kunth) J.F.B.Pastore
 Hierba. Sabanas, 50-200 m snm.
 Maturín: *G. Davidse et al. 4558* (MO); Uracoa: *W. Díaz 5940* (GUYN).
- Senega blakeana* (Steyerm.) J.F.B.Pastore
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Senega fendleri* (Chodat) J.F.B.Pastore
 Hierba. Sabanas secas, 102 m snm.
 Maturín: *L. Aristeguieta 7624* (MO)
- Senega galioides* (Poir.) J.F.B.Pastore
 Hierba. Sabanas secas, 102 m snm.
 Maturín: *L. Aristeguieta 7619* (MO, VEN).
- Senega glochidiata* (Kunth) J.F.B.Pastore
 Hierba. Sabanas, 16-180 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 13762* (PORT); Maturín: *A. Fernández 11* (UOJ); Piar: *A. Lárez et al. 4909, 4960* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4516, 4535* (UOJ).
- Senega hygrophila* (Kunth) J.F.B.Pastore
 Hierba o sufrútice.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Senega longicaulis* (Kunth) J.F.B.Pastore
 Hierba. Sabanas, 160-180 m snm.
 Aguasay: *A. Lárez et al. 3683* (UOJ), *A. Fernández 13681* (PORT); Maturín: *L. Aristeguieta 7626* (MO);
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4406* (UOJ).
- Senega paniculata* (L.) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott
 Hierba. Sabanas, matorrales, 12 - 1000 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4704, 4706* (UOJ); Caripe: *M. de Vásquez 353* (UOJ); Uracoa: *W. Díaz 5870* (GUYN)
- Senega trichosperma* (Jacq.) J.F.B.Pastore
 Hierba. Sabanas, 50-200 m snm.
 Maturín: *A. Fernández 9* (UOJ); Uracoa: *W. Díaz 5874* (GUYN).

POLYGONACEAE- Eriogonoideae (4 géneros, 12 especies)

Antigonon leptopus Hook. & Arn.

Trepadora. Asilvestrada, áreas intervenidas, 10-80 m snm.

Maturín: *A. Vera 1079* (UOJ), *D. Seigler y J. F. Pereira 11096* (VEN); Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21153* (PORT).

Coccoloba caracasana Meisn.

Árbol. Matorrales, sabanas, arbustales siempreverdes, 12 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4509*, *E. Prada 1003* (UOJ).

Coccoloba fallax Lindau

Árbol. Matorrales, 40 m snm.

Maturín: *M. Nee 17458* (VEN).

Coccoloba latifolia Poir.

Uvero

Árbol. Bosques, morichales, 7 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3468* (UOJ), *R. Ortiz y A. Pieters 2025* (VEN).

Coccoloba llewelynii R. A. Howard

Martinica

Arbusto. Bosques de pantanos, 4-7 m snm.

Maturín: *A. Lárez y C. Lárez 3303, 3304, 3308* (UOJ).

Coccoloba mollis Casar.

Uvero

Árbol. Bosques, 50 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7206* (VEN).

Coccoloba nitida Kunth

Árbol, trepadora leñosa. Bosques ribereños, bosques de pantanos, 5-30 m snm.

Maturín: *J. Calzadilla 562*, *A. Gentry et al. 10775* (MO), *A. Lárez et al. 3442* (UOJ).

Coccoloba striata Benth.

Arbusto.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Ruprechtia cruegeri Griseb. ex Lindau

Lagunero

Árbol. Bosques de pantanos, 20 m snm.

Maturín: *J. Breteler 5143* (VEN).

Ruprechtia ramiflora (Jacq.) C.A. Mey.

Árbol. Bosques ribereños, 50-400 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 4861* (UOJ); Uracoa: *W. Díaz 5901* (GUYN).

Ruprechtia tenuiflora Benth.

Árbol. Bosques de várzeas, 6 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4569* (UOJ).

Triplaris caracasana Cham.

Palo de María

Árbol. Bosques semicaducifolios, 60- 900 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 3028* (UOJ); Maturín: *F. Tineo 41* (UOJ).

POLYGONACEAE- Polygonoideae (2 géneros, 5 especies)

Persicaria acuminata (Kunth) M. Gómez

Hierba perenne. Márgenes de lagunas, esteros, cultivos, 59 m snm.

Maturín: *W. Díaz 86, 88* (MY).

Persicaria hispida (Kunth) M.Gómez

Arbusto.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Persicaria hydropiperoides Small

Hierba. Áreas intervenidas, 70 m snm.

Maturín: *A. Lárez 4352* (UOJ).

Persicaria punctata (Elliott) Small

Hierba hidrófita. Herbazales de pantanos, 7 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3477* (UOJ).

Rumex crispus L.

Hierba. Maleza de cultivos, 960-1150 m snm.

Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 271* (UOJ), *R. A. Pursell et al. 8866* (VEN).

POLYGONACEAE- Symmerioideae (1 género, 1 especie)

Symmeria paniculata Benth.

Chaparro de agua

Árbol. Bosques de várzeas, 14 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al.* 4582, 4588 (UOJ).

PORTULACACEAE (1 género, 7 especies)

Portulaca elatior Mart. ex Rohrb.

Hierba. Matorrales, 70 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al.* 3206 (UOJ).

Portulaca grandiflora Hook.

Bella a las once

Hierba. Cultivada, asilvestrada, 60 m snm.

Maturín: *H. Hernández* 10 (UOJ).

Portulaca halimoides L.

Hierba. Sabanas secas, 12 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al.* 4083 (UOJ).

Portulaca oleracea L.

Verdolaga

Hierba. Áreas intervenidas, cultivos, 30-1100 m snm.

Aguasay: *A. Lárez* 526 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 2427, 2684 (UOJ); Maturín: *A. Lárez* 4109 (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4082 (UOJ).

Portulaca pilosa L.

Hierba. Sabanas secas, 150 m snm.

Maturín: *M. Mendoza* 9 (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4223, 4307 (UOJ); Uracoa: *A. Lárez et al.* 4081 (UOJ).

Portulaca teretifolia Kunth

Hierba. Orillas de lagunas, 12 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al.* 4275 (UOJ).

Portulaca umbraticola Kunth

Hierba. Sabanas secas, 16 m snm.

Piar: *A. Lárez y E. Prada* 4975 (UOJ); Uracoa: *A. Lárez et al.* 4082 (UOJ).

PRIMULACEAE- Myrsinoideae (6 géneros, 12 especies, 1 sub especie)

Anagallis arvensis L.

Hierba. Maleza de cultivos, 950 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al.* 2655, 3060 (UOJ).

Ardisia compressa Kunth

Arbusto o árbol.

Caripe: *F.W.H.A. von Humboldt* 165 (LL, MO).

Ardisia guianensis (Aubl.) Mez

Árbol, arbusto. Bosques caducifolios, 400 m snm.

Piar: *J. Calzadilla* 4432 (UOJ).

Cybianthus fendleri Mez

Árbol, arbusto. Bosques nublados, 2100 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2253 (UOJ).

Cybianthus magnus (Mez) Pipoly

Epífita.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Cybianthus spicatus (Kunth) G.Agostini

Arbusto. Bosque nublado 1390 -1420 m snm.

Caripe: *W. Mier* 10409 (MO).

Cybianthus sulcatus (Steyerm.) G.Agostini

Arbusto o árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Lysimachia ovalis (Ruiz & Pav.) U. Manns & Anderb.

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.

Árbol. Bosques nublados, 1200-1300 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2227 (UOJ), *W. Meier* 10472 (MO).

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze

Arbusto. Bosques nublados, bosques caducifolios, 400- 2000 m snm.

- Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2250* (UOJ), *W. J. Hahn y F. Grifo 3405* (MO), *B. Maguire et al. 27251* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 4509* (UOJ).
- Stylogyne longifolia* (Mart. ex Miq.) Mez
Árbol. Sabanas húmedas, 30 m snm.
Maturín: *A. H. Gentry 10787* (MO).
- Stylogyne micrantha* (Kunth) Mez
Arbusto. Herbazales, 150-190 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19617* (PORT).
- Stylogyne turbacensis* (Kunth) Mez subsp. *turbacensis*
Arbusto. Bosque semicaducifolio 1500-1620 m snm.
Caripe: *J.A. Steyermark 62324* (MO).
- PROTEACEAE-Grevilleoideae (1 género, 1 especie)**
- Roupala montana* Aubl.
Arbusto. Matorrales, sabanas, bosques de várzeas, 25-580 m snm.
Piar: *J. Calzadilla 2333* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4439a* (UOJ).
- RANUNCULACEAE- Ranunculoideae (1 género, 1 especie)**
- Clematis dioica* L.
Hierba. Bosques nublados, 1200-1400 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 62244* (VEN).
- Clematis guadeloupae* Pers.
Trepadora.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- RHAMNACEAE- Rhamnoideae (4 géneros, 6 especies)**
- Gouania lupuloides* Urb.
Trepadora. Matorrales, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10136* (PORT).
- Gouania polygama* (Jacq.) Urb. Bejuco de reuma
Trepadora. Bosques ribereños, bosques semicaducifolios, 20-950 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2630, 2673* (UOJ), *G. Bunting 2727* (VEN); Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7516* (UOJ).
- Gouania velutina* Reissek
Trepadora. Bosques semicaducifolios, 182 m snm.
Piar: *A. Lárez y E. Prada 4953* (UOJ).
- Sarcophalus saeri* (Pittier) Hauenschild Chica
Árbol. Bosques caducifolios, bosques ribereños, 580 m snm.
Piar: *J. Calzadilla 2352* (UOJ).
- Rhamnus* sp.
Arbusto. Bosques de pantanos, 2 - 4 m snm.
Maturín: *A. Lárez y C. Lárez 3264* (UOJ).
- Ziziphus jujuba* Mill. Ponsigué
Árbol, arbusto. Asilvestrada, 150 m snm.
Maturín: *A. Vera 1475* (UOJ).
- RHIZOPHORACEAE (2 géneros, 4 especies)**
- Cassipourea guianensis* Aubl. Mamoncillo blanco, mangle
Árbol. Bosques de manglares, 4-10 m snm.
Bolívar: *A. Castillo 869* (MO); Maturín: *A. Lárez et al. 3378, 3397, A. Lárez y C. Lárez 3296* (UOJ), *A. Castillo 730* (VEN).
- Rhizophora harrisonii* Leechm. Mangle
Árbol. Bosques de manglares, 4 m snm.
Bolívar: *M. Sanabria s/n* (IRBR); Maturín: *J. Breteler 5167* (VEN).
- Rhizophora mangle* L. Cascarón, mangle blanco, mangle rojo
Árbol, arbusto. Bosques de manglares, 0 m snm
Maturín: *J. Breteler 4682* (VEN).
- Rhizophora racemosa* G. Mey. Mangle
Árbol. Bosques de manglares, 0-4 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3342, 3345 A. Lárez y C. Lárez 3248, (UOJ); J. Breteler 5152* (VEN).

ROSACEAE- Amygdaloideae (2 géneros, 2 especies)

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Níspero japonés

Árbol. Cultivada, asilvestrada, 1100 m snm.

Caripe: *X.C. & F. L. 21* (UOJ).

Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl.

Arbusto. Arbustales, 1500-2180 m snm.

Acosta: *J. Calzadilla 5079* (UOJ); Caripe: *J. A. Steyermark 62096* (VEN).

ROSACEAE- Rosoideae (1 género, 2 especies)

Rubus robustus C. Presl

Trepadora. Bosques siempreverdes, 1200 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla 743* (UOJ).

Rubus sp.

Trepadora. Matorrales, 1100-1200 m snm.

Caripe: *R. A. Pursell et al. 9402* (VEN).

RUBIACEAE -Cinchonoideae (15 géneros, 27 especies, 1 variedad)

Arachnothryx costanensis Steyerm.

Arbusto. Bosques caducifolios, bosques semicaducifolios, 100-1450 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 61903* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 2597* (UOJ).

Endémica de Venezuela.

Arachnothryx reflexa (Benth.) Planch.

Arbusto. Bosque nublado, 950 -1200 m snm.

Caripe: *W. Meier y R. Struppek 10486, 13426* (MO).

Chiococca alba (L.) Hitchc.

Arbusto. Bosques semicaducifolios, matorrales, 300-800 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 453* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2308* (UOJ).

Chomelia polyantha S. F.Blake

Árbol, arbusto. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla et al. 1286* (UOJ).

Chomelia spinosa Jacq.

Arbusto. Bosque caducifolio, 182 m snm.

Piar: *A. Lárez et al. 4934* (UOJ).

Elaeagia laxiflora Standl. & Steyerm.

Árbol. Bosque nublado, 1200-1400 m snm.

Caripe: *W. Meier 13360* (MO).

Gonzalagunia dicocca Cham. & Schldtl.

Arbusto. Bosques siempreverdes, 240-700 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 3088* (UOJ).

Gonzalagunia hirsuta (Jacq.) K. Schum.

Árbol, arbusto. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2108* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2597* (UOJ).

Guettarda crispiflora Vahl

Arbusto, árbol. Bosques semicaducifolios, 1300-1350 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 61972* (VEN).

Guettarda divaricata Standl.

Punternal

Arbusto. Bosques, morichales, matorrales, herbazales de pantanos, 50-210 m snm.

Aguasay: *A. Lárez et al. 3667* (UOJ), *A. Fernández 19679* (PORT); Cedeño: *I. Malavé y H. Canales 3* (VEN);

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10311* (PORT); Maturín: *M. Nee 17418* (VEN); Sotillo: *A. Lárez*

4530 (UOJ), *G. Colonello 279* (VEN).

Hamelia axillaris Sw.

Arbusto. Bosques, 60 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares 246* (IRBR).

Hamelia patens Jacq.

Árbol, arbusto. Bosques ribereños, matorrales, 10-850 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2086, 2617* (UOJ), *J. H. Dumont et al. VE 7777* (VEN); Maturín: *A. Castillo 685* (VEN);

Piar: *J. Calzadilla 943* (UOJ).

Hillia parasitica Jacq.

- Epífita. Bosques, 1200-1600 m snm.
Acosta: *O. Huber et al.* 6316 (VEN); Caripe: *J. A. Steyermark* 62044 (VEN).
- Hoffmannia apodantha* Standl.
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1100-1300 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 3113 (UOJ), *J. H. Dumont et al.* VE 7760 (VEN).
- Hoffmannia caripensis* (Bonpl.) Steyererm.
Sufrútice.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
Endémica de Venezuela (Monagas).
- Hoffmannia triosteoides* Standl.
Arbusto. Bosques, 1800 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2237 (UOJ).
- Malanea glabra* A. Rich
Arbusto trepador. Bosques ribereños, 60 m snm.
Maturín: *J. Calzadilla* 650 (UOJ).
- Rondeletia aristeguietae* Steyererm.
Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, 300-990 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 2585 (UOJ), *W. Meier* 3584 (MO); Piar: *J. Calzadilla* 2315 (UOJ).
Endémica de Venezuela.
- Rondeletia cumanensis* Kunth
Arbusto. Bosques siempreverdes, 40-1020 m snm.
Bolívar: *L. Cumana* 1364 (IRBR), Caripe: *A. Lárez et al.* 3012 (UOJ), *W. Meier et al.* 3584 (VEN); Piar: *J. Calzadilla* 1212 (UOJ).
- Rondeletia orinocensis* Steyererm.
Árbol, arbusto. Bosques siempreverdes, bosques semicaducifolios, 240-360 m snm.
Acosta: *J. Calzadilla* 1399 (UOJ); Caripe: *J. Calzadilla et al.* 1210 (UOJ).
Endémica de Venezuela.
- Sabicea venezuelensis* Steyererm.
Trepadora. Bosques ribereños, morichales, 70 m snm
Maturín: *A. Lárez et al.* 3179 (UOJ), *J. Fariñas y L. Leonett s/n* (IRBR).
- Sabicea villosa* Willd.ex Schult.
Trepadora. Matorrales, orillas de caños, 70 m snm.
Maturín: *L. Aristeguieta et al.* 7193 (VEN), *M. Heredia* 58 (MO).
- Sipanea galioides* Wernham
Hierba. Sabanas inundadas, 60 m snm.
Maturín: *L. Cumana* 1762 (IRBR).
- Sipanea hispida* Benth ex Wernham
Hierba. Sabanas, morichales, áreas intervenidas, 60- 890 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 2558 (UOJ); Maturín: *A. Lárez* 3140 (UOJ).
- Sipanea pratensis* Aubl. var. *dichotoma* (Kunth) Steyererm.
Hierba. Morichales, sabanas, maleza de cultivos, 50 -600 msm.
Aguasay: *D. Seigler et al.* 11243 (MO); Bolívar: *A. Cañizares* 153 (UOJ), *F. Tamayo* 3492 (VEN); Caripe: *J. A. Steyermark* 62237 (VEN); Maturín: *J. Fariñas & L. Leonett s/n* (IRBR), *A. Gentry et al.* 10781 (MO); *J. Wurdack y J. Monachino* 39556 (VEN); Punceres: *H. Pittier* 14375 (VEN); Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al.* 8311 (VEN); Uraoa: *G. Agostini y A. de Agostini* 1663 (VEN).
- Uncaria guianensis* (Aubl.) J. F. Gmel. Uña de gato
Trepadora leñosa. Bosques ribereños, 70 m snm.
Maturín: *J. Calzadilla* 2678 (UOJ), *A. H. Gentry et al.* 10773 (VEN).
- Uncaria tomentosa* DC. Uña de gato
Arbusto, trepadora. Bosques semicaducifolios, 500-600 m snm.
Caripe: *O. Huber et al.* 6347 (MYF).
- Warszewiczia coccinea* Klotzsch
Árbol, arbusto. Bosques, áreas intervenidas, 40-760 m snm.
Bolívar: *F. Tamayo* 3583 (MO, VEN); Caripe: *A. Cova* 48, *A. Lárez et al.* 2147 (UOJ); Maturín: *R. A. Pursell et al.* 9107 (VEN); Punceres: *A. Lárez y J. Marcano* 4125 (UOJ), *T. Lásser y V. Vareschi* 4008 (VEN).

RUBIACEAE- Ixoroideae (11 géneros, 14 especies, 2 variedades)

- Alibertia edulis* (Rich.) A. Rich. ex DC. var. *obtusiuscula* (Steud.) Delprete & C. H. Perss.
Arbusto. Sabanas, 160-250 m snm.
Aguasay: *A. Fernández* 13670 (PORT); Cedeño: *I. Malavé y H. Canales* 1 (VEN); Santa Bárbara: *J. A. Steyermark* 61760 (VEN).
- Alseis microcarpa* Standl. & Steud.
Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, 240-360 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 2029, 2199 (UOJ), *J. A. Steyermark* 62232 (VEN, Isotipo).
- Amaioua corymbosa* Kunth
Árbol, arbusto. Bosques ribereños, morichales, 50-200 m snm.
Libertador: *W. Díaz y S. Elcoro* 2897 (MO); Maturín: *L. Aristeguieta et al.* 7266 (VEN); Punceres: *T. Lässer y V. Vareschi* 4011 (VEN).
- Bertiera guianensis* Aubl.
Árbol, arbusto. Bosques, 40-60 m snm.
Maturín: *M. Nee* 17478 (VEN); Punceres: *A. Lárez y J. Marcano* 4128 (UOJ).
- Chimarrhis microcarpa* Standl.
Árbol. Bosques nublados, 600-900 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark* 62185 (VEN).
- Coffea arabica* L. Café
Arbusto. Cultivada, asilvestrada, 450-1400 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 2613 (UOJ), *J. Rondón* 197 (IRBR); Piar: *J. Calzadilla* 2782 (UOJ).
- Cordia myrciifolia* (K. Schum.) Perss. & Delprete Guayabilla
Árbol, arbusto. Bosques caducifolios, 300-580 m snm.
Piar: *J. Calzadilla* 2344 (UOJ).
- Genipa americana* L.
Árbol. Bosques ribereños, sabanas, morichales, 12-160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9453 (PORT); Maturín: *J. Calzadilla* 191 (UOJ); Piar: *J. Calzadilla* 2358 (UOJ); Punceres: *T. Lässer y V. Vareschi* 4005 (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4239 (UOJ), *G. Colonello* 290 (VEN).
- Randia aculeata* L.
Arbusto. Sabanas arboladas, 19 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al.* 4606 (UOJ).
- Randia armata* (Sw.) DC.
Árbol. Bosques caducifolios 350 m snm.
Piar: *J. Calzadilla* 2648 (UOJ).
- Randia calycina* Cham.
Árbol. Bosques semicaducifolios, 1300 m snm.
Caripe: *M. de Vásquez* 380 (UOJ).
- Randia hebecarpa* Benth.
Arbusto.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Rosenbergiodendron densiflorum* (K. Schum.) Fagerl.
Arbusto. Arbustales de pantanos, sabanas arbustivas, 300-580 m snm.
Piar: *J. Calzadilla* 2840 (UOJ); Urao: *A. Lárez et al.* 3968 (UOJ).
- Rosenbergiodendron formosum* (Jacq.) Fagerl.
Arbusto. Sabanas, bosques caducifolios, 50- 580 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy* 10182 (PORT); Maturín: *M. Nee* 17351 (VEN); Piar: *J. Calzadilla* 2840 (UOJ); Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al.* 9361 (VEN).
- Rosenbergiodendron formosum* (Jacq.) Fagerl. var. *nitidum* (K. Schum.) C. Gust
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 208 m snm.
Piar: *A. Lárez et al.* 4963 (UOJ).
- Sipanea hispida* Benth. ex Wernham
Sufrútice. Bosques semicaducifolios, 1300 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 2558 (UOJ).
- RUBIACEAE- Rubioideae (21 géneros, 72 especies, 1 sub especie)**
- Coccocypselum aureum* Cham. & Schltdl.
Hierba. Bosques semicaducifolios, 400 m snm.

- Acosta: *A. Lárez et al.* 4697 (UOJ).
Coccocypselum brevipetiolatum Stermark Bálsamo
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al.* 2565, 2832 (UOJ).
Coccocypselum guianense K. Schum.
 Hierba voluble. Bosques semicaducifolios, morichales, 160-1200 m snm.
 Caripe: *A. Mejías y A. Lárez* 302 (VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9488 (PORT); Maturín: *J. Calzadilla* 2405 (UOJ).
Coccocypselum hirsutum Bart. ex DC.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, matorrales, 790-1200 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al.* 2862 (UOJ), *R. A. Pursell et al.* 8782 (VEN).
Coccocypselum lanceolatum Pers.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 800-2300 m snm.
 Acosta: *O. Huber et al.* 6299 (VEN), *A. Lárez et al.* 4811 (UOJ); Caripe: *J. H. Dumont et al.* VE 7724 (VEN), *J. Rondón* 273 (IRBR).
Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.
 Arbusto. Bosques ribereños, maleza de cultivos, 10-200 m snm.
 Cedeño: *A. Gentry y P. Berry* 14930 (MO); Libertador: *A. Fernández et al.* 30431 (UOJ); Sotillo: *G. Colonello* 389 (MYF, VEN).
Declieuxia fruticosa (Willd.) Kuntze
 Arbusto, hierba. Sabanas, 50-1000 m snm.
 Caripe: *J. H. Kirkbride* 2697 (MO); Maturín: *M. Ramia et al.* 3735 (UOJ, VEN); Piar: *J. Calzadilla* 2411 (UOJ).
Duroia eriopila L. f.
 Árbol. Bosques de várzeas, 17 m snm.
 Libertador: *W. Díaz y S. Elcoro* 2893 (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4445 (UOJ).
Emmeorrhiza umbellata K. Schum.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 350-1650 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2282 (UOJ); Piar: *J. Calzadilla y A. Cova* 2274 (UOJ).
Eumachia microdon (DC.) Delprete & J.H. Kirkbr.
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, 130-180 m snm.
 Cedeño: *R. A. Pursell et al.* 9007 (VEN); Piar: *J. Calzadilla* 940 (UOJ).
Faramea occidentalis (L.) A. Rich.
 Árbol, arbusto. Bosques caducifolios, 60 m snm.
 Bolívar: *J. Calzadilla* 901 (UOJ).
Galium hypocarpium Endl. ex Griseb.
 Hierba rastrera o trepadora. Bosques semicaducifolios, Herbazales, 600 - 1600 m snm.
 Acosta: *O. Huber et al.* 6311 (VEN); Caripe: *M. de Vásquez* 314 (UOJ).
Galium canescens Kunth
 Arbusto, hierba. Bosques siempreverdes, 350-2180 m snm.
 Bolívar: *J. Rondón* 315 (IRBR); Caripe: *J. A. Steyermark* 62115 (VEN); Piar: *J. Calzadilla y A. Cova* 2302 (UOJ).
Galium mexicanum Kunth
 Hierba. Bosques nublados, 700-2400 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al.* 2942 (UOJ), *L. Ruiz -Terán y S. López -Palacios* 10045 (VEN).
Geophila repens (L.) I.M. Johnst.
 Hierba. Bosques ribereños, sabanas, 30-80 m snm.
 Bolívar: *A. Cañizares* 91 (IRBR, UOJ); Maturín: *A. González* 91 (UOJ); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi* 4076 (VEN).
Hexasepalum apiculatum (Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete & J.H. Kirkbr.
 Hierba. Morichales, sabanas, matorrales, 20-245 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy* 10161 (PORT); Maturín: *M. Ramia et al.* 3794 (UOJ), *L. Ruiz -Terán y S. López -Palacios* 9648 (VEN); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi* 4149 (VEN); Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al.* 9295 (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4086 (UOJ); Uracoa: *W. Díaz* 5914 (GUYN).
Hexasepalum radulum (Willd.) Delprete & J.H. Kirkbr.
 Hierba. Sabanas secas, 230 m snm.

- Aguasay: *A. Lárez et al. 3694* (UOJ).
- Hexasepalum sarmentosum* (Sw.) Delprete & J.H.Kirkbr.
Sufrútice trepador. Bosques de pantanos, 4 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3562* (UOJ).
- Hexasepalum teres* (Walter) J.H.Kirkbr.
Hierba. Sabanas, áreas intervenidas, 70-240 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19547* (PORT); Maturín: *G. McKee 10758* (VEN); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9366* (PORT), Santa Bárbara: *C. Buendía 382* (MO); Sotillo: *A. Lárez et al. 4411, 4432, 4985* (UOJ).
- Manettia meridensis* K. Schum.
Arbusto trepador. Bosques nublados, bosques semicaducifolios, 400-2180 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 62074* (VEN); Piar: *J. Calzadilla y A. Cova 2233* (UOJ).
- Margaritopsis microdon* (DC.) C. M. Taylor
Arbusto. Bosques caducifolios, 130-180 m snm.
Cedeño: *R. A. Pursell et al. 9007* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 940* (UOJ).
- Mitracarpus frigidus* (Willd. ex Roem. & Schult.) K. Schum.
Hierba, sufrútice. Bosques semicaducifolios, 150-1600 m snm.
Acosta: *J. Calzadilla 1398* (UOJ); Caripe: *J. A. Steyermark 62344* (VEN); Maturín: *J. F. Pereira et al. 970* (UOJ).
- Mitracarpus hirtus* DC.
Hierba. Sabanas, 50 m snm.
Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7629* (VEN).
- Notopleura guadalupensis* subsp. *venezuelica* (Steyerm.) C.M. Taylor
Epífita. Bosques semicaducifolios, 1100 m snm
Acosta: *O. Huber et al. 6308* (VEN).
- Notopleura macrophylla* (Ruiz & Pav.) C.M. Taylor
Arbusto. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2476* (UOJ).
- Notopleura parasitica* (Sw.) Hammel
Arbusto hemiepífita. Bosques nublados, 1200-1400 m snm.
Caripe: *W. Meier 6587* (MO), *W. Meier et al. 10465* (MO).
- Notopleura perpapillifera* (Steyerm.) C.M. Taylor
Hierba o sufrútice epífita. Bosques nublados, 1300 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 62001* (MO, VEN).
- Notopleura uliginosa* (Sw.) Bremek.
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1500 m snm.
Caripe: *O. Huber y H. Canales 6338* (VEN).
- Oldenlandia corymbosa* L.
Hierba. Áreas intervenidas, 30 m snm.
Maturín: *L. Cumana 2160* (IRBR), *E. Prada 47* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4199* (UOJ).
- Oldenlandia lancifolia* DC.
Hierba repente. Morichales, 30 m snm.
Aguasay: *A. Lárez et al. 3665* (UOJ), Maturín: *A. Lárez et al. 3737* (UOJ); Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21120* (PORT).
- Palicourea angustifolia* Kunth
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1700 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2229* (UOJ).
- Palicourea axillaris* (Sw.) Borhidi
Sufrútice, hierba. Bosques siempreverdes, 1800 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2228* (UOJ), *J. A. Steyermark 62058* (VEN), *W. Meier y R. Struppek 10413* (MO).
- Palicourea costularia* (Baill.) Borhidi
Árbol. Bosque nublado 1250 – 1350 m snm.
Caripe: *W. Meier 13379* (MO).
- Palicourea crocea* (Sw.) Schult.
Arbusto, sufrútice. Bosques ribereños, bosques de pantanos, bosques semicaducifolios, bosques caducifolios, morichales, 20-1700 m snm.

- Acosta: *F. Gutiérrez* 30 (UOJ); Aguasay: *A. Fernández* 19616 (VEN); Bolívar: *A. Cañizares* 120 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 2736, 3031, 3094 (UOJ), *J. A. Steyermark* 62024 (VEN); Maturín: *L. Cumana* 1761 (IRBR); Punceres: *R. A. Pursell et al.* 9144 (VEN); Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al.* 8693 (VEN); Sotillo: *G. De Martino SPB* 591 (MYF), *E. Prada* 1014 (UOJ).
- Palicourea croceoides* Ham.
Arbusto. Bosques semicaducifolios, morichales, 4-7 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al.* 3479, 3507, 3838 (UOJ); Sotillo: *G. de Martino* 591 (MO), *A. Lárez et al.* 4260 (UOJ).
- Palicourea cuspidata* (Bredem. ex Schult.) C.M.Taylor
Arbusto.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Palicourea muscosa* (Jacq.) Delprete & J.H.Kirkbr.
Sufrutice. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark* 62190 (VEN).
- Palicourea ostreophora* (Wernham) Borhidi
Árbol. Bosques semicaducifolios, 1100 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 3122 (UOJ).
- Palicourea perquadrangularis* Wernham Desgraciada blanca
Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, matorrales, 600-2180 m snm.
Acosta: *O. Huber et al.* 6297 (VEN); Caripe: *A. Lárez et al.* 3093 (UOJ).
- Palicourea petiolaris* Kunth
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
Caripe: *M. de Vásquez* 243 (UOJ).
- Palicourea pustulata* Steyerm.
Arbusto.
Caripe: *J.A. Steyermark* 62225, Holotipo (VEN).
Endémica de Venezuela (Monagas).
- Palicourea rigida* Kunth
Arbusto. Sabanas, matorrales, 160-200 m snm.
Aguasay: *A. Lárez et al.* 3681 (UOJ); Piar: *R. A. Pursell et al.* 9001 (VEN); Punceres: *L. Cárdenas* 1031 (MY); Sotillo: *A. Lárez et al.* 3981 (UOJ).
- Palicourea semirasa* Standl.
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
Caripe: *M. de Vásquez* 369 (UOJ).
- Palicourea subcuspidata* (Müll.Arg.) C.M.Taylor
Arbusto. Matorrales, 1200 m snm.
Caripe: *M. Nee* 17469 (VEN).
- Palicourea tomentosa* (Aubl.) Borhidi
Arbusto. Bosques semicaducifolios, bosques ribereños, 20-800 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 2570 (UOJ), *R. A. Pursell et al.* 9179 (VEN); Maturín: *A. Lárez y J. Calzadilla* 1957 (UOJ), *H. Pittier* 14362 (VEN); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi* 3993 (VEN).
- Palicourea triphylla* DC.
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 800 m snm.
Caripe: *M. Agudo* 9 (VEN).
- Perama hirsuta* Aubl.
Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, 160-245 m snm.
Aguasay: *A. Fernández* 19443 (PORT); Bolívar: *F. Tamayo* 3497 (VEN); Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera* 7487 (VEN); Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al.* 8314 (VEN).
- Psychotria anceps* Kunth
Arbusto.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Psychotria berteriana* DC.
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1040 m snm.
Caripe: *R. A. Pursell et al.* 8932 (VEN).
- Psychotria boninensis* Nakai
Arbusto. Bosques siempreverdes, 350 m snm.

- Caripe: *A. Cova 175* (UOJ).
- Psychotria bracteocardia* (DC.) Delprete & J.H.Kirkbr.
Arbusto. Bosques ribereños, matorrales, 40 m snm.
Maturín: *L. Aristeguieta 4052* (MO, VEN), *L. Cumana 788* (IRBR).
- Psychotria capitata* Ruiz & Pav. Desgraciada blanca
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 400-800 m snm.
Acosta: *H. Hernández 21* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 3092* (UOJ).
- Psychotria carthagenensis* Jacq.
Árbol, arbusto. Bosques caducifolios, 350 m snm.
Piar: *J. Calzadilla 4200* (UOJ).
- Psychotria hoffmannseggiana* (Willd. Ex Roem. & Schult.) Müll. Arg.
Arbusto. Bosques ribereños, matorrales, 40-900 msn.
Caripe: *J. A. Steyermark 62221* (VEN); Maturín: *J. Calzadilla 2407* (UOJ).
- Psychotria horizontalis* Sw.
Arbusto. Bosques ribereños, 10 m snm.
Maturín: *J. Calzadilla 842* (UOJ), *A. Castillo 670* (VEN).
- Psychotria nervosa* Sw.
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 61897* (VEN).
- Psychotria ostreophora* (Wernham) C.M.Taylor
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1050 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 3122* (UOJ).
- Richardia scabra* L.
Hierba. Sabanas, 160 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 13669* (PORT), *R. Montes 2583-b* (MO); Libertador: *R. Gonto y A. Fernández 1267* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4163* (UOJ).
- Rudgea hostmanniana* Benth.
Arbusto. Bosques nublados, 1200-1400 m snm.
Caripe: *W. Meier et al. 6566* (MO, VEN).
- Spermacoce alata* Aubl.
Hierba. Bosques ribereños, sabanas, áreas intervenidas, 10-160 m snm.
Bolívar: *A. Cañizares 136* (UOJ); Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2265* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9354* (PORT); Punceres: *A. Lárez y J. Marcano 4127, 4142* (UOJ).
- Spermacoce capitata* Ruiz & Pav. San Francisco
Hierba, sufrútice. Sabanas, morichales, áreas intervenidas, 40-1200 m snm.
Caripe: *M. de Vásquez 176* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado 9245* (PORT); Maturín: *G. Davidse et al. 4567* (VEN); Uraoa: *W. Díaz 5912* (GUYN).
- Spermacoce densiflora* (DC.) Alain
Hierba. Maleza de cultivos, 230 m snm.
Cedeño: *A. Lárez A. 723* (UOJ).
- Spermacoce exilis* (L.O.Williams) C.D.Adams ex W.C.Burger & C.M.Taylor
Hierba.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Spermacoce hyssopifolia* Willd.
Hierba. Sabanas húmedas, 20 m snm.
Uraoa: *A. Lárez et al. 3951* (UOJ).
- Spermacoce latifolia* Aubl.
Sufrútice. Sabanas secas, 66 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al. 4444* (UOJ)
- Spermacoce multiflora* (DC.) Delprete
Sufrútice, hierba. Morichales, herbazales de pantanos, 14-50 m snm.
Maturín: *J. Wurdack y J. Monachino 39542* (VEN); Punceres: *L. Cárdenas 1025* (MY).
- Spermacoce neohispida* Govaerts
Hierba. Morichales, 240 m snm.
Maturín: *F. Delascio 19236* (GUYN).
- Spermacoce ocymifolia* Willd.

- Hierba. Maleza de cultivos, 40-900 m snm.
 Caripe: *A. Lárez 800* (UOJ), Maturín: *R. A. Pursell et al. 9120* (VEN); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4062* (VEN).
- Spermacoce ocymoides* Burm. f.
 Hierba. Sabanas, 40 m snm.
 Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7629* (VEN).
- Spermacoce remota* Lam.
 Hierba postrada o erecta. Áreas intervenidas.
 Aguasay: *A. Lárez 507* (VEN).
- Spermacoce suaveolens* (G. Mey.) Kuntze
 Sufrútice. Sabanas y morichales, 214 m snm.
 Aguasay: *R. Montes 2601* (MO).
- Spermacoce tenella* Kunth
 Hierba. Sabanas, morichales, 170 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3807* (UOJ).
- Spermacoce tenuior* L.
 Sufrútice, hierba. Matorrales, sabanas, maleza de cultivos, 130-1400 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4632* (UOJ); Aguasay: *A. Lárez 507* (UOJ); Bolívar: *A. Cañizares 24* (UOJ); Caripe: *A. Lárez y A. Mejías 186* (UOJ); Maturín: *A. H. Gentry et al. 10788* (VEN).
- Spermacoce verticillata* L.
 Sufrútice, hierba. Bosques siempreverdes, sabanas, matorrales, 16-360 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 13721* (PORT); Bolívar: *A. Cañizares 144* (UOJ); Caripe: *A. Cova 173* (UOJ); Cedeño: *M. Heredia 1* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9330* (PORT); Maturín: *E. Ijjász 576* (VEN); Punceres: *A. Lárez y J. Marcano 4113* (UOJ), *V. Vareschi 4133* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4544* (UOJ), *G. Colonello 303* (CAR).
- RUTACEAE- Amyridoideae (2 géneros, 5 especies, 1 sub especie)**
- Amyris ignea* Steyererm. Candil
 Árbol, arbusto. Bosques siempreverdes, 1100 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark 61895* (MO, VEN).
- Zanthoxylum acuminatum* Sw. subsp. *juniperinum* (Poepp.) Reynel ex C. Nelson Paneco
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 1100-1300 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark 62018* (VEN).
- Zanthoxylum caribaeum* Lam.
 Árbol. Bosques caducifolios, 320 m snm.
 Piar: *J. Calzadilla 4192* (UOJ).
- Zanthoxylum fagara* Sarg.
 Árbol, arbusto. Matorrales, 17 m snm.
 Uracoa: *G. Colonello 288* (VEN).
- Zanthoxylum schreberi* (G. F. Gmel) Reynel
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 1300 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 384* (UOJ).
- Zanthoxylum syncarpum* Tul.
 Árbol, arbusto. Sabanas, matorrales, 160-580 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 13788* (MO); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9421* (PORT); Piar: *J. Calzadilla 4999* (UOJ).
- RUTACEAE- Aurantioideae (1 género, 3 especies, 1 híbrido)**
- Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle Limón criollo
 Árbol. Asilvestrada, bosques semicaducifolios, 940 m snm.
 Caripe: *A. Orozco 023* (UOJ).
- Citrus x aurantium* f. *aurantium* Naranja cajera
 Árbol. Asilvestrada, bosques semicaducifolios, 940 m snm.
 Caripe: *A. Orozco 017* (UOJ).
- Citrus reticulata* Blanco Mandarina criolla
 Árbol. Asilvestrada, bosques semicaducifolios, 884 m snm.
 Caripe: *A. Orozco 001* (UOJ).
- Citrus sinensis* (L.) Osbeck Naranja criolla

Árbol. Asilvestrada, bosques semicaducifolios, 884 m snm.

Caripe: *A. Orozco 005* (UOJ).

RUTACEAE- Rutoideae (3 géneros, 3 especies)

Ertela trifolia Kuntze

Arbusto, sufrútice. Bosques, matorrales, lugares inundables, 50-200 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19632* (PORT); Bolívar: *A. Cañizares 149* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9421* (PORT); Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7496* (UOJ); *M. Nee 17365* (VEN).

Galipea davisii Sandwith

Árbol. Bosques caducifolios, 300-580 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 4450* (UOJ).

Ruta chalepensis L.

Ruda

Hierba. Cultivada, asilvestrada, 840 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2944* (UOJ).

SABIACEAE- Meliosmoideae (1 género, 1 especie)

Meliosma herbertii Rolfe

Árbol. Bosques nublados, 600-900 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 62207* (VEN).

SALICACEAE- Salicoideae (3 géneros, 4 especies)

Hasseltia floribunda Kunth

Arbusto o árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Hasseltia guatemalensis Warb.

Árbol. Bosques semicaducifolios, 740 m snm.

Caripe: *F. Michelangeli y J. Alford 607* (VEN), *J. A. Steyermark 62162* (MO).

Homalium racemosum Jacq.

Árbol. Bosques de várzeas, 17 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4583* (UOJ).

Xylosma benthamii (Tul.) Triana & Planch.

Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, 900-950 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 61789* (VEN), *M. de Vásquez 302* (UOJ).

SALICACEAE- Samydoideae (5 géneros, 16 especies, 2 variedades)

Casearia aculeata Jacq.

Árbol. Bosques siempreverdes, 17 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4602* (UOJ).

Casearia arguta Kunth

Árbol, arbusto. Bosques, matorrales, sabanas, 90 m snm.

Maturín: *A. H. Gentry et al. 10767* (VEN).

Casearia bicolor Urb.

Árbol. Bosques siempreverdes y bosques secundarios, 16 m snm.

Maturín: *J. Wurdack y J. Monachino 39419* (VEN).

Casearia mollis Kunth

Arbusto o árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Casearia guianensis (Aubl.) Urb.

Tortolito

Árbol, arbusto. Bosques ribereños, sabanas arboladas, 180 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 13730* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 583* (UOJ).

Casearia mariquitensis Kunth

Árbol, arbusto. Bosques ribereños, matorrales, herbazales de pantanos, 150-190 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19621* (PORT); Libertador: *A. Lárez et al. 3849* (UOJ); Maturín: *A. Lárez 3213* (UOJ), *F. Delascio 19210* (GUYN), *D. Seigler 11152* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4441* (UOJ).

Casearia mollis Kunth

Arbusto o árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Casearia pitumba Sleumer

Árbol, arbusto. Bosques ribereños, 60 m snm.

Maturín: *J. Calzadilla 556* (UOJ).

- Casearia spinescens* (Sw.) Griseb. Punteral
 Árbol, arbusto. Bosques ribereños, morichales, herbazales de pantanos, 150-190 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19628* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 567* (UOJ).
- Casearia sylvestris* Sw.
 Arbusto. Sabanas arboladas, 17 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4427* (UOJ).
- Casearia sylvestris* var. *lingua* (Cambess.) Eichler
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, 228 m snm.
 Piar: *A. Lárez et al. 5012* (UOJ).
- Casearia tremula* (Griseb.) Griseb. ex C. Wright
 Árbol, arbusto. Arbustales siempreverdes, 6 m snm.
 Piar: *A. Lárez et al. 4935* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4056* (UOJ).
- Casearia ulmifolia* Vahl ex Vent. Vara blanca
 Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, 30-200 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4677* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 19612* (PORT); Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7259* (VEN).
- Casearia zizyphoides* Kunth Tortolito
 Árbol, arbusto. Bosques ribereños, morichales, sabanas, 10 - 150 m snm.
 Maturín: *J. Calzadilla 485* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4033, 4080, 4417, 4471* (UOJ), *C. E. Benítez 838* (MY).
- Hecatostemon completus* (Jacq.) Sleumer
 Arbusto. Arbustales siempreverdes, 12 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4036, 4557, 4562* (UOJ).
- Laetia suaveolens* (Poepp.) Benth
 Arbusto. Sabanas arboladas, 27 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4036, 4238* (UOJ).
- Lunania parviflora* Spruce ex Benth.
 Árbol. Bosques nublados, 1300 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 373* (UOJ).
- Ryania speciosa* Vahl. var. *stipularis* (Linden & Planch.) Monach. Aguacero
 Árbol, arbusto. Bosques siempreverdes, 1200 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 3095* (UOJ).
- SANTALACEAE (1 género, 10 especies)**
- Phoradendron acinacifolium* Mart. ex Eichler
 Arbusto hemiparásito.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Phoradendron anceps* (Spreng.) M.Gómez
 Arbusto hemiparásito.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Phoradendron bilineatum* Urb.
 Hemiparásita. Herbazales de pantano, 14 – 50 m snm.
 Maturín: *J. J. Wurdack y J. V. Monachino 39458* (MO).
- Phoradendron mucronatum* (DC.) Krug & Urb.
 Hemiparásita. Sabanas, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10160* (PORT).
- Phoradendron pachystachyum* Kuijt
 Hemiparásita. Bosques, 200 m snm.
 Santa Bárbara: *B. Maguire 27259A* (MO, NY).
 Endémica de Venezuela.
- Phoradendron perrottetii* (DC.) Eichler
 Hemiparásita. Bosques.
 Monagas: *J. Wurdack y J. Monachino 39458* (VEN).
- Phoradendron piperoides* (Kunth) Trel. Guate de pajarito
 Arbusto hemiparásito. Bosques de pantanos, bosques semicaducifolios, 1300 m snm.
 Bolívar: *B. Trujillo 14130* (UOJ); Caripe: *M. de Vásquez 279* (UOJ).
- Phoradendron rubrum* (L.) Griseb.

Arbusto hemiparásito.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Phoradendron strongyloclados Eichler

Hemiparásita. Arbustales. Bosques de várzeas, 14-17 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4518* (UOJ).

Phoradendron trinervium (Lam.) Griseb.

Arbusto hemiparásito.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

SAPINDACEAE- Dodonaeoideae (1 género, 1 especie)

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1100 m snm.

Acosta: *B. Maguire et al. 27252* (MO); Caripe: *M. de Vásquez 187* (UOJ).

SAPINDACEAE- Sapindoideae (9 géneros, 26 especies)

Allophylus racemosus Sw.

Arbusto. Bosques caducifolios, sabanas, 320-500 m snm.

Maturín: *R. A. Pursell et al. 9428* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 4818* (UOJ).

Cardiospermum corindum L.

Trepadora. Matorrales, maleza de cultivos, 12-350 m snm.

Maturín: *R. A. Pursell et al. 8637* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4564* (UOJ).

Cardiospermum halicacabum L.

Trepadora. Matorrales, 50 m snm.

Maturín: *A. Lárez 239* (UOJ).

Cupania americana L.

Árbol. Bosques de pantanos, 0-100 m snm.

Bolívar: *F. J. Breteler 5161* (MO).

Cupania latifolia Kunth

Zapatero

Árbol. Bosques, 1200 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 372* (UOJ).

Cupania macrostylis (Radlk.) Acev.-Rodr.

Zapatero

Árbol. Bosques, 1300 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 61993* (VEN).

Cupania rubiginosa (Poir.) Radlk.

Zapatero

Árbol. Bosques semicaducifolios, 930-1100 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2664, 2791* (UOJ).

Cupania scrobiculata Rich.

Árbol. Bosques, 125-150 m snm.

Maturín: *R. A. Pursell et al. 8242* (VEN).

Matayba guianensis Aubl.

Arbusto o árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Matayba opaca Radlk.

Árbol. Matorrales, 50-200 m snm.

Uracoa: *W. Díaz 5933* (GUYN).

Matayba scrobiculata Radlk.

Zapatero

Árbol. Bosques, vega de río, 80-1050 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2778* (UOJ); Punceres: *A. Lárez y J. Marcano 4140* (UOJ).

Melicoccus bijugatus Jacq.

Mamón

Árbol. Cultivada, asilvestrada, 70 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Vera y L. Leonett 01* (UOJ).

Melicoccus oliviformis Kunth

Árbol. Asilvestrada, 130 m snm.

Maturín: *H. Zúñico 28* (UOJ).

Paullinia cururu L.

Trepadora. Bosques ribereños, 50 m snm.

Maturín: *R. A. Pursell et al. 9124* (UOJ).

Paullinia fuscescens Kunth

Bejuco de zarcillo

- Trepadora. Bosques, matorrales, 900 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 61936* (VEN).
- Paullinia leiocarpa* Griseb. Bejuco de zarcillo
Trepadora. Bosques semicaducifolios, 300-500 m snm.
Piar: *J. Calzadilla 4471* (UOJ).
- Paullinia pinnata* L.
Trepadora. Bosques semicaducifolios, 10 m snm.
Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7186* (VEN), *A. Gentry et al. 10783* (MO), *A. Lárez et al. 3462, 3484, 3852* (UOJ),
- Sapindus saponaria* L. Para para
Árbol. Matorrales, sabanas, 10-800 m snm.
Bolívar: *F. J. Breteler 5146*, *A. Castillo 682* (MO); Caripe: *A. Lárez et al. 2918* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9588* (PORT); Maturín: *A. Castillo 682* (VEN).
- Serjania atrolineata* C. Wright
Trepadora. Matorrales, 300-350 m snm.
Maturín: *R. A. Pursell et al. 8642* (VEN).
- Serjania caracasana* (Jacq.) Willd.
Trepadora. Bosques caducifolios, 320-580 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4918* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4255* (UOJ).
- Serjania communis* Cambess.
Trepadora. Bosques semicaducifolios, 1300 m snm.
Caripe: *M. de Vásquez 225* (UOJ).
- Serjania diversifolia* Radlk.
Trepadora. Bosques semicaducifolios, 850 m snm.
Caripe: *J. Rivas 29* (UOJ).
- Serjania macrolopha* (Radlk.) Acev.-Rodr. & Ferrucci
Trepadora fruticosa. Sabanas secas, 16 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al. 4573* (UOJ).
- Serjania mexicana* Willd.
Trepadora. Bosques semicaducifolios, 300 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 61939* (VEN).
- Serjania paniculata* Kunth Bejuco de china
Trepadora. Áreas intervenidas, 130 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2718, 2850* (UOJ); Maturín: *R. A. Pursell et al. 8212* (VEN).
- Urvillea ulmacea* Kunth
Trepadora leñosa. Bosques semicaducifolios, 100-150 m snm.
Maturín: *R. A. Pursell et al. 8431* (VEN), Sotillo: *A. Lárez et al. 4296* (UOJ).
- SAPOTACEAE- Chrysophylloideae (5 géneros, 7 especies, 1 sub especie)**
Chrysophyllum argenteum Jacq. subsp. *argenteum*
Árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Chrysophyllum cainito* L. Caimito, cainito
Árbol. Morichales, 40-520 m snm.
Maturín: *J. Calzadilla 10* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4653* (UOJ).
- Labatia singularis* (T.D.Penn.) Alves-Araújo
Árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Micropholis guyanensis* (A.DC.) Pierre
Árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Pouteria guianensis* Aubl.
Árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Pouteria rigidopsis* Monach. ex T.D.Penn.
Árbol.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Endémica de Venezuela.

Pouteria scrobiculata Monach. ex T.D.Penn.

Árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Pradosia caracasana (Pittier) T. D.Penn. Trompillo

Árbol. Bosques, 300-580 m snm

Piar: *J. Calzadilla 2353* (UOJ).

SAPOTACEAE- Sapotoideae (2 géneros, 2 especies)

Manilkara bidentata (A. DC.) Chev.

Árbol. Bosques, 50 m snm.

Maturín: *Grisol s.n* (VEN).

Sideroxylon persimile (Hemsl.) T.D.Penn.

Árbol. Bosques caducifolios, 320-580 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 4600* (UOJ).

SCHLEGELIACEAE (1 género, 2 especies)

Schlegelia parviflora (Oerst.) Monach.

Trepadora, hemiepífita. Bosques semicaducifolios, 1500 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 61858* (VEN).

Schlegelia violacea Griseb.

Trepadora hemiepífita. Bosques de pantanos, 4-6 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3362, 3432* (UOJ).

SCHOEPFIACEAE (1 género, 1 especie)

Schoepfia brasiliensis A.DC.

Arbusto o árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

SCROPHULARIACEAE (1 género, 1 especie)

Capraria biflora L.

Fregosa, hierba santa

Hierba. Matorrales, sabanas, áreas intervenidas, 5-580 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4327* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2700* (UOJ); Cedeño: *M. Heredia 14* (UOJ);

Maturín: *D. Gimón 27* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2784* (UOJ); Punceres: *A. Lárez et al. 4117* (UOJ), Sotillo: *R.*

Gonto y A. Fernández 1312 (VEN).

SIMAROUBACEAE (2 géneros, 2 especies)

Picrasma excelsa (Sw.) Planch.

Árbol. Bosque semicaducifolio, 1200 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 86* (UOJ).

Simarouba amara Aubl.

Cedro dulce

Árbol, arbusto. Bosques, morichales, 10-150 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7192* (VEN), *M. Barrios y O. Briceño 12* (UOJ).

SIPARUNACEAE (1 género, 1 especie)

Siparuna guianensis Aubl.

Arbusto. Sabanas, áreas intervenidas, 160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9455* (PORT).

SOLANACEAE- Cestroideae (2 géneros, 7 especies)

Cestrum alternifolium (Jacq.) O.E. Schulz

Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, 300-580 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 1950* (UOJ).

Cestrum bigibbosum Pittier

Arbusto.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Cestrum latifolium Lam.

Arbusto. Bosques, matorrales, 125-750 m snm.

Acosta: *A. Lárez 1803* (UOJ); Maturín: *J. Calzadilla 207* (UOJ), *R. A. Pursell et al. 8432* (VEN).

Cestrum tomentosum L.f.

Sufrútice. Bosques siempreverdes, 750 m snm.

Acosta: *J. Calzadilla 1394* (UOJ).

Schwenckia americana L.

- Hierba. Sabanas, 120 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19674* (PORT).
- Schwenckia glabrata* Kunth
 Arbusto. Bosques semicaducifolios.
 Piar: *A. Fernández et al. 12809* (UOJ).
- Schwenckia grandiflora* Benth. Campanita
 Arbusto trepador. Bosques semicaducifolios, 1100 m snm.
 Bolívar: *L. Aristeguieta 7228* (MO); Caripe: *M. de Vásquez 367* (UOJ).
- SOLANACEAE- Nicotianoideae (1 género, 1 especie)**
- Nicotiana tabacum* L. Tabaco
 Arbusto. Cultivada, asilvestrada, 240-1200 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2513* (UOJ); Cedeño: *L. Azócar 6* (UOJ).
- SOLANACEAE- Solanoideae (8 géneros, 46 especies, 1 híbrido, 1 variedad)**
- Brugmansia* × *candida* Pers. Campanita
 Arbusto. Introducida, maleza de cultivos, 1200 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2740*, *A. Mejías* y *A. Lárez 238* (UOJ).
- Brugmansia suaveolens* (Willd.) Sweet.
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, áreas intervenidas, 750-1400 m snm.
 Acosta: *J. Calzadilla 1975* (UOJ); Caripe: *M. de Vásquez 246* (UOJ).
- Capsicum annuum* L. Ají, chirelito
 Arbusto. Matorrales, cultivada y escapada, 100-1500 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2734* (UOJ); Cedeño: *H. Pittier 14710* (VEN); Maturín: *L. Azócar 2* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla* y *A. Cova 2312* (UOJ).
- Capsicum annuum* var. *glabriusculum* (Dunall) Heiser & Pickersgill
 Arbusto. Bosques siempreverdes, bosques ribereños, matorrales, 500-1200 m snm.
 Acosta: *J. Calzadilla 1980* (UOJ); Caripe: *A. Lárez 2734* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla* y *A. Cova 2312* (UOJ).
- Capsicum rhomboideum* (Dunal) Kuntze
 Arbusto. Bosques caducifolios, bosques semicaducifolios, 300-1200 m snm.
 Acosta: *J. Calzadilla 1993* (UOJ); Caripe: *M. de Vásquez 385* (UOJ), *J. H. Dumont et al. VE-7778* (VEN);
 Piar: *J. Calzadilla 2136* (UOJ).
- Datura innoxia* Mill. Campanita
 Arbusto, sufrútice. Bosques semicaducifolios, 950 m snm.
 Caripe *A. Lárez et al. 2740* (UOJ).
- Datura stramonium* L. Ñongué
 Sufrútice, hierba. Áreas intervenidas, 960 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2509* (UOJ).
- Ichroma arborescens* (L.) J.M.H.Shaw Tabaquero pequeño
 Árbol, arbusto. Bosques semicaducifolios, bosques ribereños, 240-1140 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4897* (UOJ); Caripe: *O. Huber* y *H. Canales 6327* (VEN), *A. Lárez et al. 2376, 2571*,
M. de Vásquez 277 (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4935* (UOJ).
- Physalis angulata* L.
 Hierba. Áreas intervenidas, 70-1200 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4620,4645* (UOJ); Maturín: *C. E. Benítez 807* (MY).
- Physalis peruviana* L. Topotopo
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 1000-1300 m snm.
 Acosta: *J. Calzadilla 1393* (UOJ); Caripe: *M. de Vásquez 358* (UOJ).
- Physalis pubescens* L. Topotopo
 Hierba. Bosques siempreverdes, 240-990 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2560, 2640* (UOJ).
- Solandra grandiflora* Sw.
 Epífita arbustiva. Bosque semicaducifolio, 1200 m snm.
 Caripe. *M. de Vásquez 367* (UOJ).
- Solanum acerifolium* Dunal
 Arbusto, sufrútice. Bosques, matorrales, 16-1300 m snm.
 Caripe: *A. Calzadilla* y *A. Cova 2214*, *A. Lárez 2096* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4302* (UOJ).
- Solanum agrarium* Sendtn. Patilla de culebra

- Sufrútice. Matorrales, sabanas, 60-160 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 13699* (PORT); Cedeño: *A. Lárez 785* (UOJ), Libertador: *A. Fernández et al. 30420* (UOJ); Maturín: *M.H. Nee y M. Whalen 17164* (MO); *M. Vásquez 31* (UOJ).
- Solanum americanum* Mill. Hierba mora, yerba mora
 Hierba. Matorrales, áreas intervenidas, 60-1200 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4732* (UOJ); Bolívar: *A. Cañizares 7* (UOJ); Caripe: *M. de Vásquez 331*; Cedeño: *M. Heredia 10* (UOJ); Maturín: *R. Fernández 30* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2137* (UOJ).
- Solanum arboreum* Dunal Tabaquero
 Árbol, arbusto. Bosques caducifolios, 300-580 m snm.
 Caripe: *S. Knapp y J. Mallet 6761* (MO); Piar: *J. Calzadilla 1976* (UOJ).
- Solanum aturense* Dunal
 Trepadora. Áreas intervenidas, 750 m snm.
 Acosta: *A. Lárez 1801* (UOJ).
- Solanum bicolor* Willd. Tabacón
 Arbusto. Matorrales, sabanas, 160 m snm.
 Bolívar: *A. Cañizares 96* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9320* (PORT); Maturín: *J. Calzadilla 265* (UOJ), *M Nee y M. Whalen 17166* (MO).
- Solanum caripense* Dunal
 Trepadora. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 152* (UOJ).
- Solanum chlamydogynum* Bitter
 Árbol. Bosques caducifolios, 450 m snm.
 Piar: *J. Calzadilla 2386* (UOJ).
- Solanum donianum* Walp.
 Arbusto. Áreas intervenidas, 120 m snm.
 Maturín: *M. Vásquez 27* (UOJ).
- Solanum fraxinifolium* Dunal
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1800 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2276* (UOJ).
- Solanum gardneri* Sendtn.
 Arbusto armado. Bosques caducifolios, 450 m snm.
 Piar: *J. Calzadilla 2142a* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4421* (UOJ).
- Solanum hazenii* Britton
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, bosques caducifolios, 420-1200 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 120* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2607* (UOJ).
- Solanum hirtum* Vahl Huevo e' gato
 Arbusto. Herbazales de pantanos, 15-190 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19630* (PORT); Bolívar: *A. Cañizares 154* (UOJ); Caripe: *A. Fernández 16* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4501* (UOJ).
- Solanum imberbe* Bitter
 Arbusto. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla et al. 1313, A. Lárez et al 2018, 2157* (UOJ).
- Solanum jamaicense* Mill. Huevo e' gato
 Arbusto. Morichales, matorrales, sabanas, 160 m snm.
 Bolívar: *A. Cañizares 55* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9396* (PORT); Maturín: *R. Ortiz y A. Pieters 2043* (VEN); Sotillo: *G. De Martino 579* (MO).
- Solanum lycopersicum* L. Tomate
 Hierba. Bosques caducifolios, 300-580 m snm.
 Piar: *J. Calzadilla 2138* (UOJ).
- Solanum mammosum* L. Pecho de la reina
 Arbusto. Matorrales, sabanas, 60-1200 m snm
 Caripe: *A. Lárez et al. 2654* (UOJ); Maturín: *F. Blanco 4* (UOJ), *M Nee y M Whalen 17163* (MO).
- Solanum melongena* L. Berenjena
 Arbusto. Cultivada, 300 m snm.
 Cedeño: *A. Vera y L. Leonett s/n* (UOJ).
- Solanum monachophyllum* Dunal

- Sufrútice. Bosques de várzeas, 16 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4561, 4576, 4609b* (UOJ).
- Solanum nigrescens* M.Martens & Galeotti
 Sufrútice. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 331*(UOJ).
- Solanum nudum* Dunal
 Arbusto. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla et al. 1344* (UOJ).
- Solanum oocarpum* Sendtn.
 Arbusto.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Solanum pseudocapsicum* L. Tomate de mata
 Arbusto. Bosques caducifolios, 300-580 m snm.
 Piar: *J. Calzadilla 2135* (UOJ).
- Solanum quitoense* Lam.
 Arbusto.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Solanum schlechtendalianum* Walp.
 Arbusto. Bosque siempreverde 740 m snm.
 Caripe: *F. Michelangeli y M. H. Alford 597* (MO).
- Solanum schomburgkii* Sendtn.
 Sufrútice. Arbustales siempreverdes, 6 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4041* (UOJ).
- Solanum seaforthianum* Andrews
 Arbusto trepador. Bosques caducifolios, 300-600 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2746* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 2364* (UOJ).
- Solanum sieberi* Van Heurck. & Müll. Arg.
 Arbusto. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2157* (UOJ).
- Solanum stramonifolium* Jacq.
 Arbusto. Morichales, 156 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 13651* (PORT); Bolívar: *A. Cañizares 47* (UOJ); Maturín: *F. Delascio 19209* (GUYN), *A. Lárez y J. Calzadilla 1968* (UOJ), *M. Nee y M Whalen 17162* (MO).
- Solanum subinerme* Jacq.
 Arbusto. Bosques, caños, matorrales, sabanas, 4-580 m snm.
 Caripe: *J. Rivas 13* (UOJ); Maturín: *J. Calzadilla 272, A. Lárez y C. Lárez 3281* (UOJ), *M. Nee 17485* (MO);
 Piar: *J. Calzadilla 2570* (UOJ).
- Solanum triste* Jacq.
 Arbusto. Bosques ribereños, 350 m snm.
 Piar: *C. E. Benítez 851* (MY).
- Solanum trizygum* Bitter
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Solanum uncinellum* Lindl.
 Trepadora. Bosques de pantanos, 6 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3503* (UOJ).
- Solanum velutinum* Dunal
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1500 m snm.
 Caripe: *J. Calzadilla 2290* (UOJ).
- Witheringia solanacea* L'Hér.
 Arbusto. Bosques ribereños, 350-1100 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2128, 3050* (UOJ).
- SPHENOCLEACEAE (1 género, 1 especie)**
- Sphenoclea zeylanica* Gaertn.
 Hierba. Sabanas, 72 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4201* (UOJ).

STYRACACEAE (1 género, 1 especie)*Styrax glaber* Sw.

Árbol o arbusto. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 61973* (VEN).**SYMPLOCACEAE (1 género, 3 especies)***Symplocos guianensis* (Aubl.) Gureke in Engl. & Prantl

Árbol o arbusto. Bordes de morichales. 50 m snm.

Sotillo: *L. Aristeguieta y A. Vera 7571* (MO, VEN).*Symplocos martinicensis* Jacq.

Árbol. Bosque siempreverde, 1100 m snm.

Caripe: *C. Bosque CB-J-02* (MO).*Symplocos nitens* (Pohl) Benth.

Arbusto.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

TALINACEAE (1 género, 1 especie)*Talinum fruticosum* (L.) Juss.

Hierba. Bosques siempreverdes, matorrales, 25 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7519* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4247* (UOJ).**TAPISCIACEAE***Huerteia granadina* Cuatrec.

Árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

TRIGONIACEAE (1 género, 1 especie)*Trigonia nivea* Cambess.

Arbusto trepador. Bosques, morichales, sabanas arbustivas, 160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10195* (PORT).**TROPAEOLACEAE (1 género, 2 especies)***Tropaeolum lasserii* Sparre

Sufrutice trepador.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Endémica de Venezuela (Monagas).

Tropaeolum moritzianum Klotzsch

Sufrutice trepador.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

URTICACEAE (9 géneros, 21 especies, 1 sub especie)*Boehmeria caudata* Sw.

Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2978* (UOJ).*Boehmeria cylindrica* (L.) Sw.

Sufrutice. Bosques de pantanos, 4-7 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3853* (UOJ).*Cecropia metensis* Cuatrec.

Árbol. Bosques de pantanos, sabanas, 10 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3473, 3863, 3865* (UOJ), *A. Castillo 711* (VEN).*Cecropia peltata* L.

Yagrumo

Árbol. Bosques, morichales, matorrales, 40-600 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4745, 4746* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 3021, 3112* (UOJ); Cedeño: *L. Aristeguieta y A. Vera 7531* (VEN); Maturín: *A. Lárez et al. 3493, 3813* (UOJ), *F. Delascio 19188* (GUYN); Sotillo: *B. Trujillo 13180* (MY).*Coussapoa asperifolia* Trécul subsp. *magnifolia* (Trécul) Akkermans & C.C.Berg

Arbusto. Bosques de pantanos, 4,8 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3423* (UOJ).*Laportea aestuans* (L.) Chew

Guaritoto

Hierba. Matorrales, maleza de cultivos, 600 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares 31* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 3614, M. Vásquez 96* (UOJ); Piar: *Vásquez 96* (UOJ).*Myriocarpa stipitata* Benth.

Guaritoto blanco

- Arbusto. Bosques, áreas intervenidas, 240-600 m snm.
 Caripe: J. Calzadilla y A. Cova 2475, A. Lárez et al. 3067 (UOJ).
- Phenax hirtus* Wedd.
 Sufrútice. Áreas intervenidas, 1100 m snm.
 Caripe: A. Lárez et al. 3068 (UOJ); Punceres: A. Lárez y J. Marcano 4123 (UOJ).
- Phenax rugosus* (Poir.) Wedd.
 Sufrútice. Áreas intervenidas, 1200 m snm.
 Caripe: A. Mejías y A. Lárez 211, 224, M. de Vásquez 57b (UOJ).
- Phenax sonneratii* (Poir.) Wedd.
 Sufrútice, hierba, 60 m snm.
 Bolívar: A. Cañizares 20 (UOJ).
- Phenax uliginosus* Wedd.
 Hierba. Maleza de cultivos, 1030 m snm.
 Caripe: A. Mejías y A. Lárez 151 (UOJ).
- Pilea cruegeriana* Wedd. Lombricera
 Hierba. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
 Caripe: A. Lárez et al. 2092 (UOJ).
- Pilea dauciodora* Pav. ex Wedd. Lombricera
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 990 m snm.
 Caripe: A. Lárez et al. 2639 (UOJ).
- Pilea losensis* Killip
 Hierba. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
 Caripe: J. Calzadilla y A. Cova 2532 (UOJ).
- Pilea microphylla* (L.) Liebm. Hierba de piedra, samancito
 Hierba. Herbazales de pantanos, áreas intervenidas, 240-900 m snm.
 Caripe: J. Calzadilla y A. Cova 2525, 2526, A. Lárez et al. 2934 (UOJ); Cedeño: R. A. Pursell et al. 9234 (VEN).
- Pilea mollis* Wedd.
 Hierba. Bosques, 300-1100 m snm.
 Caripe: A. Cova 117, A. Lárez et al. 2960a (UOJ).
- Pilea pubescens* Liebm.
 Hierba. Áreas intervenidas, 240-360 m snm.
 Caripe: A. Lárez et al. 2085 (UOJ).
- Pilea succulenta* Wedd.
 Hierba. Bosques nublados, 850 m snm.
 Caripe: O. Huber et al. 6335 (MYF).
- Pilea triradiata* Killip
 Hierba. Áreas intervenidas, 1200 m snm.
 Caripe: M. de Vásquez 93 (UOJ).
- Pouzolzia occidentalis* (Liebm.) Wedd.
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, áreas intervenidas, 1100 m snm.
 Caripe: M. de Vásquez 391 (UOJ).
- Urera baccifera* (L.) Gaudich. ex Wedd.
 Arbusto. Bosques semicaducifolios, matorrales, 300-1300 m snm.
 Bolívar: A. Cañizares 44 (UOJ); Caripe: M. de Vásquez 140a (UOJ).
- Urera caracasana* (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. Guaritoto
 Árbol, arbusto. Bosques ribereños, 160-1200 m snm.
 Acosta: A. Lárez et al. 4744 (UOJ); Caripe: A. Cova 180 (UOJ), T. Croat 54342 (MO); Ezequiel Zamora: A. Fernández et al. 9593 (MO, PORT).
- VERBENACEAE (11 géneros, 23 especies)**
- Bouchea prismatica* (L.) Kuntze
 Hierba. Maleza de cultivos, 230 m snm.
 Cedeño: A. Lárez 685 (UOJ).
- Duranta erecta* L.
 Árbol o Arbusto. Bosques semicaducifolios, bosques de várzeas, 50 1300 m snm.

- Caripe: *M. de Vásquez* 374 (UOJ); Maturín: *R. A. Pursell et al.* 9441 (VEN); Piar: *A. Lárez y E. Prada* 5006 (UOJ); Uracoa: *A. Lárez et al.* 3966 (UOJ).
- Duranta mutisii* L. f
Arbusto. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
Caripe: *M. de Vásquez* 121 (UOJ).
- Duranta steyermarkii* Moldenke Espino
Arbusto. Áreas intervenidas, 1050-2300 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark* 62103 (VEN).
Endémica de Venezuela.
- Lantana camara* L. Cariaquito
Arbusto. Bosques ribereños, sabanas, áreas intervenidas, 100-600 m snm.
Bolívar: *A. Cañizares* 203 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 2413, 2707 (UOJ); Cedeño: *M. Heredia* 15 (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9414 (PORT); Maturín: *J. Calzadilla* 201, *A. Lárez* 3576 (UOJ).
- Lantana canescens* Kunth Cariaquito blanco
Arbusto, sufrútice recostadizo. Áreas intervenidas, 800 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al.* 4898 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 2632 (UOJ); Piar: *R. Gonto y A. Fernández* 4463 (MO).
- Lantana hirsuta* M. Martens & Galeotti
Arbusto. Sabanas, 12 m snm.
Sotillo: *G. Colonello* 296 (VEN).
- Lantana horrida* Kunth Cariaquito rojo
Arbusto. Matorrales, 250-900 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 2874 (UOJ); Maturín: *R. A. Pursell et al.* 8621 (VEN).
- Lantana radula* Sw.
Arbusto. Áreas intervenidas, 60-1040 m snm.
Caripe: *R. A. Pursell et al.* 8930 (VEN); Maturín: *A. Lárez* 3757 (UOJ).
- Lantana trifolia* L. Cariaquito morado, ramoncillo
Sufrútice. Matorrales, 20-800 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al.* 4715 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 2507 (UOJ); Maturín: *D. Gimón* 30 (UOJ); Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto* 21040 (PORT).
- Lippia alba* (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P. Wilson Citrona, poleo, santa maría
Sufrútice. Matorrales, sabanas secas, 150-800 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 2368, 2681 (UOJ); Cedeño: *M. Heredia* 3 (UOJ); Maturín: *D. Gimón* 39 (UOJ), Sotillo: *A. Lárez et al.* 4063 (UOJ).
- Lippia micromera* Schauer Orégano, oreganito, orégano chiquito
Arbusto. Cultivada, asilvestrada, 140-700 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 2650 (UOJ); Maturín: *D. Gimón* 40 (UOJ); Punceres: *F. Tamayo* 3486 (VEN).
- Petrea volubilis* L.
Trepadora arbustiva. Matorrales, 240-360 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2521 (UOJ); Piar: *J. Calzadilla* 2588 (UOJ).
- Phyla betulifolia* (Kunth) Greene
Hierba. Arbustales siempreverdes, 60-140 m snm.
Maturín: *J. Blydenstein* 393 (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4202, 4565 (UOJ).
- Priva lappulacea* (L.) Pers. Cadillito
Hierba. Arbustales siempreverdes, 60 m snm.
Maturín: *A. Lárez y J. Calzadilla* 1972 (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4202 (UOJ).
- Stachytarpheta cayennensis* (Rich.) Vahl Verbena
Arbusto. Bosques semicaducifolios, matorrales, sabanas, 10-150 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al.* 4791 (UOJ); Aguasay: *A. Fernández* 19634 (PORT); Bolívar: *A. Cañizares* 143 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 2399 (UOJ); Maturín: *J. Blydenstein* 449 (UOJ); Punceres: *A. Cañizares* 237 (UOJ); Sotillo: *W. Díaz* 6711 (GUYN)
- Stachytarpheta indica* Vahl
Arbusto. Bosques de várzeas, 17 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al.* 4070 (UOJ).
- Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl Verbena rosada
Arbusto, sufrútice. Bosques semicaducifolios, matorrales, 1300-1500 m snm.

- Caripe: *M. de Vásquez* 255 (UOJ).
Stachytarpheta lopez-palacii Moldenke
 Sufrútice. Matorrales, 50 m snm.
 Maturín: *A. Lárez* 3758 (UOJ).
 Endémica de Venezuela.
- Stachytarpheta mutabilis* (Jacq.) Vahl Verbenaceae
 Sufrútice, hierba. Áreas intervenidas, 900 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al.* 2561 (UOJ).
- Tamonea spicata* Aubl.
 Sufrútice, hierba trepadora. Herbazales de pantanos, áreas intervenidas, 12-160 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández* 19668 (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy* 10108 (PORT); Sotillo:
A. Lárez et al. 4464, 4510 (UOJ).
Verbena litoralis Kunth Verbenaceae
 Sufrútice, hierba. Áreas intervenidas, 900 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al.* 4684 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 239, 3592 (UOJ).
- VIBURNACEAE (2 géneros, 2 especies, 1 variedad)**
- Sambucus peruviana* Kunth Saúco, asaúco, sauco
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al.* 2386, 2796 (UOJ).
- Sambucus canadensis* L. Saúco, asaúco, sauco
 Árbol. Bosques semicaducifolios, asilvestrada, 140-480 m snm.
 Maturín: *D. Gimón* 14 (UOJ); Piar: *J. Calzadilla* 2810 (UOJ).
- Viburnum tinoides* L.f. var. *venezuelense* (Killip & A.C. Sm.) Steyerm.
 Árbol. Bosques semicaducifolios, 1600 m snm.
 Acosta: *O. Huber et al.* 6304 (MYF).
- VIOLACEAE- Violeae (3 géneros, 4 especies)**
- Calyptrium carthagenense* (H.Karst.) Paula-Souza
 Trepadora leñosa. Bosques de várzeas, 17 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al.* 4495 (UOJ).
- Paypayrola longifolia* Tul.
 Árbol.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculosa de Venezuela (2008)
- Pombalia calceolaria* (L.) Paula-Souza
 Sufrútice, hierba. Sabanas, 45-210 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández* 13755 (PORT); Bolívar: *L. Cárdenas* 1008 (MY); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy* 10197 (PORT); Libertador: *R. Gonto y A. Fernández* 1282 (VEN); Maturín: *A. Lárez* 3777 (UOJ);
Rodríguez 228-A (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4084 (UOJ).
- Pombalia oppositifolia* (L.) Paula-Souza
 Sufrútice. Bosques caducifolios, herbazales de pantanos, orillas de caminos, 10-580 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9569 (PORT); Maturín: *J. Wurdack y J. Monachino* 39430 (NY, VEN);
 Piar: *J. Calzadilla* 2714 (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4039 (UOJ); Uruco: *R. Gonto y A. Fernández* 1235
 (MO, VEN).
- VITACEAE-Vitaceae (1 género, 8 especies)**
- Cissus alata* Jacq. Mano de sapo
 Trepadora. Bosques, matorrales, sabanas, 300-580 m snm.
 Piar: *J. Calzadilla* 1981 (UOJ).
- Cissus descoingsii* Lombardi
 Trepadora. Áreas intervenidas, 459 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al.* 4668 (UOJ).
- Cissus erosa* Rich. Mano de sapo, bejuco de fuente
 Trepadora sufruticosa. Bosques de pantanos, morichales, matorrales, sabanas, 20-560 m snm.
 Aguasay: *F. Delascio* 19170 (GUYN); Caripe: *A. Lárez et al.* 3090 (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M. A. Prado* 9216 (PORT); Maturín: *A. Lárez et al.* 3371, 3880 (UOJ), *R. Ortiz y A. Pieters* 2007 (VEN);
 Punceres: *A. Cañizares* 74 (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4068 (UOJ).
- Cissus haematantha* Miq.
 Trepadora. Bosques ribereños, 80-250 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta y G. Agostini 4816* (VEN), *J. Wurdack y V. Monachino 39512* (MO).

Cissus spinosa Cambess.

Trepadora espinosa. Bosques de várzeas, 16 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4586* (UOJ).

Cissus trianae Planch.

Trepadora. Bosques semicaducifolios, 1500-1620 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 62325* (MO, VEN).

Cissus venezuelensis Steyermark.

Trepadora sufruticosa. Herbazales de pantanos, 4-7 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3488, A. Lárez y C. Lárez 3312* (UOJ).

Cissus verticillata (L.) Nicolson & J. E. Jarvis

Mano de sapo

Trepadora. Bosques ribereños, matorrales, sabanas, 10-900 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4674* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2510* (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al. 3818, M. Nee*

y M. Whalen 17177 (VEN); Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al. 8662* (VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4101*

(UOJ), *W. Díaz 6622* (GUYN); Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21065* (PORT).

VOCHYSIACEAE

Qualea dinizii Ducke

Árbol.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

ZYGOPHYLLACEAE- Larreioideae (2 géneros, 2 especies)

Guaiacum officinale L.

Guayacán

Árbol. Bosques caducifolios, cultivada, 300-580 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 2806* (UOJ).

Plectrocarpa arborea (Jacq.) Christenh. & Byng

Palo sano

Árbol. Matorrales, sabanas, 300 m snm.

Cedeño: *R. A. Pursell et al. 9225* (VEN); Piar: *M. Vásquez 742, 867* (UOJ).

ZYGOPHYLLACEAE – Tribuloideae (1 género, 1 especie)

Kallstroemia maxima (L.) Hook. & Arn.

Hierba rastrera. Áreas intervenidas, 400 m snm.

Acosta: *B. Trujillo et al. 20562* (MY).

MONOCOTYLEDONAE

ALISMATACEAE (5 géneros, 12 especies)

Aquarius grandiflorus (Cham. & Schltld.) Christenh. & Byng

Hierba acuática. Ríos, lagunas, 30 m snm.

Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21117* (PORT).

Aquarius paniculatus (Micheli) Christenh. & Byng

Hierba acuática. Lagunas, 4 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3850, 3854* (UOJ).

Aquarius scaber (Rataj) Christenh. & Byng Rataj

Hierba acuática. Morichales, lagunas, 40-100 m snm.

Maturín: *J. A. Steyermark et al. 115401* (VEN).

Helanthium bolivianum (Rusby) Lehtonen & Myllys

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Hydrocleys nymphoides (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Buchenau

Hidrófita perenne.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Limnocharis flava (L.) Buchenau

Hierba acuática. Caños, 8 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3555* (UOJ).

Limnocharis laforestii Duchass. ex Griseb.

Hierba acuática rizomatosa.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Sagittaria guayanensis Kunth

- Hierba acuática. Morichales, lagunas, 12 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al. 4469* (UOJ).
- Sagittaria lancifolia* L.
Hierba acuática. Bosques ribereños, morichales, lagunas, 16- 100 m snm.
Libertador: *M. Ramia 3322* (VEN); Maturín: *J. A. Steyermark et al. 115379* (MO, VEN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4601b* (UOJ), *L. Aristeguieta 3991* (MO, VEN).
- Sagittaria latifolia* Willd.
Hierba acuática. Lagunas, 16 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al. 4601a* (UOJ).
- Sagittaria planitiana* G. Agostini
Hierba tuberosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Sagittaria rhombifolia* Cham.
Hierba acuática. Lagunas, caños, 50-100 m snm.
Maturín: *E. Rutkis 168* (VEN).
- ALSTROEMERIACEAE (1 género, 2 especies)**
- Bomarea aurantiaca* Herb.
Trepadora. Bosques semicaducifolios, 1000 m snm.
Caripe: *M. de Vásquez 350* (UOJ).
- Bomarea edulis* (Tussac) Herb.
Trepadora. Bosques nublados, 800 m snm.
Caripe: *A. Vera y L. Salazar 1128* (UOJ).
- AMARYLLIDACEAE (4 géneros, 6 especies)**
- Crinum erubescens* L. f.
Hierba. Áreas intervenidas, 60 m snm.
Bolívar: *A. Cañizares 185* (UOJ).
- Hippeastrum elegans* (Spreng.) H.E. Moore
Geófito bulbosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Hymenocallis bolivariana* Traub
Geófito bulbosa.
Endémica de Venezuela (Monagas).
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Hymenocallis tubiflora* Salisb.
Geófito bulbosa. Bosques ribereños, 77 m snm.
Punceres: *A. Lárez et al. 4399* (UOJ).
- Hymenocallis venezuelensis* Traub.
Geófito bulbosa. Herbazales de pantanos, 200 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19434* (PORT).
Endémica de Venezuela.
- Zephyranthes puertoricensis* Traub
Geófito bulbosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- ARACEAE- Aroideae (7 géneros, 21 especies)**
- Colocasia esculenta* (L.) Schott Chino, ocumo chino
Hierba tuberosa. Cultivada, asilvestrada, 730 m snm.
Caripe: *G. Bunting 2627* (MY).
- Dieffenbachia seguine* Schott
Hierba terrestre. Bosques semicaducifolios, morichales, 240- 900 m snm.
Caripe: *G. Bunting 2729* (VEN); Ezequiel Zamora: *G. Bunting 2738* (MY).
- Montrichardia arborescens* Schott Rábano
Hierba acuática emergente. Morichales, lagunas, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández 9526* (PORT); Maturín: *A. Lárez y C. Lárez 3444*, *A. Lárez y J. Calzadilla 1988* (UOJ).
- Montrichardia linifera* Schott Rábano
Hierba acuática emergente. Bosques de pantanos, 4-7 m snm.

- Ezequiel Zamora: *G. Bunting* 2737 (MY); Maturín: *A. Lárez y C. Lárez* 3269 (UOJ).
- Philodendron brevispathum* Schott.
Epífita. Orillas de morichales, 40 m snm.
Uraoa: *C. E. Benítez* 832 (MY).
- Philodendron fendleri* K. Krause
Epífita. Bosques ribereños, 40 m snm.
Bolívar: *G. Bunting* 2718 (MY).
- Philodendron giganteum* Schott
Trepadora. Bosques semicaducifolios, 750 m snm.
Caripe: *G. Bunting* 2630 (MY).
- Philodendron hederaceum* (Jacq.) Schott
Trepadora. Bosques ribereños, 350 m snm.
Piar: *G. Bunting* 2725 (MY).
- Philodendron krugii* Engl.
Hierba trepadora. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2507 (UOJ); Maturín: *G. Bunting* 2675 (VEN).
- Philodendron linnaei* Kunth
Trepadora. Alrededores de laguna, 70 m snm.
Maturín: *G. Bunting* 2720 (MY); Maturín: *L. Aristeguieta y G. Agostini* 4817 (VEN).
- Philodendron ornatum* Schott
Trepadora. Bosques ribereños, 70-900 m snm.
Bolívar: *G. Bunting* 2717 (MY); Caripe: *G. Bunting* 2735 (MY).
- Philodendron quinquenervium* Miq.
Hierba trepadora. Bosques de pantanos, morichales, 240-360 m snm.
Acosta: *G. Bunting* 2736 (VEN); Bolívar: *G. Bunting* 2705 (MY); Caripe: *A. Cova* 162 (UOJ); Maturín: *G. Bunting* 2676 (VEN); Uraoa: *C. E. Benítez* 832a (MY).
- Philodendron rudgeanum* Schott
Trepadora. Alrededores de lagunas, 70 m snm.
Maturín: *G. Bunting* 2722 (MY).
- Philodendron sucrense* G.S. Bunting
Epífita. Bosques siempreverdes, 225 m snm.
Bolívar: *G. Bunting* 2703 (MY).
Endémica de Venezuela.
- Philodendron venosum* (Willd.) T. Croat
Trepadora. Bosques ribereños, 900 m snm.
Caripe: *G. Bunting* 2730 (MY).
- Philodendron verrucosum* L. Mathieu ex Schott
Hemiepífita. Bosques semicaducifolios, 520 m snm.
Acosta: *T. B. Croat* 54356 (VEN).
- Pistia stratiotes* L. Lechuga de agua, repollito de agua
Hierba acuática. Lagunas, caños, 4-20 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al.* 3380, 3405, 3826 (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4475, 4560 (UOJ); Uraoa: *R. Gonto y A. Fernández* 1246 (VEN).
- Syngonium podophyllum* Schott
Trepadora. Bosques semicaducifolios, 240-360 m snm.
Caripe: *A. Cova* 158 (UOJ).
- Xanthosoma nitidum* G.S. Bunting
Hierba. Bosques semicaducifolios, 520 m snm.
Caripe: *T. B. Croat* 54354 (MO).
- Xanthosoma pariense* G.S. G. Bunting
Hierba. Herbazales de pantanos, 520 m snm.
Acosta: *G. S. Bunting* 4804 (VEN).
Endémica de Venezuela.
- Xanthosoma sagittifolium* (L.) Schott
Sufrútice tuberoso. Bosques húmedos, 1060 m snm.
Caripe: *T. B. Croat* 1060 (MO).

Xanthosoma undipes (K.Koch & C.D.Bouché) K.Koch

Sufrútice.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

ARACEAE-Lasioideae (1 género, 1 especie)

Urospatha sagittifolia Schott

Hierba. Lagunas, morichales, herbazales de pantanos, 160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández 9495* (PORT); Maturín: *L. Aristeguieta 7499, A. Lárez et al. 3196* (UOJ);

Sotillo: *R. Gonto y A. Fernández 1302* (VEN); Uraoa: *R. Gonto y A. Fernández 1324* (VEN).

ARACEAE-Lemnoideae (3 géneros, 5 especies)

Lemna aequinoctialis Welw.

Hierba acuática. Lagunas, 100-1100 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 61797* (VEN); Santa Bárbara: *R. A. Pursell et al. 8729* (VEN).

Lemna valdiviana Phil.

Hierba acuática. Lagunas, 20 m snm.

Libertador: *J. A. Steyermark 115374* (VEN).

Spirodela punctata (G.Mey.) C.H.Thomps.

Hierba acuática. Bosque ribereño, 100 m snm.

Libertador: *J. A. Steyermark et al. 115374*

Wolffiella neotropica Landolt

Hierba acuática flotante. Lagunas, esteros y humedales.

Monagas: *R. A. Russel 9130* (PAC).

Wolffiella oblonga (Phil.) Hegelm.

Hierba acuática flotante. Lagunas, esteros.

Monagas: *R. A. Russel 9130* (PAC).

ARACEAE- Monsteroideae (2 géneros, 4 especies, 1 sub especie)

Monstera adansonii Schott

Trepadora. Bosques ribereños, 65-520 m snm.

Acosta: *T.B. Croat 54355* (MO, VEN); Libertador: *W. Díaz y S. Elcoro 2916* (PORT); Maturín: *F. Delascio 19213* (GUYN).

Monstera adansonii subsp. *klotzschiana* (Schott) Mayo & I.M.Andrade

Trepadora. Bosques siempreverdes, 240- 360 m snm.

Bolívar: *C. Rosque 147* (UOJ); Caripe: *A. Cova 159* (UOJ); Maturín: *G. Bunting 2723* (MY).

Monstera dubia Engl. & K. Krause

Trepadora. Bosques semicaducifolios, 900 - 1200 m snm.

Bolívar: *G. Bunting 2715* (MY); Caripe: *G. Bunting 2672* (VEN).

Monstera obliqua Miq. Malanga

Trepadora. Bosques, 500-1100 m snm.

Caripe: *G. Bunting 2672* (MO), *O. Huber et al. 6339* (MO, MYF), *A. Lárez et al. 2981* (UOJ).

Spathiphyllum cannifolium Schott

Trepadora. Bosques semicaducifolios, bosques siempreverdes, 240-360 m snm.

Acosta: *G. Bunting 2677* (MY); Bolívar: *G. Bunting 2704* (MY); Caripe: *A. Cova 157, 343* (UOJ).

ARACEAE-Pothoideae (1 género, 11 especies)

Anthurium caripense G. S. Bunting

Hierba terrestre o epífita. Bosques semicaducifolios, 1400-1800 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2303* (UOJ), *T. Croat 54388* (MO), *A. Lárez et al. 2958* (UOJ).

Endémica de Venezuela.

Anthurium cartilagineum Kunth

Hierba terrestre. Bosques semicaducifolios, 1400-1900 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 312* (UOJ).

Endémica de Venezuela.

Anthurium cataniapoense Croat

Epífita. Bosques nublados, 1200 – 1400 m snm.

Caripe: *W. Meier et al. 6586* (MO).

Anthurium crassinervium Schott

Hierba terrestre o epífita. Bosques semicaducifolios, 70-1100 m snm.

Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2304* (UOJ); Ezequiel Zamora: *G. Bunting 2740* (MY).

- Anthurium gracile* (Rudge) Schott
Hierba epífita. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
Bolívar: *L. Cárdenas* 980 (MY); Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2523 (UOJ).
- Anthurium hookeri* Kunth
Hierba rosulada. Bosques semicaducifolios, 750 m snm
Caripe: *G. Bunting* 2632 (MY)
- Anthurium jenmanii* Engl.
Epífita rosulada. Bosques semicaducifolios, 980 m snm.
Caripe: *G. Bunting* 2653 (NY), *G. Bunting y Tyler* 4350 (VEN), *T. Croat* 54389 (MO).
- Anthurium merlei* Croat
Epífita. Bosques nublados 1200-1400 m snm.
Caripe: *W. Meier et al.* 6572 (MO).
Endémica de Venezuela.
- Anthurium nymphaeifolium* K.Koch & C.D.Bouché
Epífita. Bosques semicaducifolios, 1300 – 1400 m snm.
Caripe: *J.A. Steyermark* 61922 (F).
- Anthurium scandens* Engl.
Hierba trepadora. Bosques semicaducifolios, 450-1200 m snm.
Acosta: *J. Calzadilla* 1179 (UOJ); Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova* 2522, 2523, *A. Lárez et al.* 2153 (UOJ).
- Anthurium subsagittatum* (Kunth) Kunth
Epífita sufruticosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
Endémica de Venezuela.
- ARECACEAE-Arecoideae (13 géneros, 19 especies, 1 sub especie 3 variedades)**
- Acrocomia aculeata* Lodd. ex Mart. Corozo
Palma arborecente. Orillas de lagunas en sabanas, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy* 10219 (PORT); Maturín: *A. Lárez et al.* 3211 (UOJ).
- Astrocaryum aculeatum* G. Mey
Palma arbustiva. Bosques semicaducifolios a siempreverdes.
Monagas: *G. Aymard et al.* 13111 (PORT).
- Attalea maripa* (Aubl.) Mart.
Palma. Bosques siembreverdes.
Monagas: *G. Aymard et al.* 13112 (PORT)
- Bactris brongniartii* Mart.
Palma arbustiva o arborecente. Bosques ribereños, 50 m snm.
Maturín: *R. Ortiz y A. Pieters* 1999 (VEN).
- Bactris guineensis* (L.) H.E. Moore
Palma arbustiva. Bosques siempreverdes, 17 m snm.
Sotillo: *A. Lárez et al.* 4589 (UOJ).
- Bactris major* Jacq. Cubarro
Palma arbustiva o arborecente. Bosques de palmas, 4,30 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al.* 3293, 3415 (UOJ).
- Bactris maraja* Mart.
Palma arbustiva o arborecente. Morichales, 150 m snm.
Maturín: *F. Delascio* 19220 (GUYN).
- Bactris setulosa* H.Karst.
Palma arborecente.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Cocos nucifera* L. Coco
Palma arborecente. Asilvestrada, distribución amplia.
Ezequiel Zamora: *E. Prada* 1438 (UOJ).
- Desmoncus orthacanthos* Mart. Albarico, jierroje
Palma trepadora. Bosques de palmas, 4-6 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al.* 3388, 3390, 3402 *A. Lárez y C. Lárez* 3306 (UOJ); *R. Ortiz y A. Pieters* 2069 (VEN).
- Desmoncus polyacanthos* Mart.
Palma trepadora. Herbazales de pantanos, 150-200 m snm.

- Aguasay: *A. Fernández 19619* (PORT).
Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl.
 Palma arbustiva. Cultivada, 175 m snm.
 Maturín: *L. Prada 49* (UOJ).
- Euterpe oleracea* Mart. Mono, palmito
 Palma arborescente. Bosques de pantanos, morichales, 4-150 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3426*, *A. Lárez y C. Lárez 3375* (UOJ), *F. Delascio 19219* (GUYN).
- Euterpe precatória* Mart. var. *longevaginata* (Mart.) A.J.Hend.
 Palma arborescente.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Euterpe precatória* var. *precatória* Mart.
 Palma arborescente.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Geonoma deversa* Kunth
 Palma arbustiva o arborescente. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
 Caripe: *J Calzadilla y A. Cova 2474*, *A. Lárez et al. 2040*, *2161* (UOJ).
- Geonoma interrupta* Mart.
 Palma arbustiva o arborescente. Bosques siempreverdes, 750 m snm.
 Caripe: *G. Bunting 2631* (MY).
- Geonoma maxima* Kunth
 Palma arbustiva o arborescente. Bosques siempreverdes, 20 m snm.
 Maturín: *R. Ortiz y A. Pieters 2032* (VEN).
- Geonoma undata* Klotzsch subsp. *undata*
 Palma arbustiva o arborescente.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Manicaria saccifera* Gaertn. Temiche
 Palma arborescente. Bosques de palmas, 4-6 m snm
 Maturín: *A. Lárez et al. 3427* (UOJ), *F. Tamayo 3521* (UOJ).
- Prestoea acuminata* (Willd.) H.E.Moore var. *acuminata*
 Palma arbórea.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Roystonea oleracea* O.F. Cook Chaguaramo
 Palma arborescente. Bosques siempreverdes, 200 m snm.
 Bolívar: *F. Tamayo 3502* (MO, VEN); Santa Bárbara: *J. A. Steyermark 61776* (VEN).
- ARECACEAE-Calamoideae (1 género, 1 especie)**
- Mauritia flexuosa* L. f. Moriche
 Palma arborescente. Bosques ribereños, morichales, 5-580 m snm
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9501* (PORT); Maturín: *A. Lárez et al. 3567* (UOJ).
- ARECACEAE- Coryphoideae (1 género, 1 especie)**
- Sabal mauritiiiformis* Griseb. & H. Wendl.
 Palma arborescente. Bosques siempreverdes, 200 m snm.
 Maturín: *F. Tamayo 3501* (VEN); Punceres: *A. Lárez et al. 4402* (UOJ).
- ASPHODELACEAE (2 géneros, 2 especies)**
- Aloe vera* (L.) Burm. f. Aloe, sábila, zábila
 Hierba arrossetada. Cultivada, asilvestrada, 120- 1200 m snm.
 Maturín: *E. Prada 1439* (UOJ).
- Excremis coarctata* (Ruiz & Pav.) Baker
 Hierba. Vega de río, 50 m snm.
 Punceres: *A. Lárez y J. Marcano 4113* (UOJ).
- BROMELIACEAE -Bromelioideae (4 géneros, 7 especies, 1 variedad)**
- Aechmea aquilega* (Salisb.) Griseb. var. *aquilega*
 Epífita o litófito. Bosques de pantanos, bosques siempreverdes, 5- 300 m snm.
 Bolívar: *C. Rosque 3* (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al. 3447* (UOJ).
- Aechmea fendleri* André
 Hierba epífita o terrestre. Bosques semicaducifolios, 1100 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 135* (UOJ).

Aechmea tillandsioides Baker

Hierba epífita. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2344* (UOJ).

Aechmea tocanina Baker

Hierba. Bosques semicaducifolios, 70 m snm.

Maturín: *R. A. Pursell et al. 8119* (VEN).

Ananas comosus (L.) Merr.

Piña silvestre

Planta rizomatosa, bosques semicaducifolios, 27 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4214* (UOJ).

Bromelia chrysantha Jacq.

Chiguichigue

Hierba terrestre. Matorrales cerca de laguna, 6 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4032* (UOJ).

Bromelia pinguin L.

Maya

Hierba. Bosques semicaducifolios, 70 m snm.

Maturín: *R. A. Pursell et al. 8616* (VEN).

Hohenbergia stellata Schult. f.

Hierba epífita. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2313* (UOJ).

BROMELIACEAE- Tillandsioideae (6 géneros, 22 especies, 1 variedad)*Catopsis floribunda* (Brongn.) L.B.Sm.

Epífita. Bosques siempreverdes, 350 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2079* (UOJ).

Catopsis sessiliflora Mez.

Hierba epífita. Bosques siempreverdes, 56 m snm.

Bolívar: *C. Rosque 04* (UOJ).

Guzmania lingulata (L.) Mez

Hierba epífita. Bosques siempreverdes, 240-360 um snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2028, 2314, 3098* (UOJ).

Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez

Epífita arrosutada. Bosques semicaducifolios, 750- 1000 m snm.

Acosta: *A. Lárez et al. 4692* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2002* (UOJ).

Lemeltonia monadelphæ (É.Morren) Barfuss & W.Till

Epífita. Bosques siempreverdes, 350 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2078* (UOJ).

Lutheria splendens (Brongn.) Barfuss & W.Till

Hierba epífita o terrestre. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.

Caripe: *A. Cova 106* (UOJ).

Racinaea flexuosa (Baker) M.A.Spencer & L.B.Sm.

Hierba epífita. Bosques caducifolios, 580 m snm.

Caripe: *A. Fernández 24* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4131* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4443* (UOJ).

Racinaea jenmanii (Baker) M.A.Spencer & L.B.Sm.

Epífita. Bosques semicaducifolios, 1.100 m snm.

Caripe: *M. Vásquez 222* (UOJ).

Racinaea lescaillei (C.Wright) M.A.Spencer & L.B.Sm.

Hierba epífita. Bosques semicaducifolios, 1200-1300 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 319* (UOJ).

Racinaea spiculosa (Griseb.) M.A.Spencer & L.B.Sm.

Hierba. Bosques semicaducifolios, 1400 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 301* (UOJ).

Tillandsia balbisiana Schult. f.

Hierba epífita. Bosques caducifolios, bosques de várzeas, 90-580 m snm.

Maturín: *G. Colonnello 2137* (MO); Piar: *J. Calzadilla 4127* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4442* (UOJ).

Tillandsia biflora Ruiz & Pav.

Hierba epífita. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 223* (UOJ).

Tillandsia bulbosa Hook.

- Hierba epífita. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.
 Caripe: *R. Fernández 23* (UOJ).
- Tillandsia compacta* Griseb.
 Hierba epífita. Bosques semicaducifolios, 1200-1400 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 229* (UOJ).
- Tillandsia elongata* Kunth
 Epífita. Bosques caducifolios, 580 m snm.
 Piar: *J. Calzadilla 4132* (UOJ).
- Tillandsia elongata* Kunth var. *subimbricata* (Baker) L. B. Sm.
 Epífita. Bosques de várzeas, 6 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4058* (UOJ).
- Tillandsia fasciculata* Sw.
 Hierba epífita. Bosques siempreverdes, 350 - 1150 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2610* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4130* (UOJ).
- Tillandsia gardneri* Lindl.
 Hierba epífita. Bosques semicaducifolios, 1000-1200 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 274* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4877*(UOJ).
- Tillandsia recurvata* (L.) L.
 Hierba epífita. Bosques caducifolios, 430 m snm.
 Piar: *J. Calzadilla 4900* (UOJ).
- Tillandsia schiedeana* Steud.
 Hierba epífita. Bosques caducifolios, 400 m snm.
 Piar: *J. Calzadilla 4884* (UOJ).
- Tillandsia stricta* Sol. ex Ker Gawl.
 Epífita. Bosques semicaducifolios, 1020 m snm.
 Caripe: *M. Vásquez 85* (UOJ)
- Tillandsia usneoides* (L.) L. Barba de palo
 Hierba epífita. Bosques semicaducifolios, 1200-1400 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 214* (UOJ); Piar: *Vegas 44* (VEN).
- Tillandsia variabilis* Schltdl.
 Hierba epífita. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.
 Caripe: *M. León s/n* (UOJ).
- BURMANNIACEAE (1 género, 2 especies)**
- Burmannia capitata* Mart.
 Hierba. Bosques ribereños, morichales, sabanas húmedas, herbazales, 160 msnm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9595* (MO).
- Burmannia flava* Mart.
 Hierba saprófita. Bosques semicaducifolios, 40 m snm.
 Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4128* (VEN).
- CANNACEAE (1 género, 2 especies)**
- Canna indica* L. Capacho
 Hierba rizomatosa. Maleza de cultivos, áreas intervenidas, 10-900 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4748* (UOJ); Bolívar: *E. Espinoza 218* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 3602, A. Mejías y A. Lárez 225* (VEN); Maturín: *A. Castillo 688* (VEN); Punceres: *A. Lárez et al. 4378* (UOJ).
- Canna glauca* L.
 Hierba rizomatosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- COMMELINACEAE- Commelinoideae (7 géneros, 9 especies, 1 variedad)**
- Aneilema brasiliense* C.B.Clarke
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Callisia monandra* (Sw.) Schult. & Schult. F.
 Hierba. Áreas intervenidas, 800 m snm.
 Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 119* (UOJ).
- Callisia serrulata* (Vahl) Christenh. & Byng Suelda con suelda
 Hierba. Maleza de cultivos, 70-900 m snm.

- Acosta: *A. Lárez et al.* 4796 (UOJ); Bolívar: *A. Cañizares* 258 (UOJ).
Commelina diffusa Burm. f.
 Hierba. Maleza de cultivos, 60 m snm.
 Bolívar: *A. Cañizares* 23 (UOJ); Punceres: *A. Lárez y J. Marcano* 4111 (UOJ).
Commelina erecta L.
 Hierba. Matorrales, orillas de caños, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado* 9252 (PORT).
Commelina obliqua Vahl.
 Hierba. Maleza en áreas urbanas, 137 m snm.
 Maturín: *E. Prada et al.* 870 (UOJ).
Murdannia nudiflora (L.) Brenan
 Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, Sabanas arboladas, 160 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández* 13653 (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado* 9181 (PORT); Sotillo: R. Gonto y *A. Fernández* 1356 (VEN).
Tradescantia zebrina Bosse. var. *zebrina* Bálsamo
 Hierba. Maleza de cultivos, 40-900 m snm.
 Bolívar: *A. Cañizares* 90 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 2529, 2969, 3599 (UOJ).
Tradescantia zanonía (L.) Sw.
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos
 Hierba. Herbazales de pantano, 30 m snm.
 Bolívar: *A. Cañizares* 4, 258 (UOJ).
COSTACEAE (1 género, 4 especies, 1 variedad)
Costus allenii Maas Caña la india
 Hierba rizomatosa. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al.* 2461 (UOJ).
Costus arabicus L. Caña la india
 Hierba rizomatosa. Bosques ribereños, morichales, sabanas húmedas, 4-160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9496 (PORT); Maturín: *F. Delascio* 19187 (GUYN), *A. Lárez et al.* 3519 (UOJ); Piar: *J. Calzadilla* 2778 (UOJ); Sotillo: *W. Díaz* 6772 (GUYN); Uraoa: *C. E. Benítez* 831 (MY).
Costus guanaiensis Rusby var. *macrostrobilus* (K.Schum.) Maas
 Hierba rizomatosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
Costus scaber Ruiz & Pav. Caña la india naranja
 Hierba. Morichales, 160 m snm.
 Bolívar: *A. Cañizares* 97 (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al.* 2016, 2472 (UOJ); Maturín: R. Ortiz y *A. Pieters* 2028 (VEN).
Costus spiralis (Jacq.) Roscoe Caña la india
 Hierba. Arbustales de pantanos, 4-7 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al.* 3483, *J. Calzadilla* 844 (UOJ).
CYCLANTHACEAE (5 géneros, 6 especies)
Asplundia caput-medusae (Hook. f.) Harling
 Hierba rizomatosa terrestre/trepadora. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al.* 2022 (UOJ).
 Endémica de Venezuela.
Asplundia moritziana (Klotzsch) Harling
 Hierba rizomatosa hemiepipífita. Bosques siempreverdes, 6-1500 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark* 62004 (VEN); Maturín: *A. Lárez et al.* 3414, 3546 (UOJ).
Carludovica palmata Ruiz & Pav.
 Hierba. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al.* 2043, 2204 (UOJ).
Cyclanthus bipartitus Poit. ex A. Rich.
 Hierba. Bosques siempreverdes, 242-360 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al.* 2037 (UOJ).
Dicranopygium rupestre (Klotzsch) Harling

- Hierba terrestre. Bosques ribereños, 240-600 m snm.
 Caripe: *A. Cova 3*, *A. Lárez et al. 2032* (UOJ).
 Endémica de Venezuela.
- Thoracocarpus bissectus* (Vell.) Harling
 Hierba rizomatosa hemiepífita. Bosques de manglares, 3 m snm.
 Maturín: *L. Aristeguieta et al. 7235* (VEN).
- CYPERACEAE (19 géneros, 141 especies, 3 sub especies, 1 variedad)**
- Abildgaardia ovata* (Burm.f.) Kral
 Hierba rizomatosa. Sabanas húmedas, 50 m snm
 Maturín: *M. Ramia et al. 3763* (UOJ).
- Becquerelia cymosa* Brongn.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, morichales.
 Monagas: *L. Aristeguieta 1743* (VEN).
- Bulbostylis barbata* (Rottb.) C.B. Clarke
 Hierba. Sabanas, 40 m snm.
 Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7569* (VEN), *A. Lárez 559* (UOJ, VEN).
- Bulbostylis capillaris* (L.) Kunth ex C.B. Clarke
 Hierba. Morichales, sabanas, 20-300 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 13679* (PORT); Libertador: *R. Gonto y A. Fernandez 1283* (UOJ); Maturín: *R. A. Pursell et al. 9059* (VEN); Piar: *J. Calzadilla 4737* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4414* (UOJ).
- Bulbostylis conifera* (Kunth) Beetle
 Hierba. Morichales, sabanas, 160-240 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19493* (PORT); Maturín: *F. Delascio 19253* (GUYN).
- Bulbostylis fluviatilis* Kral & Davidse
 Hierba. Sabanas, 160 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 13692* (PORT).
- Bulbostylis junciformis* C.B. Clarke
 Hierba. Morichales, sabanas, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9461* (PORT); Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7630* (VEN), *M. Ramia et al. 3753* (UOJ); Punceres: *L. Cárdenas 1036* (MY); Sotillo: *G. Colonnello 220* (VEN).
- Bulbostylis juncooides* (Vahl) Kük
 Hierba. Sabanas, 200 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19959* (PORT).
- Bulbostylis lanata* (Kunth) Lindm.
 Hierba. Sabanas, morichales.
 Monagas: *V. Badillo 3328* (MY).
- Bulbostylis paradoxa* (Spreng.) Lindm.
 Hierba. Morichales, sabanas, 40 -240 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19452* (PORT), *A. Lárez et al. 3669* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10111* (PORT); Maturín: *F. Delascio 19242* (GUYN); Sotillo: *A. Lárez et al. 4458* (UOJ).
- Bulbostylis svenssoniana* Steyerm.
 Hierba. Sabanas arboladas oligotróficas, arenosas o pedregosas.
 Monagas: *M. Ramia 3341* (VEN).
- Bulbostylis tenuifolia* (Rudge) J.F. Macbr.
 Hierba. Morichales, sabanas, 180 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 13770* (PORT).
- Bulbostylis vestita* C. B. Clarke
 Hierba. Bosques caducifolios, 340 m snm.
 Bolívar: *M. Guevara 749* (IRBR); Piar: *J. Calzadilla 4739* (UOJ); Sotillo: *L. Cumana y R. González 5727* (IRBR).
- Calyptracarya glomerulata* (Brongn.) Urb.
 Hierba. Bosque de pantano, 65 m snm.
 Libertador: *W. Díaz y S. Elcoro 2930* (MO).
- Carex jamesonii* Boott
 Hierba rizomatosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Carex polystachya Sw. ex Wahlenb.

Hierba rizomatosa. Bosques semicaducifolios, 1060 m snm.

Caripe: *T. Croat 54346* (MO).

Cyperus aggregatus Endl.

Hierba. Bosques nublados, morichales, sabanas, pinares, áreas intervenidas, 20-1300 m snm.

Acosta: *J. Obando 124* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 19377* (PORT); Bolívar: *A. Cañizares 46* (UOJ);

Caripe: *M. de Vásquez 219* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado 9195* (PORT);

Libertador: *A. Fernández et al. 30458* (UOJ); Maturín: *Ruiz y R. Brito s/n* (UOJ); Sotillo: *R. Gonto y A.*

Fernández 1361 (VEN); Uracoa: *R. Gonto y A. Fernández 1333* (VEN).

Cyperus amabilis Vahl

Hierba. Áreas intervenidas, 160-180 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 13734* (PORT); Maturín: *O. Cedeño 381* (IRBR); Punceres: *L. Cárdenas 1005* (MY).

Cyperus articulatus L.

Hierba. Herbazales de pantanos, orillas de caminos, cultivos, 10 m snm.

Uracoa: *R. Gonto y A. Fernández 1391* (VEN).

Cyperus blepharoleptos Steud.

Hierba. Sabanas inundadas, morichales, lagunas, esteros y cultivos de arroz.

Monagas: *B. Trujillo 13184* (MY).

Cyperus caesius Boeckeler

Hierba. Maleza en áreas urbanas, 37 m snm.

Maturín: *O. Cedeño 386* (IRBR).

Cyperus compressus L.

Hierba. Sabanas, áreas intervenidas, 160 m snm.

Aguasay: *A. Lárez 525* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado 9196* (PORT).

Cyperus confertus Sw.

Hierba. Maleza en suelos pantanosos, morichales, 40 m snm.

Maturín: *O. Cedeño 295* (IRBR); Santa Bárbara: *C. Buendía 280* (MO);

Cyperus conglobatus Humb. ex Link

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Cyperus croceus Vahl

Hierba. Maleza de cultivos, 59 m snm.

Maturín: *O. Cedeño-G 447* (UOJ).

Cyperus digitatus Roxb.

Hierba. Herbazales de pantanos, 50 m snm.

Maturín: *O. Cedeño 309* (IRBR).

Cyperus distans L. f.

Hierba. Sabanas, herbazales de pantanos, 160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado 9184* (PORT).

Cyperus esculentus L.

Hierba tuberosa. Morichales, 37 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3739* (UOJ).

Cyperus giganteus Vahl

Hierba. Áreas húmedas intervenidas, 156 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3516* (UOJ), *R. Ortiz y A. Pieters 2021* (VEN), *R.A. Pursell et al. 8687* (UOJ).

Cyperus haspan L.

Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, 30-240 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19509* (PORT); Bolívar: *L. Cárdenas 1027* (MY); Caripe: *J. Rondón 370* (IRBR);

Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9356* (PORT); Maturín: *F. Delascio 19197* (GUYN); Uracoa: *R. Gonto y*

A. Fernández 1317 (VEN).

Cyperus hermaphroditus Standl.

Hierba. Áreas intervenidas, 40 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares 041* (IRBR); Caripe: *J. Rondón 367* (IRBR).

Cyperus involucratu Rottb.

Hierba. Maleza de cultivos, 350 m snm.

Piar: *L. Reinales 07* (IRBR).

Cyperus iria L.

Hierba. Herbazales de pantanos, áreas intervenidas, 5 m snm.

Maturín: *O. Cedeño* 409 (IRBR); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4071 (UOJ), *R. Gonto* y *A. Fernández* 1366 (VEN-UOJ).

Cyperus ischnos Schlecht.

Hierba. Áreas intervenidas, 69 m snm.

Maturín: *O. Cedeño-G* 2207 (UOJ).

Cyperus laxus Lam.

Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, áreas intervenidas, 10 - 65 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares* 66 (UOJ); Maturín: *C. Ruiz s/n* (UOJ); Uracoa: *R. Gonto* y *A. Fernández* 1238 (MO, VEN).

Cyperus ligularis L.

Hierba. Morichales, áreas intervenidas, 10-1200 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares* 65 (UOJ); Caripe: *J. Obando* 29 (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9387 (PORT); Libertador: *R. Gonto* y *A. Fernández* 1389 (VEN).

Cyperus lipomexicanus Goetgh.

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz.

Hierba. Morichales, sabanas, áreas intervenidas, 30-160 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares* 227 (UOJ); Caripe: *J. Rondón* 229 (IRBR); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9389 (PORT); Maturín: *O. Cedeño* 275 (IRBR); Punceres: *A. Cañizares* 232 (UOJ); Uracoa: *R. Gonto* y *A. Fernández* 1319 (VEN).

Cyperus macrostachyos Lam.

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Cyperus meridionalis Barros

Hierba. Maleza de cultivos, 40-710 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares* 065 (IRBR); Cedeño: *R. Gonto* y *A. Fernández* 4435 (MO).

Cyperus meyenianus Kunth

Hierba. Sabanas, 30 m snm.

Maturín: *O. Cedeño* 303 (IRBR).

Cyperus miliifolius Poepp. & Kunth

Hierba. Áreas intervenidas, 50 m snm.

Aguasay: *A. Fernández* 19622 (PORT).

Cyperus mutisii Andersson

Hierba. Áreas intervenidas, 900 m snm.

Caripe: *J. Rondón* 228 (IRBR).

Cyperus ochraceus Vahl

Hierba. Sabanas, 60 m snm.

Bolívar: *M. Guevara* 722 (IRBR).

Cyperus odoratus L.

Hierba. Herbazales de pantanos, áreas itervenidas, 50-900 m snm.

Aguasay: *A. Fernández* 19638 (PORT); Caripe: *R.A. Pursell et al.* 8760 (VEN); Maturín: *O. Cedeño-G* 163 (UOJ); Uracoa: *R. Gonto* y *A. Fernández* 1231 (VEN).

Cyperus polystachyos Rottb

Hierba. Áreas intervenidas, 60 m snm.

Maturín: *O Cedeño* 254 (UOJ)

Cyperus rotundus L.

Corocillo

Hierba. Áreas intervenidas, 20-30 m snm.

Cedeño: *A. Lárez et al.* 3629; Maturín: *O. Cedeño* 223 (IRBR); Uracoa: *R. Gonto* y *A. Fernández* 1384 (VEN).

Cyperus simplex Kunth

Hierba rizomatosa.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)

Cyperus sphacelatus Rottb.

Hierba. Herbazales de pantanos, áreas intervenidas, 15-180 m snm.

- Aguasay: *A. Fernández* 13879 (PORT); Bolívar: *A. Cañizares* 062 (IRBR); Libertador: *R. Gonto* y *A. Fernández* 1395 (VEN); Maturín: *M. Heredia* 10 (MO), *J. Rondón* 280 (IRBR).
- Cyperus subsquarrosus* (Muhl.) Bauters
Hierba.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Cyperus surinamensis* Rottb.
Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, 120-160 m snm.
Bolívar: *A. Cañizares* 61 (UOJ); Cedeño: *A. Lárez* 547 (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández* y *M.A. Prado* 9185 (PORT); Maturín: *O. Cedeño* 289 (IRBR); Sotillo: *A. Fernández* y *R. Gonto* 1367 (UOJ).
- Cyperus tenuis* Sw.
Hierba. Bosques semicaducifolios, maleza de cultivos, 1000-1400 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al.* 4629 (UOJ); Bolívar: *A. Cañizares* 206 (UOJ); Caripe: *A. Mejías* y *A. Lárez* 279 (UOJ), Cedeño: *R. Gonto* y *A. Fernández* 4434 (MO).
- Cyperus unioides* R. Br.
Hierba. Morichales, sabanas, lugares estacionalmente inundables.
Santa Bárbara: *R. A. Pursell* 9369 (VEN).
- Cyperus sellowianus* (Kunth) T.Koyama
Hierba.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Cyperus surinamensis* Rottb.
Hierba. Maleza urbana, morichales, 20 m snm.
Maturín: *M. Heredia* 36 (MO); Urao: *R. Gonto* y *A. Fernández* 1214 (MO).
- Cyperus tenuis* Sw.
Hierba rizomatosa. Bosques semicaducifolios, 590-710 m snm,
Cedeño: *R. Gonto* y *A. Fernández* 4434 (MO).
- Cyperus virens* Michx.
Hierba. Herbazales de pantanos, 45 m snm.
Maturín: *O. Briceño* y *M. Barrios* 83 (UOJ).
- Diplacrum guianense* (M. Nees) T. Koyama
Hierba. Ecotono morichal/sabana, 200 m snm.
Aguasay: *A. Fernández* 19555 (PORT).
- Diplasia karatífolia* Rich.
Hierba. Bosques ribereños, 30 m snm.
Maturín: *L. Aristeguieta* 4046 (MO), *M. Guevara s/n* (IRBR).
- Eleocharis acutangula* (Roxb.) Schult.
Hierba. Vega de caño, 585 m snm.
Cedeño: *R. Gonto* y *A. Fernández* 4426 (MO).
- Eleocharis atropurpurea* (Retz.) J.Presl & C.Presl
Hierba.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Eleocharis cellulosa* Torr.
Hierba rizomatosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Eleocharis elegans* Roem. & Schult.
Hierba. Herbazales de pantanos, lagunas, 1200 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 2459 (UOJ); Libertador: *R. Gonto* y *A. Fernández* 1394 (VEN-UOJ).
- Eleocharis filiculmis* Kunth
Hierba. Morichales, lagunas, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9370 (PORT); Maturín: *R. Brito* 49 (IRBR), *R. Brito* 267 (UOJ).
- Eleocharis flavescens* (Poir.) Urb. var. *olivacea* (Torr.) Gleason
Hierba. Herbazales de pantanos, 40 m snm.
Maturín: *R. Brito* 391 (IRBR).
- Eleocharis geniculata* (L.) Roem. & Schult.
Hierba. Herbazales de pantanos, 10-140 m snm.
Cedeño: *R. Gonto* y *A. Fernández* 4439 (MO); Maturín: *R. Brito* 78 (IRBR); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4413 (UOJ).

- Eleocharis interstincta* (Vahl) Roem. & Schult.
 Hierba. Morichales, lagunas, 160 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4316* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9361* (PORT); Maturín: *R. Brito 91* (IRBR).
- Eleocharis minima* Kunth
 Hierba. En vega de caño, 585 m snm.
 Cedeño: *R. Gonto y A. Fernández 4430* (MO).
- Eleocharis mutata* (L.) Roem. & Schult.
 Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, 16- m snm.
 Maturín: *L. Cumana y A. de Grafe 5538* (IRBR); Uracoa: *A. Lárez et al. 4095* (UOJ).
- Eleocharis nigrescens* Kunth
 Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, 40 m snm.
 Maturín: *R. Brito 36* (IRBR).
- Eleocharis pachystyla* C.B. Clarke
 Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, 60 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9535* (PORT).
- Eleocharis sellowiana* Kunth
 Hierba. Morichales, 60 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3165* (UOJ).
- Eleocharis squamigera* Svenson
 Hierba. Bosques de pantanos, 20 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4598* (UOJ)
- Fimbristylis complanata* (Retz.) Link
 Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, áreas intervenidas, 150-200 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19552* (UOJ), *A. Fernández 19817* (PORT), Maturín: *M. Heredia 16* (MO).
- Fimbristylis cymosa* R. Br.
 Hierba. Herbazales de pantanos, 10 m snm.
 Libertador: *R. Gonto y A. Fernández 1396* (VEN).
- Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl.
 Hierba. Bosques nublados, morichales, 60-1450 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 13657* (PORT); Bolívar: *M. Guevara 766 b* (IRBR); Caripe: *J. Obando 18* (UOJ);
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9369* (PORT); Maturín: *M. Zabala 809* (IRBR).
- Fimbristylis dichotoma* subsp. *dichotoma*
 Hierba. Bosque ribereño, 590 – 710 m snm.
 Cedeño: *R. Gonto y A. Fernández 4440* (MO).
- Fimbristylis littoralis* Gaudich.
 Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, 20-160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado 9198* (PORT); Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 1254* (UOJ).
- Fimbristylis ovata* (Burm. f.) J. Kern
 Hierba. Sabanas, vegas de ríos, 160-200 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19406* (PORT).
- Fimbristylis quinquangularis* (Vahl) Kunth
 Hierba. Herbazales de pantanos, 210 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19400* (PORT); Bolívar: *A. Cañizares 95* (UOJ); Maturín: *R. Ortiz y A. Pieters 2055* (VEN), *M. Zabala 16* (IRBR).
- Fimbristylis squarrosa* Vahl
 Hierba introducida.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Fimbristylis vahlii* (Lam.) Link
 Hierba. Riberas Río Orinoco, 25 m snm.
 Sotillo. *R. Gonto y A. Fernández 1309* (MO).
- Fuirena robusta* Kunth
 Hierba. Herbazales de pantanos, 10 m snm.
 Maturín: *G. Colonnello 2129* (VEN).
- Fuirena umbellata* Rottb.
 Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, lagunas, 30-160 m snm.

- Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado 9234* (PORT); Maturín: *R. Ortiz y A. Pieters 2056* (VEN), *J. A. Steyermark et al. 115396* (MO); Uracoa: *R. Gonto y A. Fernández 1316* (VEN).
- Hypolytrum longifolium* Nees subsp. *nicaraguense* (Liebm.) T. Koyama
Hierba. Herbazales de pantanos, 35 m snm.
Maturín: *F. Bond et al. s/n* (VEN).
- Kyllinga brevifolia* Rottb.
Hierba. Bosques semicaducifolios, herbazales de pantanos, morichales, 50-1200 m snm.
Acosta: *J. Obando 70* (UOJ); Caripe: *J. Obando 13* (UOJ); Maturín: *M. Guevara 25* (IRBR).
- Kyllinga nemoralis* (J. R. Forst. & G. Forst.) Dandy
Hierba. Maleza de cultivos, 50 m snm.
Bolívar: *A. Cañizares 268* (UOJ).
- Kyllinga odorata* Vahl
Hierba. Herbazales de pantanos, áreas intervenidas, 35 m snm.
Cedeño: *R. Gonto y A. Fernández 4436* (MO); Maturín: *O. Cedeño 420* (IRBR).
- Kyllinga pumila* Michx.
Hierba. Herbazales de pantanos, áreas intervenidas, maleza de cultivos, 175- 800 m snm.
Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 229* (UOJ); Maturín: *O. Cedeño 853* (UOJ).
- Lagenocarpus guianensis* M. Nees
Hierba. Sabanas inundadas, 20 m snm.
Maturín: *A. Lárez y J. Calzadilla 1985* (UOJ), *J. A. Steyermark et al. 115387* (MO); Santa Bárbara: *C. Buendía 311* (MO).
- Lipocarpa chinensis* (Osbeck) J. Kern.
Hierba. Herbazales de pantanos, morichales, 240 m snm.
Caripe: *J. Rondón 365* (IRBR).
- Oxycaryum cubense* (Poepp. & Kunth) Palla
Hierba. Lagunas, morichales, 5-10 m snm.
Uracoa: *R. Gonto y A. Fernández 1242* (VEN).
- Pycreus polystachyos* P. Beauv.
Hierba. Herbazales de pantanos, morichales, sabanas, 9-1200 m snm.
Caripe: *J. Rondón 230* (IRBR); Bolívar: *A. Cañizares 62* (UOJ); Maturín: *O. Cedeño 504* (IRBR); Uracoa: *A. Lárez et al. 4096* (UOJ).
- Rhynchospora albomarginata* Kük.
Hierba. Herbazales de pantanos, morichales, 160-240 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19380* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10088* (PORT); Libertador: *C. E. Benítez 827* (MY); Maturín: *C. Buendía 261* (MO); *H. Zúnico 37* (UOJ).
- Rhynchospora aristata* Boeckeler
Hierba. Matorrales, 1000 m snm.
Acosta: *O. Huber 6303* (MYF).
- Rhynchospora barbata* Kunth
Hierba. Herbazales de pantanos, morichales, 170 m snm.
Aguasay: *E. Ijjász 677* (UOJ); Maturín: *V. Badillo 3632* (MY), *R. Brito 332*, *M. Ramia et al. 3680* (UOJ), *J. Fariñas 44* (IRBR); Punceres: *L. Cárdenas 1035* (MY), Santa Bárbara: *C. Buendía 314* (MO).
- Rhynchospora cariciformis* M. Nees
Hierba. Márgenes de bosques siempreverdes y sabanas.
Libertador: *C. E. Benítez 827* (MY).
- Rhynchospora cephalotes* Vahl
Hierba. Bosques, herbazales de pantanos, morichales, 150-200 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19520* (PORT); Bolívar: *M. Guevara 719* (IRBR); Maturín: *F. Delascio 19205* (GUYN), *R. Pursell et al. 8222* (UOJ), *J. Steyermark et al. 115389* (MO); Punceres: *L. Cárdenas 1030* (MY).
- Rhynchospora ciliaris* C.Mohr
Hierba. Áreas intervenidas, sabanas y bosques de galería.
Monagas: *A. Fernández 9580* (PORT).
- Rhynchospora contracta* (Nees) J.Raynal
Hierba.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton

- Hierba. Herbazales de pantanos, lagunas, morichales, 160 m snm.
 Aguasay: *R. Montes 3166* (MO); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado 9211* (PORT); Maturín: *R. Pursell et al. 8882* (UOJ); Uracoa: *R. Gonto y A. Fernández 1250* (MO).
- Rhynchospora dissitiflora* Steud. ex Boeckeler
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Rhynchospora fascicularis* (Michx.) Vahl
 Hierba rizomatosa. Vega de río, 140 m snm
 Maturín, *R. Brito 136* (UOJ).
- Rhynchospora filiformis* Vahl
 Hierba. Áreas intervenidas, 45 m snm.
 Maturín: *R. Brito 194* (IRBR).
- Rhynchospora gigantea* Link
 Hierba. Herbazales de pantanos, 20 m snm.
 Bolívar: *E. Ijjász 642* (UOJ).
- Rhynchospora globosa* Roem. & Schult.
 Hierba. Fondos de cárcavas, morichales, sabanas, 10-200 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 13853* (MO); *A. Fernández 19381* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9480* (PORT).
- Rhynchospora hieronymi* Boeckele
 Hierba rizomatosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Rhynchospora hirsuta* (Vahl) Vahl
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Rhynchospora holoschoenoides* (Rich.) Herter
 Hierba. Herbazales de pantanos, morichales, vegas de ríos, 5-160 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 13880* (PORT); Maturín: *R. Brito 328* (IRBR), *G. Davidse et al. 4561* (MO); Sotillo: *R. Gonto y A. Fernández 1342* (VEN), *A. Lárez et al. 4533* (UOJ); Uracoa: *R. Gonto y A. Fernández 1251* (VEN).
- Rhynchospora marisculus* Lindl. ex M. Nees
 Hierba. Sabanas inundadas, morichales.
 Santa Bárbara: *R.A. Pursell 8297* (VEN).
- Rhynchospora nardifolia* (Kunth) Boeckeler
 Hierba rizomatosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Rhynchospora nervosa* Boeckeler
 Hierba. Herbazales de pantanos, morichales, 180- 1600 m snm.
 Acosta: *J. Obando 40* (UOJ), Aguasay: *A. Fernández 19500* (UOJ), Bolívar: *A. Cañizares 67* (UOJ), Caripe: *A. Lárez y A. Mejías 145* (UOJ), Maturín: *L. Aristeguieta 7623* (MO); *A. Vera y L. Leonett 5022* (UOJ).
- Rhynchospora nervosa* subsp. *ciliata* (Vahl) T. Koyama
 Hierba. Morichales, sabanas, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9580* (PORT); Maturín: *A. Vera 123* (UOJ); Punceres: *A. Cañizares 67* (UOJ).
- Rhynchospora papillosa* W.W.Thomas
 Hierba rizomatosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Rhynchospora polyphylla* Vahl
 Hierba. Bosques nublados, matorrales, 1000-1200 m snm.
 Acosta: *O. Huber et al. 6318* (PORT); Caripe: *J. Obando 135* (UOJ).
- Rhynchospora pubera* (Vahl) Boeckeler
 Hierba. Sabanas, 5-10 m snm.
 Maturín: *G. Davidse et al. 4564* (MO); Sotillo: *R. Gonto y A. Fernández 1360* (VEN).
- Rhynchospora radicans* (Schltdl. & Cham.) H. Pfeiff.
 Hierba rizomatosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

- Rhynchospora riparia* (Nees) Boeckeler
Hierba rizomatosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Rhynchospora robusta* Boeckeler
Hierba. Morichales, 50-1200 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19538* (PORT); Caripe: *J. Obando 31* (UOJ).
- Rhynchospora rugosa* (Vahl) Gale
Hierba. Bosques nublados, morichales, sabanas, 140-1600 m snm.
Acosta: *J. Obando 61* (UOJ); Caripe: *R. Montes 1657* (MO); *J. Obando 27* (UOJ).
- Rhynchospora subplumosa* C.B. Clarke
Hierba. Orillas de morichales y caños, 45 m snm.
Maturín: *R. Brito 223* (IRBR).
- Rhynchospora tenuis* Link.
Hierba. Sabanas, morichales y lugares inundables.
Maturín: *V. Badillo 3661* (MY).
- Rhynchospora trichophora* Nees
Hierba rizomatosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Rhynchospora trispicata* (M. Nees) Schrad. ex Steud.
Hierba. Bosques semicaducifolios, 1000-1300 m snm.
Caripe: *M. de Vásquez 298* (UOJ).
- Rhynchospora unisetosa* T. Koyama
Hierba. Morichales, 50-240 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19531* (PORT).
- Rhynchospora velutina* Boeckeler
Hierba. Herbazales de pantanos, 4 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3559* (UOJ).
- Rhynchospora vulcani* Boeckeler
Hierba. Bosques semicaducifolios, 1000 m snm.
Acosta: *O. Huber et al. 6318* (MYF).
- Scleria bracteata* Cav.
Hierba. Bosques, morichales, sabanas, orillas de caminos, maleza de cultivos, 150-1400 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4795* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 19510* (PORT); Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 305* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9482* (PORT); Maturín: *F. Delascio 19248* (GUYN).
- Scleria cyperina* Kunth
Hierba. Sabanas, cárcavas, orillas de caños, 150-200 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19662* (PORT); Maturín: *A. Lárez et al. 3340* (UOJ).
- Scleria distans* Poir.
Hierba. Ecotono morichal/sabana, herbazales de pantanos, 200 m snm.
Acosta: *J. Obando 59* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 19553* (PORT); Punceres: *L. Cárdenas 1034* (MY).
- Scleria eggersiana* Boeckeler
Hierba. Herbazales de pantanos, 70 m snm.
Cedeño: *R. Gonto y A. Fernández 4423* (MO); Maturín: *L. Cumana y J. Véliz 3997* (IRBR).
- Scleria flagellum-nigrorum* P.J. Bergius
Hierba. Ecotono bosque/sabana, morichales, áreas intervenidas, 200 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19571* (PORT); Maturín: *R. A. Pursell et al. 9121* (VEN).
- Scleria gaertneri* Radii
Hierba. Morichales, sabanas secas, 150-200 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19479* (PORT); Bolívar: *E. Ijjász 639* (UOJ); Maturín: *R. Brito 199* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4786* (UOJ); Sotillo: *R. Gonto y A. Fernández 1355* (VEN). Uruaco: *R. Gonto y A. Fernández 1249* (MO).
- Scleria hirtella* Sw.
Hierba. Sabanas, morichales, 1200 m snm,
Caripe: *J. A. Steyermark 61820* (VEN).
- Scleria latifolia* Sw.
Hierba. Morichales, sabanas, 160-1400 m snm.

- Caripe: *W. Meier et al. 6570* (VEN); Punceres: *T. Lasser y V. Vareschi 4027* (VEN).
Scleria lithosperma (L.) Sw.
 Hierba. Morichales, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9374* (PORT).
- Scleria lagoensis* Boeckeler
 Hierba rizomatosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Scleria macrogyne* C. B. Clarke
 Hierba rizomatosa. Bosques siempreverdes, 10 m snm.
 Sotillo: *A. Lárez et al. 4449* (UOJ).
- Scleria macrophylla* J. Presl & C. Presl
 Hierba. Herbazales de pantanos, morichales, 50 m snm.
 Maturín: *R.A. Pursell et al. 8013* (UOJ).
- Scleria microcarpa* M. Nees
 Hierba. Bosques, ecotono bosque-sabana, morichales, 150-200 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19642* (PORT).
- Scleria muehlenbergii* Steud.
 Hierba rizomatosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Scleria scabra* Willd.
 Hierba. Sabanas, 15 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19759* (PORT).
- Scleria secans* Urb.
 Hierba. Áreas intervenidas, herbazales de pantanos, morichales, 180 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19467* (PORT).
- Scleria stipularis* Nees Cortadera, ujucere
 Hierba rizomatosa. Bosques y herzales de pantanos, 4-10 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3340, 3541* (UOJ).
- Scleria verticillata* Muhl. ex Willd.
 Hierba. Sabanas arenosas, morichales y márgenes de lagunas.
 Monagas: *A. Fernández 13721* (PORT).
- DIOSCOREACEAE (1 género, 4 especies)**
- Dioscorea coriacea* Humb. & Bonpl. ex Wild.
 Trepadora herbácea. Bosques semicaducifolios, 40 m snm.
 Maturín: *L. Aristeguieta y A. Vera 7541* (VEN).
- Dioscorea pilosiuscula* Bert.
 Trepadora herbácea. Bosques semicaducifolios, 1200-1500 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark 61836* (VEN).
- Dioscorea polygonoides* Humb. & Bonpl. ex Willd.
 Trepadora. Bosques ribereños, 50 m snm.
 Maturín: *J. Calzadilla 172* (UOJ).
- Dioscorea trifida* L.f.
 Trepadora tuberosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- ERIOCAULACEAE (3 géneros, 6 especies)**
- Eriocaulon humboldtii* Kunth
 Hierba. Herbazales de pantanos, 155 m snm.
 Maturín: *F. Delascio 19189* (GUYN), *R. Pursell et al. 8310* (UOJ).
- Paepalanthus fluviatilis* (Aubl.) Christenh. & Byng
 Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, 30-240 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19551* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández 10836* (PORT); Maturín: *F. Delascio 19193* (GUYN), *A. Lárez et al. 3775* (UOJ), *J.A Steyermark et al. 115397* (MO); Uracoa: *R. Gonto y A. Fernández 1336* (VEN).
- Paepalanthus lamarckii* Kunth
 Hierba semiacuática.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Paepalanthus subtilis Miq.

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Syngonanthus caulescens Ruhland

Hierba. Morichales, 160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado 9220* (PORT); Maturín: *R. Pursell et al. 8197* (UOJ).

Syngonanthus cuyabensis (Bong.) Giul., Hensold & L. R. Parra

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

HAEMODORACEAE (1 género, 1 especie)

Xiphidium caeruleum Aubl.

Hierba. Bosques, orillas de caños, 1300 m snm.

Caripe: *O. Huber et al. 6329* (MYF).

HELICONIACEAE (1 género, 9 especies)

Heliconia acuminata A. Rich.

Bijao, platanillo, riqui riqui

Hierba. Bosques semicaducifolios, 80 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares 176* (UOJ); Punceres: *A. Cañizares 77* (UOJ).

Heliconia bihai (L.) L.

Bijao

Hierba. Bosques, bosques ribereños, morichales, 240-600 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares 208* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2082* (UOJ).

Heliconia caribaea Lam.

Bijao

Hierba. Bosques semicaducifolios, 1000-1300 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 299* (UOJ).

Heliconia chartacea Lane ex Barreiros

Hierba. Matorrales de pantanos, 30 m snm.

Maturín: *R. Ortiz y A. Pieters 2020* (VEN).

Heliconia hirsuta L. f.

Hierba. Bosques ribereños, sabanas arbustivas, 150-500 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19609* (PORT); Bolívar: *G. Bunting 2714* (MY), Caripe: *O. Huber et al. 6332* (MYF).

Heliconia marginata Pittier

Hierba rizomatosa. Herbazales de pantanos, 4-7 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3318, 3499, 3501* (UOJ).

Heliconia psittacorum L. f.

Bijao, platanillo

Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, caños, 10-160 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19644* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado 9225* (PORT); Maturín: *A. Lárez et al. 3158* (UOJ); Punceres: *L. Cárdenas 1020* (MY); Sotillo: *W. Díaz 6773* (GUYN).

Heliconia richardiana Miq.

Hierba rizomatosa. Herbazales de pantanos, 16 m snm.

Maturín: *L. Aristeguieta 3896* (MO).

Heliconia spathocircinata Aristeg.

Hierba rizomatosa.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

HYDROCHARITACEAE (2 géneros, 3 especies, 1 sub especie)

Hydrocharis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Byng & Christenh.

Hierba acuática flotante.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus subsp. *guadalupensis*

Hierba acuática.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Najas arguta Kunth

Hierba acuática sumergida. Bosques de palmas, 4 -6 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3819* (UOJ).

Najas marina L.

Hierba acuática.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

HYPOXIDACEAE (2 géneros, 2 especies)

Curculigo scorzonerifolia (Lam.) Baker

Hierba rizomatosa.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Hypoxis decumbens L.

Hierba rizomatosa. Bosques semicaducifolios, 900-1200 m snm.

Acosta: A. Lárez et al. 4702, 4840 (UOJ).

IRIDACEAE-Iridoideae (4 géneros, 4 especies)

Cipura paludosa Aubl.

Hierba. Herbazales de pantanos, morichales, sabanas arbustivas húmedas, 50-190 m snm.

Aguasay: A. Fernández 19611 (PORT); Ezequiel Zamora: A. Fernández y S. Godoy 10146 (PORT); Maturín:

A. Lárez, 3742, 4146 (UOJ); Punceres: A. Lárez y J. Marcano 4146 (UOJ).

Larentia linearis Klatt

Hierba. Herbazales de pantanos, 200 m snm.

Aguasay: A. Fernández 19438 (PORT).

Sisyrinchium tinctorium Kunth

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb.

Hierba rizomatosa. Bosques semicaducifolios, maleza de cultivos, 900-1200 m snm.

Acosta: A. Lárez et al. 4718, 4741 (UOJ); Caripe: A. Mejías y A. Lárez 256 (UOJ).

JUNCACEAE (1 género, 2 especies)

Juncus bufonius L.

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Juncus sp.

Hierba. Matorrales, 1100 m snm.

Acosta: A. Lárez et al. 4695 (UOJ).

MARANTACEAE (8 géneros, 17 especies, 1 sub especie)

Calathea inocephala (Kuntze) T. Durand & B.D. Jacks.

Lairén

Hierba. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.

Caripe: J. Calzadilla y A. Cova 2562, A. Lárez et al. 2192 (UOJ).

Calathea lutea (Aubl.) E.Mey. ex Schult.

Hierba. Bosques siempreverdes (sotobosque) y lugares inundables.

Maturín: M. Heredia 55 (MO).

Ctenanthe sp.

Hierba. Bosques siempreverdes.

Monagas: T. Lasser y V. Vareschi 4073 (VEN).

Goepertia cyclophora (Baker) Borchs. & S. Suárez

Hierba. Bosques siempreverdes (sotobosque).

Monagas: G. Aymard et al. 13113 (PORT).

Goepertia elliptica (Roscoe) Borchs. & S. Suárez

Hierba. Bosques siempreverdes.

Monagas: J. Wurdack y J. Monachino 39408 (VEN).

Goepertia grandis (Petersen) Borchs. & S. Suárez

Hierba. Bosques siempreverdes (sotobosque y márgenes).

Monagas: T. Lasser y V. Vareschi 3992 (VEN).

Goepertia latifolia (Willd. ex Link) Borchs. & S. Suárez

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Goepertia steyermarkii (H. Kenn. & Nagata) Borchs. & S. Suárez

Hierba. Bosques siempreverdes (sotobosque).

Monagas: T. Lasser y V. Vareschi 4084 (VEN).

Endémica de Venezuela.

Goepertia variegata (K. Koch) Borchs. & S. Suárez

Hierba.

- Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Goepertia villosa* (Lindl.) Borchs. & S. Suárez
Hierba. Sabanas húmedas, 40 m snm.
Maturín: *M. Ramia et al. 3834* (UOJ).
- Ischnosiphon arouma* Körn.
Hierba. Herbazales de pantanos, 20 m snm.
Libertador: *W. Diaz y S. Elcoro 2892* (MO); Maturín: *F. Delascio 19218* (GUYN).
- Ischnosiphon leucophaeus* (Poepp. & Endl.) Körn. subsp. *leucophaeus*
Hierba. Bosques ribereños, morichales, 240-360 m snm.
Bolívar: *A. Cañizares 160* (UOJ); Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2562* (UOJ); Maturín: *A. Lárez et al. 3177* (UOJ).
- Ischnosiphon polyphyllus* Körn. Sejoro, tirite
Hierba rizomatosa robusta. Herbazales de pantanos, 5 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3428* (UOJ).
- Maranta arundinacea* L. Lairén
Hierba. Bosques, herbazales de pantanos, 120 m snm.
Maturín: *D. Gimón 22* (UOJ).
- Maranta gibba* Sm.
Hierba rizomatosa. Bosques ribereños, 250 m snm.
Punceres: *A. Lárez y J. Marcano 4126* (UOJ).
- Myrosma cannifolia* L.f.
Hierba rizomatosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Monotagma spicatum* (Aubl.) J.F. Macbr.
Hierba rizomatosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Thalia geniculata* L.
Hierba. Morichales, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado 9203* (PORT).
- MAYACACEAE (1 género, 1 especie)**
- Mayaca fluviatilis* Aubl.
Hierba. Morichales, 60 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3170* (UOJ).
- ORCHIDACEAE- Epidendroideae (43 géneros, 74 especies)**
- Acianthera casapensis* (Lindl.) Pridgeon & M. W. Chase
Hierba epífita. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
Caripe: *M. de Vásquez 155* (UOJ).
- Brassavola cucullata* (L.) R.Br.
Epífita.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Bulbophyllum pachyrachis* (A. Rich.) Griseb.
Hierba epífita. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2357* (UOJ).
- Campylocentrum micranthum* (Lindl.) Rolfe
Hierba epífita. Bosques semicaducifolios, 50 m snm.
Maturín: *E. Ijjász 625* (UOJ), *J. Breteler 4668* (VEN).
- Campylocentrum poeppigii* (Rchb.f.) Rolfe
Epífita.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Catasetum barbatum* (Lindl.) Lindl.
Epífita pseudobulbosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Catasetum discolor* (Lindl.) Lindl.
Epífita pseudobulbosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Catasetum planiceps* Lindl.

- Hierba epífita. Bosques, 240 m snm.
 Santa Bárbara: J. A. Steyermark 61756 (VEN).
Catasetum sanguineum (Linden) Lindl. & Paxton
 Epífita pseudobulbosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Cattleya gaskelliana* (N.E.Br.) B.S.Williams
 Hierba epífita. Bosques siempreverdes, 850-2200 m snm.
 Caripe: J. A. Steyermark 62048 (VEN).
Caularthron bicornutum (Hook.) Raf.
 Epífita pseudobulbosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Caularthron bilamellatum* (Rchb. f.) R.E. Schult.
 Hierba epífita. Bosques, 8- 580 m snm.
 Maturín: A. Lárez et al. 3847 (UOJ); Piar: J. Calzadilla 2451 (UOJ).
Chaubardia surinamensis Rchb.f.
 Epífita pseudobulbosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Cochleanthes flabelliformis* (Sw.) R.E.Schult. & Garay
 Hierba epífita.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Comparettia falcata* Poepp. & Endl
 Hierba epífita. Herbazales de pantanos, 4-6 m snm.
 Caripe: F Salcedo 49 (UOJ); Maturín: A. Lárez et al. 3322 (UOJ).
Cyrtopodium cristatum Lindl.
 Hierba epífita.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Cyrtopodium macrobulbon* (La Llave ex Lex.) G.A. Romero & Carnevali
 Hierba epífita. Bosques semicaducifolios, 800-1200 m snm.
 Acosta: A. Lárez et al. 4922 (UOJ).
Dimerandra emarginata (G. Mey.) Hoehne
 Hierba epífita. Herbazales de pantanos, 4-7 m snm.
 Maturín: A. Lárez et al. 3331 (UOJ).
Elleanthus furfuraceus Rchb. f.
 Hierba epífita. Bosques siempreverdes, 2200 m snm.
 Caripe: J. Calzadilla 5078 (UOJ).
Elleanthus graminifolius (Barb. Rodr.) Lojtnant
 Epífita. Bosques semicaducifolios, 800-1200 m snm.
 Acosta: A. Lárez et al. 4720 (UOJ).
Encyclia cordigera (Kunth) Dressler
 Hierba epífita. Bosques caducifolios y semicaducifolios, 300-580 m snm.
 Caripe: D. Quilarte 34 (UOJ); Piar: Calzadilla 2450 (UOJ).
Epidendrum anceps Jacq.
 Hierba epífita.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Epidendrum ciliare* L.
 Hierba epífita. Morichales, 210 m snm.
 Aguasay: E. Rutkis 189 (VEN).
Epidendrum coronatum Ruiz & Pav.
 Hierba epífita. Bosques semicaducifolios, 50 m snm.
 Maturín: L. Aristeguieta 1737 (VEN).
Epidendrum costatum A. Rich. & Galeotti
 Hierba epífita o terrestre. Bosques semicaducifolios, 1150 m snm.
 Caripe: M. de Vásquez 159 (UOJ).
Epidendrum cristatum Ruiz & Pav.
 Hierba epífita o terrestre.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

- Epidendrum ibaguense* Kunth
Hierba epífita o terrestre. Bosques semicaducifolios, 1150 m snm.
Caripe: *M. de Vásquez 295* (UOJ).
- Epidendrum pseudoramosum* Schltr.
Hierba epífita.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Epidendrum purum* Lindl.
Hierba epífita.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Epidendrum ramosum* Jacq.
Epífita o litófila. Bosque de pantano 150 m snm.
Maturín: *J. J. Wurdack y J. V. Monachino 39500* (MO).
- Epidendrum secundum* Jacq.
Hierba epífita. Bosques, 240-1300 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla y A. Cova 2534* (UOJ).
- Epidendrum subpurum* Rchb. f.
Hierba epífita. Bosques semicaducifolios, 1000 m snm.
Caripe: *G. Dunsterville y L. Dunsterville s.n.* (VEN).
- Epidendrum unguiculatum* (C.Schweinf.) Garay & Dunst.
Hierba epífita o litófila.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Gongora maculata* Lindl.
Hierba epífita. Bosques.
Maturín: *E. Rutkis 201* (VEN).
- Ida grandis* Fowlie ex Oakeley
Hierba bulbosa terrestre.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Jacquinilla teretifolia* (Sw.) Britton & P. Wilson
Hierba epífita o terrestre. Bosques semicaducifolios, 1300-1400 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 62013* (VEN).
- Laelia marginata* (Lindl.) L.O. Williams
Hierba pseudobulbosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Liparis nervosa* (Thunb.) Lindl.
Hierba pseudobulbosa terrestre.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Lockhartia imbricata* (Lam.) Hoehne
Hierba epífita.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Macroclinium wulfschlaegelianum* (H.Focke)
Hierba pseudobulbosa epífita.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Maxillaria connellii* Rolfe
Hierba epífita pseudobulbosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Maxillaria crassifolia* Rehb.f.
Hierba epífita. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 2100* (UOJ).
- Maxillaria lutescens* Scheidw.
Hierba epífita pseudobulbosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Maxillaria parviflora* (Poepp. & Endl.) Garay
Hierba epífita pseudobulbosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Maxillaria subrepens* (Rolfe) Schuit. & M.W.Chase
Hierba epífita o litófila.

- Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
Nidema ottonis (Rchb.f.) Britton & Millsp.
 Epífita pseudobulbosa. Bosques siempreverdes, 35 m snm.
 Maturín: *L. Aristeguieta 4049* (MO).
- Notylia rhombilabia* C.Schweinf.
 Hierba pseudobulbosa epífita.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Oeceoclades maculata* (Lindl.) Lindl.
 Hierba terrestre. Bosques ribereños, sabanas, 140-800 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4923* (UOJ); Aguasay: *F. Delascio 19167* (GUYN).
- Oestlundia luteorosea* (A.Rich. & Galeotti) W.E.Higgins
 Hierba pseudobulbosa epífita.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Oncidium baueri* Lindl.
 Hierba epífita pseudobulbosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Orleanesia maculata* Garay
 Hierba epífita pseudobulbosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Ornithocephalus ciliatus* Lindl.
 Hierba epífita.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Pleurothallis discoidea* Lindl.
 Hierba epífita.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Pleurothallis grandiflora* Lindl.
 Hierba epífita. Bosques semicaducifolios, 1150 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez 159* (UOJ).
- Pleurothallis revoluta* (Ruiz & Pav.) Garay
 Hierba epífita.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Polystachya concreta* (Jacq.) Garay & H.R.Sweet
 Epífita. Bosques decíduos intervenidos, 200 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4913* (UOJ); Piar: *G. Aymard et al. 8749* (MO).
- Rudolfiella aurantiaca* (Lindl.) Hoehne
 Hierba epífita pseudobulbosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Prosthechea aemula* (Lindl.) W.E. Higgins
 Hierba epífita. Bosques de pantanos, 4-7 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3327* (UOJ).
- Prosthechea venezuelana* (Schltr.) W.E. Higgins
 Hierba epífita. Bosques semicaducifolios, 130 - 1200 m snm.
 Caripe: *G. Dunsterville y L. Dunsterville s/n* (VEN); Maturín: *A. Guerra 26* (UOJ).
- Psychopsis papilio* (Lindl.) H.G.Jones
 Hierba pseudobulbosa epífita.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Quekettia microscopica* Lindl.
 Hierba epífita.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Quekettia pygmaea* (Cogn.) Garay & R.E.Schult.
 Hierba epífita.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Rodriguezia lanceolata* Ruiz & Pav.
 Hierba epífita. Bosques de pantanos, 2,7 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3391* (UOJ).
- Rossioglossum pardoii* (Carnevali & G.A.Romero) J.M.H.Shaw

- Hierba epífita. Bosques caducifolios y semicaducifolios, 14 m snm.
Maturín: *L. Aristeguieta 4047* (VEN).
- Sobralia ciliata* C. Schweinf. ex Foldats
Hierba epífita. Bosques nublados, 2100 m snm.
Acosta: *J. Calzadilla 5035* (UOJ).
- Specklinia exilis* (C.Schweinf.) Luer
Epífita. Bosque nublado, 110 – 1200 m snm.
Caripe: *J. A. Steyermark 61902* (AMES, F).
Endémica de Venezuela (Monagas).
- Stelis argentata* Lindl.
Hierba epífita.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Stelis cucullata* Ames
Hierba epífita.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Stelis grandiflora* Lindl.
Hierba epífita.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Trichocentrum lanceanum* (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams
Hierba epífita. Bosques caducifolios y ribereños.
Monagas: *B. Maguire et al. s/n* (NY).
- Trichocentrum cebolleta* (Jacq.) M.W.Chase & N.H.Williams
Hierba epífita. Bosques de pantanos, 2-7 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3540* (UOJ).
- Trichocentrum fuscum* Lindl.
Hierba epífita.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Xylobium hyacinthinum* (Rchb.f.) Gentil
Epífita pseudobulbosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Xylobium pallidiflorum* G. Nicholson
Epífita. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. s/n* (UOJ).
- ORCHIDACEAE- Orchidoideae (8 géneros, 11 especies)**
- Beloglottis costaricensis* Schltr.
Hierba epífita. Bosques siempreverdes, 240-360 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla et al. 1262* (UOJ).
- Cyclopogon elatus* (Sw.) Schltr.
Hierba terrestre. Bosques semicaducifolios, 240-360 m snm.
Caripe: *J. Calzadilla et al. 1262* (UOJ), *V. Vareschi 6339a* (VEN).
- Discyphus scopulariae* (Rchb.f.) Schltr.
Hierba terrestre.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Gomphichis adnata* (Ridl.) Schltr.
Hierba Terrestre o epífita.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Habenaria heptadactyla* Rchb.f.
Hierba terrestre tuberosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Habenaria monorrhiza* Rchb. f.
Hierba terrestre. Morichales, 50 m snm.
Maturín: *G. Bunting 2674* (VEN).
- Habenaria repens* Nutt.
Hierba terrestre rizomatosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Habenaria trifida* Kunth

- Hierba terrestre. Sabanas, 130 m snm.
Maturín: *M. Ramia et al.* 3828 (VEN).
- Microchilus major* C. Presl
Hierba epífita. Bosques semicaducifolios, 1000 m snm.
Caripe: *J. H. Dumont et al.* VE-7774 (VEN).
- Ponthieva racemosa* (Walter) C. Mohr
Hierba terrestre.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Prescottia stachyodes* (Sw.) Lindl.
Hierba muscícola.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- ORCHIDACEAE- Vanilloideae (2 géneros, 3 especies)**
- Cleistis rosea* Lindl.
Hierba terrestre. Bosques siempreverdes, 1200 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al.* 2628 (UOJ).
- Vanilla palmarum* Lindl.
Hierba hemiepífita. Bosques de pantano, morichales, 4- 120 m snm.
Maturín: *A. Lárez s/n, A. Lárez et al.* 3518 (UOJ).
- Vanilla phaeantha* Rchb.f.
Hierba trepadora.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- POACEAE-Aristidoideae (1 género, 10 especies)**
- Aristida adscensionis* L.
Hierba.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Aristida capillacea* Lam.
Hierba. Morichales, sabanas, 65 m snm.
Aguasay: *A. Lárez et al.* 3662 (UOJ); Maturín: *J. Fariñas* 543 (UOJ).
- Aristida longifolia* Trin.
Hierba.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Aristida moritzii* Henrard
Hierba. Morichales, sabanas secas.
Monagas: *A. Fernández* 9363 (PORT).
- Aristida pittieri* Henrard
Hierba. Sabanas, 160 m snm.
Aguasay: *A. Fernández* 13675 (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9363 (PORT).
- Aristida recurvata* Kunth
Hierba.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Aristida riparia* Trin.
Hierba. Sabanas, 65 m snm.
Caripe: *A. Vera* 1175 (UOJ); Maturín: *M. Ramia et al.* 3743 (UOJ), Sotillo: *G. Davidse et al.* 4614 (MO).
- Aristida setifolia* Kunth
Hierba. Sabanas, plantaciones de pino, 20-100 m snm.
Libertador: *A. Fernández y R. Gonto* 21083 (MO, PORT); Maturín: *A. Lárez* 612 (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4300 (UOJ); Uraoa: *A. Fernández y R. Gonto* 21137 (PORT); Punceres: *F. Tamayo* 3568 (MO).
- Aristida torta* (M. Nees) Kunth
Hierba. Sabanas, 70 m snm.
Maturín: *V. Badillo* 3603 (MY).
- Aristida venezuelae* Henrard
Hierba. Herbazales de pantanos, 40 m snm.
Uraoa: *C. E. Benítez* 833 (MO, MY).
- POACEAE-Arundinoideae (1 género, 1 especie)**
- Arundo donax* L.
Hierba introducida y naturalizada.

Maturín: *J. Fariñas 520* (UOJ).

POACEAE-Bambusoideae (6 géneros, 13 especies)

Agnesia ciliatifolia (Raddi) J.R.Grande

Hierba. Sabanas secas, 42 m snm.

Maturín: *M. Ramia et al. 3836* (UOJ).

Chusquea magnifolia L.G.Clark

Planta leñosa macollosa. Bosques semicaducifolios, 400 m snm.

Acosta: *O. Huber et al. 6315* (MYF, US).

Guadua latifolia Kunth

Planta leñosa macollosa. Bosques siempreverdes, 14 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4031, 4568* (UOJ).

Guadua paniculata Munro

Planta leñosa macollosa. Áreas intervenidas, potreros, 30 - 120 m snm.

Maturín: *M. A. Chase 12564* (VEN).

Guadua refracta Munro

Planta leñosa macollosa. Sabanas y bosques ribereños, 7 m snm.

Uracoa: *F. Tamayo 3602* (MO, NY, VEN)

Olyra caudata Trin

Planta perenne cespitosa.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Olyra ciliatifolia Raddi

Planta perenne cespitosa.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Olyra ecaudata Döll

Planta perenne cespitosa.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Olyra latifolia L.

Planta perenne cespitosa. Bosques caducifolios, 350 m snm.

Piar: *J. Calzadilla 4782* (UOJ).

Olyra longifolia Kunth

Planta perenne cespitosa. Bosques ribereños, 800 m snm.

Caripe: *J. Fariñas s/n* (UOJ).

Piresia sympodica (Döll) Swallen

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Rhipidocladum racemiflorum (Steud.) Mc Clure

Planta leñosa macollosa. Bosques semicaducifolios, 1400 m snm.

Acosta: *J. Obando 74* (UOJ); Caripe: *M. de Vásquez 297* (UOJ).

Rhipidocladum sibilans Davidse, Judz. & L.G.Clark

Planta leñosa macollosa. Bosques nublados, 600-1000 m snm.

Caripe: *H. Clark et al. 1523* (MO, VEN).

POACEAE-Centothecoideae (1 género, 1 especie)

Zeugites americanus Willd.

Hierba. Bosques nublados, 1200-1600 m snm.

Caripe: *J. Obando 1* (UOJ).

POACEAE-Chloridoideae (15 géneros, 34 especies, 1 sub especie)

Bouteloua americana (L.) Scribn.

Hierba.

s/l: *J. Fariñas 439* (UOJ).

Chloris barbata Sw.

Hierba asilvestrada. Sabanas, 14 m snm.

Maturín: *J. Blydenstein 416* (UOJ).

Chloris radiata (L.) Sw.

Hierba. Sabanas, 140 m snm.

Maturín: *L. Leonett 20* (UOJ).

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Bermuda, pasto bermuda

- Hierba. Bosques semicaducifolios, sabanas, 60- 1200 m snm.
Acosta: *J. Obando 71* (UOJ); Maturín: *A. Vera 4807* (UOJ).
- Cynodon nlemfuensis* Vanderyst
Hierba. Introducida y asilvestrada.
s/l: *J. Fariñas s/n* (UOJ).
- Dinebra panicea* subsp. *brachiata* (Steud.) P.M.Peterson & N.Snow
Hierba.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Dactyloctenium aegyptium* (L.) Willd. Pata de gallina
Hierba. Áreas intervenidas, 50-160 m snm.
Aguasay: *A. Lárez et al. 3688* (UOJ); O. Cedeño: *A. Lárez 544* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado 9268* (PORT); Maturín: *M. Ramia et al. 3683* (UOJ).
- Eleusine indica* Gaertn. Guaratara
Hierba. Sabanas, áreas intervenidas, 150-1200 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4635* (UOJ); Caripe: *J. Obando 23* (UOJ); Maturín: *R. González y M. Mendoza 14* (UOJ); Piar: *A. Lárez et al. 3578* (UOJ).
- Enteropogon mollis* (M. Nees) Clayton
Hierba. Sabanas, 70 m snm.
Maturín: *J. Fariñas 445* (UOJ).
- Eragrostis acutiflora* (Kunth) M. Nees
Hierba. Herbazales de pantanos, 12 m snm.
Maturín: *A. Vera y L. Leonett 4537* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4541* (UOJ).
- Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn.
Hierba. Áreas intervenidas, bosques ribereños, 25-58 m snm.
Maturín: *E. Prada et al. 871* (UOJ); Sotillo: *A. Fernández y R. Gonto 21107* (PORT).
- Eragrostis ciliaris* (L.) R. Br.
Hierba. Sabanas, áreas intervenidas, 10- 170 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Lárez 601* (UOJ); Maturín: *V. Badillo 3608* (MY); Sotillo: *A. Lárez et al. 4298, 4422* (UOJ).
- Eragrostis guianensis* Hitchc.
Hierba. Sabanas de Trachypogon, 170 m snm.
Aguasay: *R. Montes 2599A* (MO).
- Eragrostis hypnoides* (Lam.) Britton, Sterns & Poggenb.
Hierba. Herbazales de pantano, 18 m snm.
Uracoa: *F. Tamayo 3527* (MO)
- Eragrostis maypurensis* (Kunth) Steud.
Hierba. Sabanas, áreas intervenidas, 50-160 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 13693* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Lárez 573* (UOJ); Libertador: *A. Fernández y R. Gonto 21084* (PORT); Maturín: *V. Badillo 3609* (MY), *M. Vásquez 82* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4082* (UOJ).
- Eragrostis pectinacea* (Michx.) M. Nees
Hierba. Sabanas, 160 m snm.
Caripe: *B. Trujillo et al. 20604* (MY); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9346* (PORT).
- Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv.
Hierba. Sabanas, 150 m snm.
Maturín: *A. Vera 4077* (UOJ).
- Eragrostis polytricha* M. Nees
Hierba. Sabanas, 150 m snm
Maturín: *A. Vera y L. Leonett 4128* (UOJ), *F. Zuloaga et al. 4377* (MO).
- Eragrostis viscosa* Trin.
Hierba. Sabanas, 150 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Lárez 604* (UOJ); Maturín: *A. Vera 4805* (UOJ).
- Gymnopogon foliosus* (Wild.) M. Nees
Hierba rizomatosa. Sabanas, 30 m snm.
Maturín: *J. Fariñas 459* (UOJ).
- Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze

Hierba rizomatosa.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Leptochloa dubia (Kunth) M. Nees

Hierba. Sabanas, 70 m snm.

Maturín: *J. Fariñas 612* (UOJ).

Leptochloa mucronata (Michx.) Kunth

Hierba. Maleza de cultivos, 300 m snm.

Piar: *B. Trujillo et al. 20656* (MY); Punceres: *J. Fariñas 373* (UOJ).

Leptochloa scabra M. Nees

Hierba. Sabanas, 40 m snm.

Maturín: *R. Ortiz y A. Pieters 2031* (VEN), *M. Vásquez 58* (UOJ); Santa Bárbara: *A. Lárez 762* (UOJ).

Leptochloa virgata P. Beauv.

Hierba. Áreas intervenidas, 1400-1600 m snm.

Acosta: *J. Obando 107* (UOJ).

Muhlenbergia cenchroides (Humb. & Bonpl. ex Willd.) P.M.Peterson

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Pappophorum mucronulatum M. Nees

Hierba. Áreas intervenidas, 60 m snm.

Maturín: *A. Vera y L. Leonett 5027* (UOJ).

Pappophorum pappiferum (Lam.) Kuntze

Hierba. Matorrales, áreas intervenidas, 160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10223* (PORT).

Pappophorum philippianum Parodi

Hierba erecta, perenne. Sabanas de Trachypogon y áreas intervenidas.

Monagas: *M. Ramia et al. 3806* (VEN).

Sporobolus cubensis Hitchc.

Hierba. Sabanas, 60 m snm.

Maturín: *R.A. Pursell et al. 8603* (UOJ).

Sporobolus indicus (L.) R. Br.

Tucupén

Hierba. Bosques nublados, bosques semicaducifolios, 38-1200 m snm.

Acosta: *J. Obando 118* (UOJ); Caripe: *M. de Vásquez 419* (UOJ); Maturín: *M. Vásquez 89* (UOJ).

Sporobolus pyramidalis P. Beauv.

Hierba. Áreas intervenidas, 40- 65 m snm.

Aguasay: *A. Lárez et al. 3666* (UOJ); Maturín: *R.A. Pursell et al. 9329* (UOJ).

Sporobolus tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Stapfochloa elata (Desv.) P.M.Peterson

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Tridens flaccidus (Döll) Parodi

Hierba. Morichales, 135 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19971* (PORT).

POACEAE-Ehrhartoideae (2 géneros, 3 especies)

Leersia hexandra Sw.

Hierba. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.

Caripe: *J. H. Dumont et al. 7771* (VEN).

Leersia ligularis Trin.

Hierba. Herbazales de pantanos, orillas de lagunas, 160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10218* (PORT).

Luziola subintegra Swallen

Hierba. Herbazales de pantanos, 5-20 m snm.

Uracoa: *Morales s/n* (VEN).

POACEAE-Oryzoideae (1 género, 3 especies)

Oryza latifolia Desv.

- Hierba.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Oryza rufipogon* Griff. Arroz negro
Hierba. Maleza de cultivos, 37 m snm.
Maturín: *J. Quijada 002* (UOJ).
- Oryza sativa* L.
Hierba. Introducida y asilvestrada.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- POACEAE-Panicoideae (61 géneros, 187 especies, 1 sub especie)**
- Acroceras zizanioides* (Kunth) Dandy
Hierba. Morichales, 160 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19480* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9380* (PORT); Maturín: *A. Lárez et al. 3373* (UOJ), *R. Ortiz y S. Pieters 2067* (VEN); Uracoa: *A. Lárez et al. 3964* (UOJ).
- Alloteropsis cimicina* Stapf
Hierba. Herbazales de pantanos, 150-190 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19966* (PORT).
- Andropogon angustatus* (J.Presl) Steud.
Hierba rizomatosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
- Andropogon bicornis* L. Rabo de zorro
Hierba. Morichales, sabanas, caminos, orillas de caños, 160-1450 m snm.
Acosta: *J. Obando 98* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 13688* (PORT); Caripe: *L. Aristeguieta 1731* (MO); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9376* (PORT); Maturín: *R. Ortiz y A. Pieters 2059* (VEN).
- Andropogon leucostachyus* Kunth
Hierba. Áreas intervenidas 1200 m snm.
Caripe: *R. Montes 1654* (VEN, MO); Maturín: *J. Blydenstein 446* (VEN), *J. Fariñas 566* (UOJ).
- Andropogon selloanus* Hack.
Hierba. Sabanas, 160 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4769* (UOJ); Aguasay: *A. Lárez et al. 3645* (UOJ); Ezequiel Zamora *A. Fernández et al. 9344* (PORT); Maturín: *V. Badillo 3592* (MY); Piar: *A. Lárez y E. Prada 4995* (UOJ); Punceres: *L. Cárdenas 1028* (MY).
- Andropogon tener* (Nees) Kunth
Hierba. Áreas intervenidas, 1200 m snm.
Caripe: *R. Montes 1653* (VEN, MO).
- Andropogon virgatus* Ham.
Hierba. Morichales, 150-240 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19530* (PORT); Maturín: *F. Delascio 19241* (GUYN).
- Anthenantia lanata* Benth.
Hierba. Ecotono morichal/sabana, 160 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19491* (PORT); Maturín: *R. Pursell et al. 9043* (UOJ); Punceres: *L. Cárdenas 1037* (MY).
- Antheophora hermaphrodita* Kuntze
Hierba. Áreas intervenidas, 160 m snm.
Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10212* (PORT); Maturín: *V. Badillo 3652* (MY).
- Arundinella hispida* Kuntze
Hierba. Morichales, sabanas, 240- 900 m sn.
Caripe: *J. Obando 128* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández 10845* (PORT); Maturín: *F. Delascio 19232* (GUYN).
- Axonopus anceps* (Mez) Hitchc.
Hierba. Morichales, sabanas, 160 m snm.
Caripe: *J. Obando 120* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9492* (PORT); Maturín: *A. Lárez et al. 3147* (UOJ), *V. Badillo 3591* (VEN); Santa Bárbara: *R.A. Pursell et al. 8750* (VEN).
- Axonopus aureus* P. Beauv.
Hierba. Sabanas, 57-300 m snm.
Maturín: *J. Fariñas 515*, *F. Silva 5* (UOJ); Uracoa: *A. Fernández et al. 30446* (UOJ).
- Axonopus canescens* (M. Nees es Trin.) Pilg.

Hierba. Sabanas, maleza de cultivos, 930 m snm.

Libertador: *V. Badillo 3670* (MY); Maturín: *A. Vera y L. Leonett 4166*; Sotillo: *A. Lárez et al. 4415* (UOJ);
Uracoa: *A. Lárez et al. 3952* (UOJ).

Axonopus compressus P. Beauv.

Hierba. Bosques semicaducifolios, 70-1200 m snm.

Caripe: *J. Obando 12* (UOJ); Maturín: *M. A. Chase 12566* (VEN).

Axonopus cuatrecasasii G.A. Black

Hierba. Sabanas, 30-50 m snm.

Aguasay: *A. Chase 12596* (US); Libertador: *V. Badillo 3673* (VEN); Uracoa: *A. Lárez et al. 3953* (UOJ).

Axonopus equitans Hitchc. & Chase

Hierba. Maleza de cultivos, 800-1205 m snm.

Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 278* (VEN).

Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhlman

Hierba. Sabanas secas, 50 m snm

Maturín: *M. Ramia et al. 3774* (UOJ).

Axonopus leptostachyus (Flüggé) Hitchc.

Hierba. Sabanas, 70 m snm.

Maturín: *J. Fariñas 40, M Ramia et al. 3841* (UOJ); *M. Nee 17410* (VEN).

Axonopus pennellii G. A. Black

Hierba. Sabanas de *Trachypogon spicatus*.

Aguasay: *R. Montes 2611* (MO).

Axonopus purpusii Chase

Hierba. Alrededores de morichal, 40 m snm.

Maturín: *V. Badillo 3611* (MY).

Axonopus scoparius (Flüggé) Kuhlman

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Brachiaria arrecta Stent

Hierba. Maleza de cultivos, 70- 780 m snm.

Cedeño: *J. Fariñas 660* (UOJ).

Brachiaria brizantha Stapf

Hierba. Morichales, 160 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9413* (PORT).

Brachiaria distachya (L.) Stapf.

Hierba. Maleza de cultivos, 60 m snm.

Maturín: *J. Fariñas 591* (UOJ).

Brachiaria fasciculata (Sw.) Parodi

Hierba. Sabanas, 70-120 m snm.

Maturín: *J. Fariñas 276* (UOJ).

Brachiaria mollis (Sw.) Parodi

Hierba. Claros de bosques, 150-190 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19637* (PORT); Maturín: *J. Fariñas 252* (UOJ).

Brachiaria mutica Stapf

Hierba. Áreas intervenidas, 147 m snm.

Maturín: *R. González y M. Mendoza 12* (UOJ), *J. Fariñas 383* (UOJ).

Brachiaria plantaginea Hitchc.

Hierba. Bosques de pantanos, 4-7 m snm.

Maturín: *A. Lárez y C. Lárez 3270* (UOJ).

Cenchrus brownii Roem. & Scult. Cadillo

Hierba. Áreas intervenidas. 60 m snm.

Maturín: *J. Fariñas 388* (UOJ).

Cenchrus echinatus L.

Cadillo

Hierba. Áreas intervenidas, 20-1400 m snm.

Acosta: *J. Obando 90* (UOJ); Cedeño: *A. Lárez et al. 3628* (UOJ); Maturín: *E. Prada et al. 899* (UOJ); Piar:
A. Lárez et al. 3590 (UOJ).

Cenchrus incertus M.A. Curtis

- Hierba. Sabanas, 50 m snm.
Maturín: *J. Fariñas 588* (UOJ).
- Cenchrus pilosus* Kunth
Hierba. Cultivada, 150 m snm.
Maturín: *J. Velásquez 07* (UOJ).
- Chaetium festucoides* Nees
Hierba.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Coleataenia scabrida* (Döll) Zuloaga
Hierba. Herbazales de pantanos, 20-190 m snm.
Aguasay: *A. Fernández 19652* (PORT); Maturín: *L. Aristeguieta 7559* (MO, VEN); Sotillo: *B. Trujillo 12958* (MY), *F. Zuloaga et al. 4384* (MO); Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21077* (PORT).
- Coix lacryma-jobi* L. Cortadera
Hierba. Introducida y asilvestrada, caños 4 m snm.
Maturín: *A. Lárez y C. Lárez 3290* (UOJ).
- Cymbopogon citratus* Stapf Citronela, citronera, malojillo
Hierba. Cultivada, asilvestrada, 140-800 m snm.
Caripe: *A. Lárez et al. 3062* (UOJ); Cedeño: *M. Heredia 17* (UOJ); Maturín: *D. Gimón 35* (UOJ).
- Cyphonanthus discrepans* (Döll) Zuloaga & Morrone
Hierba. Sabanas, 40 m snm.
Maturín: *J. Blydenstein 441* (VEN).
- Cyphonanthus discrepans* (Döll) Zuloaga & Morrone
Hierba.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Diectomis fastigiata* (Sw.) P. Beauv.
Hierba, Sabanas secas. 40 m snm.
Maturín: *J. Fariñas 455* (UOJ).
- Digitaria bicornis* (Lam.) Roem. & Schult.
Hierba. Áreas intervenidas, 120 m m sn.
Aguasay: *A. Lárez 523* (UOJ); Caripe: *J. Obando 31* (UOJ); Maturín: *A. Vera 11* (UOJ).
- Digitaria ciliaris* (Retz.) Koeler
Hierba. Maleza de cultivos, 450-1200 m snm.
Acosta: *A. Lárez et al. 4626, 4670* (UOJ).
- Digitaria didactyla* Willd.
Hierba. Herbazales de pantanos, 12 m snm.
Maturín: *E. Villarroel 100* (UOJ); Uracoa: *A. Lárez et al. 3975* (UOJ).
- Digitaria eriantha* Steud. subsp. *pentzii* (Stent.) Kok Pangola, pasto pangola
Hierba. Cultivada, asilvestrada, 140 m snm.
Maturín: *J. Moreno 6* (UOJ).
- Digitaria fragilis* (Steud.) Luces
Hierba. Sabanas, áreas intervenidas, 140 m snm.
Maturín: *M. Ramia et al. 3837* (UOJ).
- Digitaria horizontalis* Willd.
Hierba.
s/l: *J. Fariñas 645* (UOJ).
- Digitaria insularis* (L.) Mez ex E. Ekman
Hierba. Bosques semicaducifolios, 1400 m snm.
Acosta: *J. Obando 42* (UOJ); Cedeño: *A. Lárez 708* (UOJ); Piar: *A. Lárez et al. 3576* (UOJ).
- Digitaria laxa* (Rchb.) Parodi
Hierba.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Digitaria sacchariflora* (Ness) Henrard
Hierba. Bosques semicaducifolios, 1000-1200 m snm.
Acosta: *J. Obando 69* (UOJ); Caripe: *J. Obando 35* (UOJ).
- Digitaria violascens* Link
Hierba introducida y asilvestrada. Bosques semicaducifolios, 1450-1600 m snm.

- Caripe: *J. Obando 10* (UOJ).
Echinochloa colona (L.) Link
 Hierba. Sabanas, 160 m snm.
 Acosta: *A. Lárez et al. 4613* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Lárez 606* (UOJ); *A. Fernández y M. A. Prado 9210* (PORT); Maturín: *J. Cedeño y J. Merazzo 107* (UOJ); Piar: *A. Lárez 532* (UOJ).
Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc.
 Hierba. Sabanas secas, 150 m snm.
 Maturín: *J. Fariñas 651* (UOJ).
Echinolaena inflexa Chase
 Hierba. Sabanas secas, 155 m snm.
 Maturín: *F. Delascio 19191* (GUYN), *J. Fariñas 582* (UOJ).
Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze
 Hierba. Sabanas secas, 200 m snm.
 Ezequiel Zamora: *M. Ramia et al. 3803* (UOJ).
Elionurus tripsacoides Humb. & Bonpl. ex Willd.
 Hierba. Sabanas, 40- 68 m snm.
 Maturín: *J. Fariñas 319* (UOJ).
Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Ham.
 Hierba. Sabanas, 40 m snm.
 Maturín: *J. Fariñas 643* (UOJ).
Eriochrysis cayanensis P. Beauv.
 Hierba. Morichales, 80- 155 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al. 3173* (UOJ), *F. Delascio 19190* (GUYN).
Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv.
 Hierba robusta. Bosques semicaducifolios, 1400 m snm.
 Caripe: *A. Lárez et al. 2554* (UOJ), *J. Obando 73* (UOJ).
Hackelochloa granularis Kuntze
 Hierba. Sabanas, 150 m snm.
 Caripe: *A. Vera 1154* (UOJ); Maturín: *M. Ramia et al. 3829*, *A. Vera y L. Leonett 4382* (UOJ).
Homolepis glutinosa (Sw.) Zuloaga & Soderstr.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 1450 m snm.
 Caripe: *J. Obando 9* (UOJ).
Hymenachne amplexicaulis M. Nees
 Hierba. Lagunas, 20 m snm.
 Maturín: *E. Ijjász 615* (UOJ); Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21064* (PORT).
Hymenachne donacifolia (Raddi) Chase
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)
Hymenachne grandis (Hitchc. & Chase) Zuloaga
 Hierba. Herbazales de pantanos, sabanas, 0- 85 m snm.
 Maturín: *G. Colonello 2146* (MO), *R. Ortiz y A. Pieters 2051* (VEN).
Hyparrhenia bracteata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Stapf
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 1400 m snm.
 Acosta: *J. Obando 95* (UOJ).
Hyparrhenia rufa (M. Nees) Stapf Yaraguá
 Hierba. Sabanas, bosques caducifolios, 160-320 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10126* (PORT); Maturín: *F. Blanco 14* (UOJ); Piar: *A. Lárez et al. 3574* (UOJ).
Ichnanthus nemoralis (Schrad.) Hitchc. & Chase
 Hierba.
 Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 301*; s/l: *J. Fariñas 424* (UOJ).
Ichnanthus nemorosus (Sw.) Döll
 Hierba.
 s/l: *J. Fariñas 526* (UOJ).
Ichnanthus pallens Munro ex Benth.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 800-1200 m snm.

- Acosta: *J. Obando* 36 (UOJ); Caripe: *A. Mejías* y *A. Lárez* 210 (UOJ), *W. Meier et al.* 10791 (MO, VEN).
Ichnanthus tenuis (J.Presl) Hitchc. & Chase
 Hierba. Maleza de cultivos, 1030 m snm.
 Caripe: *A. Mejías* 308 (UOJ).
Imperata brasiliensis Trin.
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
Imperata contracta Hitchc.
 Hierba.
 s/l: *J. Fariñas* 350 (UOJ),
Isachne arundinacea Griseb.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 1100-1400 m snm.
 Caripe: *M. de Vásquez* 166 (UOJ).
Isachne rigens Trin.
 Hierba. Bosques y herbazales, 600 m snm.
 Acosta: *O. Huber et al.* 6306 (MO, MYF).
Ischaemum rugosum Salisb.
 Hierba. Introducida. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
 Caripe: *O. Solórzano* 17 (UOJ).
Lasiacis anomala Hitchc.
 Hierba. Morichales, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al.* 9468 (PORT); Maturín: *J. Fariñas* 211, *A. Vera* 4708, *E. Villarroel* 74 (UOJ); Santa Bárbara: *C. Buendía* 397 (MO).
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 1000-1600 m snm.
 Acosta: *J. Obando* 121 (UOJ); Caripe: *M. de Vásquez* 362 (UOJ).
Lasiacis maculata (Aubl.) Urb.
 Hierba. Bosques nublados, 1200 m snm.
 Caripe: *J. Obando* 03 (UOJ).
Lasiacis ruscifolia (Kunth) Hitchc. ex Chase
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
Louisiella elephantipes (Nees ex Trin.)
 Hierba robusta. Morichales, 60 m snm.
 Maturín: *A. Lárez et al.* 3744 (UOJ).
Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs
 Hierba rizomatosa. Introducida y asilvestrada.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
Melinis minutiflora P. Beauv. Capín melao
 Hierba. Áreas intervenidas, 800 m snm.
 Acosta: *J. Fariñas* 570 (UOJ).
Melinis repens (Willd.) Zizka
 Hierba. Sabanas, áreas intervenidas, 45-180 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández* 13720 (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández* y *M.A. Prado* 9187 (VEN);
 Libertador: *R. Gonto* y *A. Fernández* 1271 (VEN); Maturín: *F. Blanco* 15 (UOJ).
Mesosetum chaseae Luces
 Hierba. Sabanas secas, 70 m snm.
 Maturín: *V. Badillo* 3597 (MY), *M. Ramia et al.* 3730 (UOJ).
Morronea trichidiachnis (Döll) Zuloaga & Scatagliini
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 1050 m snm.
 Caripe: *G. Bunting* 2661 (MY).
Ocellochloa stolonifera (Poir.) Zuloaga & Morrone
 Hierba estolonífera. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
 Caripe: *R. Pursell et al.* 9167 (UOJ).
Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv.
 Hierba. Áreas intervenidas, maleza de cultivos, 1200 m snm.

- Panicum sellowii* Nees
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Panicum stoloniferum* Poir.
 Hierba. Herbazales de pantanos, 40 m snm.
 Maturín: *J. Wurdack y J. Monachino 39527* (VEN).
- Panicum trichanthum* Nees
 Hierba. Matorrales, 1400-1600 m snm.
 Acosta: *J. Obando 86* (UOJ).
- Panicum trichoides* Sw.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 60-1400 m snm.
 Acosta: *J. Obando 80* (UOJ); Maturín: *M. A. Chase 12574* (VEN), *R. Pursell et al. 8096* (UOJ).
- Paratheria prostrata* Griseb.
 Hierba. Sabanas, 150 m snm.
 Maturín: *G. Davidse et al. 4546* (MO), *A. Vera 4674* (UOJ).
- Paspalum apiculatum* Döll
 Hierba. Sabanas, 70-160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9573* (PORT); Libertador: *A. Fernández y R. Gonto 21088* (PORT).
- Paspalum arenarium* Schrad. ex Schult.
 Hierba. Sabanas, 67 m snm.
 Maturín: *V. Badillo 3667* (MY), *J. Fariñas 343* (UOJ).
- Paspalum botterii* (E. Fourn.) Chase
 Hierba. Sabanas secas.
 Maturín: *V. Badillo 3612* (VEN).
- Paspalum carinatum* Humb. & Bonpl. ex Flügge
 Hierba. Sabanas secas, 130-160 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19764* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández 10867* (PORT); Maturín: *A. Vera 4134, 4185* (UOJ).
- Paspalum conjugatum* P.J. Bergius
 Hierba. Bosques nublados, bosques semicaducifolios, sabanas, maleza de cultivos, 67- 1600 m snm.
 Caripe: *J. Obando 28* (UOJ); Maturín: *R.A. Pursell et al. 9117* (UOJ).
- Paspalum convexum* Flügge
 Hierba. Sabanas, maleza de cultivos, 150 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19814* (PORT); Cedeño: *A. Lárez 527* (UOJ); Maturín: *M. Ramia et al. 3673* (UOJ).
- Paspalum coryphaeum* Trin.
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Paspalum decumbens* Sw.
 Hierba. Sabanas, áreas intervenidas.
 Caripe: *J. Fariñas 574* (UOJ).
- Paspalum densum* Poir.
 Hierba. Sabanas, maleza de cultivos, 150-190 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández 19615* (PORT); Maturín: *G. Davidse et al. 4587* (MO), *A. Lárez 635* (UOJ).
- Paspalum fasciculatum* Willd. ex Flügge
 Hierba. Herbazales de pantanos, 6 msnm.
 Maturín: *L. Aristeguieta 7564* (VEN, MO).
- Paspalum fimbriatum* Kunth
 Hierba. Áreas intervenidas, 60 m snm.
 Maturín: *E. Prada et al. 877* (UOJ).
- Paspalum foliiforme* S.Denham
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Paspalum gardnerianum* M. Nees
 Hierba. Sabanas, 40 m snm.
 Ezequiel Zamora: *J. Fariñas 270* (UOJ), Maturín: *C. Buendía 308* (MO).
- Paspalum jimenezii* Chase

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Paspalum langei (E. Fourn.) Nash

Hierba. Sabanas, 50 m snm.

Ezequiel Zamora: *J. Fariñas 441* (UOJ); Maturín: *A. Lárez 134* (UOJ).

Paspalum melanospermum Desv. ex Poir.

Hierba.

Maturín: *M. Ramia et al. 3776*, s/l: *J. Fariñas 402, 409* (UOJ)

Paspalum microstachyum J. Presl.

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Paspalum millegranum Schrad.

Hierba. Morichales, sabanas, 160 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19487* (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9362* (PORT); Maturín: *J.*

Fariñas 625 (UOJ).

Paspalum minus E.Fourn.

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Paspalum molle Poir.

Hierba. Bosques nublados, 1200 m snm.

Caripe: *J. Obando 19* (UOJ).

Paspalum multicaule Poir.

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Paspalum notatum Flügge

Hierba. Sabanas, 100 m snm.

Maturín: *R. González 45* (UOJ), *M. Ramia 3811* (VEN).

Paspalum oligostachyum Salzm. ex Steud.

Hierba. Sabanas. 40 m snm.

Maturín: *M. Ramia 3672* (VEN).

Paspalum orbiculatum Poir.

Hierba rizomatosa. Sabanas secas, 140 m snm.

Maturín: *A. Vera 4973* (UOJ).

Paspalum paniculatum L.

Hierba. Áreas intervenidas, 960 m snm.

Caripe: *A. Mejías y A. Lárez 245* (UOJ); s/l *J. Fariñas 611, 657* (UOJ).

Paspalum petilum Chase

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Paspalum pictum Ekman

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Paspalum pilosum Lam.

Hierba. Áreas intervenidas, 800 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 422* (UOJ).

Paspalum plicatulum Michx.

Hierba. Sabanas, maleza de cultivos, 50-1200 m snm.

Acosta: *J. Obando 133* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9439* (VEN); Maturín: *R. González y M. Mendoza 22* (UOJ), *M. Ramia et al. 3688* (VEN).

Paspalum pulchellum Kunth

Hierba. Sabanas secas, 50 m snm.

Maturín: Caripe: *A. Lárez 796* (UOJ); *M. Ramia et al. 3748* (UOJ).

Paspalum repens P.J. Bergius

Hierba flotante. Bosques de pantanos, sabana, 3-40 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3409* (UOJ); Sotillo: *V. Badillo 3682* (MY).

Paspalum saccharoides M. Nees ex Trin.

- Hierba. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
Acosta: *J. Obando 54* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2568* (UOJ).
- Paspalum stellatum* Humb. & Bonpl. ex Flügge
Hierba. Bosques semicaducifolios, 60 m snm.
Ezequiel Zamora: *J. Fariñas 432* (UOJ).
- Paspalum subciliatum* Chase
Hierba. Sabanas secas, 50 m snm.
Maturín: *M. Ramia et al. 3749* (UOJ).
- Paspalum trachycoleon* Steud.
Hierba.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Paspalum unispicatum* (Scribn. & Merr.) Nash
Hierba. Bosques nublados, 800-1400 m snm.
Acosta: *J. Obando 54* (UOJ); Caripe: *J. Obando 28* (UOJ).
- Paspalum virgatum* L.
Hierba. Potreros y áreas intervenidas, 60-10 m snm.
Maturín: *F. Blanco 13* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 3937* (UOJ); Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21036* (PORT).
- Paspalum wrightii* Hitchc. & Chase
Hierba rizomatosa.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Pennisetum polystachion* (L.) Schult.
Hierba. Bosques semicaducifolios, 800 m snm.
Caripe: *R.A. Pursell et al. 8455* (UOJ); Punceres: *A. Lárez y J. Marcano 4114* (UOJ).
- Pennisetum purpureum* Schumach. Pasto elefante
Hierba. Sabanas secas, cultivada y asilvestrada, 150 m snm.
Maturín: *R. González 63* (UOJ).
- Polytrias indica* (Houtt.) Veldkamp
Hierba. Introducida, maleza de céspedes, 150 m snm.
Maturín: *R.P. Ruiz 70330* (MO).
- Pseudechinolaena polystachya* (Kunth) Stapf in Prain
Hierba. Bosques nublados, bosques semicaducifolios, maleza de cultivos, 900-1600 m snm.
Acosta: *J. Obando 122* (UOJ); Caripe: *J. H. Dumont et al. 7753* (VEN), *M. de Vásquez 56* (UOJ).
- Reimarochloa acuta* Hitchc.
Hierba. Morichales, 60 m snm.
Maturín: *V. Badillo 3602* (MY); Sotillo: *A. Lárez et al. 4554, 4555, 4558, 4571* (UOJ).
- Rottboellia cochinchinensis* (Lour.) Clayton
Hierba. Maleza de cultivos, 350 m snm.
Piar: *A. Lárez et al. 3623* (UOJ).
- Rugoloa pilosa* (Sw.) Zuloaga
Hierba. Márgenes de ríos, bordes de bosques y caminos.
Aguasay: *R. Montes 3158-B* (MO); Monagas: *A. Fernández 19411* (PORT).
- Sacciolepis myuros* Chase
Hierba. Sabanas, 50 m snm.
Maturín: *R. A. Pursell et al. 8217* (UOJ); s/l: *F. Zuloaga 4389* (MO).
- Sacciolepis striata* Nash.
Hierba flotante. Herbazales de pantanos, 3 m snm.
Maturín: *A. Lárez et al. 3478* (UOJ).
- Schizachyrium brevifolium* (Sw.) Nees ex Buse
Hierba.
Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Schizachyrium condensatum* M. Nees
Hierba. Bosques nublados, sabanas secas, áreas intervenidas, 20-1600 m snm.
Caripe: *J. Obando 11* (UOJ); Uracoa: *A. Fernández y R. Gonto 21139* (PORT), *L. Navarro s/n* (UOJ).
- Schizachyrium sanguineum* (Retz.) Alston
Hierba. Sabanas, 66-155 m snm.

Ezequiel Zamora: *A. Fernández y Godoy 10104* (PORT); Maturín: *G. Davidse et al. 4582* (MO), *F. Delascio 19180* (GUYN), *M. Ramia et al. 3810* (UOJ); Piar: *A. Lárez et al. 3574* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4412* (UOJ)

Setaria carinata S. Nozama & Pensiero

Hierba. Bosques semicaducifolios, maleza de cultivos, 400 m snm.

Caripe: *A. Vera 1177* (UOJ); Cedeño: *A. Lárez 533* (UOJ); Piar: *A. Vera s/n* (UOJ).

Setaria geminata (Forssk.) Veldkamp

Hierba erecta, acuática. Herbazales de pantanos dominados por *Eleocharis*. 0 m snm.

Monagas: *F. Tamayo 3529* (VEN); Maturín: *G. Colonnello 2142* (MO).

Setaria palmifolia (J. König) Stapf

Hierba. Introducida y naturalizada.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen

Hierba. Bosques nublados, bosques semicaducifolios, sabanas, 160-1400 m snm.

Acosta: *J. Obando 123* (UOJ); Caripe: *A. Vera 1152* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9454* (PORT), Maturín: *A. Lárez 622, 3762* (UOJ).

Setaria poiretiana (Schult.) Kunth

Rabo de zorro, tronadora

Hierba. Bosques semicaducifolios, bosques siempreverdes, maleza de cultivos, 240-1600 m snm.

Acosta: *J. Obando 21* (UOJ); Caripe: *A. Lárez et al. 2071, 3604* (UOJ), *A. Mejías y A. Lárez 122* (VEN).

Setaria scandens Schrad.

Hierba. Bosques nublados, bosques semicaducifolios, 800-1600 m snm.

Acosta: *J. Obando 64* (UOJ), Caripe: *J. Obando 100, A. Vera 1152* (UOJ).

Setaria sulcata Raddi

Hierba. Bosques semicaducifolios, 900 m snm.

Caripe: *J. H. Dumont et al. 7766* (VEN).

Setaria tenax (Rich.) Desv.

Hierba. Sabanas, 27-590 m snm.

Cedeño: *A. Lárez y A. Vera 003* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y M.A. Prado 9169* (PORT); Maturín: *R. González 56* (UOJ); Piar: *J. Calzadilla 4074* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4243* (UOJ).

Setaria verticillata (L.) P. Beauv.

Cepillo

Hierba. Sabanas. 70 m snm.

Acosta: *J. Fariñas 438* (UOJ).

Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult. (UOJ)

Hierba. Sabanas,

Maturín: *R. Pursell et al. 9113* (UOJ).

Sorghastrum setosum Hitchc.

Hierba. Morichales, 135 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19756* (PORT); Maturín: *L. Aristeguieta 3913* (MO); *V. Badillo 3594* (MY); Sotillo: *R. Ortiz 13* (MO).

Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf

Hierba. Sabanas, 50 m snm.

Maturín: *J. Fariñas 605* (UOJ).

Sorghum bicolor (L.) Moench.

Hierba. Maleza de cultivos, 76 -200 m snm.

Cedeño: *A. Lárez 705* (UOJ); Maturín: *J. Fariñas 488* (UOJ).

Sorghum halepense Pers.

Paja Jhonson

Hierba. Áreas intervenidas, maleza de cultivos, 60-1600 m snm.

Acosta: *J. Obando 99* (UOJ); Cedeño: *A. Lárez 705* (UOJ); Maturín: *R. González 52* (UOJ).

Steinchisma laxum (Sw.) Zuloaga

Hierba. Morichales, 160 m snm.

Aguasay: *A. Fernández 19524* (PORT); Caripe: *J. Obando 30* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández et al. 9351* (PORT); Maturín: *L. Aristeguieta 3909* (MO); Santa Bárbara: *A. Lárez 763* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 3936* (UOJ).

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntz

Gramma

Hierba. Cultivada, asilvestrada, 800- 1200 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2501* (UOJ).

- Stephostachys mertensii* (Roth) Zuloaga & Morrone
 Hierba. Sabanas, 30 m snm.
 Maturín: *L. Aristeguieta* 7566 (MO); Sotillo: *F. O. Zuloaga et al.* 4382 (MO).
- Streptostachys asperifolia* Desv.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, bosques caducifolios, 150-590 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández* 19610 (PORT); Maturín: *J. Fariñas* 282 (UOJ); Piar: *J. Calzadilla* 4080 (UOJ).
- Trachypogon spicatus* Kuntze Paja pelúa, paja saeta
 Hierba. Sabanas secas, 160-320 m snm.
 Aguasay: *A. Fernández* 19472 (PORT); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy* 10100 (PORT); Piar: *J. Calzadilla* 4658 (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al.* 4219, 4434, 4435 (UOJ).
- Trichantheicum micranthum* (Kunth) Zuloaga & Morrone
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Trichantheicum parvifolium* (Lam.) Zuloaga & Morrone
 Hierba. Morichales, sabanas húmedas, márgenes de bosques ribereños.
 Monagas: *F. O. Zuloaga et al.* 4391 (VEN).
- Tripsacum dactyloides* (L.) L.
 Hierba rizomatosa.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Trisetum irazuense* (Kuntze) Hitchc.
 Hierba. Bosques semicaducifolios, 1200 m snm.
 Caripe: *J. A. Steyermark* 62083 (VEN).
- Urochloa arrecta* (Hack. ex T.Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga
 Hierba. Introducida y asilvestrada.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Urochloa dictyoneura* (Fig. & De Not.) Veldkamp
 Hierba. Áreas intervenidas, 160 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Fernández* 10877 (PORT); Maturín: *J. Fariñas* 210 (UOJ).
- Urochloa eminii* (Mez) Davidse
 Hierba. Sabanas secas, maleza de cultivos, 70-600 m snm.
 Ezequiel Zamora: *A. Lárez et al.* 3699 (UOJ), *A. Fernández y M.A. Prado* 9197 (PORT); Maturín: *J. Fariñas* 655 (UOJ).
- Urochloa fusca* (Sw.) B.F.Hansen & Wunderlin
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Urochloa mollis* (Sw.) Morrone & Zuloaga
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Urochloa mutica* (Forssk.) T.Q.Nguyen
 Hierba. Introducida y asilvestrada.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Urochloa plantaginea* (Link) R.D.Webster
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- POACEAE- Pharoideae (1 género, 2 especies)**
- Pharus lappulaceus* Aubl.
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Pharus parvifolius* Nash
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- POACEAE- Pooideae (2 géneros, 2 especies)**
- Nassella mexicana* (Hitchc.) R.W.Pohl
 Hierba.
 Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela (2008)
- Peyritschia irazuensis* (Kuntze) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá

Hierba. Bosques semicaducifolios 1200 m snm.

Caripe: *J. A. Steyermark 62083* (VEN).

POACEAE-Stipoideae (1 género, 1 especie)

Jarava ichu Ruiz & Pav.

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

PONTEDERIACEAE (2 géneros, 4 especies)

Heteranthera reniformis Ruiz & Pav.

Hierba acuática.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Pontederia azurea Sw.

Hierba flotante. Lagunas, herbazales de pantanos, 10-70 m snm.

Maturín: *L. Cumana 852* (IRBR), *A. Lárez et al. 3548*; Sotillo: *W. Díaz 6720* (GUYN).

Pontederia crassipes Mart. Bora

Hierba. Lagunas, 156 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al. 3449* (UOJ), *F. Delascio 19207* (GUYN).

Pontederia heterosperma (Alexander) M.Pell. & C.N.Horn

Hierba. Lagunas, 35 m snm.

Maturín: *L. Cumana y P. Cabeza 841* (IRBR).

SMILACACEAE (1 género, 6 especies)

Smilax maypurensis Kunth

Trepadora. Sabanas arbustivas, 45 m snm.

Sotillo: *A. Lárez et al. 4447* (UOJ).

Smilax spinosa Mill.

Trepadora arbustiva. Bosques semicaducifolios. 1200 m snm.

Caripe: M de Vásquez 84 (UOJ).

Smilax oblongata Sw.

Bejuco de corona

Trepadora. Bosques ribereños, bosques de várzeas, morichales, sabanas, 15- 135 m snm.

Acosta: *J. Calzadilla 1389* (UOJ); Aguasay: *A. Fernández 19758* (PORT); Caripe: *A. Lárez et al. 2211* (UOJ);

Maturín: *J. Calzadilla 607* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4526* (UOJ).

Smilax purhampuy Ruiz

Trepadora. Bosques caducifolios.

Monagas: *M. Agudo 9* (VEN).

Smilax siphilitica Humb. & Bonpl. ex Willd.

Trepadora.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Smilax spinosa Mill.

Trepadora. Bosques semicaducifolios, 1000-1300 m snm.

Caripe: *M. de Vásquez 84* (UOJ).

TYPHACEAE (1 género, 1 especie)

Typha domingensis Pers.

Hierba. Lagunas, 40 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares 191* (UOJ); Sotillo: *A. Lárez et al. 4095* (UOJ).

XYRIDACEAE (1 género, 2 especies)

Xyris jupicai Rich.

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

Xyris laxifolia Mart. var. *laxifolia*

Hierba.

Especie citada en el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (2008)

ZINGIBERACEAE -Alpinioideae (1 género, 2 especies)

Renealmia alpinia (Rottb.) Maas

Conopia, conovada

Hierba. Morichales, herbazales de pantanos, lagunas, 160 m snm.

Caripe: *A. Lárez et al. 2388, 3091* (UOJ); Ezequiel Zamora: *A. Fernández y S. Godoy 10326* (PORT); Maturín:

R. Ortíz y A. Pieters 2046 (VEN).

Renealmia orinocensis Rusby

Hierba rizomatosa. Herbazales de pantanos, 6 m snm.

Maturín: *A. Lárez et al.* 3350 (UOJ).

ZINGIBERACEAE-Zingiberoideae (2 géneros, 2 especies)

Hedychium coronarium J. Koenig Ilusión

Hierba. Cultivada, asilvestrada, 40 m snm.

Bolívar: *A. Cañizares* 43 (UOJ).

Zingiber officinale Roscoe Jengibre

Hierba. Cultivada, asilvestrada, 150-580 m snm.

Maturín: *D. Gimón* 8 (UOJ); Piar: *J. Calzadilla* 2747 (UOJ).

Anexo 2

Pteridophyta. Número de familias, géneros y subcategorías

Nº	Familias	Géneros	Especies	Subcategorías
1	Anemiaceae	1	6	0
2	Aspleniaceae	1	25	0
3	Athyriaceae	1	6	0
4	Blechnaceae	3	11	0
5	Cyatheaceae	1	9	0
6	Dennstaedtiaceae	3	5	0
7	Dicksoniaceae	1	1	0
8	Dryopteridaceae	10	25	1
9	Equisetaceae	1	2	0
10	Gleicheniaceae	3	5	0
11	Hemidictyaceae	1	1	0
12	Hymenophyllaceae	2	17	0
13	Lindsaeaceae	1	2	1
14	Lomariopsidaceae	2	2	0
15	Lycopodiaceae	3	6	1
16	Lygodiaceae	1	2	0
17	Marsileaceae	1	1	0
18	Nephrolepidaceae	1	3	0
19	Osmundaceae	1	1	0
20	Polypodiaceae	8	46	0
21	Psilotaceae	1	1	0
22	Pteridaceae	11	33	0
23	Saccolomataceae	1	1	0
24	Salviniaceae	2	4	0
25	Selaginellaceae	1	3	0
26	Tectariaceae	1	4	0
27	Thelypteridaceae	2	19	1
Total		65	241	4

Anexo 3

Dicotyledonae: Número de familias, géneros, especies y subcategorías

No	Familias	Géneros	Especies	Subcategorías	No	Familias	Géneros	Especies	Subcategorías	No	Familias	Géneros	Especies	Subcategorías
1	Acanthaceae	16	27	0	50	Ebenaceae	1	2	0	99	Pedaliaceae	1	1	0
2	Aizoaceae	1	1	0	51	Elaeocarpaceae	1	4	0	100	Pentaphragaceae	2	4	0
3	Amaranthaceae	10	23	1	52	Ericaceae	7	10	0	101	Peraceae	1	1	0
4	Anacardiaceae	5	5	0	53	Erythroxylaceae	1	8	0	102	Petiveriaceae	4	4	0
5	Amonaceae	5	12	0	54	Escalloniaceae	1	1	1	103	Phyllanthaceae	4	17	4
6	Apiaceae	9	10	0	55	Euphorbiaceae	21	68	0	104	Phytolaccaceae	1	4	0
7	Apocynaceae	36	57	0	56	Fabaceae	96	303	37	105	Picramniaceae	1	1	0
8	Apodanthaceae	1	1	0	57	Gentianaceae	6	8	0	106	Picrodendraceae	1	2	0
9	Aquifoliaceae	1	5	0	58	Gesneriaceae	10	14	0	107	Piperaceae	3	56	4
10	Araliaceae	5	9	0	59	Hemantiaceae	1	1	0	108	Plantaginaceae	9	16	0
11	Aristolochiaceae	1	3	0	60	Humiriaceae	1	1	0	109	Plantaginaceae	1	1	0
12	Asteraceae	89	151	3	61	Hydroleaceae	1	1	0	110	Polygalaceae	7	22	0
13	Balsaminaceae	1	1	0	62	Hypericaceae	1	8	2	111	Polygonaceae	7	18	0
14	Basellaceae	2	3	0	63	Krameriaceae	1	1	0	112	Portulacaceae	1	7	0
15	Begoniaceae	1	9	0	64	Lacistemataceae	1	1	0	113	Primulaceae	6	13	0
16	Berberidaceae	1	1	0	65	Lamiaceae	20	47	1	114	Proteaceae	1	1	0
17	Bignoniaceae	23	55	4	66	Lauraceae	10	31	0	115	Ranunculaceae	1	2	0
18	Bixaceae	2	4	0	67	Lecythidaceae	4	7	0	116	Rhamnaceae	4	6	0
19	Boraginaceae	9	34	1	68	Lentibulariaceae	1	5	0	117	Rhizophoraceae	2	4	0
20	Brassicaceae	4	6	0	69	Linderniaceae	2	2	0	118	Rosaceae	3	4	0
21	Brunelliaceae	1	1	0	70	Loasaceae	3	4	0	119	Rubiaceae	47	114	4
22	Burseraceae	3	4	0	71	Loganiaceae	2	3	0	120	Rutaceae	6	11	2
23	Cabombaceae	1	2	0	72	Loranthaceae	5	10	0	121	Sabiaceae	1	1	0
24	Cactaceae	9	12	0	73	Lythraceae	5	10	0	122	Salicaceae	8	20	2
25	Calophyllaceae	2	3	0	74	Malpighiaceae	9	19	0	123	Santalaceae	1	10	0
26	Campanulaceae	4	6	0	75	Malvaceae	36	91	3	124	Sapindaceae	10	27	0
27	Canelaceae	1	1	0	76	Marcgraviaceae	4	6	0	125	Sapotaceae	7	9	1
28	Cannabaceae	2	2	0	77	Martyniaceae	1	1	0	126	Schlegelaceae	1	2	0
29	Capparaceae	4	13	0	78	Melastomataceae	17	74	0	127	Schoepfiaceae	1	1	0
30	Caprifoliaceae	1	2	2	79	Meliaceae	6	13	0	128	Scrophulariaceae	1	1	0
31	Caricaceae	2	2	0	80	Menispermaceae	5	6	0	129	Simaroubaceae	2	2	0
32	Caryocaraceae	1	1	0	81	Menyanthaceae	1	1	0	130	Siparunaceae	1	1	0
33	Caryophyllaceae	4	4	1	82	Microteaceae	1	1	0	131	Solanaceae	11	53	2
34	Casuarinaceae	1	1	0	83	Molluginaceae	2	2	0	132	Sphenocleaceae	1	1	0
35	Celastraceae	8	11	0	84	Moraceae	11	33	2	133	Styracaceae	1	1	0
36	Chloranthaceae	1	2	0	85	Moringaceae	1	1	0	134	Symplocaceae	1	3	0
37	Chrysobalanaceae	9	15	0	86	Muntingiaceae	1	1	0	135	Talinaceae	1	1	0
38	Cleomaceae	1	4	0	87	Myristicaceae	1	2	0	136	Tapisciaceae	1	1	0
39	Clethraceae	1	1	0	88	Myrtaceae	9	23	0	137	Trigonaceae	1	1	0
40	Clusiaceae	4	14	0	89	Nyctaginaceae	5	10	0	138	Tropaeolaceae	1	2	0
41	Combretaceae	3	12	0	90	Nymphaeaceae	1	2	0	139	Urticaceae	9	21	1
42	Connaraceae	3	6	2	91	Ochnaceae	4	8	0	140	Verbenaceae	11	23	0
43	Convolvulaceae	10	40	2	92	Oleaceae	3	3	0	141	Viburnaceae	2	2	1
44	Crassulaceae	2	3	0	93	Oleaceae	1	1	0	142	Violaceae	3	4	0
45	Cucurbitaceae	9	16	0	94	Onagraceae	1	13	0	143	Vitaceae	1	8	0
46	Cunoniaceae	1	1	0	95	Opiliaceae	1	1	0	144	Voclysiaceae	1	1	0
47	Dichapetalaceae	2	2	0	96	Orobanchaceae	4	9	1	145	Zygophyllaceae	3	3	0
48	Dilleniaceae	5	7	2	97	Oxalidaceae	1	8	0	TOTAL	843	2018	86	
49	Droseraceae	1	2	0	98	Passifloraceae	3	24	0					

Anexo 4

Monocotyledonae. Número de familias, géneros, especies y subcategorías

Nº	Familias	Géneros	Especies	Subcategorías
1	Alismataceae	5	12	0
2	Alstroemeriaceae	1	2	0
3	Amaryllidaceae	4	6	0
4	Araceae	14	42	1
5	Arecaceae	15	21	4
6	Asphodelaceae	2	2	0
7	Bromeliaceae	10	29	2
8	Burmanniaceae	1	2	0
9	Cannaceae	1	2	0
10	Commelinaceae	7	9	1
11	Costaceae	1	4	0
12	Cyclanthaceae	5	6	0
13	Cyperaceae	19	142	3
14	Dioscoreaceae	1	4	0
15	Eriocaulaceae	3	6	0
16	Haemodoraceae	1	1	0
17	Heliconiaceae	1	9	0
18	Hydrocharitaceae	2	3	1
19	Hypoxidaceae	2	2	0
20	Iridaceae-iridoideae	4	4	0
21	Juncaceae	1	2	0
22	Marantaceae	8	17	1
23	Mayacaceae	1	1	0
24	Orchidaceae	53	88	0
25	Poaceae	90	254	1
26	Pontederiaceae	2	4	0
27	Smilacaceae	1	6	0
28	Typhaceae	1	1	0
29	Xyridaceae	1	2	
30	Zingiberaceae	3	4	0
	Total	260	687	14

Anexo 5

Especies incluidas en este trabajo tomadas de Aymard (2017)

Familia	Especie
Dicotyledonae	
Asteraceae	<i>Piptocoma milleri</i> (J. R. Johnst.) Pruski
Cactaceae	<i>Opuntia elatior</i> Mill.
Capparaceae	<i>Morisonia linearis</i> (Jacq.) Christenh. & Byng
Chrysobalanaceae	<i>Moquilea leucosepala</i> (Griseb.) R. O. Williams
Combretaceae	<i>Terminalia tetraphylla</i> (Aubl.) Gere & Boatwr.
Euphorbiaceae	<i>Croton niveus</i> Jacq.
Fabaceae	<i>Ditaxis polygama</i> (Jacq.) L. C. Wheeler
Lamiaceae	<i>Chamaecrista viscosa</i> (Kunth) H.S. Irwin & Barneby
Malvaceae	<i>Aegiphila mollis</i> var. <i>intermedia</i> Moldenke
Ochnaceae	<i>Apeiba petoumo</i> Aubl.
Olacaceae	<i>Wissadula contracta</i> (Link) R. E. Fries
Plantaginaceae	<i>Ouratea castaneifolia</i> (DC) Engl.
	<i>Ximenia americana</i> L.
	<i>Matourea pratensis</i> Aubl.
Monocotyledonae	
Araceae	<i>Wolffiella neotropica</i> Landolt
	<i>Wolffiella oblonga</i> (Phil.) Hegelm.
Arecaceae	<i>Astrocaryum aculeatum</i> G. Mey
	<i>Attalea maripa</i> (Aubl.) Mart.
	<i>Becquerelia cymosa</i> Brongn.
	<i>Bulbostylis lanata</i> (Kunth) Lindm.
	<i>Bulbostylis svensoniana</i> Steyerm.
Cyperaceae	<i>Cyperus blepharoleptos</i> Steud.
	<i>Cyperus unioloides</i> R. Br.
	<i>Rhynchospora cariciformis</i> M. Nees
	<i>Rhynchospora marisculus</i> Lindl. ex M. Nees
	<i>Rhynchospora tenuis</i> Link.
Marantaceae	<i>Goepertia cyclophora</i> (Baker) Borchs. & S. Suárez
	<i>Goepertia grandis</i> (Petersen) Borchs. & S. Suárez
	<i>Goepertia steyermarkii</i> (H. Kenn. & Nagata) Borchs. & S. Suárez
Orchidaceae	<i>Trichocentrum lanceanum</i> (Lindl.) M. W. Chase & N. H. Williams
	<i>Aristida moritzii</i> Henrard
Poaceae	<i>Pappophorum philippianum</i> Parodi
	<i>Paspalum botterii</i> (E. Fourn.) Chase
	<i>Trichantheium parvifolium</i> (Lam.) Zuloaga & Morrone
Smilacaceae	<i>Smilax purhampuy</i> Ruiz

Anexo 6

Especies probablemente presentes en el estado Monagas. Tomadas de Aymard (2017)

Familia	Especie
Pteridophyta	
Thelypteridaceae	<i>Thelypteris balbisii</i> (Spreng.) Ching.
Dicotyledonae	
Annonaceae	<i>Cymbopetalum brasiliense</i> (Vell.) Benth.
Apocynaceae	<i>Macrodepis urceolata</i> H. Karst. <i>Malouetia tamaquarina</i> (Aubl.) A. DC.
Convolvulaceae	<i>Camonea umbellata</i> (L.) A. R. Simões & Staples
Fabaceae-Caesalpinoideae- Cassieae	<i>Senna macrophylla</i> (Kunth) H. S. Irwin & Barneby
Fabaceae- Caesalpinoideae-Mimoseae	<i>Mimosa tenuiflora</i> (Willd.) Poir. <i>Neptunia plena</i> (L.) Benth. <i>Cymbosema roseum</i> Benth.
Fabaceae-Faboideae	<i>Machaerium aristulatum</i> (Benth.) Ducke <i>Machaerium robinifolium</i> (DC.) Vogel
Lauraceae	<i>Endlicheria multiflora</i> (Miq.) Mez
Malpighiaceae	<i>Bronwenia cornifolia</i> var. <i>maracaybensis</i> (A. Juss.) W. R. Anderson & C. Davis
Malvaceae	<i>Abutilon viscosum</i> (L) Dorr <i>Allobriquetia spicata</i> (Kunth) Bovini <i>Ayenia magna</i> L.
Nymphaeaceae	<i>Nymphaea amazonum</i> Mart. & Zucc.
Passifloraceae	<i>Piriqueta venezuelana</i> Arbo
Polygonaceae	<i>Persicaria glabra</i> (Kunth) M. Gómez
Primulaceae	<i>Clavija ornata</i> D. Don
Rubiaceae	<i>Amaioua glomerulata</i> (Lam. ex Poir.) Delprete & C. H. Perss <i>Palicourea bracteocardia</i> (DC.) Delprete & J. H. Kirkbr.
Salicaceae	<i>Banara guianensis</i> Aubl <i>Hasseltia floribunda</i> Kunth
Scrophulariaceae	<i>Bontia daphnoides</i> L.
Solanaceae	<i>Solanum volubile</i> Sw.
Monocotyledonae	
Araceae	<i>Wolffiella lingulata</i> (Hegelm.) Hegelm <i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. <i>Cyperus hortensis</i> (Salzm. ex Schltld.) Dorr <i>Cyperus sellowianus</i> (Kunth) T. Koyama
Cyperaceae	<i>Cyperus sesquiflorus</i> (Torr.) Mattf. & Kük. <i>Eleocharis capillacea</i> Kunth <i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. & Schult. <i>Rhynchospora tenerrima</i> Nees ex Spreng. <i>Habenaria speciosa</i> Poepp. & Endl.
Orchidaceae	<i>Pleurothallis quadrifida</i> (Lex.) Lindl. <i>Rossioglossum ampliatum</i> (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Poaceae	<i>Ruguloa polygonata</i> (Schrad.) Zuloaga